

Masterarbeit:

Die Wirksamkeit der Arbeit mit der „Lernstadt Mathematik“ in einer Kleinklasse Oberstufe

Studentin: Michaela Tarnutzer
Begleitperson: Marius Haffner
Eingereicht am: 25. Juni 2021

Abstract

Wie kann Mathematik in einer mehrstufigen Kleinklasse Oberstufe unterrichtet werden, wenn die Leistungsspanne der Jugendlichen vom Schulstoff der zweiten Klasse bis zu dem der achten Klasse reicht? Wie kann der Lernstoff aufbereitet werden, damit alle Jugendlichen auf ihrem persönlichen Lernstand abgeholt und individuell gefördert werden können? Wie kann bestenfalls in den Jugendlichen ein wenig Freude an der Mathematik wieder geweckt werden?

Aus diesen Fragen entstand die „Lernstadt Mathematik“, entwickelt von einer Lehrperson – spätere Schulische Heilpädagogin – um der grossen Leistungsstreuung zu begegnen. Seit bald vier Jahren wird diese Lernstadt im Mathematikunterricht eingesetzt anstelle von traditionellen Lehrmitteln und Mathematikbüchern.

In der vorliegenden Arbeit soll die Lernstadt Mathematik sachlich und fachlich analysiert sowie die Wirksamkeit dieser Lehr- und Lernform überprüft werden. Eine Kleingruppe von Schüler/innen einer Kleinklasse der Oberstufe arbeitet mit der Lernstadt Mathematik, während eine Referenzgruppe mit traditionellen Lehrmitteln arbeitet. Dieses Unterrichtsprojekt ist in standardisierte Diagnosetests eingebettet, wird analysiert und evaluiert. Zudem wird die Kompatibilität mit dem Lehrplan 21 überprüft. Beobachtungen zur Arbeitshaltung und eine Befragung der Jugendlichen zeigt die Akzeptanz dieser Lehr- und Lernform im Vergleich zu den traditionellen Lehrmitteln auf.

Titelbild: Lernstadt Mathematik. Gestaltet von Michaela Tarnutzer

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorstellung und Grundgedanken zur „Lernstadt Mathematik“	5
1.1.	Was ist die Lernstadt Mathematik?	5
1.2.	Wie ist die Lernstadt Mathematik entstanden?	5
1.3.	Wie ist die Lernstadt Mathematik aufgebaut?	6
1.4.	Welche Aufgaben sind in der Lernstadt Mathematik zu finden?	8
1.5.	Mit welchem Erscheinungsbild ist die Lernstadt Mathematik gestaltet?	9
1.6.	Fragestellung dieser Masterarbeit	9
2.	Theoretische Einbettung	11
2.1.	Heterogenität im Allgemeinen und im Sinne der Pädagogik	11
2.2.	Altersdurchmischtes Lernen	12
2.3.	Lernlandkarte	14
2.4.	Kompetenzraster	17
2.5.	Lernstanderfassung	19
2.6.	Lernfortschrittsüberprüfung	20
3.	Sachanalysen und Zuordnung zum Lehrplan 21	21
3.1.	Sachanalyse der Stockwerke aus dem Haus „Operationen“ der Lernstadt	21
3.1.1.	Erstes Stockwerk: Grundoperationen	22
3.1.2.	Zweites Stockwerk: Halbschriftliches Rechnen	28
3.1.3.	Drittes Stockwerk: Schriftliches Rechnen	31
3.1.4.	Viertes Stockwerk: Grössen umwandeln	40
3.1.5.	Fünftes Stockwerk: Teiler und Vielfache, Teilbarkeitsregeln	56
3.1.6.	Sechstes Stockwerk: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	58
3.1.7.	Siebtes Stockwerk: Rechnen mit Prozenten	67
3.1.8.	Achtes und oberstes Stockwerk: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln	70
3.2.	Kompatibilität mit dem Lehrplan 21	72
3.2.1.	Allgemeines zum Lehrplan 21	72
3.2.2.	Das Fach Mathematik im Lehrplan 21	74
3.2.3.	Die Lernstadt Mathematik im Vergleich mit dem Lehrplan 21	79
3.3.	Vergleichsaufgaben aus den traditionellen Lehrmitteln	81
3.3.1.	Das Lehrmittel „Mathematik“ des LMVZ	81
3.3.2.	Das Lehrmittel „Mathbuch“ des Schulverlags plus / Klett und Balmer Verlag	83
4.	Messung der Effektivität einer Lernmethode	84
5.	Projektbeschreibung	87
5.1.	Vorbereitung des Projekts	87
5.2.	Durchführung des Projekts	88
5.3.	Auswertung des Projekts	88
6.	Beschreibung der Schulklasse	89
6.1.	Begründung der Auswahl der Versuchs- sowie der Referenzgruppe	89
6.2.	Beschreibungen nach ICF-CY	90
6.3.	Beschreibung der Lernenden aus der Versuchsgruppe	91

6.3.1.	Schüler Akim.....	91
6.3.2.	Schülerin Lena.....	93
6.3.3.	Schülerin Tanja.....	94
6.3.4.	Schüler Habib.....	95
6.4.	Beschreibung der Lernenden aus der Referenzgruppe.....	97
6.4.1.	Schüler Ahmet.....	97
6.4.2.	Schülerin Erblina.....	98
6.4.3.	Schüler Luis.....	99
7.	Erfassung des Lernstandes aller Lernenden mit „MKT 5“.....	101
7.1.	Was ist der „MKT“?.....	101
7.2.	Beschreibung der Durchführung.....	102
7.3.	Testergebnisse in Bezug auf den Themenbereich „Operationen“.....	103
7.4.	Prognose der Lernfortschritte der Versuchs- und Referenzgruppe.....	107
8.	Durchführung der Unterrichtseinheit „Operationen“.....	108
8.1.	Ergebnisse der Lernstanderfassung der Lernstadt Mathematik.....	108
8.2.	Arbeit mit den Übungsdossiers.....	109
8.3.	Die Arbeit der Referenzgruppe mit den traditionellen Lehrmitteln.....	112
8.4.	Ergebnisse der Lernfortschrittsüberprüfung der Lernstadt Mathematik.....	115
8.5.	Gegenüberstellung der Lernstanderfassung und Lernfortschrittüberprüfung.....	116
9.	Kontrollerfassung der Lernenden mit „MKT 5“.....	118
9.1.	Ergebnisse der Kontrollerfassung.....	118
9.2.	Gegenüberstellung des Erfassungstests aus Kapitel 7.3.....	119
9.3.	Vergleich mit der Prognose aus Kapitel 7.4.....	121
9.4.	Kritische Betrachtung.....	121
10.	Die Arbeitsmotivation der Lernenden.....	123
10.1.	Analyse des Fragebogens.....	123
10.2.	Durchführung der Befragung.....	125
10.3.	Auswertung der Antworten der Lernenden.....	125
10.4.	Diskussion.....	128
11.	Fazit und Beantwortung der Fragestellung.....	130
11.1.	Zusammenfassung.....	130
11.2.	Bedeutung der Erkenntnisse in Bezug auf den klassischen Regelklassenunterricht.....	130
11.3.	Beantwortung der Fragestellung.....	131
12.	Danksagung und Eigenständigkeitserklärung.....	132
13.	Literatur.....	133
14.	Verzeichnisse.....	135
14.1.	Abbildungen.....	135
14.2.	Tabellen.....	136
14.3.	Anhang.....	137
15.	Anhang.....	138

Legende der Abkürzungen:

S	Schülerin oder Schüler	SuS	Schülerinnen und Schüler
LP	Lehrperson	KLP	Klassenlehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin	SL	Schulleitung, Schulleiter
MKT	Mathematik-Kurztest	LMVZ	Lehrmittelverlag Zürich
BRK	Behindertenrechtskonvention	UNO	United Nations Organisation
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth		

1. Vorstellung und Grundgedanken zur „Lernstadt Mathematik“

1.1. Was ist die Lernstadt Mathematik?

Die Lernstadt Mathematik ist eine Lehr- und Lernform, welche von der SHP aus bestimmten Gründen entwickelt wurde, wie es im Kapitel 1.2. erläutert wird. Es ist eine Verknüpfung von einem Kompetenzraster (siehe Kapitel 2.4.) im Fach Mathematik mit einer Lernlandkarte (siehe Kapitel 2.3.) nach dem Prinzip von Achermann & Rutishauser (2016).

Der gesamte Mathematiklernstoff der 2. – 9. Klasse wird in der Lernstadt Mathematik in fünf Bereichen abgedeckt. Ziel ist, alle Lernenden individuell in ihrem Lern- und Leistungsstand zu erfassen und entsprechend zu fördern. Somit ist es möglich, in einer heterogenen Klasse dem gesamten Leistungsspektrum der Lernenden zu begegnen. Schwache SuS erhalten die Möglichkeit, Lücken im Basisstoff zu schliessen, während leistungsstarke Lernende an einem ihren Fähigkeiten entsprechenden Lernstoff arbeiten können.

Didaktischer Grundgedanke der SHP hinter der Lernstadt Mathematik ist die Metapher beim Bau eines Hauses: Auf einem guten Fundament lässt sich ein stolzes, stabiles und hohes Haus bauen, während auf einem schlechten und löchrigen Fundament das Haus beim Bauen schnell ins Wanken gerät, weil es wenig Halt hat. So sollen die Lernenden mit der Lehr- und Lernmethode der Lernstadt Mathematik die Möglichkeit haben, ihr mathematisches Fundament zu stärken und auszubauen, damit der Bau der oberen Etagen, also der schwierigere Lernstoff in der Mathematik überhaupt möglich und bearbeitbar wird.

Die theoretische Auseinandersetzung in Kapitel 2 wird zeigen, ob dieser Grundgedanke der SHP in der Theorie zu finden ist.

1.2. Wie ist die Lernstadt Mathematik entstanden?

Die SHP wurde im Sommer 2017 Klassenlehrperson einer Kleinklasse mit 12 SuS der 6. bis 8. Schulstufe, also mit drei Jahrgängen in einer Klasse. Aus vorangegangenen Übergabegesprächen mit der abgebenden LP wurde deutlich, dass vor allem im Fach Mathematik eine enorme Streuung in der Leistungsfähigkeit der SuS vorhanden ist: Der eine S hatte noch grosse Mühe mit dem Rechnen im Zahlenraum 100 (Lernstoff 2. Klasse) während der andere S die Lerninhalte in seinem Jahrgangsmittel (Lernstoff 7. Klasse) gut verstand. Zwischen diesen beiden Extremen war die Leistungsfähigkeit der anderen SuS breit gestreut.

Die SHP suchte nach einer geeigneten Lehr- und Lernform, um dieser grossen Heterogenität gerecht zu werden. Bei ihren Recherchen zum altersdurchmischten Lernen stiess sie auf Literatur von Achermann, Gehrig und Rutishauser. Darin entdeckte die SHP das Lernen mit Lernlandkarten, welches für

einen individualisierenden Unterricht bei grosser Heterogenität eingesetzt werden kann und bereits in diversen Schulen mit Mehrjahrgangsklassen erfolgreich eingesetzt wird.

Auf der Suche nach einer geeigneten Vorlage, wie eine Lernlandkarte mit Lernstoff gefüllt werden kann, stiess die SHP bei ihren Recherchen auf den Kompetenzraster (siehe Kapitel 2.4.) Mathematik vom Institut Beatenberg. In diesem Kompetenzraster wurde der gesamte Mathematiklehrstoff der Volksschule in wenigen und prägnanten Sätzen aufgeführt.

Diese beiden Tools wurden von der SHP zusammengeführt und zu einer individuellen Lehr- und Lernmethode verarbeitet, welche in einer individuellen Unterrichtsform für den Mathematikunterricht eingesetzt werden kann.

1.3. Wie ist die Lernstadt Mathematik aufgebaut?

In folgender Abbildung 1 ist der Aufbau der Lernstadt Mathematik ersichtlich:

Abbildung 1: Die Lernstadt Mathematik, gezeichnet von der SHP M. Tarnutzer

Die Lernstadt Mathematik besteht aus fünf Themenbereichen, welche als Hochhäuser dargestellt sind. Jedes Hochhaus ist zuoberst mit dem entsprechenden Themenbereich beschriftet. Die Benennung der Themenbereiche wurde aus dem Kompetenzprofil des Instituts Beatenberg übernommen. Jedes Lernhaus besteht aus einem Erdgeschoss sowie acht Stockwerken.

Das Erdgeschoss symbolisiert den Eingang in das Lernhaus. Dieser Eingang besteht aus einer Lernstanderfassung, welche die SHP für jeden Themenbereich ausgearbeitet hat. In der Lernstanderfassung sind verschiedene Aufgaben zu finden, welche zu den Unterthemen in den einzelnen Stockwerken passen. Die Lernstanderfassung ist in einer Metapher als Lift zu sehen: In jedem Stockwerk steigen die Lernenden aus und erledigen einige Arbeiten. Die Etage, in welcher dies nicht mehr problemlos möglich ist, indiziert den Lernstand der Lernenden und legt fest, in welchem Unterthema der/die S gefördert werden muss.

Die einzelnen Stockwerke beinhalten jeweils eines oder mehrere Unterthemen aus dem übergeordneten Bereich. Nachfolgender Kompetenzraster zeigt eine genauere Beschreibung der Inhalte der einzelnen Stockwerke, weiterführend aus der Abbildung 1 wie auf der vorherigen Seite illustriert:

8. OG	Potenzzahlen: lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen	Rechnen mit Potenzen und Wurzeln	Geometrische Problemstellungen lösen	Geometrische Problemstellungen lösen	Funktionsgleichungen grafisch darstellen
7. OG	negative Zahlen: lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen	Rechnen mit Prozenten	Geometrische Grundkonstruktionen zeichnen	Geometrische Berechnungen mit Formeln lösen	Mit Währungen und Jahreszinsen rechnen
6. OG	einfache Brüche und Dezimalzahlen: lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen	Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	Arbeit mit Koordinatensystem	Oberfläche und Volumen von komplexen geometrischen Körpern herausfinden	Bruchgleichungen lösen
5. OG	Zahlen über 1'000'000: lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen und zählen	Teiler und Vielfache, Teilbarkeitsregeln	Umfang und Fläche von ebenen Figuren herausfinden	Oberfläche und Volumen von einfachen geometrischen Körpern herausfinden	Gleichungen mit Klammern lösen
4. OG	Zahlen bis 100'000: lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen und zählen	Größen umwandeln	Winkelarten benennen und Winkel messen	Volumen und Gewichte schätzen und messen	Direkte und indirekte Zuordnungen
3. OG	Zahlen bis 10'000: lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen und zählen	Schriftliches Rechnen	Ebene Figuren beschreiben und darstellen	Geometrische Körper beschreiben und darstellen Abwicklungsnetze	Direkte Zuordnungen und einfache Gleichungen lösen
2. OG	Zahlen bis 1000: lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen und zählen	Halbschriftliches Rechnen	Mit Geodreieck, Lineal und Zirkel umgehen	Geometrische Körper kennen und benennen	Mathematische Bezeichnungen kennen (Summe, Summand, Faktor etc.)
1. OG	Zahlen bis 100: lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen und zählen	Zahlen addieren, subtrahieren, multiplizieren (1x1) und dividieren	Figuren und Längen kennen und zeichnen	Sich im Raum orientieren (oben-unten-hinten-vorne-links-rechts)	Gegenstände und Dinge zählen ordnen, vergleichen und einander zuordnen.
EG	Haus „Zahlen“	Haus „Operationen“	Haus „Ebene“	Haus „Raum“	Haus „Veränderung“
Lernstadt Mathematik					

Tabella 1: Inhalte der Lernstadt Mathematik

Passend zu diesen Unterthemen wurden von der SHP mindestens ein Arbeitsdossier erstellt. Die Arbeitsdossier beinhalten zunächst sehr einfache und gut lösbare Aufgaben zu dem entsprechenden Unterthema. Die Aufgaben werden zunehmend schwieriger und anspruchsvoller. Manche Arbeitsdossier beginnen mit einer Einführung ins Thema, welche von der SHP als Input vermittelbar ist.

Als Abschluss eines Arbeitsdossier steht eine Lernfortschrittsüberprüfung (LFÜ), also eine erneute Lernstanderfassung für die SuS. Diese zeigt auf, ob ein Lernfortschritt stattgefunden hat. Die LFÜ

besteht aus leicht bis stark abgeänderten Aufgaben aus dem Arbeitsdossier, in denen die SuS ihr erworbenes Wissen anwenden und vernetzen müssen.

1.4. Welche Aufgaben sind in der Lernstadt Mathematik zu finden?

Für die Aufgaben in den Arbeitsdossiers hat die SHP Kopien aus diversen Lehrmitteln zusammengestellt und mit einem neuen Layout versehen. Dies wird in Kapitel 1.5. genauer beschrieben. An dieser Stelle folgt eine Auflistung der verwendeten Lehrmittel und Verlage. Im Literaturverzeichnis (Kapitel 13) werden alle Titel ausführlich benannt.

Verlag	Titel
Klett und Balmer, Baar	Vernetzen und Automatisieren 1 – 4 Verstehen und Trainieren 1 – 4
Kohl Verlag, Kerpen (Deutschland)	Geometrische Grundlagen und Fertigkeiten Grössen entdecken Selbstlernkartei Geometrische Formen Stationenlernen Bruchrechnen Stationenlernen Geometrie 3 – 8 Wochenplan Mathe 2 – 9
Lehrmittelverlag St. Gallen	Logisch 1 – 6
Moritz Diesterweg Verlag, Frankfurt am Main	Mathematik Arbeitsheft 3 – 4 Mathematik Arbeitsheft 1x1 Mathematik Sachaufgaben 3 – 4
Schroedel Verlag (Westermann Gruppe), Braunschweig	Stark in Mathematik, Mittelstufe Stark in Mathematik, Oberstufe
Schubi Lernmedien, Schaffhausen	Sattelfest in Mathematik 1 – 6
Schulverlag Plus, Bern mit Klett und Balmer, Baar	Mathbuch 1 Arbeitsblätter für das Niveau g von A. Rusterholz
Verlag des Kantons Basel-Landschaft	Mathematik 7, Mathematik 8

Tabelle 2: Auflistung der verwendeten Lehrmittel

Die Auflistung zeigt die Vielfältigkeit der Lehrmittel, Verlage und die verschiedenen Schul- und Schwierigkeitsstufen. Von der Unterstufe über die Mittelstufe bis in die Oberstufe sind alle Bereiche genauso abgedeckt, wie die Kompetenzbereiche aus dem Lehrplan 21: Zahl und Variable, Form und Raum, sowie Grössen, Funktionen, Daten und Zufall.

1.5. Mit welchem Erscheinungsbild ist die Lernstadt Mathematik gestaltet?

Die Aufgaben aus den in Kapitel 1.4. aufgelisteten Lehrmitteln wurden digitalisiert und mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogrammes zu einem Arbeitsdossier zusammengefügt. Jedes Dossier verfügt über ein Deckblatt mit einem Titel und den Beschriftungslinien für Name, Klasse und Datum. Dies dient der klaren Struktur und markiert die Zugehörigkeit des Arbeitsdossiers zu der Lernstadt Mathematik.

Die Aufgabenseiten sind neutral gehalten. Vor allem bei den Arbeitsdossiers aus den unteren Stockwerken, welche also den Lernstoff der Unterstufe beinhalten, wurden ablenkende Bilder oder Symbole wie kleine Käfer, Sonnen oder Blümchen entfernt. Weil das Lernmaterial für Lernende der Oberstufe gedacht ist, soll es nicht durch die genannte visuelle Symbolik verniedlicht werden. Solch kindliche Symbolik könnte die Lernenden demotivieren, da sie merken, dass das Lernmaterial weit unter ihrem Stufenniveau liegt. Mit einem neutral gehaltenen Layout sollen die Lernenden mit Schulmaterial auf Basis-Niveau bedient werden können, ohne dass sie beschämt werden. Somit soll die Motivation gefördert und die Lust an Mathematik geweckt werden.

Bei vielen Aufgaben wurde die Aufgabenstellung übernommen. Einige Aufgabenstellungen erschienen der SHP allerdings unverständlich oder nicht vollständig formuliert, sodass für diese Aufgaben eine neue Aufgabenstellung kreiert wurde. Dabei achtete die SHP auf eine Formulierung in einfacher Sprache, damit auch Lernende mit Leseverständnisschwierigkeiten verstehen konnten, was von ihnen verlangt wurde.

Ob die genannten Ziele erreicht werden, ist Gegenstand der Fragestellung dieser Masterarbeit. Dazu die Erfahrungen und Gedanken der Autorin im folgenden Kapitel.

1.6. Fragestellung dieser Masterarbeit

Von der SHP im Sommer 2017 erarbeitet ist die Lernstadt Mathematik im Schuljahr 2020/21 während des 4. Jahres im Einsatz. In jedem Schuljahr wurde die Schulklasse mit neuen nachfolgenden SuS neu durchmischte, sodass immer wieder neue Lernende die Lernstadt Mathematik kennenlernten. Dabei wurde ihnen immer die Metapher vom Hausbau plastisch dargestellt mit grossen Klemmbausteinen, um den Lernenden das Ziel und den Zweck der Lernstadt Mathematik begreiflich zu machen. Die SuS mussten auch verstehen, dass die Lernstanderfassungen keine bilanzierende Prüfungen waren, sondern eine Erfassung ihres aktuellen Leistungsstandes. Die Resultate aus den Lernstanderfassungen ermöglichen eine individuell abgestimmte Zuteilung der Stockwerke für alle SuS.

Die Arbeitsdossiers werden normalerweise als Lernjob in Arbeitsplänen angeboten. Dabei beobachtet die SHP zweierlei Umgangsweisen der Lernenden: Die einen erledigen diese Lernjobs mit der Lernstadt Mathematik zuerst mit viel Ausdauer und sichtbarer Freude. Andere SuS schieben die verlangten Lernjobs möglichst lange hinaus und befassen sich nur widerwillig und oberflächlich mit dem Lernmaterial.

Hat das mit den Aufgaben der Lernstadt Mathematik zu tun oder ist es eine generelle Abneigung bzw. Freude an der Mathematik? Was genau bringt die Arbeit mit der Lernstadt? Wie effizient ist das Lernmaterial der Lernstadt? Wie gerne arbeiten die SuS mit den Arbeitsdossiers der Lernstadt?

Die vorliegende Masterarbeit bietet die Gelegenheit, diesen Fragen nachzugehen und die Lehr- und Lernform der Lernstadt Mathematik gründlich zu durchleuchten und zu evaluieren.

Die SHP orientiert sich an folgender Fragestellung und wird diese in Kapitel 11 beantworten:

Welche Wirksamkeit zeigt die Lehr- und Lernmethode der «Lernstadt Mathematik» am Thema «Operationen» exemplarisch in der Heterogenität einer Kleinklasse Oberstufe am Beispiel von vier lernbeeinträchtigten Jugendlichen?

2. Theoretische Einbettung

In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe rund um die Lernstadt Mathematik erklärt und in der Theorie begründet.

2.1. Heterogenität im Allgemeinen und im Sinne der Pädagogik

Im Allgemeinen ist „Heterogenität“ die Bezeichnung für die Uneinheitlichkeit einzelner Bestandteile in einem übergeordneten System. Das Wort ist zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern „héteros“ (andersartig, verschieden) und „génésis“ (Erzeugung, Geburt). Der Gegensatz zu „Heterogenität“ ist die „Homogenität“, welches sich ebenfalls aus griechischen Wörtern zusammensetzt: „homos“ (gleich) und „génésis“ (Erzeugung, Geburt). Die „Homogenität“ bezeichnet also die Gleichheit oder Einheitlichkeit einzelner Bestandteile in einem übergeordneten System. Wenn etwas als „inhomogen“ bezeichnet wird, werden geringe Abweichungen im übergeordneten System erkannt, während bei heterogenen Systemen die Verschiedenartigkeit der Bestandteile klar und offensichtlich zu unterscheiden sind.

Folgende Abbildung aus Wikipedia visualisiert die drei Bezeichnungen „homogen“, „heterogen“ und „inhomogen“:

Abbildung 2: Homogenität, Heterogenität, Inhomogenität (© Thomas R. Schwarz)

Im Sinne der Pädagogik bezeichnet die Heterogenität die Unterschiedlichkeit von Lernenden in einer Gruppierung. Dabei werden verschiedene Merkmale beschrieben, welche als lernrelevant gelten. Dabei handelt es sich um Beschreibungen der Lernleistungen oder Begabungen im Blick auf Gender, Kultur, Sozialisierung, Partizipation und Alter im Umfeld der Lerngruppe und/oder der Herkunftsfamilie. Mit einer heterogenen Lerngruppe wird schliesslich nichts anderes bezeichnet als eine Gruppe mit Lernenden mit unterschiedlichen Eigenschaften (Sturm, 2016)

Oft wird im schulischen Bereich die Spannweite zwischen Lernenden mit Förderbedarf und Hochbegabten diskutiert gemeinsam mit dem Zusammenwirken einzelner Merkmale wie beispielsweise Gender und Ethnie oder die Auswirkungen der Bildungsungleichheit (Budde, 2017). Wurden schulische Institutionen für lange Zeit als homogenisierend angesehen, wandelte sich die Diskussion innert einem Jahrzehnt zu einer heterogenen Orientierung. Dies steht erwiesen im Zusammenhang mit der Ratifizierung

der Behindertenrechtskonvention (BRK) der UNO in New York 2006 bzw. in der Schweiz 2014. Staaten, welche die BRK ratifizieren, verpflichten sich zu einer inklusiven Gesellschaft. Das heisst, dass Menschen mit Beeinträchtigungen vor Benachteiligung und Diskriminierung geschützt werden und ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Im pädagogischen Sinne werden Lernauffälligkeiten bzw. -einschränkungen auch als Beeinträchtigung angesehen, sodass Lernende mit Förderbedarf ebenfalls ein Teil der BRK darstellen. Dadurch wird klar, dass die schulischen Institutionen den klaren Auftrag haben, sich mit der Heterogenität der Lerngruppen auseinanderzusetzen (Aellig & Steppacher, 2016).

2.2. Altersdurchmisches Lernen

In sogenannten Mehrjahrgangsklassen, Mischklassen, Sammelklassen werden Lernende aus verschiedenen Jahrgangsklassen zu einer altersdurchmischten Klasse zusammengelegt (AdL-Klasse). Dabei wird die dadurch entstandene Vielfalt, also die Heterogenität, bewusst als Ressource für den Unterricht sowie das soziale Lernen genutzt (Achermann & Gehrig, 2011).

In Familien mit mehreren Kindern findet das altersdurchmischte Lernen statt, wenn die Geschwister verschiedenen Alters von- und miteinander lernen. Auch im Berufsleben lernen Erwachsene oftmals durch altersdurchmisches Lernen. Die eigenen Lernfortschritte werden dabei als natürlicher Aufbau erlebt, da neue Kompetenzen mit bereits Gelerntem verfestigt werden. Die sozialen Kompetenzen werden dabei selbstverständlich und ohne grosse Anstrengung entwickelt, wenn Lernende unterschiedlichen Alters untereinander Wissen weitergeben und dabei gleichzeitig ihr erworbenes Wissen festigen. Wird das altersdurchmischte Lernen so betrachtet, scheint dies eine sehr natürliche Lernform zu sein.

Auf den Schulalltag übertragen lernen SuS aus mehreren Jahrgängen ebenso von- und miteinander wie in einer Familie mit mehreren Kindern. Dabei arbeitet jede und jeder Lernende an jenen Lerninhalten, welche seinem aktuellen Leistungsstand entsprechen. Die Lehrperson erfasst dazu die persönlichen Voraussetzungen und den Entwicklungsstand der einzelnen Lernenden und stellt passendes Arbeits- und Lernmaterial bereit. Dies bedeutet für die Lehrperson einen enormen Aufwand für die Vorbereitung. Das Arbeits- und Lernmaterial wird allerdings von allen Lernenden genutzt und das Wissen untereinander weitergegeben. Die SuS kreieren ihren eigenen Lernweg über die Altersstufen hinweg (Blendinger & Diehnelt, 2003).

In AdL-Klassen herrscht bezüglich der Klasse eine grosse Konstanz, da am Ende des Schuljahres nur wenige SuS in den nächsthöheren Zyklus übertreten sowie zu Beginn des neuen Schuljahres wenige Lernende nachrutschen. Ein Grossteil der AdL-Klasse bleibt bestehen, weshalb Regeln, Systeme, Strukturen und Arbeitsrituale vielen bereits bekannt sind. Die bisherigen SuS übernehmen die Funktion von Multiplikatoren und geben ihr Wissen an ihre neuen Klassenkameradinnen und -kameraden weiter, was das soziale Klima der Klasse positiv beeinflusst.

Durch all diese Komponenten werden Rücksichtnahme und gegenseitige Unterstützung alltäglich gelebt. Dies bewirkt grosse Harmonie und Selbständigkeit unter den Lernenden (Friedli Deuter, 2013).

„Altersdurchmischtes Lernen ist kein Ziel, sondern eine pädagogische Antwort auf die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und auf die Vielfalt in jedem Kind.“

Achermann, 2014, S.4

Bei der Umsetzung von AdL im Schulunterricht wird klar, dass traditionelle Unterrichtsformen wie Frontalunterricht kaum mehr angewendet werden können. Die Lehr- und Lernformen müssen angepasst und geöffnet werden. War die Lehrperson im traditionellen Unterricht in erster Linie für die Wissensvermittlung zuständig, verändert sich die Rolle zum Lerncoaching: Die Lehrperson begleitet die Lernenden auf ihrem individuellen Lernweg, zeigt Möglichkeiten auf, bietet Lernjobs an (Klippert, 2010).

Achermann betont in seinem Artikel „Im altersdurchmischtem Lernen steckt noch viel Potenzial“ im Magazin „Die neue Schulpraxis 8“ vom 11. August 2014 die sinnvolle Orientierung an folgenden Wegweisern:

Verschiedenheit bejahen, zulassen und nutzen

Mit dieser Grundhaltung gelingt es Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler bei ihrem gemeinsamen und individuellen Lernen wirksam zu unterstützen.

Grundbedürfnisse beachten

Kinder lernen motiviert, wenn sie sich als kompetent erfahren, wenn sie mitgestalten und mitbestimmen können und wenn sie sich in der Klassen- und Schulgemeinschaft zugehörig erleben. Das gilt auch für Lehrpersonen.

Sich am Entwicklungs- und Lernstand und an den Kompetenzen des mehrjährigen Lernzyklus orientieren

Beim altersdurchmischtem Lernen bauen die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern Brücken zwischen dem Entwicklungs- und Lernstand und den Lehrplananforderungen des mehrjährigen Lernzyklus.

Verschiedene Lehr- und Lernformen in ein Gesamtkonzept integrieren

Zum thematisch fächerverbindenden Lernen, zum systematisch fachbezogenen Lernen, zum offenen Lernen nach Interessen usw. passen unterschiedliche Absichten, Rollen von Lehrenden und Lernenden sowie verschiedene Lehr- und Lernformen. Sie müssen überlegt ausgewählt, gewichtet und aufeinander abgestimmt werden.

Partizipativ zusammenleben

Der Umgang mit Vielfalt in der Klassen- und Schulgemeinschaft ist eine Chance und anspruchsvoll zugleich. In AdL-Schulen lernen die Schülerinnen und Schüler Unterschiede zu bejahen und zu nutzen

sowie Konflikte konstruktiv zu lösen. Die Lehrpersonen gestalten mit den Schülerinnen und Schülern das Zusammenleben partizipativ.

Erfahrungen und Forschungsergebnisse reflektieren

Reflexionen und Rückmeldungen von Kindern, Lehrpersonen und Eltern zum Lernen und Lehren, Erfahrungen aus anderen Schulen mit altersdurchmischem Lernen sowie die Auseinandersetzung mit Forschungsergebnissen geben den Lehrpersonen für die Alltags- und Entwicklungsarbeit wichtige Informationen.

Eine mögliche Lehr- und Lernform im AdL ist die Arbeit mit Lernlandkarten. Dies wird im folgenden Kapitel theoretisch erläutert.

2.3. Lernlandkarte

Eine geografische Landkarte visualisiert abstrakte Daten und schwer formulierbare räumliche Zusammenhänge. Der Betrachter einer Landkarte soll so diese Inhalte besser und leichter verstehen können.

Genauso soll eine Lernlandkarte abstrakte Lernziele und Kompetenzen systematisch visualisieren, so dass die Betrachter (SuS, Lehrpersonen und Eltern) die Inhalte einfacher erfassen können. Eine Lernlandkarte bildet die Grundlage für den weiteren Lernverlauf bzw. die Lernplanung. Die Lernenden sowie deren Eltern können durch eine Lernlandkarte erkennen, was sie bereits erreicht haben und wo die (Lern-) Reise noch hingeht. Für die Lehrperson gibt eine Lernlandkarte Auskunft darüber, welche Lernmaterialien und Arbeitsinstrumente für die SuS bereitgestellt werden müssen. Ausserdem kann die Lehrperson anhand einer Lernlandkarte den Unterricht bzw. das Lerncoaching planen. (Achermann & Rutishauser, 2015)

Mit solch einer Lernlandkarte ist es Lernenden möglich, ihren Lern- und Wissensstand auf strukturierte Weise zu beschreiben. Nach einer Arbeits-, Lern- und Übungsphase wird die Lernlandkarte auf einen Lernzuwachs hin überprüft und dokumentiert. Somit können die Lernenden also den eigenen Lern- und Wissensstand reflektieren und das weitere Lernen planen. Sie übernehmen damit mehr Verantwortung für ihr Lernen (Meyer, Meyer & Jansen, 2018).

Abbildung 3 zeigt eine unbearbeitete Lernlandkarte aus dem Fach Mathematik zum Thema 1×1 . Die einzelnen Feinlernziele bzw. zu erreichenden Kompetenzen sind in den Kästen deklariert. Die Lernenden können beispielsweise mit Einstufungstests konkret ihren Wissensstand erfassen. und beschreiben. Aufgrund dessen stellt sich heraus, welche Kompetenzen noch bearbeitet werden müssen. Die Lehrperson begleitet die Lernenden auf ihrem Lernweg mit persönlichen Gesprächen, fachlichen Inputs, Bereitstellung diverser Arbeits- und Lernmaterialien sowie mit der Schaffung einer individualisierenden, differenzierenden und strukturierten Lernumgebung und angenehmer Lernatmosphäre. Zu einem

späteren Zeitpunkt dokumentieren die Lernenden auf der Lernlandkarte ihren Lernzuwachs und haben erneut die Möglichkeit, den weiteren Lernverlauf zu planen.

Abbildung 3: Beispiel einer Lernlandkarte Mathematik (© Anne Jogoo, www.lehrermarktplatz.de)

Es ist mit diesem Lerninstrument also möglich, neben den fachlichen auch die überfachlichen Kompetenzen der Lernenden aufzubauen und zu fördern. Der neue Lehrplan 21 ist auf die Förderung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen aufgebaut: „**Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern kultur- und gegenstandbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln.**“

Kanton St. Gallen – Lehrplan Volksschule – Grundlagen – Bildungsziele

Abbildung 4: Beispiel einer Lernlandkarte „Lern- und Arbeitsverhalten“ (© Stiftung Bildungspakt Bayern)

Dass im Arbeits- und Lernverhalten ebenfalls Kompetenzziele deklariert und erarbeitet werden können, zeigt das Beispiel einer Lernkarte in Abbildung 4. Die farblichen Markierungen stammen von einer Selbsteinschätzung einer Schülerin des Zyklus 1. Im Gespräch mit der Lehrperson wurden gemeinsam weitere Förderschritte und -massnahmen bestimmt und umgesetzt, damit die Schülerin gelb schraffierte und rot umrandete Kompetenzen weiterverfolgen kann.

Lernlandkarten können in allen Schulzyklen eingesetzt werden. Während in Zyklus 1 eine Lernlandkarte noch sehr einfach und mit wenigen Kompetenzen gestaltet wird, kann eine Lernlandkarte aus Zyklus 3 je nach Schulstufe schon sehr anspruchsvoll aussehen, wie Abbildung 5 zeigt:

Abbildung 5: Beispiel einer Lernlandkarte Deutsch (@Kopp & Birkhold)

In diesem Beispiel wird die Lernlandkarte noch mit gestalterischen und graphischen Elementen ergänzt und somit das visuelle Lernen unterstützt.

Wie zu Beginn dieses Kapitel 2.3. erwähnt, ist eine Lernlandkarte auf Kompetenzen aufgebaut. Was ein Kompetenzraster beinhaltet, wir im nächsten Kapitel erläutert.

2.4. Kompetenzraster

Wikipedia erläutert die Definition eines Kompetenzrasters wie folgt:

„Ein Kompetenzraster ist eine Matrix aus im Rahmen eines Lernprozesses zu erlangenden Kompetenzen einerseits sowie verschiedenen Niveaustufen andererseits.

Es stellt ein Evaluationsinstrument und ein Instrument zur Selbststeuerung des Lernprozesses durch den Lernenden dar. Es kann in allen Unterrichtsfächern eingesetzt werden.“

<https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenzraster>

Kompetenzraster werden meistens tabellarisch dargestellt. Darin wird ein Entwicklungshorizont abgesteckt, eingeteilt in graduellen Abstufungsniveaus von einfachen Grundkenntnissen bis hin zu komplexen Fähigkeitsstufen. In den Zellen der Tabelle werden die Inhalte und Qualitätsmerkmale von verschiedenen Lern- und Arbeitsbereichen meistens in der Form von „Ich kann...“-Statements beschrieben. Somit gibt ein Kompetenzraster Auskunft über den zu erarbeitenden Lernstoff dieses Fachbereichs oder die zu erreichenden Ziele in überfachlichen Kompetenzen (Lersch, 2007).

Mit Diagnosemitteln oder Reflexionen erhalten die Lernenden die Möglichkeit, sich in dem Bezugsrahmen von Kompetenzrastern zu positionieren, d.h. sie erlangen ein sichtliches Bild über die bereits erlangten Kompetenzen genauso wie über das noch zu erreichende Ziel. Die Lernenden sind eingeladen, sich aktiv, selbstgesteuert und selbstverantwortlich mit dem eigenen Lernweg auseinanderzusetzen.

Kompetenzraster können verschieden umfassend aufgebaut sein: Sie können die zu erreichenden Kompetenzen eines Semesters, eines ganzen Schuljahres aber auch der gesamten Schullaufbahn beinhalten. Die individuelle Zelle in der Matrix beschreibt somit die Kompetenz, welche in einem bestimmten Zeitraum zu erstreben ist.

Die „Ich kann...“-Statements verdeutlichen die selbstbestimmte Leistung, welche die Lernenden zu erbringen fähig oder willens waren, zeigen, wo zukünftige Lernakzente zu setzen sind und bilden damit einen Gegenpol zu einer abstrakten und abschliessenden Benotung. Kompetenzraster sollen per se keine Benotungsinstrumente darstellen, können aber eine Basis sein, um Beurteilungskriterien zu entwickeln.

Lernende wie auch Lehrende sind durch Kompetenzrastern herausgefordert, individualisiert und kompetenzorientiert, selbstgesteuert und selbstverantwortlich zu lernen und lehren. Die Rolle der Wissensvermittelnden wandelt sich für Lehrende zur Rolle der Coachenden hin zur Lernmoderation. Im Dialog mit den Lernenden erschliessen sie den bestmöglichen Lernweg von der Diagnose zur Zielsetzung, weiter zur Arbeitsphase, zur Überprüfung, zur Dokumentation bzw. Reflexion und schliesslich zur Bestimmung der weiterführenden nächsten Ziele (Müller, 2014).

Der von der SHP für die Lernstadt Mathematik eingesetzte Kompetenzraster stammt vom Institut Beatenberg. In der Abbildung 6 ist dieses Beispiel dargestellt:

MATHEMATIK

		A1.1	A1.2	A2.1	A2.2
WISSEN VERSTEHEN	Zahlen Operationen	Ich kann ganze Zahlen bis 100 und einfache Grössen lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen, schätzen, zählen, vergleichen und mit ihnen rechnen.	Ich kann ganze Zahlen bis 1000 lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen, schätzen, zählen und mit ihnen rechnen. Ich kann einfache Umwandlungen mit Grössen durchführen.	Ich kann die natürlichen Zahlen, einfache Brüche oder Dezimalzahlen und Grössen lesen, schreiben, benennen, sortieren, ordnen, schätzen, zählen, vergleichen und mit ihnen rechnen. Ich kenne die negativen Zahlen.	Ich kann mit gewöhnlichen Brüchen, positiven Dezimalzahlen und gemischten Grössen rechnen. Ich kenne die Flächen- und Raummasse, kann sie anwenden und umwandeln. Ich kenne die Primzahlen.
	Ebene Raum	Ich kenne die wichtigsten Figuren und Längen und kann sie zeichnen. Ich kann mich im Raum orientieren (oben-unten-hinten-vorne-rechts-links).	Ich kann die wichtigsten Figuren im Alltag identifizieren, benennen, sortieren und zeichnen. Ich kann Längen messen und schätzen. Ich kann mit Geodreieck, Lineal und Zirkel richtig umgehen.	Ich kann ebene Figuren und die wichtigsten Körper beschreiben, darstellen und klassifizieren. Ich kann die Winkelarten erkennen und benennen und die Winkel schätzen und messen. Ich kann Volumina und Gewichte schätzen und messen.	Ich kann Umfang und Fläche von einfachen ebenen Figuren herausfinden. Ich kann die Oberfläche und das Volumen von einfachen Körpern herausfinden. Ich kann einfache grafische Darstellungen lesen. Ich kann Abbildungen erkennen, beschreiben und ausführen.
	Abhängigkeit Veränderung	Ich kann Gegenstände und Dinge zählen, ordnen, vergleichen und einander zuordnen.	Ich kenne die wichtigsten mathematischen Bezeichnungen (Summe, Summand, Faktor usw.). - Ich kann mit Platzhaltern rechnen.	Ich kann mit Platzhaltern einfache Gleichungen lösen und mit einfachen Termen rechnen. Ich verstehe einfache direkte Zuordnungen in Textform und kann sie aufstellen und ausrechnen (z.B. Stückzahl → Preis).	Ich kann Terme mit Klammern vereinfachen und einfache Gleichungen mit Klammern lösen. Ich kann Zuordnungen mittels Tabellen und Graphen darstellen. Ich kann Prozent verstehen und einfache Berechnungen damit ausführen.
PROZESSE ANWENDEN	Problemlösen Auswerten	Ich kann einfache mathematische Probleme und Rätsel mit Probieren lösen. Ich kann Fragen stellen (Was passiert, wenn ...?).	Ich kann einfache mathematische Probleme und Rätsel mit Skizzieren und Rechnen lösen. Ich kann meine Lösungen mit Hilfe eines Lösungsrasters selber prüfen.	Ich kann eigene oder vorgegebene Probleme und Rätsel bearbeiten und einen eigenen Lösungsweg finden und darstellen. Ich kann mit Schätzen die Lösungen ungefähr voraussagen und überprüfen.	Ich kann eigene oder vorgegebene Probleme und Rätsel mit Hilfe von Skizzen und Strategien analysieren und lösen. Ich kann die Lösungswege planen, darstellen und vergleichen. Ich runde meine Resultate.
	Modellieren Darstellen	Ich kann in alltäglichen Situationen Rechnungen erfinden und aufschreiben und mit Legematerial oder einer Zeichnung darstellen.	Ich kann Zahlen und einfache Sachverhalte aus dem Alltag strukturieren und grafisch darstellen. Ich kann mit Messgeräten umgehen.	Ich kann Zahlen, einfache Berechnungen oder Sachverhalte vereinfachen und mit Beispielen grafisch darstellen. Ich kann mit dem Taschenrechner umgehen.	Ich kann Daten sammeln und mehrteilige Berechnungen oder Sachverhalte grafisch darstellen oder in eine andere Form bringen.
	Kommunizieren Argumentieren	Ich kann einfache Berechnungen oder Sachverhalte erklären, diskutieren oder Fragen dazu stellen.	Ich kann einfache Berechnungen oder Sachverhalte mit Beispielen erklären, diskutieren oder Fragen dazu stellen.	Ich kann mehrteilige Berechnungen, einfache mathematische Sachverhalte oder eigene Fragestellungen und Vorgehensweisen erklären oder diskutieren. Ich kann im Team mathematische Sachverhalte bearbeiten.	Ich kann mehrteilige Berechnungen, einfachere Sachverhalte (aus A2) oder eigene Fragestellungen und Vorgehensweisen mit Beispielen erklären oder diskutieren. Ich kann Vermutungen entwickeln.

Abbildung 6: Auszug aus dem Kompetenzraster Mathematik (©Andreas Müller, Institut Beatenberg)

Es ist bei der Abbildung 6 klar darauf hinzuweisen, dass dieser Kompetenzraster veraltet und somit nicht mit dem Lehrplan 21 kompatibel ist. Die Anpassung des Kompetenzrasters an die Terminologie des Lehrplan 21 hat inzwischen stattgefunden und ist im Online-Auftritt des Instituts Beatenberg ersichtlich.

Der in der Abbildung 6 verwendete Raster wurde 2017 von der SHP bei der Recherche mit Google entdeckt und unter anderem als Grundlage für die Kompetenzinhalte der Lernstadt Mathematik verwendet.

Zusammengefasst ist zu erwähnen, dass ein Kompetenzraster die Grundlage für selbstverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen ist. Aus einem Kompetenzraster kann neben anderen Tools und Instrumenten eine Lernlandkarte gebildet werden, welche einen möglichen Lernweg visualisiert und vereinfacht darstellt.

2.5. Lernstanderfassung

Um einen Lern- und Wissenstand feststellen zu können, bietet es sich an, eine Lernstanderfassung zu erheben. Damit werden Daten und Interpretationen generiert, welche den momentanen und aktuellen Lern- und Wissenstand belegen und wie im vorangegangenen Kapitel 2.4. beschrieben eine Positionierung in einem Kompetenzraster ermöglichen. Wichtig ist die Betonung der Förderfunktion aus einer Lernstanderfassung im Gegensatz zu der Selektionsfunktion von anderen Test- und Prüfungsformen. Ein anderer Begriff für Lernstanderfassung ist der Begriff „Standortbestimmung“ (Lienhard-Tuggener, 2011). Buholzer (2006) betont bei einer Standortbestimmung bzw. Lernstanderfassung ebenfalls die Orientierung an Ressourcen und das Ausloten einer positiven Entwicklung statt der Zuweisungs- oder Selektionsgedanken.

Auf dem Markt und diversen pädagogischen Plattformen tummelt sich eine Vielzahl von Lernstanderfassungen in allen Fachgebieten und zu diversen Unterrichtsthemen. Die Orientierung an einem roten Faden scheint mit einem Kompetenzraster möglich, damit solch eine Standortbestimmung nicht ins Uferlose gerät. Standardisierte Diagnosetools wie Lese- und Rechtschreibscreenings oder Mathematik-Diagnostik-Tests geben oft detailliert über den Lern- und Wissensstand der Lernenden Auskunft, bedürfen bei der Auswertung allerdings einer tiefen Analyse und Zuordnung zu den Statements aus den Kompetenzrastern.

Der Lehrmittelverlag des Kantons St. Gallen hat mit „Lernpass plus“ ein Förderprogramm auf einer Online-Plattform entwickelt, welche sich der Lernstanderfassungen bedient:

Lernende ab Zyklus 3 (7. Schulstufe) können Orientierungstests in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik und ab Sommer 2021 auch Natur und Technik absolvieren. Diese Orientierungstests sind als adaptive Testverfahren aufgebaut und den Kompetenzen des Lehrplans 21 angepasst. Die Lernenden erhalten ein individuelles Feedback in Bezug auf ihren Lernverlauf durch die Lehrperson. Die Orientierungstests können bis zu 4mal jährlich wiederholt werden, sodass ein Lernfortschritt sichtbar gemacht werden kann.

Schliesslich mündet dieses Förderprogramm in eine Standortbestimmung in der 8. Schulstufe, welche von allen SuS verpflichtend absolviert werden muss. Wie in vielen anderen Kantonen wird diese

Standortbestimmung „Stellwerk“ genannt und wird oft als Grundlage für die Lernplanung des abschließenden Schuljahres verwendet, um die Lernenden in ihrer Berufswahl auf die Berufsschule oder weiterführende Schulen vorzubereiten.

2.6. Lernfortschrittsüberprüfung

Wie das Wort „Lernfortschrittsüberprüfung“ es schon nennt wird überprüft, welcher Lernfortschritt nach einer Arbeits- und Übungsphase der Lernenden zu sehen ist. Es dokumentiert immer die aktuelle Entwicklung, das Voranschreiten für das Erlernen von neuen Inhalten oder neuen Fähigkeiten. Der Fortschritt dokumentiert dabei die Veränderung des Leistungsstandes in Bezug zu einem vorangegangenen Wert. Der Lernfortschritt ist streng an ein Lernziel oder an eine Kompetenz geknüpft, welche/r im Voraus klar definiert sein muss. Traditionell wird es auch „Lernkontrolle“ genannt. Dabei ist zwischen formativer und summativer Lernkontrolle zu unterscheiden (Nüesch, Bodenmann und Birri, 2008):

Die formative Lernkontrolle ist im Prinzip eine erneute Standortbestimmung und gibt Auskunft darüber, welche Kompetenzen die Lernenden erreicht haben bzw. welche Kompetenzen eben noch nicht erreicht sind. Es gibt den Lernenden und v.a. den Lehrenden eine Rückmeldung, welche Anstrengungen noch erbracht werden müssen, um die Ziele schliesslich zu erreichen. Wie bei der Lernstanderfassung ist auch hier die Betonung des fördernden Charakters dieser Testung wichtig. Eine formative Lernkontrolle sollte unter keinen Umständen zur Selektion oder Zeugnisbewertung verwendet werden.

Eine summative Lernkontrolle wird meistens zum Abschluss eines Unterrichtsthemas eingesetzt. Die Lernsequenz wird damit beendet und die Lernenden werden beurteilt, wie gut sie die Lerninhalte verinnerlicht, verstanden und umgesetzt haben. In Zyklus 3 wird diese Beurteilung meistens durch eine abstrakte Note erbracht. Die Fördersequenz wird somit abgeschlossen und eine Weiterführung der zu bearbeitenden Kompetenzen erst zu einem späteren Zeitpunkt, womöglich erst im nächsten Schuljahr, wieder aufgegriffen.

Warwitz (2009) nennt diese beiden Arten der Lernkontrolle „begleitende“ und „abschliessende“ Erfolgskontrolle und betont die Aufeinanderfolge „Lernzielsetzung – Ergebniskontrolle – neue Zielsetzung – erneute Ergebniskontrolle“ als didaktische Grundregel für jede Art reflektierten Ausbildens und Unterrichtens. Weiter vergleicht Warwitz als Metapher den Sinn von Lernzielen und Lernkontrollen mit dem Bild eines Seemannes, der mit seinem Segelschiff auf einen Ozean hinausfährt. Dieser Kapitän kann sich einfach an der reinen Seefahrt erfreuen und ohne Ziel und Orientierung in die weite See stechen. Andererseits ist es dem Seemann möglich, sich ein bestimmtes Ziel seiner Fahrt vorzunehmen, z. B. in die Karibik. Dazu ist es für ihn notwendig, Techniken der Seefahrt anzuwenden, nämlich einen Kurs bestimmen, genügend Proviant an Bord zu haben und auch die Position auf dem Meer immer wieder zu überprüfen, damit er auch wirklich in der Karibik ankommt und nicht etwa in Afrika.

3. Sachanalysen und Zuordnung zum Lehrplan 21

Dieses Kapitel analysiert sachlich im Detail die Aufgabendossiers in den Stockwerken des Hauses „Operationen“ der Lernstadt Mathematik und ordnet diese in die Kompetenzen des Lehrplans 21 ein. In einem dritten Schritt werden vergleichbare Aufgaben im Lehrmittel „Mathematik“ des LMVZ (Primarstufe) und im Lehrmittel „Mathbuch“ des Schulverlags Plus / Klett und Balmer Verlag (Oberstufe) gesucht und zugeordnet, weil die Vergleichsgruppe des Unterrichtsprojektes mit diesen Lehrmitteln arbeiten wird anstelle der Lernstadt Mathematik.

3.1. Sachanalyse der Stockwerke aus dem Haus „Operationen“ der Lernstadt

Abbildung 7: Ausschnitt aus der Lernstadt Mathematik

Rechnen mit Potenzen und Wurzeln
Rechnen mit Prozenten
Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen
Teiler und Vielfache, Teilbarkeitsregeln
Grössen umwandeln
Schriftliches Rechnen
Halbschriftliches Rechnen
Zahlen addieren, subtrahieren, multiplizieren (1x1) und dividieren
Haus „Operationen“

Tabelle 3: Ausschnitt aus dem Kompetenzraster

Die beiden Ausschnitte zeigen die Themen und Kompetenzen, welche im Haus „Operationen“ der Lernstadt Mathematik von den Lernenden bearbeitet werden.

3.1.1. Erstes Stockwerk: Grundoperationen

Ausführlichere theoretische Grundlagen zu den nachfolgenden Angaben zu den Grundrechenarten finden sich in der „Encyclopaedia of Mathematics“ von Michiel Hazewinkel. Die SHP hat sich bei ihren Ausführungen v.a. auf die schulische Mathematik konzentriert und die dafür relevanten sachanalytischen Aussagen vereinfacht dargestellt.

Addition:

Die Addition stammt vom lateinischen Wort «addere» was soviel heisst wie «hinzufügen». In der Umgangssprache werden auch die Begriffe «Plus-Rechnung» oder «Und-Rechnung» verwendet. Es ist eine der vier arithmetischen Grundrechenarten.

Basis für das Addieren ist der Zählvorgang, weshalb auch der Ausdruck «Zusammenzählen» für den Additionsvorgang verwendet wird. Als Rechenzeichen wird das Pluszeichen (+) verwendet. Die Elemente der Addition werden Summanden genannt. Das Ergebnis ist eine Summe. Schematisch und begrifflich kann eine Addition also folgendermassen dargestellt werden:

5	+	6	=	11
1. Summand	+	2. Summand	=	Summe

Abbildung 8: Fachbegriffe Addition

Wichtig zu beachten bei der Addition sind die drei Grundgesetze: Das Kommutativ-, das Assoziativ- und das Distributivgesetz. Diese werden folgend erläutert:

Das *Kommutativgesetz* wird auch Vertauschungsgesetz genannt. Der Wert der Summe hängt nicht von der Reihenfolge der Summanden ab. Dies kann in folgendem Beispiel betrachtet werden:

2 + 8 + 5	= 15
8 + 2 + 5	= 15
5 + 8 + 2	= 15
5 + 2 + 8	= 15
2 + 5 + 8	= 15
8 + 5 + 2	= 15

Abbildung 9: Kommutativgesetz

Das *Assoziativgesetz* oder das *Verbindungsgesetz* beschreibt, dass Klammern bei der Addition umgesetzt oder weggelassen werden können, ohne dass der Wert der Summe sich ändert. Weil es bei der Addition mehrerer Zahlen also nicht auf die Klammern ankommt, werden sie der Einfachheit halber komplett weggelassen:

$$(2 + 8) + 5 = 2 + (8 + 5) = 2 + 8 + 5$$

Abbildung 10: Assoziativgesetz

Das *Verteilungsgesetz* bzw. *Distributivgesetz* ist im Zusammenspiel der Addition mit der Multiplikation gültig. Ein Produkt kann durch Ausmultiplizieren in eine Summe umgewandelt werden. Umgekehrt wird eine Summe durch Ausklammern zu einem Produkt. Das Beispiel veranschaulicht das *Distributivgesetz*:

$$2 \cdot (8 + 5) = (2 \cdot 8) + (2 \cdot 5) = 26$$

Abbildung 11: Distributivgesetz

Subtraktion:

Die Subtraktion stammt vom lateinischen Wort «subtrahere». Das bedeutet «wegziehen» oder «entfernen». Umgangssprachlich wird diese arithmetische Grundrechenart auch «Minus-Rechnung» oder «Weg-Rechnung» genannt. Dabei wird eine Zahl von einer anderen Zahl abgezogen oder weggenommen. Die Subtraktion ist die Umkehroperation der Addition. Als Rechenzeichen wird das Minuszeichen (-) verwendet.

Die mathematischen Begriffe in einer Subtraktion heissen «Minuend», «Subtrahend» und «Differenz». Diese Begriffe werden in folgender schematischer Darstellung erläutert:

15	-	9	=	6
Minuend	-	Subtrahend	=	Differenz

Abbildung 12: Fachbegriffe Subtraktion

Der Minuend ist somit die Zahl, von der etwas abgezogen wird, also «der zu Verringernde». Der Subtrahend ist die Zahl, welche abgezogen wird, also «der Abziehende». Die Differenz oder Differenzwert ist das Ergebnis der Subtraktion.

Als Basisrechenverfahren werden drei Methoden genannt: Die graphische Methode, die Subtraktion-Subtraktion-Methode und die Subtraktion-Addition-Methode. Folgend werden diese drei Methoden näher erläutert:

1) Wenn die Zahlenwerte als abstrakte Objekte dargestellt werden, wie z.B. als Balken, Linien, Punkte oder Vektoren, dann wird von der graphischen Methode gesprochen. Folgende Abbildungen zeigen Beispiele für die graphische Methode:

Abbildung 13: Subtraktion mit Vektoren

Abbildung 14: Graphische Methode mit abstrakten Kästchen

2) Beim Abziehen des Subtrahenden wird dieser und der Minuend in Teilbeträge zerlegt, bis der Subtrahend gleich Null beträgt. Meistens wird dabei eine Zehnerstelle als Zwischenschritt gewählt. Dieses Verfahren wird «Subtraktion-Subtraktion-Methode» genannt.

Abbildung 15: Die Subtraktion-Subtraktion-Methode

3) Man spricht von der «Subtraktion-Addition-Methode», wenn Subtrahend und Minuend in Teilkomponenten zerlegt werden, von welchen subtrahiert wird. Schliesslich werden die Teilbeträge wieder addiert. Folgende Abbildung veranschaulicht diese Methode:

Abbildung 16: Die Subtraktion-Addition-Methode

Multiplikation:

Vom lateinischen Wort «multiplicare», was soviel wie «vervielfachen» heisst, stammt der Begriff «Multiplikation» ab. Diese arithmetische Grundrechenart wird umgangssprachlich auch «Malrechnen» genannt. Die Umkehroperation ist die Division, also das Teilen. Als Rechenzeichen wird je nach Fachrichtung folgendes verwendet:

In der Mathematik	Malpunkt (●) selten: Malkreuz (x)
In Tabellenkalkulationsprogrammen oder Programmiersprachen	Malstern (*)

Abbildung 17: Rechenzeichen der Multiplikation

Die Multiplikation wird oft als eine Weiterführung der Addition angesehen, weil eine Multiplikation von natürlichen Zahlen durch das wiederholte Addieren von gleichen Summanden entsteht:

$$4 \cdot 5 = \underbrace{5 + 5 + 5 + 5}_{4\text{-mal}}$$

Abbildung 18: Multiplikation = wiederholte Addition

Die beiden Zahlen, welche miteinander multipliziert werden, heissen «Faktoren», das Ergebnis einer Multiplikation wird «Produkt» genannt.

$$\begin{array}{rcl}
 4 & \cdot & 5 & = & 20 \\
 \text{Faktor} & \cdot & \text{Faktor} & = & \text{Produkt}
 \end{array}$$

Abbildung 19: Fachbegriffe Multiplikation

Im Bereich Algebra, wenn Variablen multipliziert werden, wird der Punkt oft weggelassen ($3x$, xy).

In der Multiplikation sind wie bei der Addition das Assoziativ-, das Kommutativ- und das Distributivgesetz grundlegend für das Rechenverfahren. Zusätzlich sind in der Volksschulmathematik das neutrale und das absorbierende Element wichtig. In Tabelle 4 werden die Gesetze und Elemente erklärt und mit Beispielen dargestellt:

Begriff	Erklärung	Beispiel
Assoziativgesetz	Verbindungsgesetz: Klammern können umgesetzt oder weggelassen werden, ohne dass der Wert des Produkts sich ändert.	$4 \cdot (5 \cdot 2) = 40$ $(4 \cdot 5) \cdot 2 = 40$ $4 \cdot 5 \cdot 2 = 40$
Kommutativgesetz	Vertauschungsgesetz: Es ist egal, in welcher Reihenfolge die Faktoren miteinander verrechnet werden. Das Produkt bleibt immer gleich.	$4 \cdot 5 \cdot 2 = 40$ $5 \cdot 4 \cdot 2 = 40$ $2 \cdot 5 \cdot 4 = 40$ $4 \cdot 2 \cdot 5 = 40$ etc.
Distributivgesetz	Verteilungsgesetz: Das Produkt kann durch Ausmultiplizieren in eine Summe umgewandelt werden, bzw. eine Summe durch Ausklammern zu einem Produkt.	$4 \cdot (5 + 2) = 4 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 28$
neutrales Element	Die Zahl 1: Jede neutrale Zahl, welche mit der Zahl 1 multipliziert wird, behält den Wert. Die Zahl 1 neutralisiert den Zahlenwert.	$4 \cdot 1 = 4$ $1 \cdot 4 = 4$
absorbierendes Element	Die Zahl Null: Wenn eine neutrale Zahl mit der Zahl 0 multipliziert wird, ist das Produkt gleich 0. Die neutrale Zahl wird von der 0 absorbiert.	$4 \cdot 0 = 0$ $0 \cdot 4 = 0$

Tabelle 4: Gesetze und Elemente in der Multiplikation

Division:

Die Division wird als Umkehroperation der Multiplikation in der Umgangssprache als «Teilen» oder «Geteilt rechnen» bezeichnet. Als Geteiltzeichen (Rechenzeichen) werden für die Division je nach Mathematikstufe folgende verwendet:

- : Doppelpunkt – wird meistens in der Schulmathematik eingesetzt
- ÷ Obelus – findet sich auf Taschenrechnern und im englischen Sprachraum
- / Schrägstrich – für die höhere Mathematik oder in Programmiersprachen

Die Division ist die abstrakteste der vier arithmetischen Grundoperationen. Dividieren oder Teilen bedeutet, dass eine gegebene Menge in Faktoren auf eine andere Zahl geteilt wird. Dies wird in der schulischen Mathematik oft mit Rechengeschichten verdeutlicht: «20 Kaugummis werden auf 5 Kinder aufgeteilt. Wie viel bekommt jedes?» Aus dieser Rechengeschichte erschliesst sich folgende Rechnung, anhand derer gleich auch die fachlichen Begriffe «Divisor», «Dividend» und «Quotient» erläutert werden:

20	:	5	=	4
Dividend	:	Divisor	=	Quotient

Abbildung 20: Fachbegriffe Division

Im Gegensatz zu den anderen Grundoperationen kennt die Division nur das Distributivgesetz als Rechengesetz. Alle anderen Gesetze wie Assoziativ- oder Kommutativgesetz gelten für die Division nicht. Das Distributivgesetz in der Division soll durch folgendes Beispiel erläutert werden:

$$(16 + 4) : 5 = (16 : 5) + (4 : 5) = 3.2 + 0.8 = 4$$

Abbildung 21: Distributivgesetz

Eine Besonderheit der Division ist der Fakt, dass eine arithmetische Division mit der Zahl 0 nicht möglich ist. Auch dieses wird mit einer Rechengeschichte verständlich gemacht: «20 Bonbons werden auf 0 Kinder aufgeteilt. Wie viel bekommt jedes Kind?» Diese Frage lässt sich nicht beantworten, denn es ist kein Kind da, welches Bonbons annehmen könnte.

Versucht man eine Division durch 0 in einen Taschenrechner einzugeben, erscheint als «Ergebnis» eine Errormeldung: Teilen durch 0 nicht möglich.

Auch ist die Division die einzige arithmetische Grundoperation, welche ein Ergebnis mit Rest zulässt, wenn der Dividend kein ganzzahliges Vielfaches des Divisors ist. Je nach Schulstufe wird mit den Ergebnissen mit Rest verschieden umgegangen:

Zyklus 2 $23 : 5 = 4 \text{ Rest } 3$ Der Rest wird als ganze Zahl aufgeschrieben

Zyklus 3 $23 : 5 = 4,6$ Der Rest wird als Dezimalzahl notiert.

3.1.2. Zweites Stockwerk: Halbschriftliches Rechnen

Beim halbschriftlichen Rechnen unterstützen die SuS die im Kopf ausgeführten Berechnungen mit schriftlichen Notizen. Radatz (1998) spricht deshalb von „gestütztem Kopfrechnen“. Dabei werden Aufgaben in leichtere Teilaufgaben zerlegt und einzelne Rechenschritte notiert. Die SuS rechnen nicht nur mit Ziffern, sondern mit Zahlenganzheiten (Einer, Zehner, Hunderter, etc.).

Drei wesentliche Kennzeichen charakterisieren das halbschriftliche Rechnen:

- Die Rechenwege sind nicht verbindlich vorgegeben. Die Zahlen können sehr unterschiedlich zerlegt werden.
- Die Notationsweise ist nicht festgelegt. Es müssen nicht unbedingt alle Teilschritte notiert werden, da dies nur zur Merkhilfe dient. Damit ist das Vorgehen der Kinder allerdings nicht immer nachvollziehbar und muss erfragt werden.
- Es hängt von der jeweiligen Aufgabe ab, welche Lösungsstrategie besonders sinnvoll ist. Selter (1999) spricht dabei vom „Flexiblen Rechnen“.

Gemäss Moser Opitz und Schmassmann (2003) birgt das halbschriftliche Rechnen folgende Vorteile:

- Grosse Rechenaufgaben werden in mehrere kleinen Aufgaben zerlegt.
- Zum Lösen der Aufgaben braucht es keinen Taschenrechner.
- Das Verständnis der Mathematik wird durch das halbschriftliche Rechnen verbessert.

Allerdings sind auch Nachteile mit dem halbschriftlichen Rechnen verbunden:

- Wenn mehrere Rechenschritte nötig sind, können auch mehrere Fehler gemacht werden.
- Um die Teilaufgaben zu lösen, muss mehr aufgeschrieben werden.

Bei den halbschriftlichen Operationen können Hauptstrategien herausgestellt werden, wie es nachfolgend erläutert wird:

Halbschriftliche Addition:

Bei der halbschriftlichen Addition wird häufig eine der fünf Hauptstrategien benutzt:

Strategie	Beschrieb	Beispiel
Stellenweise	Beide Summanden werden in Stellenwerte zerlegt. Danach wird die Gesamtsumme berechnet	$300 + 200 = 500$ $50 + 90 = 140$ $500 + 140 + 6 = 646$
Schrittweise	Einer der beiden Summanden wird in Stellenwerte zerlegt und mit dem zweiten Summanden berechnet	$356 + 200 = 556$ $556 + 90 = 646$
Vereinfachen	Beide Summanden werden gleichwertig verändert, so dass eine einfachere Aufgabe entsteht	$350 + 290 = 640$ $640 + 6 = 646$
Hilfsaufgabe	Es wird eine ähnliche Aufgabe gebildet, mit der das Ergebnis leichter ermittelt werden kann. Nachträglich erfolgt dann eine Korrektur.	$356 + 300 = 656$ $656 - 10 = 646$
Mischform aus Stellenweise und Schrittweise	Zuerst werden beide Summanden in Stellenwerte zerlegt und miteinander verknüpft. Dann wird schrittweise gerechnet.	$50 + 90 = 140$ $140 + 6 = 146$ $146 + 300 = 446$ $446 + 200 = 646$

Tabelle 5: Die fünf Hauptstrategien der halbschriftlichen Addition am Beispiel "356 + 290 = 646"

Halbschriftliche Subtraktion

Auch bei der halbschriftlichen Subtraktion werden laut Padberg (2011) oder Benz (2011) verschiedene Hauptstrategien unterschieden:

Strategie	Beschrieb	Beispiel
Schrittweise	Der Minuend bleibt in der Regel unverändert, während der Subtrahend in Stellenwerte zerlegt in Schritten abgezogen wird.	$995 - 400 = 595$ $595 - 20 = 575$ $575 - 8 = 567$
Stellenweise	Subtrahend und Minuend werden jeweils in Stellenwerte zerlegt und voneinander subtrahiert. Negative Zahlen werden hier zu einer Fehlerquelle. Daher werden in diesen Fällen Zehner und Einer in einem Schritt subtrahiert.	$900 - 400 = 500$ $95 - 28 = 67$ $500 + 67 = 567$
Mischform aus Stellen- und Schrittweise	Minuend und Subtrahend werden in ihre Stellenwerte zerlegt. Dann wird oft zuerst stellenweise subtrahiert, danach schrittweise weiter gerechnet.	$900 - 400 = 500$ $500 + 95 = 595$ $595 - 20 = 575$ $575 - 8 = 567$
Hilfsaufgabe	Eine Zahl wird auf- oder abgerundet, damit die Subtraktion einfacher berechnet werden kann. Nachträglich wird mit einer Korrektur das Endergebnis berechnet.	$1000 - 400 = 600$ $600 - 25 = 575$ $575 - 8 = 567$
Vereinfachen	Nach dem Gesetz der Konstanz werden Subtrahend und Minuend gleichsinnig verändert	$1000 - 400 = 600$ $600 - 23 = 567$
Ergänzen	Der Subtrahend wird meist stellen- und/oder schrittweise aufgebaut, bis der Wert des Minuenden erreicht ist.	$428 + 7 = 435$ $435 + 60 = 495$ $495 + 500 = 995$ $500 + 60 + 7 = 567$

Tabelle 6: Die Hauptstrategien der halbschriftlichen Subtraktion am Beispiel "995 - 428 = 567"

Halbschriftliche Multiplikation:

Nachfolgend werden die hauptsächlichen Strategien für die halbschriftliche Multiplikation dargelegt.

Strategie	Beschrieb	Beispiel
Stellenweise	Die beiden Faktoren werden in die Stellenwerte zerlegt. Entweder werden die Teilaufgaben notiert oder z.B. in einem Malkreuz dargestellt. Die Teilergebnisse zum Endergebnis addiert.	$10 \cdot 10 = 100$ $5 \cdot 10 = 50$ $8 \cdot 10 = 80$ $5 \cdot 8 = 40$ $100 + 50 + 80 + 40 = 270$
Schrittweise	Es wird nur ein Faktor in die Stellenwerte zerlegt. Dieser wird mit dem anderen Faktor multipliziert und die Teilergebnisse addiert.	$10 \cdot 18 = 180$ $5 \cdot 18 = 90$ $180 + 90 = 270$
Vereinfachen	Nach dem Gesetz der Konstanz werden die Faktoren gleichsinnig verändert.	$30 \cdot 9 = 270$
Hilfsaufgabe	Es wird eine Nebenrechnung als Hilfsaufgabe notiert, weil diese einfacher zu berechnen ist. Das Teilergebnis muss dann korrigiert werden, um das Endergebnis zu erhalten.	$15 \cdot 20 = 300$ $15 \cdot 2 = 30$ $300 - 30 = 270$

Tabelle 7: Die Hauptstrategien der halbschriftlichen Multiplikation am Beispiel " $15 \cdot 18 = 270$ "

Halbschriftliche Division:

Padberg & Benz (2011) nennen für die halbschriftliche Division zwei Hauptstrategien: das schrittweise Rechnen und die Hilfsaufgabe, wobei das Nutzen einer Hilfsaufgabe sich nicht immer anbietet. Das schrittweise Rechnen kann universell eingesetzt werden. Laut Graumann (2002) gibt es auch noch die Strategie des gleichsinnigen Veränderns sowie die Umkehraufgabe. Diese beiden Strategien werden allerdings nur selten genutzt. In der nachfolgenden Tabelle werden die genannten Strategien genauer erläutert.

Strategie	Beschrieb	Beispiel
Schrittweise	<ol style="list-style-type: none"> Der Dividend wird additiv zerlegt. Der Divisor wird multiplikativ zerlegt. 	a) $200 : 4 = 50$ $24 : 4 = 6$ $50 + 6 = 56$ b) $224 : 2 = 112$ $112 : 2 = 56$
Hilfsaufgabe	Es wird eine ähnliche Aufgabe gelöst, die einfacher zu lösen ist. Das Endergebnis muss korrigiert werden.	$240 : 4 = 60$ $16 : 4 = 4$ $60 - 4 = 56$
Gleichsinniges Verändern	Weil Dividend und Divisor durch die gleichen Zahlen teilbar bzw. multiplizierbar sind, können beide gleichsinnig verändert werden. Das Endergebnis bleibt gleich.	$112 : 2 = 56$ $448 : 8 = 56$
Umkehraufgabe	Es wird eine passende Multiplikationsaufgabe aus der Divisionsaufgabe gebildet.	$4 \cdot 56 = 224$

Tabelle 8: Die Hauptstrategien der halbschriftlichen Division am Beispiel " $224 : 4 = 56$ "

Die Rechengesetze der Grundoperationen aus Kapitel 3.1.1. gelten auch für das halbschriftliche Rechnen.

3.1.3. Drittes Stockwerk: Schriftliches Rechnen

Ab dem Zyklus 2 kommen die Lernenden mit den schriftlichen Rechenverfahren in Kontakt, welche ein algorithmisches Verfahren zur Lösungsbestimmung darstellt. Im Gegensatz zum halbschriftlichen Rechnen wird hier nicht mehr mit Zahlenganzheiten gerechnet, sondern mit einzelnen Ziffern. Umso wichtiger ist also, dass die Lernenden über eine verständnisbasierte Grundlage der Rechengesetze verfügen (Moser Opitz & Schmassmann, 2003)

Schriftliche Addition

Gemäss Padberg & Benz (2011) ist die schriftliche Addition für viele Lernende das unkomplizierteste der vier schriftlichen Rechenverfahren. Trotzdem sind folgende Voraussetzungen mathematischen Denkens und Könnens nötig, um den Algorithmus erlernen zu können:

- Das Beherrschen des kleinen 1×1
- Das Verständnis des Bündelungsprinzips
- Ausgeprägte Vorstellung der Grössenordnung von Zahlen
- Kompetenzen im Überschlagsrechnen

Die Lernenden müssen zudem ein neues Zahlverständnis aufbauen, da es sich bei der schriftlichen Addition um ein reines Ziffernrechnen handelt (Gerster, 2005).

Damit die Lernenden das schriftliche Verfahren wirklich verstehen, wird ein selbständiges Versprachlichen und Paraphrasieren der Vergleiche zwischen halbschriftlichem und schriftlichem Rechnen notwendig. Zusammenhänge zwischen den beiden Rechenverfahren sollen entdeckt und sinnvoll eingesetzt werden. (Padberg & Benz, 2011).

Das traditionelle Verfahren der schriftlichen Addition ist wie folgt dargestellt: Die zu addierenden Zahlen werden untereinander geschrieben, sodass die entsprechenden Stellen des Dezimalsystems – also die Einer, Zehner, Hunderter, etc. exakt untereinander stehen. Unter der letzten zu addierenden Zahl wird ein Bilanzstrich gezogen.

Dann werden die untereinanderstehenden Ziffern von rechts nach links, Stelle für Stelle addiert. Das entstehende Zwischenergebnis schreibt man unter dem Bilanzstrich auf. Bei einem mehrstelligen Zwischenergebnis darf jedoch nur die Einerstelle notiert werden. Aus der Zehnerstelle wird der Übertrag gebildet, der beim Addieren der nächsten Spalte mitaddiert wird. Somit ist eigentlich für die Durchführung des schriftlichen Addierens nur erforderlich, die Zahlen zwischen 0 und 9 miteinander addieren zu können, d.h., das Addieren im Zahlenraum 20 zu beherrschen. Folgende Illustration erläutert die Rechnungsaufstellung und das Verfahren der schriftlichen Addition:

Schritt 1				Schritt 2				Schritt 3			
	8	2	9		8	2	9		8	2	9
+	6	1	9	+	6	1	9	+	6	1	9
$\begin{array}{r} 9+9=18 \\ \hline 8 \end{array}$				$\begin{array}{r} 2+1+1=4 \\ \hline 4 \end{array}$				$\begin{array}{r} 8+6=14 \\ \hline 14 \end{array}$			
		1							1		
			8		4		8		1	4	8

Abbildung 22: Schriftliche Addition - schrittweise

Schritt 1: Die beiden Einerstellen mit jeweils der Ziffer 9 wird addiert: $9 + 9 = 18$. Das ist ein zweistelliges Zwischenergebnis. Unter dem Bilanzstrich wird somit nur die 8 als Einerstelle geschrieben. Die Zehnerstelle wird als Übertrag klein in der zweiten Spalte bei den Zehnern als „Merke“ oder „Behalte“ notiert.

Schritt 2: Die Zehnerstellen mit den Ziffern 2 und 1 sowie der Übertrag aus der Einerspalte werden addiert: $2 + 1 + 1 = 4$. Dies ist ein einstelliges Zwischenergebnis und unter den Bilanzstrich wird die 4 ohne weiteren Übertrag notiert.

Schritt 3: Zuletzt werden die Hunderterstellen mit den Ziffern 8 und 6 addiert: $8 + 6 = 14$. Dies ist wieder ein zweistelliges Zwischenergebnis, sodass unter dem Bilanzstrich zuerst die 4 als Einerstelle und die Zehnerstelle als Übertrag in der nächsten Spalte notiert wird. Da es aber die letzte zu berechnende Stelle ist, schreibt man die 1 nun auch unter den Bilanzstrich. Das Rechenverfahren ist zu Ende berechnet und das Resultat wird doppelt unterstrichen.

Schriftliche Subtraktion:

Wie bei der schriftlichen Addition stehen die entsprechenden Dezimalstellen des Minuenden und Subtrahenden übereinander. Dann werden die Spalten von rechts nach links abgearbeitet: Einer, Zehner, Hunderter etc. Dabei muss der Minuend, also die obere Zahl, grösser oder gleich sein wie der Subtrahend. Somit sind negative Resultate direkt so nicht möglich.

Sollte der Minuend doch kleiner sein, wird das Ergebnis eine negative Zahl sein. Dazu müssen die Vorzeichen der Zahlen zum Rechnen vertauscht werden. Das heisst, der Minuend wird zum Subtrahenden und umgekehrt. Nach dem Rechenverfahren muss das Ergebnis mit einem Minuszeichen versehen werden. Damit wird der vorangegangene Vorzeichentausch wieder rückgängig gemacht.

Es kann vorkommen, dass einzelne Stellen des Subtrahenden grösser sind als die gleichen Stellen des Minuenden. Beim Rechenverfahren kommt es somit zu einem Übertrag. Dabei muss die Stelle des Minuenden um 10 erhöht werden, damit eine Subtraktion überhaupt möglich ist. Um diese Erhöhung auszugleichen, ist es notwendig, die Stelle der links benachbarten Spalte um eines zu erniedrigen, wenn im Entbündelungsverfahren gerechnet wird. Oder der Subtrahend wird erhöht, wenn das

Ergänzungsverfahren angewendet wird. Wie diese Verfahren genau funktionieren, wird anhand der nachfolgenden Abbildungen erläutert:

Ergänzungsverfahren:

Schritt 1	$\begin{array}{r} 7\ 2\ 6 \\ -\ 3\ 8\ 4 \\ \hline \end{array}$	$4 + \underline{\quad} = 6$ Das Zwischenergebnis (2) wird unter den Bilanzstrich geschrieben.
Schritt 2	$\begin{array}{r} 7\ 2\ 6 \\ -\ 3\ 8\ 4 \\ \hline 1 \\ \hline 4\ 2 \end{array}$	$8 + \underline{\quad} = 2$ Die Summe ist zu klein. Deshalb wird sie um 10 erhöht und die Zehnerstelle klein über den Bilanzstrich zu der nächsten Spalte geschrieben. $8 + \underline{\quad} = 12$. Das Zwischenergebnis (4) wird unter den Bilanzstrich geschrieben.
Schritt 3	$\begin{array}{r} 7\ 2\ 6 \\ -\ 3\ 8\ 4 \\ \hline 1 \\ \hline 3\ 4\ 2 \\ \hline \hline \end{array}$	$(1 + 3) + \underline{\quad} = 7$ $4 + \underline{\quad} = 7$ Das Zwischenergebnis (3) wird unter den Bilanzstrich geschrieben. Das Rechenverfahren ist fertiggestellt.

Abbildung 23: Ergänzungsverfahren Subtraktion

Entbündelungsverfahren:

Schritt 1	$\begin{array}{r} 7\ 2\ 6 \\ -\ 3\ 8\ 4 \\ \hline \end{array}$	$6 - 4 = 2$ Das Zwischenergebnis (2) wird unter den Bilanzstrich geschrieben.
Schritt 2	$\begin{array}{r} 6\ 12 \\ 7\ 2\ 6 \\ -\ 3\ 8\ 4 \\ \hline \end{array}$	$2 - 8 =$ Weil der Minuend zu klein ist, wird er um 10 erhöht. Die 10 wird von der links benachbarten Ziffer 7 geliehen. Deshalb wird die 7 um 1 erniedrigt. Die neue Subtraktion heisst jetzt $12 - 8 = 4$. Das Zwischenergebnis (4) wird unter den Bilanzstrich geschrieben.
Schritt 3	$\begin{array}{r} 6\ 12 \\ 7\ 2\ 6 \\ -\ 3\ 8\ 4 \\ \hline \hline 3\ 4\ 2 \end{array}$	$6 - 3 = 3$ Das Zwischenergebnis wird unter den Bilanzstrich geschrieben. Das Rechenverfahren ist fertiggestellt. Das Resultat wird doppelt unterstrichen.

Abbildung 24: Entbündelungsverfahren schriftliche Subtraktion

Schriftliche Multiplikation:

Hinter der schriftlichen Multiplikation steckt wie bei den anderen Grundrechenarten ein komplizierter Algorithmus. Jede einzelne Ziffer des linken Faktors wird mit jeder einzelnen Ziffer des rechten Faktors multipliziert. Wenn Überträge entstehen, werden sie an ihrer entsprechenden Stelle memorisiert, sei es in Gedanken oder schriftlich. Die entstehenden Teilergebnisse werden mit den eventuellen Überträgen im Stellenwertsystem addiert. Das Produkt entsteht so aus der Gesamtsumme der Teilresultaten (Padberg & Büchter, 2015).

Die schriftliche Multiplikation in der Schweiz und in Deutschland unterscheidet sich insofern, dass der kleinere Faktor in der Schweiz links, in Deutschland aber rechts steht. Diese Sachanalyse konzentriert sich auf den schweizerischen Algorithmus.

Moser Opitz und Schmassmann (2003) betonen die Wichtigkeit des Verständnisses und die Herleitung des schriftlichen Algorithmus des halbschriftlichen Verfahrens. Das Autorenteam des Lehrmittels „Mathematik 4“ des Lehrmittelverlags Zürich (Keller, Keller und Diener, 2014) knüpft an dieser Forderung an und vermittelt die Einführung in diesem Sinne, wie es nachfolgend erläutert wird.

a) Schriftliche Multiplikation mit einem einstelligen Faktor auf der linken Seite

Halbschriftliches Verfahren (stellenweise): Die Faktoren werden in die Stellenwerte aufgeteilt. Jeder Stellenwert wird mit dem linksstehenden Faktor multipliziert und die Zwischenergebnisse notiert. Schliesslich werden alle Zwischenergebnisse addiert zu einem Endresultat.

Abbildung 25: Halbschriftliches Verfahren (stellenweise)

Vereinfachtes halbschriftliches Verfahren: Die einzelnen Stellenwertrechnungen werden nicht mehr aufgeschrieben, sondern nur noch die jeweiligen Resultate.

	ZT	T	H	Z	E
6 ·		9	3	4	8
				4	8
			2	4	0
		1	8	0	0
	5	4	0	0	0
	5	6	0	8	8

Abbildung 26: Vereinfachtes halbschriftliches Verfahren

Überleitung zum schriftlichen Rechnen: Es werden nur noch die Zwischenergebnisse der Multiplikation mit den Ziffern als Zwischenergebnisse notiert. Dabei wird aber darauf geachtet, dass das Zwischenergebnis unter den richtigen Stellenwert geschrieben wird.

6 ·		9	3	4	8
				4	8
			2	4	
		1	8		
	5	4			
	5	6	0	8	8

Abbildung 27: Überleitung zum schriftlichen Rechnen

Schriftliches Verfahren mit Hilfsnotizen: Die Einerstelle des Zwischenergebnisses wird als Endresultat geschrieben, während der Übertrag bzw. die Zehnerstelle als „Behalte“ in die benachbarte linke Spalte notiert wird. Dieser Übertrag wird zu dem Zwischenergebnis der nächsten Spalte dazu addiert.

6 ·		9	3	4	8
		2	2	4	
	5	6	0	8	8

Abbildung 28: Schriftliches Verfahren mit Hilfsnotizen

Schriftliches Verfahren ohne Hilfsnotizen: Die Überträge werden nicht mehr notiert, sondern als „Behalte“ in Gedanken memorisiert.

6 ·		9	3	4	8
	5	6	0	8	8

Abbildung 29: Schriftliches Verfahren ohne Hilfsnotizen

b) Schriftliche Multiplikation mit mehrstelligem Faktor auf der linken Seite

Wenn auf der linken Seite ein mehrstelliger Faktor zu bewältigen ist, muss das schriftliche Verfahren nach dem ersten Zwischenergebnis fortgesetzt werden, indem die nächste Stelle mit dem rechtsstehenden Faktor verrechnet wird. Wichtig ist dabei, dass das nächste Zwischenergebnis eine Stelle nach links geschoben wird, weil jetzt ja 10mal so viel multipliziert wird. Sollte der linksstehende Faktor sogar dreistellig sein, schiebt sich das Zwischenergebnis erneut eine Stelle nach links, denn das Zwischenergebnis wurde mit 100 vervielfacht.

Wenn alle Zwischenergebnisse ausgerechnet wurden, müssen diese für das Endergebnis addiert werden.

Nachfolgende Illustration in vier Schritten soll diese Ausführungen verdeutlichen:

Schritt 1	5 3 6 ·				9	3	4	8	Die Einerstelle des linksstehenden Faktors wird mit dem gesamten rechtsstehenden Faktor multipliziert. Das Zwischenergebnis wird wie üblich rechtsbündig unter die Stellenwertspalten notiert.
				5	6	0	8	8	
Schritt 2	5 3 6 ·				9	3	4	8	Die Zehnerstelle des linksstehenden Faktors wird mit dem gesamten rechtsstehenden Faktor multipliziert. Das Zwischenergebnis wird um eine Stelle nach links verschoben unter die Stellenwertspalten notiert. In die frei gewordene Stelle kann eine 0 geschrieben werden.
				5	6	0	8	8	
		2	8	0	4	4	0		

Schritt 3

5	3	6	.				9	3	4	8
						5	6	0	8	8
		2	8	0	4	4	0			
4	6	7	4	0	0	0				

Die Hunderterstelle des linksstehenden Faktors wird mit dem gesamten rechtsstehenden Faktor multipliziert. Das Zwischenergebnis wird insgesamt um zwei Stellen nach links verschoben unter die Stellenwertspalten notiert. In die frei gewordenen Stellen können je eine 0 geschrieben werden.

Schritt 4

5	3	6	.				9	3	4	8
						5	6	0	8	8
		2	8	0	4	4	0			
4	6	7	4	0	0	0				
<u>5</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>8</u>				

Die Zwischenergebnisse werden schriftlich Stelle um Stelle von rechts nach links addiert. Das Endergebnis ist doppelt unterstrichen. Das Rechenverfahren ist beendet.

Abbildung 30: Schriftliche Multiplikation mit mehrstelligem Faktor links

Schriftliche Division:

Bei der schriftlichen Division handelt es sich wie bei den restlichen drei schriftlichen Grundoperationen um einen Algorithmus, mit dem eine Zahl durch eine andere Zahl geteilt wird. Grundlage für dieses schriftliche Rechenverfahren sind Kenntnisse im Einmaleins und die schriftliche Subtraktion.

Wie bei der schriftlichen Multiplikation lässt sich die schriftliche Division von dem stellenweise halb-schriftlichen Rechenverfahren ableiten. Die Lehrmittelautoren Keller, Keller und Diener (2014) erklären dies im Lehrbuch „Mathematik 4“ in kleinen Schritten, was mit folgenden Illustrationen erläutert wird:

a) Schriftliche Division mit einem einstelligen Divisor

T	H	Z	E
4	2	1	6
- 4	0	0	0
	2	1	6
-	1	6	0
		5	6
	-	5	6
			0

: 8 =

T	H	Z	E
	5	0	0
		2	0
			7
	5	2	7

Abbildung 31: Schriftliche Division – Abstraktionsstufe 1

In der Illustration ist ersichtlich, wie der Dividend in einzelne Stellenwertmaxima zerlegt wird, welche einem Vielfachen des Divisors entsprechen. Diese Maxima werden vom Dividenten subtrahiert und die Zwischenergebnisse wie bei der schriftlichen Subtraktion üblich notiert. Gleichzeitig werden die Stellenwertmaxima mit dem Divisor dividiert. Diese Zwischenergebnisse werden in einer neu gebildeten Stellenwerttafel notiert. Wenn alle Stellenwertmaxima subtrahiert sind, werden die Zwischenergebnisse aus der zweiten Stellenwerttafel addiert und bilden das Endresultat.

Als nächsten Schritt der Herleitung zeigt das Lehrmittel eine vereinfachte und gekürzte Form des schriftlichen Divisionsverfahrens wieder.

	T	H	Z	E	: 8 =	T	H	Z	E
	4	2	1	6			5	2	7
-	4	0			: 8 =	5			
		2	1						
	-	1	6		: 8 =	2			
			5	6					
		-	5	6	: 8 =	7			
				0					

Abbildung 32: Schriftliche Division – Abstraktionsstufe 2

Es werden nicht mehr die gesamten Stellenwertmaxima aufgeschrieben, sondern nur noch die rechnungsrelevanten Zahlen. Der Divisor wird immer noch als Erinnerung zu der jeweiligen Zwischenrechnung hingeschrieben. Die Subtraktionen sind immer noch vollständig notiert. Das Endresultat wird direkt Ziffer für Ziffer notiert.

Auf der nächsten Abstraktionsstufe sind die Subtraktionen immer noch vollständig notiert. Im Vergleich zu der vorherigen Abbildung erscheint der Divisor nur noch bei der Hauptaufgabe. Die restlichen Merkhilfen entfallen. Auch die Stellenbezeichnungen über den Zahlen werden nicht mehr aufgeführt.

	4	2	1	6	: 8 =		5	2	7
-	4	0							
		2	1						
	-	1	6						
			5	6					
		-	5	6					
				0					

Abbildung 33: Schriftliche Division - Abstraktionsstufe 3

In der höchsten Abstraktionsstufe wird die Division und anschliessende Subtraktion der jeweiligen Stellen im Kopf durchgeführt und nur noch die Differenz als Zwischenergebnis notiert und mit den Ziffern der jeweiligen nächstkleineren Stelle ergänzt für den nächsten Divisionsschritt.

4	2	1	6
	2	1	
		5	6
			0

 : 8 =

5	2	7
---	---	---

Abbildung 34: Schriftliche Division - Abstraktionsstufe 4

3.1.4. Viertes Stockwerk: Grössen umwandeln

Moser Opitz & Schmassmann (2003) betonen die Wichtigkeit von „Stützpunktvorstellungen“, wenn die Lernenden mit Grössen rechnen bzw. Grössen umwandeln. Damit ist eine individuelle Vorstellung gemeint, woran die Lernenden eine bestimmte Grösse festmachen können. Eine Stützpunktvorstellung von 1 kg ist zum Beispiel eine Packung Zucker, eine Packung Mehl, ein Liter Wasser etc. Die Lernenden suchen sich ihre persönlich gut merkbare Stützpunktvorstellung aus. Peter-Koop & Nührenböcker (2008, S.94) verlangen von den Grössenvorstellungen, dass sie sowohl „inhaltsreich und bildlich fassbar“, zugleich aber auch „vage und unpräzise“ sind, damit sie im mathematischen Alltag der Lernenden flexibel eingesetzt werden können.

Die Verbindung von Grössen und Dezimalsystem mit Hilfe einer Stellentafel ist ein weiterer Förderhinweis, welcher von Moser Opitz & Schmassmann (2003) als sehr gewichtig hervorgehoben wird. Aufgrund dieser Hinweise fügt die SHP die genannten didaktischen Elemente der folgenden Sachanalyse hinzu.

In der Mathematik werden folgende Grösseneinheiten unterschieden:

- a) Längenmasse
- b) Flächenmasse
- c) Volumen- und Hohlmasse
- d) Gewichtsmasse
- e) Geldeinheiten
- f) Zeiteinheiten

Die Masseinheiten stehen in Beziehung untereinander und werden in mehreren Grössen mit Einheitenpräfixen bezeichnet. Diese Präfixe sollen Zahlen mit vielen Stellen vermeiden und basieren auf Zehnerpotenzen mit ganzzahligen Exponenten. Der Name des Präfixes und das dazugehörige Symbol werden unterschieden. Während die Symbole international einheitlich sind (SI-Präfixe), unterscheiden sich die Namen je nach Sprache. Nachfolgende Tabelle zeigt den Aufbau der Einheitenpräfixe mit den internationalen Symbolen, welche für die Mathematik der Volksschule relevant sind. Wird eine Einheit verkleinert bzw. geteilt, dann ist das Symbol als Kleinbuchstabe geschrieben, während Symbole für Vielfache einer Einheit mit Grossbuchstaben dargestellt werden. Aus historischen Gründen sind die Zeichen für Deka, Hekto und Kilo aus dieser Regel ausgenommen.

Name	Ursprung	Symbol	Potenz	Zahlwort
Tera	griechisch: téras = Ungeheuer	T	10^{12}	Billion
Giga	griechisch: gigas = Riese	G	10^9	Milliarde
Mega	griechisch: mégas = gross	M	10^6	Million
Kilo	griechisch: chiloí = tausend	k	10^3	Tausend
Hekto	griechisch: hekatón = hundert	h	10^2	Hundert
Deka	griechisch: déka = zehn	da	10^1	Zehn
-	-	-	10^0	Eins
Dezi	lateinisch: decimus = Zehnter	d	10^{-1}	Zehntel
Zenti	lateinisch: centum = hundert	c	10^{-2}	Hundertstel
Milli	lateinisch: mille = tausend	m	10^{-3}	Tausendstel
Mikro	griechisch: mikrós = klein	μ	10^{-6}	Millionstel
Nano	griechisch: nános = Zwerg	n	10^{-9}	Milliardstel

Tabelle 9: Aufbau der SI-Präfixe für die Mathematik der Volksschule

Die grossen SI-Präfixe wie Mega, Giga und Tera werden im Bereich der Informatiktechnologie für die Datenmenge gebraucht. So wird z.B. der Speicherplatz auf einer externen Festplatte in Terabyte angegeben. Sehr kleine Präfixe wie Mikro und Nano sind unter anderem bei Längen- und Gewichtsmassen anzutreffen.

a) Längenmasse

Mit Längeneinheiten wird die Länge von Strecken bemessen. In fast allen Ländern wird das metrische System verwendet. Die USA sowie Myanmar und Liberia haben das metrische System zwar eingeführt, aber nicht für verbindlich erklärt. So wird in diesen Ländern vorherrschend das angloamerikanische

System angewandt und die Strecken also in Meilen, Fuss, Zoll bzw. Inches gemessen. Für besonders grosse Längeneinheiten werden auch Lichtsekunden, Lichtjahre etc. verwendet.

Im metrischen System bildet der Meter (1 m) die Grundlage für alle grösseren und kleineren Einheiten. Folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die metrischen Längeneinheiten, wie sie im Mathematikunterricht der Volksschule verwendet werden. Die Einheiten Pikometer und Femtometer werden deshalb an dieser Stelle nicht aufgelistet.

Einheitsname	Einheitszeichen	Bezug zum Meter (in Zahlen)	Bezug zum Meter (in Potenzen)
Kilometer	km	1000 m	10^3 m
Meter	m	1 m	10^0 m
Dezimeter	dm	0,1 m	10^{-1} m
Zentimeter	cm	0,01 m	10^{-2} m
Millimeter	mm	0,001 m	10^{-3} m
Mikrometer	μm	0,000 001 m	10^{-6} m
Nanometer	nm	0,000 000 001 m	10^{-9} m

Tabelle 10: Metrische SI-Längeneinheiten

Nachstehende Tabelle zeigt einen Überblick über die besonders grossen Einheiten sowie das anglo-amerikanische System und der Bezug zu den metrischen Einheiten.

Einheitsname	Einheitszeichen	Bezug zum metrischen System
Lichtjahr	Lj	9 460 730 472 580,8 km
Lichtsekunde	Ls	299 792,458 km
Seemeile	sm	1,852 km
Meile	mi	1,609 km
Yard	yd	91,44 cm
Fuss	ft	30,48 cm
Zoll bzw. Inch	in oder "	2,54 cm

Tabelle 11: Besonders grosse / angloamerikanische Längeneinheiten

Stützpunktvorstellungen

Mit diesen Stützpunkten soll es den Lernenden möglich sein, sich eine Vorstellung der Reichweiten der verschiedenen Längeneinheiten machen zu können.

- 1 mm kleinste Einheit auf dem Lineal
- 1 cm eine Fingerbreite (Zeigefinger bei Grundschulkindern, kleiner Finger bei Erwachsenen)
- 1 dm Spannweite Daumenspitze und Zeigefingerspitze

- 1 m Spannweite der ausgestreckten Arme eines Kindes
 ein grosser Schritt bei Kindern, normaler Schritt bei Erwachsenen
- 10 m Länge eines Schulzimmers
- 100 m Länge eines Fussballfeldes
- 1 km 2,5 Runden auf der 400m Rundbahn
- 10 km 25 Runden auf der 400m Rundbahn
- 100 km Strecke Vaduz – Zürich
- 1 000 km Deutschland durchquert auf der Nord-Süd-Achse

Wie bereits erwähnt sollen diese Stützpunktvorstellungen flexibel einsetzbar sein, sodass gewisse Vorstellungen je nach Region angepasst werden müssen. So ist die Stützpunktvorstellung für 100 km aus dem Lebensumfeld der Autorin absolut passend und für viele Lernende gut vorstellbar, da die meisten schon eine Fahrt aus dem oberen St. Galler Rheintal nach Zürich gemacht haben. Lernende aus anderen Regionen wie Basel, Bern oder Genf können mit der Vorstellung der Strecke von Vaduz nach Zürich wahrscheinlich weniger anfangen und müssen da einen regionaleren Stützpunkt suchen.

Auch die Dimension der Nord-Süd-Achse von Deutschland ist als Stützpunkt für Menschen in Europa relativ gut vorstellbar, während Menschen aus anderen Kontinenten kaum eine Vorstellung der Grösse Deutschlands haben.

Ebenfalls ist zu beachten, dass körperbezogene Stützpunkte wie Fingerbreiten oder Spannweiten sich mit dem Wachstum der Lernenden verändern und daher eventuell angepasst werden müssen.

Stellentafel

Die Stellentafel der Längenmasse ist wie folgt gestaltet und mit einem Lesebeispiel versehen:

km				m			dm	cm	mm
T	H	Z	E	H	Z	E			
					2	7	9	8	

Tabella 12: Stellentafel der Längenmasse mit Lesebeispiel

Diese Stellentafel soll den Lernenden erstens helfen, die Strecke im metrischen System richtig zu verorten. Am Beispiel ist ersichtlich, dass 2 798 cm also bereits im zweistelligen Meterbereich liegt. Zweitens soll die Stellentafel bei den Umwandlungen helfen, da das Resultat einfach abzulesen ist. Dabei muss den Lernenden allerdings die Dezimalschreibweise mit Komma klar sein. So kann man beim Lesebeispiel feststellen, dass es sich um folgende Masse handelt:

0,02798 km 27,98 m 279,8 dm 2 798 cm 27 980 mm

b) Flächenmasse

Mit Flächenmassen wird der Inhalt einer Fläche in zwei Dimensionen gemessen. Dabei wird ermittelt, wie viel Mal eine Flächeneinheit in der gegebenen Fläche enthalten ist. Bei der Berechnung des Flächeninhaltes handelt es sich somit um eine Multiplikation: Eine bestimmte Länge wird mit einer bestimmten Breite multipliziert. Wenn ein Rechteck eine Seitenlänge $a = 4 \text{ m}$ und eine Seitenbreite von $b = 6 \text{ m}$ hat, beträgt die Fläche $A = 24 \text{ m}^2$. „A“ ist das internationale Formelzeichen für eine Fläche. Die Masseneinheit wird als „Quadratmeter“ bezeichnet. Die hochgestellte Zahl 2 bezeichnet die Multiplikation von zwei Dimensionen. Die internationale Grundeinheit ist der Quadratmeter (1 m^2), also ein Quadrat mit der Seitenlänge eines Meters. Alle anderen Längenmasse, egal ob im metrischen oder im angloamerikanischen System, können ebenfalls als Flächeneinheiten angegeben werden, je nach Verwendungszweck. Tabelle 13 bietet einen Überblick über Flächeneinheiten im metrischen System.

Einheitsname	Einheitszeichen	Berechnung in Bezug zur Grundeinheit	Fläche in m ²
Quadratkilometer	km ²	1 000 m · 1 000 m	1 000 000 m ²
Hektar	ha	100 m · 100 m	10 000 m ²
Are (Schweiz) Ar (Deutschland)	a	10 m · 10 m	100 m ²
Quadratmeter	m ²	1 m · 1 m	1 m ²
Quadratdezimeter	dm ²	0,1 m · 0,1 m	0,01 m ²
Quadratzentimeter	cm ²	0,01 m · 0,01 m	0,0001 m ²
Quadratmillimeter	mm ²	0,0001 m · 0,0001 m	0,000001 m ²

Tabelle 13: Überblick der Flächeneinheiten (SI) im metrischen System

Stützpunktvorstellungen

Wie bei den Längenmassen ist bei den Stützpunktvorstellungen der Flächenmasse nicht die absolute Genauigkeit massgebend, sondern die ungefähre Grösseneinordnung. Bei den Flächeninhalten wird dabei immer von einer Quadratur eines Gegenstandes bzw. einer Fläche ausgegangen.

1 mm ²	Abdruck eines Stecknadelkopfes
1 cm ²	Abdruck des Zeigefingers
1 dm ²	Aufgeklapptes Papiertaschentuch
1 m ²	Tischplattenfläche eines Einzelplatzes
1 a	Grundfläche eines Einfamilienhauses
1 ha	Grundfläche eines Schulareals
1 km ²	Stadtquartier

Stellentafel

km ²			ha		a		m ²		dm ²		cm ²		mm ²	
H	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E
					8	7	6	5	4					

Tabelle 14: Stellentafel der Flächenmasse mit Lesebeispiel

Beim Lesebeispiel in dieser Stellentafel lassen sich folgende Flächenmasse herauslesen:

0,0087654 km² 0,87654 ha 87,654 a 8 765,4 m²
 876 540 dm² 87 654 000 cm² 8 765 400 000 mm²

c) Volumen- und Hohlmasse

Mit Volumen wird der räumliche Inhalt eines geometrischen Körpers bezeichnet, das heisst es wird die Ausdehnung in drei Dimensionen gemessen. Als internationales Formelzeichen wird der Buchstabe „V“ verwendet. Unterschieden werden im technischen Sinne die Hohlvolumen und die Rauminhalte. Als Hohlvolumen bezeichnet man den freien Raum innerhalb gewisser Grenzen, wie zum Beispiel das Fassungsvermögen eines Behälters, während der Rauminhalt das Volumen eines festen Körpers, von Flüssigkeiten oder Gasen darstellt.

Für die Volumenmasse werden die Kubik-Einheiten verwendet. Hohlmasse werden mit Litern angegeben. Kubik-Einheiten und Liter lassen sich vergleichen. Als veraltete Schreibweise wird zum Beispiel die Abkürzung ccm für cm³ verwendet. Damit wird beispielsweise die Motorengrösse von Motorrädern angegeben. Folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die heutigen gebräuchlichen Volumen- und Hohlmasse:

Einheitsname	Einheitszeichen Volumen	Einheitszeichen Hohlmass	Vergleich Volumen / Hohlmass
Kubikmillimeter	mm ³	-	1 mm ³ = 0.001 ml
Kubikzentimeter	cm ³	-	1 cm ³ = 1 ml
Milliliter	-	ml	1 ml = 1 cm ³
Zentiliter	-	cl	1 cl = 10 ml = 10 cm ³
Deziliter	-	dl	1 dl = 100 ml = 100 cm ³
Kubikdezimeter	dm ³	-	1 dm ³ = 1 l
Liter	-	l	1 l = 1 dm ³
Hektoliter	-	hl	1 hl = 100 l = 100 dm ³
Kubikmeter	m ³	-	1 m ³ = 1000 l = 1000 dm ³
Kubikkilometer	km ³		1 km ³ = 1 · 10 ⁹ m ³ = 1 · 10 ¹² l

Tabelle 15: Überblick über die Volumen- und Hohlmassen

Stützpunktvorstellungen

Auch bei den Volumen- und Hohlmassen geht es um vage und ungefähre Grössenvorstellungen, nicht um absolute Genauigkeit.

- 1 mm³ Volumen eines Sandkornes
- 1 cm³ = 1 ml Inhalt einer Tintenpatrone
- 10 cm³ = 1 cl Inhalt einer kleinen Farbtube oder eines Nasensprays oder einer Spritze
- 100 cm³ = 1 dl Inhalt einer Espressotasse
- 1 dm³ = 1 l Inhalt einer Packung Milch oder einer Literflasche Limonade
- 10 dm³ = 10 l Inhalt eines Putzeimers
- 100 dm³ = 1 hl Inhalt eines kleinen Aquariums oder einer Badewanne
- 1 m³ = 1000 l Inhalt eines Meterwürfels
- 1 km³ = 1 · 10¹² l Rauminhalt des Bielersees

Stellentafel

Für die Umrechnungen von Volumen- und Hohlmassen werden zwei unterschiedliche Stellentafeln verwendet. Tabelle 16 zeigt die Stellentafel für Volumen-Einheiten, Tabelle 17 die Stellentafel für Hohlmasse. Für beide Tabellen wird je ein Lesebeispiel dargelegt.

m ³			dm ³			cm ³			mm ³		
H	Z	E	H	Z	E	H	Z	E	H	Z	E
				2	3	4	5				

Tabelle 16: Stellentafel für Volumen-Einheiten (SI) mit Lesebeispiel

0,02345 m³

23,45 dm³

23 450 cm³

23 450 000 mm³

hl				l		dl	cl	ml
T	H	Z	E	Z	E	E	E	E
			5	6	7	8		

Tabelle 17: Stellentafel für Hohlmasse (SI) mit Lesebeispiel

5,678 hl

567,8 l

5 678 dl

56 780 cl

567 800 ml

d) Gewichtsmasse

Mit Gewichtseinheiten wird gemessen, wie schwer etwas ist. Je nach Verwendungszweck wird die Grundeinheit für das gemessene Gewicht angepasst. Bei grossen Objekten wie zum Beispiel Fahrzeugen wird das Gewicht in Tonnen angegeben, während die Gewichtsangaben von Medikamenten meistens in Milligramm oder sogar Mikrogramm dargestellt sind. Mehr dazu wird bei den Stützpunktvorstellungen erläutert.

In der nächsten Tabelle werden die Gewichtseinheiten übersichtlich dargelegt. Es werden dazu alle Einheiten aus dem deutschsprachigen Raum aufgelistet, also auch Einheiten aus Deutschland und Österreich, die in der Schweiz wenig oder gar nicht verwendet werden wie Zentner, Pfund oder Dekagramm.

Einheitsname	Einheitszeichen	Bezug zu benachbarten Einheiten
Tonne	t	1 t = 1000 kg
Zentner	Ztr.	1 Ztr = 100 kg
Kilogramm	kg	1 kg = 1000 g
Pfund	Pfd.	1 Pfd = 500 g
Dekagramm	dag	1 dag = 10 g
Gramm	g	1 g = 1000 mg
Milligramm	mg	1 mg = 1000 µg
Mikrogramm	µg	1 µg = 0,001 mg

Tabelle 18: Gewichtseinheiten (SI) aus dem deutschsprachigen Raum

Das angloamerikanische Gewichtssystem unterscheidet sich stark vom metrischen System. Die Grundeinheit ist das „Avoirdupois-Pfund“, welches 453,59237 Gramm entspricht. In den USA, dem Vereinten Königreich und in dessen Kolonien ist das angloamerikanische System im Alltag noch weit verbreitet.

Lernende auf der Oberstufe können mit den angloamerikanischen Gewichtseinheiten in Berührung kommen. Deshalb listet die Autorin diese Einheiten in Tabelle 19 auf in Beziehung auf das metrische System.

Einheitsname	Abkürzung	Deutsche Bezeichnung	Bezug zur metrischen Grösse
grain	gr.	Korn / Gran	1 gr. = 64,8 mg
dram	dr.	Drachme	1 dr. = 1,77 g
ounce	oz.	Unze	1 oz. = 28,3 g
pound	lb. / pd.	Pfund	1 lb. = 4,54 kg
quarter	-	Viertelzentner	1 quarter = 11,3 kg
hundredweight	cwt.	Zentner	1 cwt. = 45,4 kg
ton	t. / to.	Tonne	1 t. = 907,2 kg
stone	st.	Stein	1 st. = 6,35 kg

Tabelle 19: Angloamerikanische Gewichtseinheiten

Stützpunktvorstellungen

Für Lernende kann es irritierend sein, dass gleichgrosse Gegenstände nicht dasselbe Gewicht haben müssen. So ist beispielsweise eine Kiste mit Federn viel leichter als die gleich grosse Kiste mit Steinen. Oder ein Würfel aus Metall ist schwerer als ein gleich grosser Würfel aus Plastik. Deshalb ist es bei den Stützpunktvorstellungen wichtig, eindeutige Gegenstände zu verwenden. Die folgenden Referenzgrößen beziehen sich nur auf das metrische System.

- 1 mg ein Sandkorn
- 1 g ein Gummibärchen
- 10 g ein Brief
- 100 g eine Tafel Schokolade
- 1 kg eine Packung Mehl oder Zucker
- 10 kg ein Putzeimer voll Wasser
- 100 kg eine Waschmaschine
- 1 t ein Kleinwagen (PKW)
- 10 t grosser Lastwagen (LKW)

Stellentafel

Tabelle 20 zeigt die Stellentafel für die metrischen Gewichtseinheiten mit einem Lesebeispiel:

t			kg			g			mg		
H	Z	E	H	Z	E	H	Z	E	H	Z	E
			6	5	4	3	2				

Tabelle 20: Stellentafel für Gewichtseinheiten im metrischen System mit Lesebeispiel

Diese Gewichtseinheiten lassen sich aus dem Beispiel lesen:

0,65432 t 654,32 kg 654 320 g 654 320 000 mg

e) Geldeinheiten

Geldbeträge werden in Geldeinheiten gemessen, auch Währung genannt. In Europa ist die Währung „Euro“ mit der Untereinheit „Cent“ vorherrschend mit einigen Ausnahmen. Dazu gehören auch die Schweiz und Liechtenstein, welche die Währung „Franken“ mit der Untereinheit „Rappen“ verwenden. In der internationalen Finanzwelt sind die wichtigsten Währungen der US-Dollar, das britische Pfund Sterling und der japanische Yen.

Die Währungen sind in der Regel metrisch aufgebaut, sodass immer 1 Teil der Haupteinheit 100 Teile der Untereinheit entsprechen, wie auf der nachfolgenden Auflistung inklusive Einheitszeichen dargestellt wird:

1 Euro (€)	= 100 Cent (ct.)
1 Franken (Fr.)	= 100 Rappen (Rp.)
1 US-Dollar (\$)	= 100 Cent (ct.)
1 Pfund Sterling (£)	= 100 Pence (pnc)
1 Yen (¥)	= 100 Sen (c)

In den genannten fünf Währungen werden verschiedene Stückelungen in Banknoten und in Münzen angeboten, wie es in den Abbildungen 35 bis 39 gezeigt wird. Die Stückelungen beziehen sich auf die aktuellen Währungsausgaben im Jahr 2021.

Abbildung 35: Eurobanknoten und -münzen (© Europäische Zentralbank)

Abbildung 36: Schweizer Franken: Banknoten und Münzen (© Markus Fugmann, Know How Pool)

Abbildung 37: US-Dollar: Banknoten und Münzen (© Jeulin & François)

Abbildung 38: Britische Pfund Sterling: Banknoten und Münzen (© Bardet & Roussel)

Abbildung 39: Japanische Yen: Banknoten und Münzen (© Misoqi)

Währungsumrechnungen

Um Währungsumrechnungen vornehmen zu können, bedarf es proportionalen Zuordnungen. Grundvoraussetzung ist das Wissen über den Wechselkurs der zu berechnenden Währung. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Ankaufs- und Verkaufswechselrate:

Ankaufsrate: Die Fremdwährung wird in die Landeswährung umgetauscht. Wenn schweizerische Reisende aus Grossbritannien zurück in die Schweiz kommen, wechseln sie die britischen Pfund Sterling in Schweizer Franken um.

Verkaufsrate: Die Landeswährung wird in eine Fremdwährung umgetauscht. Bevor schweizerische Reisende nach Japan fliegen, tauschen sie Schweizer Franken in japanische Yen um.

Zwischen der Ankaufs- und Verkaufsrate besteht eine Preisspanne, eine Art Kommission, mit welcher die Bank, Wechselstube o.ä. Geld verdient.

Für die proportionalen Zuordnungsberechnungen in der Mathematik der Volksschule wird meistens die Verkaufsrate verwendet. Was genau unter einer proportionalen Zuordnung zu verstehen ist, zeigt folgende Tabelle 21:

CHF	1.00	1.10	20.00	22.04	50.00	55.09
	↕	↕	↕	↕	↕	↕
EUR (€)	0.91	1.00	18.15	20.00	45.38	50.00

Tabelle 21: Proportionale Zuordnungstabelle CHF - EUR

Aktuelle Währungskurse

Am 29. April 2021 galten für die auf Seite 51 genannten Währungen folgende Währungskurse, ausgegangen vom Ankauf bzw. Verkauf einer Einheit der genannten Währung gegen Schweizer Franken.

	Euro (€)	US-Dollar (\$)	Pfund Sterling (£)	Yen (¥)
Ankauf	1.0701	0.8730	1.1990	0.7893
Verkauf	1.1360	0.9479	1.3404	0.8821

Tabelle 22: Ausgewählte Devisenkurse vom 29. April 2021

Stützpunktvorstellungen

Gerade bei Geldeinheiten können die Stützpunktvorstellungen sehr vielseitig sein, da es darum geht, welche Items für gewisse Beträge gekauft werden können. In der Vorstellungskraft der Lernenden sind diese Items unbegrenzt möglich. In folgender Tabelle beschränkt sich die Autorin auf jeweils ein geläufiges Item aus den Bereichen Süssigkeiten, Schreib- und Spielwarenartikel für jede Geldstückelung der Münzen und Banknoten in Schweizer Franken.

Geldbetrag	Item
0,05 Fr.	ein einzelnes Fruchtgummi wie Haribo® Koalas oder saure Pilze
0,10 Fr.	ein Röllchen Swizzers Fizzers® Tablettenbonbons
0,20 Fr.	eine Carambar® Caramelstange
0,50 Fr.	eine Tiki® Brause
1,00 Fr.	ein Radiergummi
2,00 Fr.	ein Geodreieck
5,00 Fr.	ein Frixion® Ball Tintenroller (Schreibstift)
10,00 Fr.	ein 10er-Pack Stabilo® Point 88 Fineliner
20,00 Fr.	ein Jenga® Holzstapelenspiel
50,00 Fr.	ein Plüsch-Teddybär, 100 cm gross
100,00 Fr.	ein micro® Scooter (Kickboard)
200,00 Fr.	ein VMax® Hooverboard
1'000,00 Fr.	ein Samsung® Galaxy S21 Smartphone, 128 GB

Tabelle 23: Stützpunktvorstellungen für die Geldeinheit "Schweizer Franken"

Stellentafel

Die Stellentafel gilt für alle metrischen Geldeinheiten, dessen Haupteinheit in 100 Untereinheiten geteilt wird. Stellvertretend wird hier das Beispiel mit der schweizerischen Währung angegeben.

Fr.				Rp.	
T	H	Z	E	Z	E
	5	4	3	2	

Tabelle 24: Stellentafel für die Geldeinheit "Schweizer Franken" mit Lesebeispiel

Diese Stellentafel zeigt folgende Einheiten:

543,20 Fr.

54 320 Rp.

Es ist bei den Währungseinheiten eine Besonderheit, dass bei fehlenden Einern der Untereinheit immer eine Null angegeben wird, im Gegensatz zu anderen Masseinheiten. Es kommt kaum vor, dass ein Geldbetrag zum Beispiel mit 543,2 Fr. angegeben wird.

f) Zeiteinheiten

Die Zeit ist eine physikalische Grösse mit der internationalen Abkürzung „t“. Als grundlegende Einheit wird die Sekunde (s) angenommen. Um einen Zeitpunkt angeben zu können, wird eine „Uhrzeit“ verwendet. Diese richtet sich ungefähr nach dem Sonnenstand. Innerhalb einer Zeitzone ist die Uhrzeit durch den Staat einheitlich geregelt. Als weitere Einheiten gelten die Minute (1 min), die Stunde (1 h), der Tag (1 d), die Woche (7 d), der Monat (28 bis 31 d) und das Jahr (1 a). Grössere Zeiteinheiten wie Jahrzehnt, Jahrhundert, Jahrtausend oder sogar Jahrmillion werden in der Mathematik der Volksschule kaum erwähnt.

Die Zeiteinheiten sind im Gegensatz zu allen anderen bisher erwähnten Masseinheiten nicht metrisch eingeteilt, sodass eine Verwendung einer Stellentafel nicht sinnvoll ist.

Nach verschiedensten Beobachtungen der alten Ägypter während Jahrhunderten und Jahrtausenden an Sonnenuhren und Nachtgestirnen schlug der Astronom Hipparchos zwischen 147 v.Chr. und 127 v.Chr. die Einteilung eines Tages in 24 gleich lange Stunden vor. Wirklich übernommen wurde diese Einteilung allerdings erst mit den mechanischen Uhren im 14. Jahrhundert n.Chr.

Astronomische Berechnungen wurden von den Babyloniern im 18. Jahrhundert v.Chr. im sexagesimalen System gemacht, also im 60er-System, was später von Hipparchos übernommen wurde. So wurde eine Stunde in 60 Minuten eingeteilt und wiederum eine Minute in 60 Sekunden.

So ergibt sich also folgende Auflistung der Zeiteinheiten:

1 s

1 min = 60 s

1 h = 60 min = 3'600 s

1 d = 24 h = 1'440 min = 86'400 s

1 Woche = 7 d = 168 h = 10'080 min = 604'800 s

1 Monat = 4 Wochen + 2 bis 3 d oder = 28 bis 31 d

1 Quartal = $\frac{1}{4}$ eines Jahres = 3 Monate

1 Trimester = $\frac{1}{3}$ eines Jahres = 4 Monate

1 Semester = $\frac{1}{2}$ eines Jahres = 6 Monate

1 Jahr = 12 Monate = 52 Wochen = 365 oder 366 Tage

Stützpunktvorstellungen

Folgende Auflistung soll den Lernenden einen Anhaltspunkt geben, wie lange eine Zeiteinheit dauert. Dabei geht es auch hier wie bei den anderen Masseinheiten nicht um die absolute Genauigkeit. Die Lernenden sollen ein Gespür dafür entwickeln, welche Zeiteinheiten in welchem Kontext sinnvoll sind.

1 s	Herzschlag im Ruhezustand
1 min	Kleider anziehen am Morgen
1 h	eine Schulstunde plus grosse Pause
1 d	die Erde dreht sich um sich selbst
1 Woche	Länge der Sportferien
1 Monat	Zeit von einem Vollmond zum nächsten
1 Quartal	Dauer einer Jahreszeit (Frühling, Sommer, Herbst oder Winter)
1 Trimester	Zeit vom Schulanfang im Sommer bis zu Weihnachten
1 Semester	Zeit von den Sommerferien bis zum Semesterzeugnis
1 Jahr	Zeit vom eigenen Geburtstag zum nächsten die Erde fliegt einmal um die Sonne herum

3.1.5. Fünftes Stockwerk: Teiler und Vielfache, Teilbarkeitsregeln

Teiler und Vielfache sind natürliche Zahlen. Ein Teiler ist eine Zahl, welche eine andere Zahl ohne Rest teilt. Das heisst eine Division ist mit einem Teiler ohne Rest durchführbar. Ein Vielfaches ist das Gegenstück des Teilers. Ein Vielfaches ist ein Produkt aus zwei natürlichen Zahlen.

Die Teilbarkeitsregeln sollen die mathematischen Operationen im Bereich der Division erleichtern. Durch das Beherrschen der Teilbarkeitsregeln ist es nämlich nicht mehr notwendig, die gesamte Division durchzuführen. Mit wenigen Überprüfungsregeln wird ersichtlich, ob eine natürliche Zahl durch einen Teiler ohne Rest dividiert werden kann.

Folgende spezielle Zahlen werden in diesem Thema erwähnt und eingesetzt: Gerade und ungerade Zahlen, Primzahlen, Quadratzahlen und die Quersumme. Diese speziellen Zahlen werden als Grundlagen für die Teilbarkeitsregeln benötigt.

- Gerade Zahlen sind alle Zahlen, welche durch die Zahl 2 teilbar sind.
- Ungerade Zahlen sind alle Zahlen, welche NICHT durch die Zahl 2 teilbar sind.
- Primzahlen sind nur durch die Zahl 1 und sich selbst teilbar.
- Quadratzahlen sind das Produkt einer Zahl mit sich selbst vervielfacht.

Folgende Abbildung verdeutlicht die speziellen Zahlen:

Gerade Zahlen im Zahlenraum 20

2 4 6 8 10
 12 14 16 18 20

Ungerade Zahlen im Zahlenraum 20

1 3 5 7 9
 11 13 15 17 19

Primzahlen im Zahlenraum 100

2 3 5 7
 11 13 17 19
 23 29
 31 37
 41 43 47
 51 53 57 59
 61 67
 71 73 79
 83 87 89
 91 97

Quadratzahlen im Zahlenraum 100

$1 \cdot 1 = 1$
 $2 \cdot 2 = 4$
 $3 \cdot 3 = 9$
 $4 \cdot 4 = 16$
 $5 \cdot 5 = 25$
 $6 \cdot 6 = 36$
 $7 \cdot 7 = 49$
 $8 \cdot 8 = 64$
 $9 \cdot 9 = 81$
 $10 \cdot 10 = 100$

Abbildung 40: Spezielle natürliche Zahlen

Eine Quersumme wird gebildet, indem die Ziffern einer natürlichen Zahl addiert werden. So ist beispielsweise die Quersumme der Zahl 34'567 folgendermassen zu bilden:

$$3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$$

Im Mathematikunterricht der Volksschule werden die Teilbarkeitsregeln der Teiler 2 bis 10 gelehrt, weshalb sich die Autorin auf diese Regeln beschränkt, wie es in Tabelle 25 ersichtlich ist.

Teiler	Beschreibung	Beispiel
: 2	Eine Zahl ist durch 2 teilbar, wenn die letzte Ziffer eine gerade Zahl ist.	874'956
: 3	Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist.	278'628 → 2+7+8+6+2+8 = 33
: 4	Eine Zahl ist durch 4 teilbar, wenn die letzten zwei Ziffern eine durch 4 teilbare Zahl bilden	246'232
: 5	Eine Zahl ist durch 5 teilbar, wenn die letzte Ziffer eine 0 oder eine 5 ist.	678'435
: 6	Eine Zahl ist durch 6 teilbar, wenn es erstens eine gerade Zahl und zweitens die Quersumme durch 3 teilbar ist.	432'858 → 4+3+2+8+5+8 = 30
: 7	Für den Teiler 7 gibt es keine einfache Teilbarkeitsregel.	-
: 8	Eine Zahl ist durch 8 teilbar, wenn die letzten drei Ziffern eine durch 8 teilbare Zahl bilden.	585'136
: 9	Eine Zahl ist durch 9 teilbar, wenn die Quersumme durch 9 teilbar ist.	731'205 → 7+3+1+2+0+5 = 18
: 10	Eine Zahl ist durch 10 teilbar, wenn die letzte Ziffer eine 0 ist.	924'340

Tabelle 25: Teilbarkeitsregeln für Teiler 2 - 10

3.1.6. Sechstes Stockwerk: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen

Eine Bruchzahl bildet einen Teil eines Ganzen, indem ganze natürliche Zahlen in gleich grosse Teile dividiert werden. Rationale Zahlen werden genauso definiert. Der Begriff „Bruchzahl“ ist also ein anderes Wort für „rationale Zahl“. Brüche lassen sich darstellen in gemeine (normale) Brüche und in Dezimalzahlen (umgangssprachlich: Kommazahlen). Wenn vom „Bruchrechnen“ gesprochen wird, ist in der Regel das Rechnen mit gemeinen Brüchen gemeint. Das Rechnen mit den Dezimalzahlen wird im Allgemeinen nicht als „Bruchrechnen“ bezeichnet.

Die mathematische Schreibweise eines gemeinen (normalen) Bruches besteht aus Zähler, Nenner und einer horizontalen Linie, dem Bruchstrich. Der Nenner steht unter dem Bruchstrich und gibt an, in wie viele Teile das Ganze geteilt wurde. Weil es keine Division durch Null gibt, darf der Nenner nie gleich Null sein. Der Zähler wird über den Bruchstrich geschrieben und zählt die Anzahl Teile, welche genutzt werden. Der Bruchstrich selbst stellt nichts anderes als das Geteiltzeichen dar.

In den Lehrmitteln der Volksschule werden bei der Einführung von Brüchen gerne zerteilte Torten oder Pizzen gezeigt, wie es in der Abbildung sichtbar ist.

Abbildung 41: Bruchzahl und Darstellungsform (© 2021 Westermann Gruppe)

Bei der Darstellung von Brüchen wird unterschieden zwischen echten, unechten und gemischten Brüchen.

Ein echter Bruch wird gekennzeichnet durch die kleinere Ziffer im Zähler als im Nenner. Wenn der Zähler gleich 1 ist, wird von einem Stammbruch gesprochen. Wenn die Ziffer im Zähler allerdings grösser ist als der Nenner, so handelt es sich um einen unechten Bruch. Dabei wird noch der Scheinbruch unterschieden: Die Ziffer im Zähler ist ein Vielfaches vom Nenner, sodass bei der Auflösung des Bruches eine ganze Zahl übrigbleibt. Ein gemischter Bruch benennt schliesslich die Mischung von ganzen Zahlen und einem gemeinen Bruch. Tabelle 26 bietet einen Überblick über diese verschiedenen Definitionen der Brucharten.

Bruch Art	Begriff	Definition
$\frac{3}{4}$	echter Bruch	Zähler ist kleiner als Nenner
$\frac{1}{5}$	Stammbruch	Zähler = 1
$\frac{8}{3}$	unechter Bruch	Zähler ist grösser als Nenner
$\frac{12}{4}$	Scheinbruch	Zähler = Vielfaches des Nenners
$2\frac{1}{2}$	gemischter Bruch	ganze Zahl und gemeiner Bruch gemeinsam

Tabelle 26: Definitionen und Brucharten

In der Mathematik der Volksschule wird in der Regel das Umformen von Brüchen sowie die Grundoperationen mit Brüchen vermittelt.

Beim Umformen von Brüchen ändert sich der Wert eines Bruches nicht, sondern nur die Form. Dazu werden Brüche in Dezimalzahlen umgewandelt sowie erweitert, gekürzt, in gemischte Zahlen umgewandelt oder gleichnamig gemacht.

a) Umwandlung in Dezimalzahlen

Es wird eine gewöhnliche Division durchgeführt, indem der Zähler durch den Nenner geteilt wird. So entsteht aus dem gemeinen Bruch $\frac{3}{4}$ die Rechnung $3 : 4$, was schliesslich als Resultat 0,75 ergibt.

b) Brüche erweitern

Der Zähler und der Nenner des gemeinen Bruches werden mit derselben Zahl multipliziert. So entsteht aus dem gemeinen Bruch $\frac{3}{4}$ mit der Erweiterung von 3 die Rechnung $\frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3}$ und daraus als Resultat der unechte Bruch $\frac{9}{12}$.

c) Brüche kürzen

Im Gegensatz zu der Brucherweiterung wird beim Kürzen nicht mit derselben Zahl multipliziert, sondern dividiert, bis aus einem unechten Bruch ein echter Bruch entstanden ist. Als Beispiel wird der unechte Bruch $\frac{9}{12}$ also in die Rechnung $\frac{9:3}{12:3}$ umgewandelt, woraus der echte Bruch $\frac{3}{4}$ entsteht.

d) unechte Brüche in gemischte Zahlen umwandeln

Der unechte Bruch wird in einen Scheinbruch und einen echten Bruch umgewandelt. Aus dem Scheinbruch entstehen ganze Zahlen. Somit entsteht beispielsweise aus dem unechten Bruch $\frac{11}{3}$ der Scheinbruch $\frac{9}{3}$ und der echte Bruch $\frac{2}{3}$. Der Scheinbruch $\frac{9}{3}$ wird in die natürliche Zahl 3 umgewandelt und zusammen mit dem echten Bruch geschrieben. Die gemischte Zahl heisst somit $3\frac{2}{3}$.

e) Brüche gleichnamig machen

Wenn mehrere gemeine Brüche denselben Nenner haben, wird das «gleichnamig» genannt. «Gleichnamig machen» wird das Erweitern der Brüche genannt, bis sie denselben Nenner haben. Gleichnamige Brüche können miteinander verglichen und beispielsweise der Grösse nach geordnet werden. Einige Operationen mit Brüchen verlangen die Gleichnamigkeit der Brüche. Um den «Hauptnenner» mehrerer Brüche zu erhalten, wird das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV) bestimmt. Das folgende Beispiel zeigt das «Gleichnamig machen» der Brüche $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{3}$ und $\frac{5}{6}$. Der gemeinsame «Hauptnenner», also das kgV der Zahlen drei, fünf und sechs ist die Zahl 30. Nun wird jeder Bruch erweitert, sodass die Nenner jeweils 30 ergeben.

$$\frac{4 \cdot 6}{5 \cdot 6} = \frac{24}{30} \qquad \frac{1 \cdot 10}{3 \cdot 10} = \frac{10}{30} \qquad \frac{5 \cdot 5}{6 \cdot 5} = \frac{25}{30}$$

Die Grundoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mit Brüchen werden nachstehend erläutert.

a) Addition und Subtraktion von Brüchen

Grundvoraussetzung bei der Addition und Subtraktion von Brüchen ist die Gleichnamigkeit der Brüche. Dabei werden nur die Zähler der Brüche miteinander addiert oder voneinander subtrahiert. Die Nenner bleiben gleich. Sollten die zu verrechnenden Brüche nicht gleichnamig sein, müssen sie zuerst gleichnamig gemacht werden. Wenn nach der Rechenoperation unechte Brüche oder Scheinbrüche entstehen, so werden diese durch Kürzen umgewandelt, bis ein Endresultat entsteht. Die Beispiele sollen diese Erklärung visualisieren.

Addition von gleichnamigen Brüchen:

$$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5} = \frac{5}{5} + \frac{1}{5} = 1 \frac{1}{5}$$

Addition von ungleichnamigen Brüchen:

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} + \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12} = \frac{12}{12} + \frac{5}{12} = 1 \frac{5}{12}$$

Subtraktion von gleichnamigen Brüchen:

$$\frac{10}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7}$$

Subtraktion von ungleichnamigen Brüchen:

$$\frac{8}{9} - \frac{1}{2} = \frac{8 \cdot 2}{9 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 9}{2 \cdot 9} = \frac{16}{18} - \frac{9}{18} = \frac{7}{18}$$

b) Multiplikation von Brüchen

Beim Multiplizieren von Brüchen werden die Zähler miteinander malgerechnet, genauso wie die Nenner miteinander multipliziert werden. Dabei können noch vor dem Multiplizieren die Zahlen über und unter dem Bruchstrich gekürzt werden, um die Produkte klein zu halten. Die Multiplikation kann aber auch vollständig ausgeführt und das Produkt erst am Schluss gekürzt werden. Das Beispiel veranschaulicht diese Erklärung:

Vollständige Multiplikation mit anschließendem Kürzen:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{16} = \frac{2 \cdot 15}{5 \cdot 16} = \frac{30}{80} = \frac{30:10}{80:10} = \frac{3}{8}$$

Kürzen vor dem Multiplizieren:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{16} = \frac{\cancel{2} \cdot 15}{5 \cdot \cancel{16}} = \frac{1 \cdot \cancel{15}}{5 \cdot 8} = \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 8} = \frac{3}{8}$$

c) Division von Brüchen

Die Division von Brüchen ist schlussendlich auch wieder eine Multiplikation, denn aus dem Divisor wird ein «Kehrwert» gebildet und der Dividend damit multipliziert. Das heisst, der Divisor-Bruch wird umgekehrt: Aus dem Zähler wird ein Nenner, aus dem Nenner ein Zähler. Das Operationszeichen wird vom Geteiltzeichen in ein Multiplikationszeichen geändert. Wie bei der Multiplikation oben beschrieben und im Beispiel veranschaulicht, können die Zwischenergebnisse gekürzt werden.

$$\frac{2}{5} : \frac{8}{25} = \frac{2}{5} \cdot \frac{25}{8} = \frac{\cancel{2} \cdot 25}{5 \cdot \cancel{8}} = \frac{1 \cdot \cancel{25}}{\cancel{5} \cdot 4} = \frac{1 \cdot 5}{1 \cdot 4} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$$

Dezimalbrüche

Ein Dezimalbruch ist eine Zahl mit einem Komma. Die Ziffern nach dem Komma geben Bruchteile eines Ganzen an, während die Ziffern vor dem Komma ganze natürliche Zahlen anzeigen. Nach dem Komma werden die Dezimalstellen Zehntel, Hundertstel, Tausendstel etc. genannt gemäss dem dekadischen System, welches die Zahl 10 als Basis nimmt. Tabelle 27 verdeutlicht die Bildung der Dezimalzahlen mit der Erkenntnis, dass Dezimalzahlen und Brüche identisch sind und verbindet sie mit den Zehnerpotenzen.

Dezimalzahl	Name	Bruch	Zehnerpotenz
0,1	Zehntel	$\frac{1}{10}$	10^{-1}
0,01	Hundertstel	$\frac{1}{100}$	10^{-2}
0,001	Tausendstel	$\frac{1}{1'000}$	10^{-3}
0,0001	Zehntausendstel	$\frac{1}{10'000}$	10^{-4}
0,00001	Hunderttausendstel	$\frac{1}{100'000}$	10^{-5}
0,000001	Millionstel	$\frac{1}{1'000'000}$	10^{-6}

Tabelle 27: Bildung der Dezimalzahlen

Die Zeit für den Weltrekord im 100 m Lauf von Usain Bolt wird mit 9,58 s angegeben. Dies lässt sich in der Bruchschreibweise auch wie folgt ausdrücken:

$$9,58 = 9 \frac{5}{10} + \frac{8}{100} = 9 \frac{58}{100}$$

In einer Stellenwerttafel werden Zehntel, Hundertstel, Tausendstel etc. mit Kleinbuchstaben markiert, um eine Verwechslung mit den Zehnern, Hunderter und Tausender zu vermeiden.

a) Addition und Subtraktion von Dezimalbrüchen

Dezimalzahlen können wie ganze natürliche Zahlen schriftlich addiert oder subtrahiert werden. Es ist dabei allerdings zu beachten, die Kommas untereinander zu schreiben, sodass jeweils die richtigen Stellenwerte links und rechts der Kommas miteinander verrechnet werden. Allenfalls werden fehlende Stellenwerte mit Nullen ergänzt, wie es bei den Beispielen visualisiert wird:

H	Z	E	,	z	h	t
	2	6	,	8	7	1
		7	,	9	3	0
	3	4	,	8	0	1

Abbildung 42: Addition von Dezimalzahlen

H	Z	E	,	z	h	t
	8	7	,	9	0	0
	2	4	,	5	7	2
	6	3	,	3	2	8

Abbildung 43: Subtraktion von Dezimalzahlen

b) Multiplikation von Dezimalbrüchen

Für die Berechnung einer Multiplikation mit Dezimalzahlen werden zunächst die Kommas weggelassen und die Multiplikation normal halbschriftlich oder schriftlich gerechnet. In einem zweiten Schritt werden die Kommastellen aus der Aufgabe addiert und entsprechend beim Endergebnis von rechts nach links zählend das Komma gesetzt. Die Beispiele verdeutlichen diese Rechenregel.

1	2	·	9,	7	8
		1	9	5	6
		9	7	5	0
	1	1	7,	0	6

Für die Berechnung wird das Komma weggelassen.

Die Aufgabe enthält zwei Kommastellen, welche beim Endergebnis von rechts nach links abgezählt die Stellung des Kommas bestimmen.

Abbildung 44: Multiplikation einer natürlichen Zahl mit einer Dezimalzahl

2 ,	3	5	4	.	6	0 ,	3	1
				2	4	1	2	4
			3	0	1	5	5	0
		1	8	0	9	3	0	0
	1	2	0	6	2	0	0	0
	1	4	1 ,	9	6	9	7	4

Für die Berechnung wird das Komma weggelassen.

Die Aufgabe enthält fünf Kommastellen, welche beim Endergebnis von rechts nach links abgezählt die Stellung des Kommas bestimmen.

Abbildung 45: Multiplikation zweier Dezimalzahlen

c) Division von Dezimalbrüchen

Bei der Division von Dezimalbrüchen können drei verschiedene Phänomene auftreten:

1) Im Dividenden steht ein Komma

3	2 ,	1	:	1	2	=	2 ,	6	7	5
2	4									
	8	1								
	7	2								
		9	0							
		8	4							
			6	0						
			6	0						
				0						

Abbildung 46: Komma im Dividenden

Dieses Rechnungsphänomen wird wie eine normale schriftliche Division gerechnet. Sobald das Komma überschritten wird, wird im Quotienten ebenfalls ein Komma gesetzt.

Falls das Komma sofort überschritten wird, steht im Quotienten zuerst eine Null, weil der Divisor ja 0mal im Dividenden Platz findet. Danach wird das Komma gesetzt und wie üblich weiter schriftlich dividiert. Wenn der Dividend keine Ziffern mehr «liefern» kann, werden imaginäre Nullen solange hinzugefügt, bis es keinen Rest mehr gibt. Folgende Abbildung visualisiert dieses Phänomen:

3	,	2	1	:	1	2	=	0	,	2	6	7	5
0													
3		2											
2		4											
		8	1										
		7	2										
			9	0									
			8	4									
				6	0								
				6	0								
					0								

Abbildung 47: Komma im Dividenten wird sofort überschritten

2) Im Divisor steht ein Komma

Um ein solches Rechnungsphänomen schriftlich dividieren zu können, muss der Divisor und der Divident solange mit 10 multipliziert werden, bis im Divisor kein Komma mehr steht. Umgangssprachlich ausgedrückt wird das Komma nach rechts verschoben. Danach kann die Division wie gewohnt schriftlich berechnet werden.

3 2 1 : 1 , 2 =													
3	2	1	0	:	1	2	=	2	6	7	,	5	
2	4												
	8	1											
	7	2											
		9	0										
		8	4										
			6	0									
			6	0									
				0									

Abbildung 48: Komma im Divisor

Sobald der Divident keine Ziffern mehr «liefert» und somit eine imaginäre Null angefügt werden muss, wird im Ergebnis ein Komma gesetzt. Nachdem wird die Division wie gewohnt zu Ende gerechnet.

3) Im Dividenden sowie im Divisor steht ein Komma

Wie beim zweiten Phänomen werden Dividend und Divisor solange mit der Zahl 10 multipliziert, bis der Divisor kein Komma mehr aufweist. Danach wird die Division berechnet, wie bei Phänomen 1 oder 2. Im untenstehenden Beispiel wird eine Rechnung nach Phänomen 1 gezeigt, bei welchem im Ergebnis ein Komma gesetzt wird, sobald im Dividenden das Komma überschritten wird. Wieder werden imaginäre Nullen in den Dividenden geholt, damit die Division zu Ende geführt werden kann.

3 , 2 1 : 1 , 2 =												
3	2	,	1	:	1	2	=	2	,	6	7	5
2	4											
	8		1									
	7		2									
			9	0								
			8	4								
				6	0							
				6	0							
					0							

Abbildung 49: Kommas in Dividend und Divisor

3.1.7. Siebtes Stockwerk: Rechnen mit Prozenten

Der Begriff „Prozent“ stammt aus dem lateinisch-italienischen „per cento“, was auf Deutsch übersetzt „von Hundert“ bzw. „Hundertstel“ bedeutet. Mit Prozentangaben sollen Grössenverhältnisse veranschaulicht und vergleichbar gemacht werden, indem die Grösse mit einem einheitlichen Grundwert, nämlich Hundert, ins Verhältnis gesetzt wird.

Das Prozentzeichen (%) kennzeichnet die Prozentangaben. Es ist möglich, Prozentrechnungen als Bruchrechnung oder als Dezimalrechnung durchzuführen.

Prozentangabe

34 %

gemeiner Bruch

$$\frac{34}{100}$$

Dezimalzahl

0,34

Folgende Triennalen der Prozent-, Bruch- und Dezimalzahlangaben werden in der Mathematik der Volksschule vermittelt:

Prozentangabe	gemeiner Bruch	Dezimalzahl
1 %	$\frac{1}{100}$	0,01
10 %	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$	0,1
20 %	$\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$	0,2
25 %	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	0,25
50 %	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	0,5
75 %	$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$	0,75
100 %	$\frac{100}{100} = \frac{1}{1}$	1

Die Prozentangaben beziehen sich immer auf einen *Grundwert*, welcher mit *G* abgekürzt wird. Der *Prozentsatz* ($p\%$) bezieht sich auf den Grundwert als Ausgangsgrösse. Wie viele Hundertstel des Grundwertes die Prozentangabe beträgt, wird vom *Prozentruss* (p) angegeben. Der Prozentruss relativiert das Grössenverhältnis zum Grundwert. Mit derselben Einheit wie der Grundwert bestimmt der *Prozentwert* (W) die Grösse absolut.

Für das Prozentrechnen wird daher folgende Grundformel und deren Umformungen verwendet:

Formel in Worten	Formel mit Abkürzungen
$\frac{\text{Prozentwert}}{\text{Grundwert}} = \frac{\text{Prozentsatz}}{100 \%}$	$\frac{W}{G} = \frac{p}{100}$
Prozentwert = $\frac{\text{Grundwert} \cdot \text{Prozentsatz}}{100}$	$W = \frac{G \cdot p}{100}$
Prozentsatz = $\frac{\text{Prozentwert} \cdot 100}{\text{Grundwert}}$	$p = \frac{W \cdot 100}{G}$
Grundwert = $\frac{\text{Prozentwert} \cdot 100}{\text{Prozentsatz}}$	$G = \frac{W \cdot 100}{p}$
$\frac{\text{Grundwert} \cdot \text{Prozentsatz}}{\text{Prozentwert}} = 100$	$\frac{G \cdot p}{W} = 100$

Tabelle 28: Grundformel und Umformungen im Prozentrechnen

Zusammengefasst lassen sich die Begriffe „Prozentwert“, „Grundwert“ und „Prozentsatz“ wie folgt definieren und erklären:

Prozentwert: Den Hundertstelbruch eines Grundwerts bestimmen.

Beispiel: 10 % von 500 Franken = $\frac{10}{100}$ von 500 Franken bestimmen

Grundwert: Von einem Teil des Grundwerts, also dem Hundertstelbruch eines Ganzen, wird auf das Ganze, den Grundwert geschlossen.

Beispiel: Wenn 20 Fr. = 25 % sind, dann ist der Grundwert 80 Fr. = 100 %

Prozentsatz: Der Teil des Grundwerts wird in Prozenten, also Hundertsteln, ausgedrückt.

Beispiel: Von 600 Leuten sagen 150 Leute „Ja“, das sind $\frac{150}{600} = \frac{1}{4}$ der Leute, also 25 %.

In einem weiteren, konkreten Beispiel ausgedrückt:

Das Dorf Triesen im Fürstentum Liechtenstein hat 5'316 Einwohner. Gemessen an der Einwohnerzahl des gesamten Fürstentums, also 38'650 Einwohnern, belegt Triesen folglich 13,75 %.

Einwohnerzahl von Liechtenstein	38'650	Grundwert
Einwohnerzahl von Triesen	5'316	Prozentwert
	13,75 %	Prozentsatz

Die Weiterführung des Prozentrechnens ist das Rechnen mit Promille. Auch dieser Begriff stammt aus dem lateinisch-italienischen «pro mille», was auf Deutsch «von Tausend» bedeutet. Der einheitliche Grundwert ist bei der Promillerechnung nicht Hundert, sondern Tausend.

Das Zeichen für Promille ist ‰.

Für das Promillerechnen wird analog zum Prozentrechnen folgende Grundformel und deren Umformungen verwendet:

Formel in Worten	Formel mit Abkürzungen
$\frac{\text{Promillewert}}{\text{Grundwert}} = \frac{\text{Promillesatz}}{1000}$	$\frac{W}{G} = \frac{p}{1000}$
$\text{Promillewert} = \frac{\text{Grundwert} \cdot \text{Promillesatz}}{100}$	$W = \frac{G \cdot p}{1000}$
$\text{Prozentsatz} = \frac{\text{Promillewert} \cdot 1000}{\text{Grundwert}}$	$p = \frac{W \cdot 1000}{G}$
$\text{Grundwert} = \frac{\text{Promillewert} \cdot 1000}{\text{Promillesatz}}$	$G = \frac{W \cdot 1000}{p}$
$\frac{\text{Grundwert} \cdot \text{Promillesatz}}{\text{Promillewert}} = 1000$	$\frac{G \cdot p}{W} = 1000$

Tabelle 29: Grundformel und Umformungen im Promillerechnen

Promilleangaben werden beispielsweise im Zusammenhang mit Alkoholgehalt o.ä. verwendet.

3.1.8. Achstes und oberstes Stockwerk: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln

Das Wort «Potenz» stammt von dem lateinischen «potentia», was so viel wie «Vermögen» oder «Macht» bedeutet. Das «Potenzieren» ist eine abkürzende Schreibweise für eine wiederholte mathematische Rechenoperation. Das Potenzieren ist in der Vorstellung mit dem Multiplizieren vergleichbar: Bei der Multiplikation wird ein Summand wiederholt addiert. Beim Potenzieren ist es ein Faktor, welcher wiederholt multipliziert wird.

Die Zahl, welche zu multiplizieren ist, wird «Basis» genannt. Der «Exponent» zeigt an, wie oft die Basis als Faktor auftritt. Eine Potenz wird wie folgt dargestellt:

Das Diagramm zeigt die Gleichung $4^5 = 1'024$. Die Basis '4' ist in Grün dargestellt und als 'Basis' beschriftet. Der Exponent '5' ist in Orange dargestellt und als 'Exponent' beschriftet. Der Potenzwert '1'024' ist in Blau dargestellt und als 'Potenzwert' beschriftet. Ein schwarzes Gleichheitszeichen verbindet die beiden Seiten.

Abbildung 50: Darstellung einer Potenz

Wird die Potenz aus Abbildung 50 in eine Rechnung umgewandelt, so wird die Zahl 4 fünfmal miteinander multipliziert.

Die Gleichung $4^5 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 1'024$ zeigt die Entwicklung der Potenz in eine Multiplikation. Die Basis '4' ist grün, die Multiplikatoren sind ebenfalls grün, und der resultierende Potenzwert '1'024' ist blau.

Abbildung 51: Potenz in eine Rechnung umgewandelt

Mit Potenzen ist es möglich sehr grosse, aber auch sehr geringe Anzahlen mit geringem Aufwand zu schreiben. Ein Exponent ohne Vorzeichen bildet eine positive Zahl ab, während ein negativer Exponent eine Dezimalzahl kleiner als Null ergibt. Der negative Exponent beschreibt, dass die Zahl 1 durch die Basiszahl so oft dividiert werden soll, wie der Exponent angibt.

Die Gleichung $4^{-5} = 1 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 = 0,000976563$ zeigt die Entwicklung einer Potenz mit negativem Exponenten in eine Division. Die Basis '4' ist grün, der Exponent '-5' ist ebenfalls grün, und der resultierende Dezimalwert ist blau.

Abbildung 52: Potenz mit negativem Exponenten

Wenn eine Potenz die Zahl Null im Exponenten zeigt, ist das Ergebnis = 1, weil die Zahl 1 keinmal mit der Basiszahl multipliziert wird.

Die Umkehroperation des Potenzierens ist das Wurzelziehen bzw. das Radizieren. In der Mathematik der Volksschule wird dabei meist die Quadratwurzel gemeint, um beispielsweise aus der Flächenangabe eines Quadrates die Länge der Seitenlinie zu eruieren. Die Kubikwurzel wird benötigt, um aus der Volumenangabe eines Würfels ebenfalls die Länge der Seitenlinie zu berechnen.

Folgende Begriffe werden beim Radizieren verwendet:

Abbildung 53: Begriffe Wurzelziehen (© Dennis Rudolph, gut-erklärt.de)

Das einfache Wurzelzeichen wie es in der Abbildung 53 gezeigt ist, steht jeweils für die Quadratwurzel. Um eine Kubikwurzel anzugeben, muss beim Wurzelzeichen eine hochgestellte 3 notiert werden. Abbildung 54 zeigt eine Kubikwurzel.

$$\sqrt[3]{27} = 3$$

Abbildung 54: Kubikwurzel (© Dennis Rudolph, www.gut-erklärt.de)

In der Schulmathematik wird für das Wurzelziehen der Taschenrechner verwendet. Deshalb verzichtet die Autorin an dieser Stelle auf weitere Ausführungen der Sachanalyse.

3.2. Kompatibilität mit dem Lehrplan 21

3.2.1. Allgemeines zum Lehrplan 21

Im Jahre 2006 hat das Schweizer Stimmvolk mit grosser Mehrheit den Artikel 62 Absatz 4 der Bundesverfassung angenommen: Die Kantone werden verpflichtet, die Bildungsziele zu harmonisieren. Diese Harmonisierung in den Deutschschweizer Kantonen bedeutet einerseits das effektive Nutzen gemeinsamer Ressourcen. Andererseits soll es auch konkrete und praktische Vorteile für Familien bringen, indem bei Wohnortwechsel in einen anderen Kanton der Übertritt einfacher vonstattengeht. In erster Linie soll der Lehrplan 21 ein Instrument zur Harmonisierung der Volksschule sein und keine Schulform darstellen.

Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) haben im Projekt „Lehrplan 21“ in den Jahren 2010 – 2014 die Vorlage des Lehrplans überarbeitet, welche im Herbst 2014 von den Deutschschweizer Erziehungsdirektor*innen freigegeben wurde. 21 Deutschschweizer Kantone entschieden über die Einführung im Kanton, gemäss der jeweiligen Rechtsgrundlagen. Die kantonale Hoheit über die Volksschule soll dabei erhalten bleiben und die Kantone sollen die Möglichkeit haben, den Lehrplan 21 nach den kantonalen Bedürfnissen anzupassen.

In einem Lehrplan wird festgelegt, was Lernende in jedem Fachbereich und Stufe lernen. Der Lehrplan dient als Orientierungs- und Planungshilfe für die Lehrpersonen. Nachfolgende Schulen, Lehrbetriebe und Eltern können aus dem Lehrplan lesen, was Lernende nach jeder Schulstufe wissen und können sollen.

Gesamtschweizerisch wurde beschlossen, die Volksschule in drei Zyklen einzuteilen, welche mit den Schulstufen der jeweiligen Kantone vereinbar sind.

Zyklus 1: Kindergarten und 1./2. Klasse (Basisstufe)

Zyklus 2: 3. – 6. Klasse (Mittelstufe)

Zyklus 3: 7. – 9. Klasse (Oberstufe)

Wurde in früheren Lehrplänen von Groblernzielen und Feinlernzielen gesprochen, so geht es im Lehrplan 21 um das Erwerben von Kompetenzen. Damit eine Kompetenz erworben werden kann, braucht es drei Dinge:

- Die Lernenden müssen wissen und verstehen, was zum Lösen einer Aufgabe benötigt wird. Informationen wollen strukturiert und analysiert werden.
- Die Lernenden müssen fähig sein und die Fertigkeit besitzen, das erworbene Wissen praktisch zu nutzen und im Alltag anwenden zu können.
- Die Lernenden wollen Wissen, Können und Fertigkeiten erwerben und anwenden. Sie verfügen über eine positive Haltung dem Lernen gegenüber.

Noch bevor der Lehrplan 21 im Kanton St. Gallen eingeführt wurde, begann die Autorin mit der Entwicklung der Lernstadt, wie im Kapitel 1.2. beschrieben, in Verbindung einer Lernlandschaft mit einem Kompetenzraster. Daher ist prinzipiell eine hohe Kompatibilität der Themen der Sachanalyse mit dem Lehrplan 21 zu erwarten.

Da die Autorin im Kanton St. Gallen arbeitet, vergleicht sie die Themen der Lernstadt Mathematik mit der Version des Lehrplans 21 aus dem Kanton St. Gallen. Dort wird dieser „Lehrplan Volksschule“ genannt (www.sg.lehrplan.ch). In der Folge wird der Aufbau des Faches Mathematik genauer erläutert und das „Haus Operationen“ aus der Lernstadt Mathematik eingebettet. Danach werden die relevanten Kompetenzen nach Zyklen aufgelistet und die entsprechenden Themen aus den Stockwerken der Lernstadt Mathematik zugeordnet.

Wie der Kompetenzaufbau in allen Fächern gestaltet ist, zeigt Abbildung 24:

Kompetenzbereich		D.4	Schreiben	Handlungs-/Themenaspekt	Handlungs-/Themenaspekt	
E		Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten				
Kompetenz	1.	Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in Bezug auf Schreibziel und Textsortenvorgaben inhaltlich überarbeiten.			Querverweise	Querverweis
		1.1.4.F.1	Die Schülerinnen und Schüler ...			
Auftrag 1. Zyklus	1	Beginn im Verlauf des 1. Zyklus				
	a	können inhaltliche Unklarheiten besprechen, wenn die Lehrperson auf die entsprechenden Textstellen hinweist.				Grundanspruch
Auftrag 2. Zyklus	b	können in kooperativen Situationen (z.B. Schreibkonferenz, Feedback) einzelne positive Aspekte und Unstimmigkeiten im eigenen Text erkennen.				Kompetenzstufe
	c	können die Leserperspektive ansatzweise einnehmen (z.B. mit Leitfragen, Denkmuster).				
Orientierungspunkt	2	können in kooperativen Situationen einzelne vorher besprochene Punkte in ihren Texten mithilfe von Kriterien am Computer oder auf Papier überarbeiten.				
	d	können mithilfe von Kriterien positive Aspekte erkennen sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel feststellen und Alternativen finden (z.B. Wörter, Wendungen, Aufbau, Reihenfolge).				FS1F.A.8.1.a FS1F.A.8.1.b FS2E.A.8.1.a FS2E.A.8.1.b
	e	können beim Besprechen ihrer Texte auch die Leserperspektive einnehmen und bei Bedarf zusätzliche textstrukturierende Mittel einsetzen (z.B. Titel, Absatz, Aufzählung).				
Auftrag 3. Zyklus	3	können in kooperativen Situationen am Computer oder auf Papier positive Aspekte erkennen sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel und Textsortenvorgaben feststellen und mit Hilfsmitteln Alternativen finden (z.B. Wörterbuch, Internet).				Berufliche Orientierung FS1F.A.8.1.a FS2E.A.8.1.a
	f	können einzelne dieser Überarbeitungsprozesse selbstständig ausführen, wenn sie dabei Punkt für Punkt vorgehen.				
	g	können Bewerbungsunterlagen mit Unterstützung (z.B. Lehrperson, Textbausteine) inhaltlich auf ihre Bewerbungssituation anpassen.				
		können einzelne Überarbeitungsprozesse am Computer und auf Papier selbstständig ausführen, reflektieren und zielführende Strategien für das inhaltliche Überarbeiten finden.				
		können in Überarbeitungsprozessen Mittel zur Leserführung gezielt einsetzen, um den Text leserfreundlicher zu gestalten (z.B. Überleitung, Wiederaufnahme).				

Abbildung 55: Beispiel des Kompetenzaufbaus im Lehrplan Volksschule (@ www.sg.lehrplan.ch)

Erläuterungen zum *Kompetenzbereich* und *Handlungsaspekt* folgen weiter unten. Die *Kompetenz* formuliert, was die Lernenden am Ende der Volksschule können und wissen sollen.

In jedem Zyklus ist der erwartete Aufbau von Wissen und Können in *Kompetenzstufen* beschrieben. Die Kompetenzen werden während der gesamten Schulzeit erworben und gewinnen an Komplexität,

Wissenszunahme, erhöhtem Verstehen und grösserer Arbeitsautonomie. Je nach Thema ist die Anzahl der Kompetenzstufen variabel.

Grau hinterlegt sind die *Grundansprüche*, also diejenigen Kompetenzstufen, welche eine Grundlage für eine Weiterführung im nächsten Zyklus bilden.

Ende der 4. Klasse und Mitte der 2. Oberstufe sind *Orientierungspunkte* gesetzt, welche den Lehrpersonen als Planungs- und Orientierungshilfe dienen. Viele Schulen des Kantons St. Gallen verwenden zur Überprüfung der Kompetenzerreichung die Standorttests der Lernlupe im Zyklus 2 bzw. von Lernpassplus im Zyklus 3. Diese beiden digitalen multiadaptiven Testverfahren bringen einen kriterialen Vergleich in Bezug auf den Lehrplan sowie einen sozialen Vergleich mit der Jahrgangsstufe, bezogen auf den Schultyp und auf den ganzen Kanton.

Manche Kompetenzen beginnen nicht am Anfang des 1. Zyklus, andere werden schon vor Ende des 3. Zyklus abgeschlossen, was mit einem Pfeil an der entsprechenden Stelle im Kompetenzaufbau markiert ist.

Querverweise zeigen innerfachliche oder fächerübergreifende Verbindungen auf. Bereits vorhandenes Wissen der Lernenden kann so verknüpft und nachhaltig entwicklungsorientiert bereichert werden.

Im schulischen Unterricht werden Kompetenzen bzw. Kompetenzbereiche nicht linear abgearbeitet. Im Unterrichtsverständnis des Lehrplans 21 sollen verschiedene Facetten von einer oder mehreren Kompetenzen gleichzeitig bearbeitet und zusammengeführt, sowie daraus entstehende überfachliche Kompetenzen mit geübt werden.

3.2.2. Das Fach Mathematik im Lehrplan 21

Die Bedeutsamkeit der Mathematik liegt in der Erschliessung und im Verständnis der Umwelt, wozu die Mathematik ein Werkzeug dafür darstellt. Mit diesem Werkzeug will kreativ, kritisch und verständnisvoll umgegangen werden, damit mathematische Inhalte und mathematisches Tun miteinander verbunden werden können. Mathematik soll helfen, Problemlösekompetenzen, Vorstellungsvermögen, rationales Denken und Abstrahieren zu entwickeln. Neue Sachverhalte, eigene Gedankengänge und neue Herausforderungen sollen dargestellt und damit umgegangen werden.

Im Lehrplan 21 wird das Fach Mathematik in drei Kompetenzbereiche aufgeteilt, in welchen wiederum jeweils drei Handlungsaspekte gebildet werden. Die Kompetenzbereiche bilden die Inhalte ab, also das Was, während die Handlungsaspekte die Tätigkeiten beschreiben, das Wie. Beide Teile sollen gleichwertig angesehen werden und die Reihenfolge der Auflistung will keine Hierarchie darstellen. Somit soll beim Lehren und Lernen immer das ganze Feld (siehe Tabelle 30) einbezogen werden, anstatt nur einzelne Zellen zu berücksichtigen.

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Größen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Tabelle 30: Überblick über die Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Fach Mathematik

Der Kompetenzbereich „Zahl und Variable“ bezeichnet die Arithmetik und Algebra. „Form und Raum“ beinhaltet geometrische Inhalte. Der Bereich „Größen, Funktionen, Daten und Zufall“ kann mit dem Sachrechnen verglichen werden. Nachfolgend wird jeder Kompetenzbereich kurz erläutert sowie die zentralen Inhalte aufgelistet.

Zahl und Variable

In diesem Kompetenzbereich soll ein Grundverständnis für Zahlen, Variablen, Operationen und Termen aufgebaut werden, damit sich der heutige Mensch in der Umwelt zurechtfinden kann. Zentrale Inhalte dieses Kompetenzbereiches sind:

- Anzahlen
- Zahlenfolgen mit natürlichen, ganzen und gebrochenen Zahlen
- Stellenwertsystem
- Zahlvorstellungen und Zahldarstellungen
- Rechengesetze und Rechenvorteile
- Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenzrechnen
- Überschlagen und Runden
- Beziehungen zwischen Operationen und Ergebnissen

Form und Raum

Gegenstand dieses Kompetenzbereiches sind Punkte, Linien, Figuren und Körper sowie deren Eigenschaften, Beziehungen und Muster. Geometrische Darstellungen unterstützen arithmetische Zahlvorstellungen genauso, wie Zahlen, Variablen und Terme die Eigenschaften von geometrischen Objekten beschreiben. Folgende Inhalte sind zentral im Kompetenzbereich Form und Raum:

- Orientierung im Raum
- Eigenschaften von Figuren und Körpern
- Skizzen, Zeichnungen und Konstruktionen
- Operationen mit Figuren und Körpern, z.B. Drehen, Verschieben, Spiegeln
- Flächeninhalt und Umfang von Figuren sowie Volumen und Oberflächen von Körpern
- Geometrische Gesetzmässigkeiten und Muster
- Modelle in der Ebene und im Raum
- Lagebeziehungen und Koordinaten von Figuren und Körpern

Grössen, Funktionen, Daten und Zufall

Die Beschäftigung mit Phänomenen aus der Umwelt zeigt sich in diesem dritten Kompetenzbereich. Aspekte, welche sich mit Tabellen, Graphen, Texten oder Diagrammen darstellen, oder sich mit Hilfe von Zahlen erforschen und beschreiben lassen, stehen im Mittelpunkt.

Bei den *Grössen* werden Masszahlen beschrieben in den Bereichen Längen, Flächeninhalten, Volumen, Gewichte, Geldbeträge und Zeiteinheiten.

Mit *Funktionen* werden Beziehungen zwischen zwei Grössen beschrieben, wie z.B. die Beziehung zwischen Preis und Gewicht.

Daten werden mit Methoden der Statistik ausgewertet.

Der *Zufall* bezieht sich auf Experimente und Kombinatorik.

Zentrale Inhalte dieses Kompetenzbereiches sind:

- Eigenschaften von Objekten (Länge, Fläche, Volumen, Gewicht)
- SI-Einheiten (z.B. Längenmasse: km, m, dm, cm, mm)
- Kombinatorik in konkreten Situationen
- Datenerhebungen und Datenanalysen
- Wahrscheinlichkeiten im Alltag und Zufallsexperimente
- Funktionen zur Beschreibung quantitativer Zusammenhänge
- Unterschiedliche Darstellungen funktionaler Zusammenhänge (Sprache, Tabelle, Term, Graph)
- Lineare, proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen

Die Handlungsaspekte sind Tätigkeiten, wie mit den Kompetenzbereichen interagiert werden soll, um schliesslich die Kompetenzen auch erwerben zu können. Der Lehrplan 21 nennt dazu die

Handlungsaspekte „Operieren und Benennen“, „Erforschen und Argumentieren“ sowie „Mathematisieren und Darstellen“.

Operieren und Benennen

Beim Operieren sollen Begriffe, Zahlen, Formen oder Körper in Beziehung gesetzt oder verändert werden. Ergebnisse werden festgehalten. Benennen soll in der mathematischen Fachsprache geschehen, um eine klare Kommunikation zu fördern und Missverständnisse zu vermeiden. Zentrale Tätigkeiten in diesem Bereich sind:

- Zusammenhänge zum Rechnen nutzen
- Grundlegende Formeln und Gesetze anwenden (z.B. beim Umformen und Auswerten von Termen)
- Ergebnisse berechnen (Kopfrechnen, mit Notieren eigener Rechenwege und schriftliche Verfahren)
- Automatisiertes Abrufen von Rechnungen (z.B. im Einspluseins und Einmaleins)
- Größen bezeichnen, umrechnen und schätzen
- Instrumente, Werkzeuge und Hilfsmittel sowie Messgeräte verwenden
- Begriffe und Symbole deuten und verwenden
- Mit Formen operieren (zerlegen, zusammenführen, verschieben, drehen, spiegeln, vergrössern, verkleinern, überlagern)
- Skizzieren, zeichnen und Grundkonstruktionen ausführen

Erforschen und Argumentieren

Hier sollen die Lernenden mathematische Strukturen erkunden und begründen. Das Entdecken, Beschreiben, Beweisen, Erklären und Beurteilen von allgemeinen Einsichten, Zusammenhängen und Beziehungen steht genauso im Mittelpunkt wie die folgenden zentralen Tätigkeiten:

- Sich auf Unbekanntes einlassen, ausprobieren, Beispiele suchen
- Vermutungen und Fragen formulieren
- Sachverhalte, Darstellungen und Aussagen untersuchen
- Einer Frage durch Erheben und Analysieren von Daten nachgehen
- Zahlen, Figuren, Körper oder Situationen systematisch variieren
- Ergebnisse beschreiben, überprüfen, hinterfragen, interpretieren und begründen
- Muster entdecken, verändern, weiterführen, erfinden und begründen
- Mit Beispielen und Analogien argumentieren
- Beweise führen

Mathematisieren und Darstellen

Operationen, Terme und Skizzen werden beim Mathematisieren einerseits konkretisiert und veranschaulicht oder andererseits aus Texten und Situationen herausgelesen. Terme und Formeln werden erkannt und erläutert durch Regeln, Gesetze, Analogien oder Strukturen. Der Begriff „Darstellen“ ist im weitesten Sinne zu verstehen: Es kann sprachlich, bildhaft, graphisch oder abstrakt gemeint sein. Die Darstellung soll Gedanken, Muster oder Sachverhalte sichtbar und verständlich machen. Die Auflistung an zentralen Tätigkeiten soll dies ermöglichen:

- Eine Situation vereinfachen und darstellen
- Muster, Strukturen und Gesetzmässigkeiten erkennen und beschreiben
- Handlungen, Bilder, Grafiken, Texte, Terme oder Tabellen in eine andere Darstellungsform übertragen
- Mathematische Modelle, Lösungswege, Gedanken und Ergebnisse darstellen und interpretieren
- Mathematische Inhalte darstellen (mündlich und schriftlich, mit Tabellen, Figuren und Körpern, Grafiken, Texten oder Situationen)
- Figurierte Zahlen (aufgrund der Legeordnung leicht bestimmbare Anzahlen) in Zahlenmuster oder Zahlenfolgen übertragen
- Zahlenmuster und Zahlenfolgen visualisieren (z.B. durch Punkte oder Zählstriche)

3.2.3. Die Lernstadt Mathematik im Vergleich mit dem Lehrplan 21

Damit die Inhalte des Hauses Operationen der Lernstadt Mathematik mit dem Lehrplan 21 verglichen werden können, müssen die Kompetenzstufen jeder Kompetenz aufgelistet und die Stockwerke aus der Lernstadt zugeordnet werden. Dies geschieht in den einzelnen Kompetenzbereichen. Tabelle 31 zeigt einen Überblick der Kompetenzen aus dem Bereich „Zahl und Variable“. Die Autorin beschränkt sich bei der Überprüfung der Komptabilität auf diesen Kompetenzbereich, da die meisten Inhalte des Hauses „Operationen“ in der Arithmetik anzusiedeln sind. Einzig die Inhalte aus dem vierten Stockwerk finden sich im Kompetenzbereich „Grössen, Funktionen, Daten und Zufall“. Diese werden im Anschluss aufgelistet. Die Buchstaben und Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Kodierung der Kompetenzstufen, wie sie im Lehrplan 21 angewendet wird.

		Zahl und Variable (MA.1.)
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen (A)	1) Die Lernenden verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen. 2) Die Lernenden können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen. 3) Die Lernenden können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren. 4) Die Lernenden können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.
	Erforschen und Argumentieren (B)	1) Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen. 2) Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen. 3) Die Lernenden können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.
	Mathematisieren und Darstellen (C)	1) Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen. 2) Die Lernenden können Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern.

Tabelle 31: Detaillierter Überblick des Kompetenzbereiches "Zahl und Variable"

Die detaillierte Auflistung der Kompetenzstufen mit der Zuordnung der Themen aus dem Haus Operationen der Lernstadt Mathematik, wie sie in der Sachanalyse in Kapitel 3.1. genannt wurden, findet sich im Anhang A (Kapitel 15).

Die Inhalte des vierten Stockwerks der Lernstadt Mathematik sind im Kompetenzbereich „Zahl und Variable“ überhaupt nicht zu finden, stattdessen allerdings ausschliesslich im Bereich „Grössen,

Funktionen, Daten und Zufall“. Dieser Kompetenzbereich wird ebenfalls in die Handlungsaspekte „Operieren und Benennen“, „Erforschen und Argumentieren“ sowie „Mathematisieren und Darstellen“ eingeteilt, wie in Tabelle 32 ersichtlich. Wieder signalisieren die Buchstaben und Zahlen bei den Begriffen die Kodierung der Kompetenzen wie im Lehrplan 21.

		Grössen, Funktionen, Daten und Zufall (MA.3.)
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen (A)	1) Die Lernenden verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall. 2) Die Lernenden können Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen. 3) Die Lernenden können funktionale Zusammenhänge beschreiben und Funktionswerte bestimmen.
	Erforschen und Argumentieren (B)	1) Die Lernenden können bei Grössenbeziehungen und funktionalen Zusammenhängen Fragen formulieren, diese erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und begründen. 2) Die Lernenden können Sachsituationen zur Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erforschen, Vermutungen formulieren und überprüfen.
	Mathematisieren und Darstellen (C)	1) Die Lernenden können Daten zu Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren. 2) Die Lernenden können Sachsituationen mathematisieren, darstellen, berechnen sowie Ergebnisse interpretieren und überprüfen. 3) Die Lernenden können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.

Tabelle 32: Detaillierter Überblick des Kompetenzbereiches "Grössen, Funktionen, Daten und Zufall"

Die detaillierte Auflistung der Kompetenzstufen, welche durch die Inhalte des vierten Stockwerks der Lernstadt Mathematik abgedeckt werden, finden sich im Anhang A (Kapitel 15).

Bei der Zuteilung der Lerninhalte zu den Kompetenzstufen fällt folgendes auf: Im Handlungsaspekt „Benennen und Operieren“ lassen sich die einzelnen Stockwerke meistens detailliert einzelnen Kompetenzstufen zuordnen, während in den Handlungsaspekten „Erforschen und Argumentieren“ sowie „Mathematisieren und Darstellen“ die konkrete Zuordnung nicht mehr gegeben ist. Viele Kompetenzstufen erstrecken sich auf mehrere Stockwerke der Lernstadt, einige Kompetenzstufen sogar auf alle Stockwerke.

In sämtlichen Auflistungstabellen ist ersichtlich, dass die Inhalte des Hauses Operationen der Lernstadt Mathematik in den Kompetenzen des Lehrplans Volksschule zu finden sind. Somit ist der Beweis

erbracht, dass der Lernstoff des Hauses Operationen der Lernstadt Mathematik kompatibel mit dem Lehrplan 21 ist.

3.3. Vergleichsaufgaben aus den traditionellen Lehrmitteln

Im späteren Projektverlauf wird eine Gruppe der Lernenden mit der Lernstadt Mathematik arbeiten, während eine Referenzgruppe mit traditionellen Lehrmitteln bedient wird, wie es in Kapitel 5 genauer beschrieben wird.

Um die Referenzgruppe mit den korrekten Aufgaben bedienen zu können, ist eine Analyse der traditionellen Lehrmittel notwendig: In welchen Themenbüchern und Arbeitsheften sind ähnliche Aufgaben zu finden, welche sich mit den Aufgaben aus der Lernstadt Mathematik decken? Diese Zuordnungen sollen in den nächsten beiden Unterkapiteln 3.3.1. und 3.3.2. geschehen.

Die Autorin hat sich bei den traditionellen Lehrmitteln für das Lehrwerk „Mathematik“ des LMVZ (Lehrmittelverlag Zürich) entschieden, weil sie erstens dieses Lehrmittel noch nicht kennt oder angewandt hat und deshalb in der Lernstadt Mathematik sicherlich keine Aufgaben aus diesem Lehrwerk verwendet wurden. Zweitens preist der LMVZ auf seiner Webseite das Lehrwerk als geeignet für altersdurchmisches Lernen an. Diese Eignung kann die Autorin mit dem Einsatz in der Referenzgruppe gleich überprüfen.

Für die Aufgaben aus den oberen Stockwerken, welche in Oberstufenlehrmitteln zu finden sind, entschied sich die Autorin für das Lehrwerk „Mathbuch“ vom Schulverlag plus und Klett Balmer Verlag. Wohl sind in der Lernstadt Mathematik Aufgaben aus dem Grundlagenmaterial von A. Rusterholz zu finden (siehe Kapitel 1.4.), allerdings nicht aus dem Hauptlehrwerk.

3.3.1. Das Lehrmittel „Mathematik“ des LMVZ

Das Lehrwerk besteht aus verschiedenen analogen und digitalen Bestandteilen für die Lernenden sowie Lehrenden: Themenbuch, Arbeitshefte, Mathematen, Fertigkeitstraining für die SuS sowie Themenbuch digital, Handbuch, Lösungen, Fertigkeitstraining mit Dashboard und Daten-CDs mit Arbeitsblättern und Arbeitsblattvorlagen für die Lehrpersonen. Nachfolgend werden die einzelnen Teile kurz erläutert.

Themenbuch: Darin finden die Lernenden ab der 2. Primarklasse Aufträge, Illustrationen, Anleitungen, Beispiele und Übungsaufgaben. Sie sollen kooperative Erfahrungen mit Mathematik machen sowie zu handelndem Lernen und eigenem Problemlösen angeleitet werden. Die Themenbücher für die 4. – 6. Klasse stehen auch digital zur Verfügung.

Arbeitshefte: In der 1. Primarklasse ergänzen vier Arbeitshefte das handlungsorientierte Lernen ohne Themenbuch. Ab der 2. Primarklasse sollen die Arbeitshefte das Themenbuch ergänzen und das individuelle schriftliche Weiterarbeiten und die Vertiefung ermöglichen. Die Aufgaben sind grundlegend und fertigungsorientiert gestaltet.

Mathematen: Das ist eine webbasierte Lernsoftware für die 3. bis 6. Klasse, welche für Tablets, Notebooks und Computer optimiert sind. Die Lernenden können damit mathematische Zusammenhänge erforschen und Aufgaben bearbeiten.

Fertigkeitstraining 1 – 6: Auch dieser Bestandteil ist eine digitale Lernsoftware, mit welcher kostenlos mathematische Grundfertigkeiten trainiert werden sollen. Dabei können die Lernenden 12 Routinen üben in zwei Schwierigkeitsstufen sowie die digitalen Lernobjekte für die 4. bis 6. Klasse, mit welchen einzelne Unterrichtsvorschläge aus dem Handbuch für Lehrpersonen vertieft werden.

Themenbuch digital für Lehrpersonen: Im Unterschied zum Themenbuch digital für die Lernenden gibt es für die Lehrenden eine digitale Notizfunktion sowie einen Präsentationsmodus.

Handbuch: Darin finden die Lehrenden ausgearbeitete Unterrichtsvorschläge, welche auf einen differenzierten Mathematikunterricht ausgerichtet sind. Eine Jahresplanung verteilt die 36 beinhalteten Themen über das Schuljahr. An detaillierten Themenübersichten und Hinweisen können sich die Lehrpersonen orientieren und eine geeignete Auswahl aus dem Lernangebot treffen.

Lösungen: Zu allen Aufgaben im Themenbuch und in den Arbeitsheften sind in diesem Ordner die Lösungen bzw. Lösungsbeispiele mit Registerblättern und einem Farbleitsystem thematisch geordnet.

Fertigkeitstraining 1 – 6 mit Dashboard: Zusätzlich zu der Edition der Lernenden verfügt das Dashboard über eine tabellarische Klassenliste. Damit behalten die Lehrenden den Überblick über den Bearbeitungsstand der Software-Übungen ihrer SuS.

Daten-CD: Ab der 2. Primarklasse finden sich auf den Daten-CDs zusätzliche Aufgaben in drei Schwierigkeitsstufen im PDF, welche veränderbar sind. So lassen sich problemlos einerseits individuelle Arbeitsblätter, andererseits Beispiele für die Standortbestimmung gestalten, welche gemäss dem Lehrplan 21 im Zyklus 2 stattfinden.

Eine genaue Auflistung mit einer Zuordnung der Bestandteile und Seitenzahlen des Lehrwerks Mathematik an die Stockwerke der Lernstadt Mathematik findet sich im Anhang B (Kapitel 15).

3.3.2. Das Lehrmittel „Mathbuch“ des Schulverlags plus / Klett und Balmer Verlag

Das Lehrwerk „Mathbuch“ ist für die Klassen 7 bis 9 ausgelegt. Mit Mathematik aus dem Alltag sollen die Lernenden motiviert und auf allen Niveaus gefördert werden durch vielfältige Übungen. Digitale Materialien dienen den Lehrenden für eine effiziente, kompetenzorientierte und Lehrplan 21-kompatible Unterrichtsvorbereitung. Das Lehrwerk besteht aus Schulbüchern und Arbeitsheften mit Nutzer-Schlüsseln für digitale Inhalte. Anstatt im Printformat können die Bücher und Hefte generell als digitales Medium für die Lernenden erworben werden. Für die Lehrpersonen besteht das Lehrwerk im Print- oder Digitalformat aus Begleitbänden und einem eBook. Die Bestandteile werden wie folgt näher beschrieben.

Schulbuch: Für jedes Schuljahr stehen den Lernenden je ein Buch in zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur Verfügung: Grundanforderungen mit der einfachen Klassenzahl (z.B. Mathbuch 1) und erweiterte Anforderungen mit der Klassenzahl und einem hochgestellten Plus (z.B. Mathbuch 1+). Der Lernstoff wird dabei in sogenannte „Lernumgebungen“ (LU) gegliedert und ist mit Verweisen auf die interaktiven Online-Übungen versehen.

Arbeitsheft: Die Lernenden finden die Arbeitshefte ebenfalls in zwei Schwierigkeitsstufen für Grund- und erweiterte Ansprüche vor. Weiterführende Aufgaben sind online auf einer Webseite verfügbar, wozu die Lernenden einen Nutzer-Schlüssel erhalten. Am Ende einer Lernumgebung beurteilen die Lernenden sich selbst, inwieweit sie die geforderten Kompetenzen erworben haben mit Hinweisen auf zusätzliche Übungsmöglichkeiten. Im Onlinebereich finden die Lernenden auch generelle Fertigkeitstrainings mit vielfältigen Übungen zum Kopfrechnen und zur Kopfgeometrie.

Begleitband: Zu jeder Schulstufe findet sich ein entsprechender Begleitband für die Lehrenden. Die Orientierung zu den einzelnen Lernumgebungen beinhaltet Hinweise zum didaktischen Vorgehen und Informationen zum Lehrplan 21. Zudem stehen den Lehrpersonen das vollständige digitale Angebot der Lernenden sowie Lernzielkontrollen und Lösungen zu den Schulbuchseiten auf der Online-Plattform zur Verfügung. Seit 2017 besteht zudem ein Begleitband „IF“ für die individuelle Förderung für SuS mit speziellem Förderbedarf in der Mathematik. Dieser Begleitband orientiert sich an den Grundanforderungen des Lehrplans 21 und zielt auf die zu erreichenden Kompetenzen für Berufe mit Attestausbildung. Die Lernenden mit IF arbeiten mit demselben Schulbuch wie ihre Klassenkamerad*innen, bekommen aber von der Förderlehrperson Kopiervorlagen aus dem Begleitband IF, worauf die Lernschritte angepasst sind.

eBook: Dieses steht für die Lehrenden online zur Verfügung und ermöglicht die bedarfsweise Präsentation der Inhalte aus Schulbüchern oder Arbeitsheften. Die Einzellizenz ist jeweils drei Jahr gültig.

Auch hier wird die genaue Zuordnung der Aufgaben aus diesem Lehrwerk zu den entsprechenden Stockwerken der Lernstadt Mathematik im Anhang B (Kapitel 15) aufgezeigt.

4. Messung der Effektivität einer Lernmethode

Das Wort „Effektivität“ stammt aus dem lateinischen „effectivus“ und bedeutet auf Deutsch „bewirkend“. Damit wird die Wirksamkeit im Vergleich eines definierten Ziels zu einem erreichten Ziel gemessen. Mit Effektivität soll also beschrieben werden, wie nahe man mit einem erarbeiteten Ergebnis an eine angestrebte Messlatte kommt. Die Effektivität ist vor allem in den Wirtschaftswissenschaften ein Kriterium zur Beurteilung über die Eignung einer Massnahme, ein definiertes Ziel zu erreichen. Dabei messen die Kriterien einzig das Ausmass und die Qualität, inwiefern das bestimmte Ziel erfüllt wird. Effektivität ist nicht zu verwechseln mit Effizienz. Effektiv arbeiten heisst, ein Ziel mit möglichst hoher Qualität zu erreichen. Effizient gearbeitet wurde, wenn die Zielerreichung mit möglichst wenig Aufwand (monetär, zeitlich, ressourcenschonend, etc.) geschah (Maiwald, 2009).

Kehl & Sundermann (2017) beschreiben eine Wirksamkeitsanalyse für wirtschaftliche Organisationen. Die Grundgedanken können allerdings auch auf die Effektivitätsüberprüfung einer Lehr- und Lernmethode übertragen werden.

Eine Messung der Effektivität geschieht in drei Stufen: Monitoring, Schätzung und Nachweis. Jede Stufe wird dabei in zwei Arbeitspakete aufgeteilt, wie es auf Abbildung 56 dargestellt wird.

Abbildung 56: Effektivitätsanalyse (© Kehl & Sundermann, ZHAW)

Der Kreislauf beginnt mit einer Planungsphase, in welcher zuerst ein Ziel definiert und daraus ein Wirkungsmodell entwickelt wird. In der zweiten Phase, die Erhebungsphase, muss als erstes ein geeignetes Forschungsdesign gewählt und aufgrund dessen entsprechend die Daten gesammelt werden. Aus den ersten beiden Phasen wächst somit die Auswertungsphase, welche in die beiden Pakete „Interpretation“ und „Analyse“ aufgeteilt werden. Um die Effektivitätsanalyse aus dem wirtschaftlichen Bereich in ein pädagogisches Konzept transformieren zu können, werden die Arbeitspakete gemäss Kehl & Sundermann gründlicher erläutert.

1) Planung:

Paket 1.1: Zieldefinition

So wie ein Bauvorhaben ein solides Fundament braucht mit konkreten architektonischen Plänen, so benötigt eine Effektivitätsanalyse eine klare Zieldefinition. Damit ist eine genaue Standortbestimmung gemeint, eine klare Beschreibung des IST-Zustandes und daraus entstehend der SOLL-Zustand, also eine signifikante Bestimmung eines Schwellenwertes oder eines Zustandes, mit der die Zielerreichung belegt werden kann.

Paket 1.2: Modellbildung

Aus der Zieldefinition entwickelt sich ein Wirkungsmodell, in welchem operational Ziele, Aktivitäten, Instrumente und Ressourcen genannt werden. Dieses Modell bildet der „rote Faden“ an welchem sich die darauffolgende Erhebung und Auswertung orientiert. Es wird eine Prognose der Zielerreichung gestellt, also eine Vermutung oder Schätzung, inwiefern die definierten Ziele erreicht werden könnten.

2) Erhebung:

Paket 2.1: Forschungsdesign

Die Art und Weise, welche Daten wie und wann erhoben, gesammelt, abgelegt und ausgewertet werden, bestimmt das sogenannte Forschungsdesign. Es steckt den zeitlichen, quantitativen und qualitativen Rahmen der Effektivitätsanalyse fest.

Paket 2.2: Datensammlung

Aus dem Forschungsdesign resultiert die Informations- und Datenbeschaffung. Je nachdem, wie eng oder weit der Rahmen festgelegt wurde, erfordert die Datensammlung einen erhöhten Zeit- und Ressourceneinsatz. Allenfalls ist es notwendig, das Forschungsdesign anzupassen bzw. anzugleichen.

3) Auswertung:

Paket 3.1: Interpretation

Die gesammelten Daten müssen sorgfältig und unter Einbezug des Systems interpretiert und reflektiert werden. Eine „Leseart“ der Daten wird gefunden und bestenfalls im Austausch mit einer externen und unabhängigen Person, Institution o.ä. kritisch diskutiert.

Paket 3.2: Analyse

Aus der Interpretation und Reflexion folgt schliesslich die Analyse in Form einer „Gesamtschau“. Diese zeigt die Wirkungen der Aktivitäten und Ressourcen im Zusammenhang mit der erstellten Zieldefinition auf. Allenfalls können so Veränderungen oder aber auch Beibehaltung von Strategien diskutiert und die Organisationsinhalte weiterentwickelt werden.

Übertragen auf das Unterrichtsprojekt dieser Masterarbeit würden diese Arbeitspakete folgenden Instrumenten, Aktivitäten und Daten entsprechen, welche in Kapitel 5 bzw. 7 genauer erläutert werden:

Kehl & Sundermann	Unterrichtsprojekt
Paket 1.1: Zieldefinition	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung des Leistungsstandes mit MKT 5 (IST-Zustand) • Bestimmung des Schwellenwertes für den Lernzuwachs
Paket 1.2: Modellbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Projektbeschreibung: Versuchsgruppe und Referenzgruppe • Arbeit mit Lernstadt vs. Arbeit mit traditionellen Lehrmitteln • Prognose des Lernzuwachses
Paket 2.1: Forschungsdesign	<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung des Projektzeitraums • Beobachtungsbogen für Lektionsnotizen
Paket 2.2: Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Projektes mit Aufzeichnungen während der Lektionen • Erfassung des Leistungsstandes mit MKT 5 nach der Durchführung • Motivationsinterviews mit den Lernenden
Paket 3.1: Interpretation	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbereitung der Daten der beiden Leistungsstands-Erfassungen • Gegenüberstellung der Daten • Interpretation der gesammelten Beobachtungen und Motivationsinterviews
Paket 3.2: Analyse	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung aller Daten, Fazit

Tabelle 33: Gegenüberstellung des Unterrichtsprojektes zur Effektivitätsanalyse von Kehl & Sundermann

Die genannten Arbeitsschritte decken sich auch mit den Unterkapiteln der Projektbeschreibung, wie es im folgenden Kapitel 5 aufgezeigt wird.

5. Projektbeschreibung

Damit die Fragestellung dieser Masterarbeit beantwortet werden kann, musste die Autorin ein Unterrichtsprojekt mit ihren Lernenden durchführen, wie es bereits vorgängig an mehreren Stellen erwähnt wurde. Die Vorbereitung, geplante Durchführung und Auswertung dieses Projekts sollen in diesem Kapitel detailliert beschrieben werden.

5.1. Vorbereitung des Projekts

In Kapitel 3 hat die Autorin mit der ausführlichen Sachanalyse, der Kompatibilitätsüberprüfung mit dem Lehrplan 21 sowie der Zuordnung der Kompetenzen im Lehrwerk „Mathematik“ des LMVZ eine solide Grundlage und Vorbereitung für das Unterrichtsprojekt gelegt. Kapitel 4 klärte die Schritte, wie eine Lehr- und Lernmethode in ihrer Wirksamkeit überprüft werden kann. All die Erkenntnisse, Klärungen und Analysen bildeten wichtige erste Vorbereitungs- und Einbettungsschritte des Projektes.

Die Lernstanderfassung mit MKT 5, welche in Kapitel 7 konkret und ausführlich beschrieben wird, entsprach der Grundlage für die Zieldefinition: Auf welchen Leistungsniveaus befanden sich die Schüler zu Beginn des Unterrichtsprojekts? Welches Niveau sollten sie durch das Projekt erreichen? Welcher Lernzuwachs war zu erwarten? Konkretere Ausführungen zu den Jugendlichen finden sich in Kapitel 6. Eine Prognose zum Lernzuwachs wird aufgrund der Ergebnisse des MKT 5 in Kapitel 7.4. gestellt.

Für die genaue Zuteilung der einzelnen Lernenden der Versuchsgruppe in die passenden Stockwerke des Hauses Operationen der Lernstadt Mathematik mussten diese zusätzlich noch die Lernstanderfassung der Autorin absolvieren. So konnten die geeigneten Mathedossiers gedruckt und Lernmaterial bereitgestellt werden.

Für die Referenzgruppe, welche mit den traditionellen Lehrmitteln arbeitete, mussten aus jeder Schulstufe einige Bücher und Arbeitshefte beschafft werden. Die Autorin konnte dazu auf Primarschulhäuser der Schulgemeinde zurückgreifen und die benötigten Exemplare ausleihen. Die Arbeitshefte wurden allerdings beschrieben und konnten nicht mehr retourniert werden. Grosszügigerweise übernahmen die Primarschulhäuser diese Kosten.

Schliesslich wurde die Unterrichtseinheit geplant. Zur Verfügung standen sieben Wochen, von KW 49/2020 bis KW 04/2021. Mit wöchentlich fünf Mathematiklektionen konnten so über 35 Lektionen verfügbar werden.

Eine Planungsübersicht der Unterrichtseinheit findet sich im Anhang C in Kapitel 15.

5.2. Durchführung des Projekts

Die Autorin bettete die zur Verfügung stehenden 35 Lektionen in den für die Lernenden bereits bekannten Arbeitsplan ein, welche sie schon seit Beginn des Schuljahres 2020/21 verwendete. Der Arbeitsplan beinhaltete individuell zugewiesene Deutsch- und Matheaufgaben, welche die Lernenden während den festgelegten Arbeitsplan-Lektionen bearbeiteten. Durch diese Unterrichtsform war und ist es der Autorin möglich, individuell auf einzelne Lernende und/oder Kleingruppen einzugehen und zu fördern und fordern.

Das Lernthema wurde gestaffelt in Zweier- und Dreiergruppen eingeführt und auch während der Arbeitsplan-Lektionen genauso gestaffelt bearbeitet. So konnte die Autorin die einzelnen Gruppen betreuen, während die anderen Arbeitsplan-Aufgaben lösten, welche sie selbständig in Eigenregie bearbeiten konnten.

Am Ende jeder Lektion nahm sich die Autorin jeweils Zeit, die Beobachtungsbögen zu vervollständigen, um so eine lückenlose Dokumentation aufzubauen.

Konkrete und ausführliche Beschreibungen über den Verlauf des Unterrichtsprojektes sind in Kapitel 8 zu finden.

5.3. Auswertung des Projekts

Eine erneute Erfassung mit MKT 5 konnte einen direkten Vergleich zur Lernstanderfassung in der Vorbereitung herstellen. Die Befürchtung, die Lernenden könnten dieselben Aufgaben wiedererkennen, war nicht von Belang. Die Autorin änderte den MKT 5 leicht ab: Die Reihenfolge der Aufgaben und einige Zahlen in den Rechnungen wurden neu angeordnet.

Ausserdem absolvierten alle Lernenden die Lernfortschrittsüberprüfung (LFÜ), welche von der Autorin für die Lernstadt Mathematik entwickelt wurde. Auch hier war eine Gegenüberstellung gemeinsam mit der Lernstanderfassung möglich. Die Ergebnisse davon finden sich in Kapitel 8.3.

Die Ergebnisse der beiden Tests wurden interpretiert und miteinander verglichen. Konkrete Aussagen dazu werden in Kapitel 9 beschrieben.

Weil zu der Effektivitätsanalyse auch noch die Frage kommt, wie gerne die Lernenden mit der Lernstadt Mathematik bzw. mit den traditionellen Lehrmitteln arbeiten, wurden sie von der Autorin mittels eines Fragebogens interviewt. Aussagen und Interpretationen finden sich in Kapitel 10.

6. Beschreibung der Schulklasse

Die Kleinklasse Oberstufe, welche die Autorin als Klassenlehrperson unterrichtet, befindet sich in einem Oberstufenzentrum einer multikulturellen Kleinstadt im St. Galler Rheintal. Die Stadt ist eher ländlich geprägt, die Kinder und Jugendlichen verfügen über vielfältige Angebote von Vereinen, Sportmöglichkeiten und offener Jugendarbeit.

Das Oberstufenzentrum wird von rund 150 Lernenden besucht: Ein Jahrgang für Sekundar- und Realschule sowie die gesamte Kleinklasse Oberstufe plus Werkjahr. Kooperation zwischen den Schulstufen finden nur auf der Ebene Sek/Real statt in Form von Niveauunterricht. Die Kleinklassen- und Werkjahr-SuS sind unterrichtsmässig absolut separiert.

Die 8. Kleinklasse besteht aus 7 Lernenden. Drei davon besuchen bereits das dritte Jahr den Unterricht bei der Autorin, während vier andere erst im Sommer 2020 zu dieser Klasse gestossen sind. Dieser Umstand führt zu der Begründung der Auswahl für die Versuchs- und Referenzgruppe, wie es im nächsten Kapitel beschrieben wird.

6.1. Begründung der Auswahl der Versuchs- sowie der Referenzgruppe

Alle genannten Namen wurden von der Autorin geändert, sodass keine Rückschlüsse auf die wahre Identität der Jugendlichen gemacht werden können.

Die drei Lernenden Ahmet, Erblina und Luis, welche bereits das dritte Schuljahr den Unterricht bei der Autorin besuchen, kennen die Arbeit mit der Lernstadt Mathematik. Sie haben vor knapp drei Jahren die Lernstanderfassungen gemacht und sind seither jedes Jahr durch alle Häuser der Lernstadt gelaufen. Sie haben erlebt, wie sie jedes Jahr höhere Stockwerke erreicht haben. Bei Lernfortschrittsüberprüfungen konnten sie ihren Lernerfolg zeigen und messen.

Die anderen vier Lernenden Akim, Lena, Habib und Tanja, welche im Sommer 2020 neu zu der Klasse gestossen sind, kennen die Arbeit mit der Lernstadt überhaupt nicht. Sie haben im ersten Oberstufenjahr im Fach Mathematik mit verschiedenen Programmen der Lehrperson und mit dem Lehrwerk „Mathematik“ des Verlages des Kantons Basel-Landschaft gearbeitet.

Die Autorin hat sich entschieden, aus diesen Umständen die Gruppen zu bilden und dabei das Gefüge umzukehren: Akim, Lena, Habib und Tanja bilden die Versuchsgruppe, welche mit der Lernstadt Mathematik arbeiten. Sie kennen die Lernstadt Mathematik kaum und können so unbefangen und unvoreingenommen ihre Meinung im abschliessenden Interview darlegen.

Ahmet, Erblina und Luis bilden die Referenzgruppe. Sie kennen die Arbeit mit der Lernstadt Mathematik bereits und können sehr gut den Unterschied zwischen der Lernstadt und den traditionellen Lehrmitteln erkennen und im abschliessenden Interview benennen.

6.2. Beschreibungen nach ICF-CY

ICF-CY ist die Abkürzung von „International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version“, auf Deutsch: „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit – bei Kindern und Jugendlichen“.

Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt und besteht aus Checklisten bzw. Beobachtungsrastern aus den Bereichen „Aktivitäten und Partizipation“, „Körperfunktionen“, „Körperstrukturen“ und „Kontextfaktoren“. Wesentlich in dieser Klassifikation ist, dass anstatt der Symptome die Person ins Zentrum gestellt wird. Bei ICF ist das Hauptaugenmerk ressourcenorientiert, nicht defizitorientiert. Es wird beschrieben, über welche Funktionen der Mensch verfügt und was er alles kann, anstatt zu beschreiben, welche Funktionen fehlen und was der Mensch nicht kann.

Eine Klassifikation mit ICF-CY bildet die Grundlage für eine interdisziplinäre Planung, um Interventionen im gesundheitlichen, aber auch pädagogischen Sinne durchführen zu können (Hollenweger, 2011).

Für die Beschreibungen der Lernenden nach ICF-CY beschränkt sich die Autorin auf relevante Bereiche des „Schulischen Standortgesprächs“ (SSG), welches an den Grundgedanken von ICF-CY angelehnt ist (Hollenweger & Lienhard, 2010).

Die Autorin erachtet für dieses Projekt die SSG-Bereiche „Allgemeines Lernen“, „Mathematisches Lernen“ und „Spracherwerb und Begriffsbildung“ als relevant. Tabelle 45 gibt Aufschluss über diese Bereiche. Die Inhalte sind stark an die Handreichung „Schulische Standortgespräche“ der Bildungsdirektion Zürich von Hollenweger & Lienhard angelehnt.

Den Bereich „Allgemeines Lernen“ betrachtet die Autorin als relevant, weil darin für das Lösen von Problemen und Aufgaben sämtliche Grundfertigkeiten beinhaltet sind.

Das „Mathematische Lernen“ ist Grundlage und Kernstück dieses Projektes.

Der Bereich „Spracherwerb und Begriffsbildung“ ist wesentlich für die mathematische Fachsprache. Gemäss Hepberger (2020) ist die Sprache gerade für fremdsprachige oder sprachlich benachteiligte Lernende ein Stolperstein für das mathematische Verstehen. Vor allem bei Sachaufgaben, aber auch bei einfachen grundlegenden Begrifflichkeiten wie „vergrössern“, „wegnehmen“ oder „gleichstellen“ stossen diese Kinder und Jugendlichen an ihre Grenzen und werden im Verstehen der mathematischen Inhalte beeinträchtigt.

SSG-Bereich	Erläuterung	Beispiele
Allgemeines Lernen	Alle Handlungen, welche wichtig sind für den Wissens- oder Fertigkeiten-Erwerb sowie für die Anwendung von Gelerntem.	<ul style="list-style-type: none"> • einem Vortrag zuhören • einem Gespräch folgen • einem Scaffolding zuschauen • etwas Aufgenommenes nachahmen • Gelerntes verarbeiten und auf neue Aufgaben anwenden • neue Fertigkeiten und Techniken bis zur Beherrschung üben • Aufmerksamkeit lenken und aufrechterhalten • über Aufgaben- oder Problemstellungen nachdenken und Probleme lösen
Mathematisches Lernen	Mathematische Problemstellungen verstehen und mit Zahlen und Operationen umgehen.	<ul style="list-style-type: none"> • addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren • sich Mengen und Zahlenraum vorstellen • mathematische Fragenstellungen erkennen und sinnvoll angehen • mit mathematischen Zeichen und Symbolen umgehen • geometrische Aufgabenstellungen altersgemäss lösen
Spracherwerb und Begriffsbildung	Lebenslanger Prozess, der zu immer genaueren Begrifflichkeiten führt, v.a. auch in der Fachsprache der Mathematik.	<ul style="list-style-type: none"> • angemessener Wortschatz erwerben • Wörter und Ausdrücke sinngemäss richtig verwenden • Wörter zu verständlichen Sätzen zusammenbringen

Tabelle 34: Relevante SSG-Bereiche für die Beschreibung der Lernenden

In den folgenden Beschreibungen werden jeweils die Ressourcen und vorhandenen Kompetenzen in den einzelnen Bereichen genauso genannt wie die Defizite und Schwierigkeiten. In einer kurzen Einleitung werden personen- und umfeldbezogene Faktoren erwähnt. Abschliessend wird eine Prognose gestellt über die weitere Entwicklung der Lernenden in diesem Projekt.

6.3. Beschreibung der Lernenden aus der Versuchsgruppe

6.3.1. Schüler Akim

Akim wird im Sommer 2021 15 Jahre alt und ist mit über 12 Jahren Altersdifferenz das jüngste Kind der Familie. Seine drei älteren Geschwister – zwei Brüder und eine Schwester – sind bereits erwachsen und haben eigene Familien. Bei Akim wurde in der frühen Kindheit eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) diagnostiziert und daraufhin durch heilpädagogische Früherziehung und diverse Therapien gefördert. V.a. der Besuch einer Sprachheilschule in der Basisstufe ermöglichte ihm eine Beschulung im separativen Setting der Kleinklasse anstatt in einer heilpädagogischen Sonderschule. Es ist den Eltern ein Anliegen, dass Akim möglichst selbständig in seinem Umfeld agieren kann. Akim versteht seine Muttersprache – Tamilisch – kaum, er spricht in der Freizeit sowie auch in der Schule konsequent die deutsche Schriftsprache. Videospiele, das Bauen von Legokonstruktionen sowie das Zeichnen von Comicfiguren gehören zu Akims liebsten Freizeitbeschäftigungen.

Allgemeines Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Akim schaut sehr genau zu, wenn ein Scaffolding einer Lehrperson stattfindet und bemüht sich sehr, das Aufgenommene nachzuahmen und anzuwenden. Er hört bei Gesprächen zu und wiederholt auf Nachfrage das soeben Erzählte. Sein Arbeitstempo ist ausserordentlich langsam, aber dafür sehr genau.

Allgemeines Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Akim hat Mühe, seine Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht erhalten zu können. Er schweift nach ungefähr 5 Minuten ab und muss mit klaren Ansagen wieder zurück an den Lerngegenstand geholt werden. Er denkt relativ rasch von sich, dass er das neu Erlernte bereits beherrscht. Bei Misserfolgen in Testsituationen kann er somit schlechte Ergebnisse nicht verstehen und sucht die Erklärung dafür oft bei den Lehrpersonen.

Mathematisches Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Akim wendet die Grundoperationen sicher und in verschiedenen Aufgabenstellungen korrekt an. Er hat eine klare Vorstellung von Zahlenraum und Mengen und erkennt die mathematischen Zeichen und Symbole. Akim verfügt über ein ausserordentlich gutes räumliches Vorstellungsvermögen.

Mathematisches Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Das sehr langsame Arbeitstempo verhindert das plangemässe Voranschreiten in den Kompetenzstufen, sodass die restlichen Lernenden der Klasse in der Bearbeitung von Automatisierungsaufgaben oft weit voraus sind. Bei Akim muss oft abgewogen werden, ob er noch weitere Aufgaben benötigt. Diese erledigt er oft als Hausaufgabe, damit er dem Klassenstoff wieder folgen kann.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Kompetenzen / Ressourcen

Akim wurde offensichtlich in der Sprachheilschule nachhaltig gefördert, denn er verfügt über einen überaus angemessenen Wortschatz und drückt sich sehr gewählt und vorteilhaft aus. Die bereits gelernten Begriffe wendet er sinngemäss und situationsangemessen an.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Schwierigkeiten / Defizite

Neue Begrifflichkeiten brauchen bei Akim eine etwas längere Zeit, bis er sie korrekt abgespeichert und für die spontane Anwendung bereithält. Aufgrund seiner ASS-Diagnose fällt es ihm schwer, Ironie oder humoristische Aussagen aus der Sprache herausfiltern zu können.

Prognose über die Lernentwicklung im Projekt

Es ist zu erwarten, dass Akim nicht alle Aufgaben des ihm zugewiesenen Mathedossiers während der Schullektionen erledigen kann. Bei ihm ist darauf zu achten, regelmässige Hausarbeit einzufordern oder ihm während der Arbeitsplanlektionen öfters die Arbeit an der Lernstadt zuzuweisen als seinen Mit-SuS.

Es ist ein klarer Lernzuwachs zu erwarten im mathematischen Agieren. Begrifflichkeiten müssen individuell mit ihm verarbeitet werden, damit er sich diese besser einprägen kann.

6.3.2. Schülerin Lena

Lena wird im Sommer 2021 16 Jahre alt, ist ein Einzelkind und lebt seit über 8 Jahren bei Pflegeeltern, welche beide im Bildungsbereich tätig sind. Daher überstützen sie Lena sehr und interessieren sich stark für ihr schulisches Vorankommen. Lena hat regelmässig Kontakt zu ihren leiblichen Eltern schweizerischer Herkunft, welche getrennt rund eine Stunde entfernt von Lenas Pflegeeltern in verschiedenen Ortschaften leben. In ihrer Freizeit betätigt sich Lena in verschiedenen Sportarten sowie in einer evangelischen Jugendgruppierung. In einer SPD-Abklärung wurden bei Lena Defizite im sprachlichen Bereich diagnostiziert. Aufgrund dessen wurde sie vom amtlichen Beistand zur IV-Berufsberatung angemeldet, damit bei allfälligen Problemen bei der Lehrstellensuche entsprechend Hilfe in Anspruch genommen werden kann.

Allgemeines Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Lena verfügt über eine langanhaltende Ausdauer beim Arbeiten. Sie erledigt ihre Aufgaben sehr zuverlässig und gewissenhaft. Ihre Aufmerksamkeit kann sie bewusst lenken und aufrechterhalten. Wenn sie einen Lerninhalt begriffen hat, kann sie ihn problemlos auf neue Aufgaben anwenden und sogar auch ihre Mit-SuS anleiten.

Allgemeines Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Es gelingt Lena oft nicht auf Anhieb, das Vorgezeigte nachzuahmen und anzuwenden, obwohl sie meistens gegen Aussen den Anschein macht, alles verstanden zu haben. Vielmals braucht sie eine zweite oder dritte Erklärung, bis sie den Lerngegenstand begreift.

Mathematisches Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Die Grundoperationen hat Lena bereits soweit erworben, sodass sie diese problemlos anwenden kann. Sie hat eine klare Vorstellung von Zahlenräumen und Mengen und kann mit den mathematischen Zeichen und Symbolen umgehen.

Mathematisches Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Es fällt Lena noch schwer, mathematische Fragestellungen zu erkennen. Geometrische Aufgabenstellungen sind schwierig für Lena und ihr räumliches Vorstellungsvermögen ist nicht altersgemäss.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Kompetenzen / Ressourcen

Lena verfügt über einen angemessenen Alltagswortschatz. Sie denkt, spricht und schreibt in klaren und verständlichen Sätzen und verwendet dabei Wörter und Ausdrücke sinngemäss und korrekt.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Schwierigkeiten / Defizite

Für das Erlernen von Fachbegriffen benötigt Lena deutlich mehr Zeit als es ihrem altersgemässen Leistungsstand entspricht. Daher fällt es ihr v.a. im mathematischen Bereich schwer, die Begriffe beim richtigen Namen zu nennen.

Prognose über die Lernentwicklung im Projekt

Lena wird ausdauernd, zuverlässig und gewissenhaft an den Aufgaben in ihrem zugewiesenen Mathe-dossier arbeiten. Die Fachbegriffe werden wie bei Akim individuell mit ihr verarbeitet werden müssen. Allenfalls ergibt sich hier eine kooperative Lernsymbiose. Bei ihr wird ein grosser Lernfortschritt erwartet.

6.3.3. Schülerin Tanja

Tanja vollendet wie Lena im Sommer 2021 ihr 16. Lebensjahr. Sie ist die älteste von drei Schwestern und bewohnt mit ihren sozio-ökonomisch eher schwach einzustufenden und aus Österreich stammenden Eltern ein Altbau-Einfamilienhaus. In der Unterstufe der Primarschule wurde bei Tanja das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) festgestellt und medikamentös sowie psychotherapeutisch behandelt. Mittlerweile lehnen Tanja sowie ihre Eltern jegliche weitere Therapien und Interventionen ab, da Tanja seit ungefähr einem Jahr immer wieder diverse medizinische Abklärungen machen muss, aufgrund ihrer schwächelnden Gesundheit. Deshalb fehlt Tanja relativ oft im Unterricht, arbeitet aber verpasste Schulhalte mit zufriedenstellender Motivation zu Hause nach. Im Unterricht selbst fällt ihre ADS durch ihr langsames Arbeitstempo auf. Ihre Freizeit verbringt sie mit guten Freundinnen im örtlichen Jugendtreff und mit dem Erstellen von altersgemässen Tiktok-Videos.

Allgemeines Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Tanja stellt an sich selbst den Anspruch, neu erlernte Skills genügend oft zu üben, damit sie diese möglichst gut beherrscht. Es gelingt ihr auch gut, aus Filmen und ansprechend gestalteten Präsentationen Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten.

Allgemeines Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Aufgrund ihrer ADS ist es für Tanja schwierig, einem einfach gestalteten Scaffolding bis zum Ende zu folgen, da sie ihre Aufmerksamkeit nicht lange genug auf den Lerngegenstand lenken kann. Deshalb gelingt es ihr kaum, Lernhalte nachzuahmen oder zu wiederholen.

Mathematisches Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Tanja beherrscht die Grundoperationen auch in grossen Zahlräumen und kann sich Mengen gut vorstellen. Sie kennt die mathematischen Zeichen und Symbole und kann entsprechend damit umgehen. Mathematische Fragestellungen erkennt sie genügend und geht einigermaßen sinnvoll damit um.

Mathematisches Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Das räumliche Vorstellungsvermögen bereitet Tanja genauso Schwierigkeiten wie geometrische Aufgabenstellungen.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Kompetenzen / Ressourcen

Tanja verfügt über einen sehr guten Spracherwerb und Begriffsbildung. Ihr Wortschatz ist überdurchschnittlich und in der Anwendung in Mundart und im schriftlichen Ausdruck sehr angemessen. Begriffe und Konzepte erfasst sie rasch und problemlos, kann sie auch korrekt und sinngemäss wiedergeben. Ihre gesprochenen und geschriebenen Texte sind vollständig verständlich.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Schwierigkeiten / Defizite

Es sind bei Tanja in diesem Bereich keine Schwierigkeiten oder Defizite zu beobachten.

Prognose über die Lernentwicklung im Projekt

Das verlangsamte Arbeitstempo wird wie bei Akim bewirken, dass Tanja einerseits zusätzliche Arbeitszeit in der Schule verwenden sowie auch vermehrt Hausaufgaben machen muss. Inhaltlich wird sie die ihr zugewiesenen Aufgaben gut verstehen und mit persönlichen Erklärungen ohne Probleme lösen können. Bei ihr wird auch ein grosser Lernzuwachs zu erwarten sein.

6.3.4. Schüler Habib

Habib wird im Sommer 2021 15 Jahre alt und ist er älteste von drei Söhnen in einer türkischstämmigen Familie. Sein jüngster Bruder wurde im Januar 2021 geboren. Seine Eltern interessieren sich prinzipiell für die schulischen Belange ihres Sohnes und sind regelmässig mit der Klassenlehrperson in Kontakt. Weil Habib weiss, dass Elternhaus und Schule am selben Strang ziehen, konnte er sein negativ auffallendes Verhalten vom letzten Schuljahr korrigieren und ist gemäss seines ehemaligen Klassenlehrers nun viel besser führbar. Sein Arbeitsengagement ist allerdings noch entwicklungsfähig. Gepaart mit seinem gespielt übersteigerten Selbstbewusstsein überschätzt Habib relativ oft seine Fähigkeiten und sucht bei Misserfolgen nach Ausreden für seine Enttäuschung. Seine Freizeit verbringt er hauptsächlich mit Spielkonsolen und E-Sports. Einmal wöchentlich besucht er ein Kickbox-Training.

Allgemeines Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Einem Scaffolding kann Habib problemlos folgen, sofern mehrere Aufnahmekanäle bedient werden. Unter dieser Bedingung kann Habib das Aufgenommene nachahmen und wiederholen, auf neue Aufgaben anwenden und sogar andere SuS anleiten. Seine Aufmerksamkeits-Spanne ist genügend bis mittelmässig.

Allgemeines Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Habib hat Schwierigkeiten mit der auditiven Wahrnehmung. Es fällt ihm schwer, Informationen aus Gesprächen und Hörtexten zu entnehmen. Aufgrund seines Hangs zur Selbstüberschätzung fehlt bei ihm oft die Übung neuer Fertigkeiten und Techniken.

Mathematisches Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Die Grundoperationen hat Habib sehr gut erlernt und kann seine Fertigkeiten divers einsetzen. Er verfügt über eine ausgeprägte Vorstellung von Mengen und Zahlenraum. Ausserdem hat er ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen und kann altersgemässe geometrische Aufgabenstellungen gut lösen.

Mathematisches Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Es sind bei Habib nur Schwierigkeiten und Defizite im Zusammenhang mit der Versprachlichung von Mathematik zu beobachten. Durch seine Fremdsprachigkeit fällt es ihm schwer, die fachsprachlichen Begriffe korrekt zu benennen und anzuwenden.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Kompetenzen / Ressourcen

Habib kann die alltägliche Sprache anwenden und verstehen. Er bildet verständliche Sätze in Wort und Schrift.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Schwierigkeiten / Defizite

Sein Wortschatz entspricht noch nicht seinem Alter und in Sprache gefasste Konzepte und Begriffe sind für ihn nur schwer zugänglich. Vor allem fachliche mathematische Begriffe in Sachaufgaben bereiten Habib grosse Mühe und es gelingt ihm kaum, die wichtigen Informationen herauszufiltern.

Prognose über die Lernentwicklung im Projekt

Habib muss v.a. im fachsprachlichen Bereich individuell gefördert werden, was allenfalls in Kooperation mit Lena und Akim geschehen kann. Aufgrund seines Vorwissens wird Habib vermutlich in einem der obersten Stockwerke in die Lernstadt einsteigen. Es wird auch bei ihm ein grosser Lernzuwachs erwartet.

6.4. Beschreibung der Lernenden aus der Referenzgruppe

Die hier beschriebenen Lernenden werden im Unterrichtsprojekt mit den traditionellen Lehrmitteln arbeiten.

6.4.1. Schüler Ahmet

Ahmet wird Anfangs Juni 2021 15 Jahre alt und ist der ältere Bruder in seiner Familie. Seine Schwester ist nur ein Jahr jünger und besucht ebenfalls eine Kleinklasse. Die balkanstämmigen Eltern leben seit kurzem getrennt. Ahmets Schwester wohnt bei der Mutter im Stadtzentrum, während Ahmet selbst beim Vater in einem Stadtquartier mit hohem Ausländeranteil wohnt. In seiner Freizeit befasst sich Ahmet hauptsächlich mit E-Sports an einem teuren und hochwertigen Equipment. Durch mangelhafte körperliche Ertüchtigung ist Ahmet übergewichtig. Er steht in regelmässigem Kontakt mit dem Schulsozialarbeiter, um die schwierigen Verhältnisse während der Trennung der Eltern zu verarbeiten.

Allgemeines Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Ahmet kann einem Gespräch folgen und einem Vortrag zuhören. Er schaut auch interessiert zu, wenn eine Lehrperson etwas demonstriert. Es gelingt ihm meistens, seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Lerngegenstand zu lenken.

Allgemeines Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Ahmet kann das Aufgenommene kaum nachahmen oder wiederholen. Das Gelernte verarbeitet er nur ungenügend und kann es nicht auf neue Aufgaben anwenden. Er gibt in der Übungsphase sehr schnell auf. Er denkt nicht über Aufgaben- oder Problemstellungen nach. Wenn er etwas nicht versteht, holt er sich sehr schnell die Unterstützung der Lehrperson.

Mathematisches Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Ahmet kann addieren, subtrahieren und multiplizieren. Er hat eine klare Vorstellung von Mengen. Mit mathematischen Zeichen und Symbolen kann er genügend umgehen.

Mathematisches Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Ahmet ist immer noch im zählenden Rechnen behaftet. Er hat keine klare Vorstellung von Zahlenräumen. Es gelingt ihm kaum, mathematische Fragestellungen zu erkennen und zu lösen. Geometrische Aufgabenstellungen kann er nicht altersgemäss lösen und er verfügt nur über ein schwaches räumliches Vorstellungsvermögen.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Kompetenzen / Ressourcen

Ahmet kann in seiner Muttersprache problemlos kommunizieren und sich mitteilen. Er verfügt laut seinem Vater über einen guten Wortschatz und kann diesen laufend erweitern.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Schwierigkeiten / Defizite

Obwohl Ahmet in der Schweiz geboren und eingeschult wurde, gelingt es ihm in der deutschen Sprache kaum, einen angemessenen Wortschatz aufzubauen. Er verwendet Wörter und Ausdrücke oft falsch. Im Gespräch sucht er vielfach nach den richtigen Wörtern. Er hat Mühe, die Wörter zu verständlichen Sätzen zusammen zu bringen. Auf dem Pausenplatz und in seiner Freizeit verbringt er die Zeit mit Kameraden oder Verwandten und Bekannten, welche seine Muttersprache sprechen.

Prognose über die Lernentwicklung im Projekt

Ahmet verfügt aufgrund der vielen Schwierigkeiten und Defizite in den schulischen Bereichen über ein negativ geprägtes Selbstbewusstsein. Bei neuen Lerninhalten und Lernmethoden wirkt er relativ schnell überfordert. Da er in diesem Projekt mit mehreren Schulbüchern und Arbeitsheften arbeiten muss, wird er vermutlich rasch den Überblick verlieren und braucht daher viel organisatorische Unterstützung. Es wird ein nur geringer Lernzuwachs erwartet, da die administrative Überforderung seine Leistungsmöglichkeiten reduzieren wird.

6.4.2. Schülerin Erblina

Erblina wurde im Frühjahr 2021 15 Jahre alt und ist das mittlere von drei Geschwistern ihrer Familie. Die grosse Schwester befindet sich bereits in einer Attestausbildung, während der jüngere Bruder eine Regelklasse in der Primarschule besucht. Zu den Elterngesprächen kommen beide Elternteile, wobei der Vater die Gesprächsinhalte allerdings für die Mutter auf Albanisch übersetzen muss, weil diese zu wenig Deutsch versteht. Erblina achtet sehr auf ihr Äusseres und erscheint zum Missfallen ihres Vaters geschminkt in der Schule. Mit der patriarchalischen Haltung ihres Vaters bekundet Erblina öfters ihre Mühe und berichtet von lautstarken Streitigkeiten. Ihre Freizeit verbringt Erblina entweder mit ihren Freundinnen oder mit Babysitten in ihrer Verwandtschaft.

Allgemeines Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Erblina kann etwas Aufgenommenes teilweise nachahmen bzw. wiederholen. Sie übt neue Fertigkeiten, bis sie diese genügend bis zufriedenstellend beherrscht.

Allgemeines Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Wenn die Lehrperson etwas vorzeigt, scheint Erblina oft abwesend und unaufmerksam. Sie verarbeitet das Gelernte nur ungenügend. Es gelingt ihr kaum, das Gelernte auf neue Aufgaben anzuwenden. Erblina erwirbt keine neuen Informationen und Fertigkeiten durch Eigeninitiative. Über Aufgaben- und Problemstellungen denkt sie nicht selbständig nach. Bei Problemen holt sie sich Hilfe bei ihren Klassenkameraden/innen.

Mathematisches Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Erblina kann die Grundoperationen anwenden im Zahlenraum 1'000. Sie hat eine klare Vorstellung von dem Zahlenraum und von Mengen. Sie kann mit mathematischen Symbolen und Zeichen umgehen.

Mathematisches Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Erblina erkennt mathematische Fragestellungen nicht korrekt und kann sie somit nicht sinnvoll angehen. Sie kann geometrische Aufgabenstellungen nicht altersgemäss lösen und verfügt über ein nur mangelhaftes räumliches Vorstellungsvermögen. In Alltagssituationen ist es ihr nicht möglich, geeignete Problemlösungsstrategien zu entwickeln.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Kompetenzen / Ressourcen

Erblina verfügt über einen altersgemässen und angemessenen Wortschatz in ihrer Erstsprache Albanisch. Auch auf Deutsch verwendet sie Wörter und Ausdrücke korrekt und sinngemäss. Sie spricht und schreibt in ganzen und sinnvollen Sätzen.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Schwierigkeiten / Defizite

Ihr Wortschatz in der deutschen Sprache ist noch nicht altersgemäss.

Prognose über die Lernentwicklung im Projekt

Da Erblina neues Wissen und neue Fertigkeiten nur teilweise anwenden kann, ist sie oft in der Selbsteinschätzung ihrer Leistungsfähigkeit verunsichert, was sich negativ auf ihr Lernverhalten auswirkt. Sie arbeitet gerne mit Kameradinnen oder Kameraden zusammen, damit sie ihre Verunsicherung kompensieren kann und die Denkwege nicht allein vollziehen muss. Die Arbeit mit dem neuen Lehrmittel wird sie zusätzlich verunsichern. Daher wird nur ein geringer Lernzuwachs erwartet.

6.4.3. Schüler Luis

Luis wurde letzten Winter 15 Jahre alt und ist das mittlere der drei Kinder in seiner Familie. Sein älterer Bruder ist bereits ausgeschult, aber immer noch ohne Anschlusslösung. Die jüngere Schwester besucht eine Kleinklasse Primarschule. Die schweizerischen Eltern sind beide noch verhältnismässig jung. Der Vater ist der Institution Schule gegenüber sehr negativ eingestellt. Mit der Mutter konnte die Autorin eine positive und konstruktive Beziehung aufbauen und steht regelmässig mit ihr in Kontakt. Luis ist übergeurig und leidet dadurch an einem negativen Selbstbild. 2018 wurde vom KJPD eine Entwicklungsverzögerung im emotional-sozialen Bereich diagnostiziert und in einer etwa 12monatiger Therapie behandelt. Seine Freizeit verbringt Luis mit Freunden und Bekannten und sucht mit ihnen den „Kick“ an der Grenze zu illegalen Aktivitäten.

Allgemeines Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Luis folgt einem Gespräch problemlos und kann die Inhalte in eigenen Worten wiedergeben. Er kann seine Aufmerksamkeit auf einen Lerninhalt fokussieren und aufrechterhalten. Neu Gelerntes kann er gut auf neue Aufgaben anwenden.

Allgemeines Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Wenn Luis einen unbekanntes Inhalt aufnehmen und umsetzen soll, blockiert er und muss ganz vorsichtig geführt werden, damit er sich wieder öffnen kann. Luis ist relativ schnell mit seiner Leistung zufrieden, auch wenn er die neue Technik oder Fertigkeit noch nicht beherrscht.

Mathematisches Lernen: Kompetenzen / Ressourcen

Luis beherrscht die Grundoperationen sehr gut und wendet sie in diversen neuen Aufgabenstellungen und in grossen Zahlenräumen an. Er hat eine klare Vorstellung von Mengen und Zahlenräumen und kann mathematische Fragestellungen erkennen und sinnvoll angehen. Mathematische Zeichen und Symbole kennt er und kann damit gut umgehen. Geometrische Aufgabenstellungen löst er gemäss seines Alters und verfügt über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.

Mathematisches Lernen: Schwierigkeiten / Defizite

Im mathematischen Lernen selbst sind keine Schwierigkeiten und Defizite zu beobachten. Ihm steht nur sein Verhaltensmuster mit der Blockade, wie weiter oben beschrieben, manchmal im Weg, wenn er neue Inhalte lernen soll.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Kompetenzen / Ressourcen

Luis verfügt über einen angemessenen und altersgemässen Wortschatz und verwendet Wörter und Ausdrücke sinngemäss richtig. In Sprache gefasste Konzepte und Begriffe wendet er korrekt und der Situation angemessen an. Seine Texte sind gesprochen sowie geschrieben verständlich und grammatikalisch richtig formuliert.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Schwierigkeiten / Defizite

Luis schreibt überhaupt nicht gerne und spricht im Plenum nur das Notwendigste. Jeder Schreibauftrag stösst bei ihm schon auf Ablehnung und wird nur mit sehr geringem Engagement erledigt.

Prognose über die Lernentwicklung im Projekt

Aus mathematischer Sicht wird Luis Aufgaben aus einem Oberstufenlehrmittel erarbeiten können. Daher ist es möglich, dass er eine genügende Motivation entwickelt, diesen Schulstoff erlernen zu wollen. Wenn ihm dies gelingt, sollte ein mittelmässiger bis grosser Lernzuwachs zu erwarten sein. Sollte allerdings sein blockierendes Verhaltensmuster auftreten aufgrund des neuen Lehrmittels, wird der sich dem Schulstoff verschliessen und nur mit viel Aufwand dahin geführt werden können. In diesem Falle wird der Lernzuwachs wohl nur gering sein.

7. Erfassung des Lernstandes aller Lernenden mit „MKT 5“

Wie in Kapitel 5 beschrieben, hat sich die Autorin für eine Erfassung des Lernstandes aller Lernenden mit einem standardisierten Diagnosetool entschieden und dafür den „MKT 5“ gewählt. In den nachfolgenden Unterkapiteln wird zuerst der MKT im Allgemeinen beschrieben, danach wie dieser Test durchgeführt wird. Anschliessend werden die Testergebnisse aller Lernenden dokumentiert, analysiert und daraus eine Prognose der Lernfortschritte erstellt, welche die Lernenden in der Kontrolltestung nach dem Unterrichtsprojekt erreichen sollten.

7.1. Was ist der „MKT“?

„MKT“ bedeutet „Mathematik-Kurztest“ und wurde von lic. phil. Stefan Meyer und lic. phil. Angela Wyder an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich entwickelt. Es handelt sich dabei um ein Testsystem zur Erfassung der mathematischen Leistung. Dieses Testsystem zeichnet sich aus durch seine Ökonomie, Reliabilität und Validation sowie eine vorangegangene, breit ausgelegte Eichung desselben. Der MKT wird für jede Schulstufe, also von Klasse 1 bis Klasse 9 angeboten und richtet sich auf die Kompetenzbereiche Arithmetik / Algebra (Zahl und Variable), Sachrechnen (Grössen, Funktionen, Daten und Zufall) sowie Geometrie (Form und Raum) aus. Der MKT 1 – 9 ist kompatibel mit dem Lehrplan 21. Er kann als Screening in der ganzen Klasse oder auch im Einzelsetting eingesetzt werden und will als pädagogisches Instrument im systemischen Kontext verstanden werden, da die Anwendungen im Sinne des Spiralcurriculums und die Inhalte entwicklungspsychologisch abgestimmt sind.

Der MKT 1 – 9 ist nur in digitaler Form erwerbbar. Die Inhalte sind für jede Stufe gleich aufgebaut und beinhalten jeweils ein Manual, das Testblatt als PDF- und WORD-Version, ein Lösungsblatt sowie ein Auswertungsblatt in PDF- und WORD-Version. Zusätzlich erhält man eine Auswertungshilfe als EXCEL-Datei, in welcher mit zugeordneten Farben die Höhe des Leistungsniveaus signalisieren und beim Einsatz in Klassen einen schnellen Überblick bietet. Zu den Aufgaben sind ebenfalls Tiefenanalysen online verfügbar.

Der MKT 5 erfasst die mathematische Kompetenz in der fünften Klasse und beinhaltet 13 Aufgaben mit maximal 24 Punkten. Dabei können die Lernenden im Kompetenzbereich „Zahl und Variable“ (im Manual: Arithmetik: Algebra) 7 Punkte erreichen, 11 Punkte bei „Grössen, Funktionen, Daten und Zufall“ (im Manual: Sachrechnen) sowie im Bereich „Form und Raum“ (im Manual: Geometrie) 6 Punkte.

Dabei werden in den einzelnen Kompetenzbereichen folgende Themenstränge zusammengefasst:

Kompetenzbereich	Themenstrang
Zahl und Variable	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zahlen verstehen (logisch-mathematisch) ✓ Relationen ✓ Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) ✓ Variable, Terme, Gleichungen
Grössen, Funktionen, Daten, Zufall	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quantitäten ✓ Proportionen ✓ Rechnen mit Grössen (Geld, Längen, Gewicht, Geschwindigkeit) ✓ Prozente ✓ Grafische Darstellungen
Form und Raum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Muster, Symmetrie ✓ Ebene: Strecken, Flächen ✓ Körper

Tabelle 35: Themenstränge im MKT 5

7.2. Beschreibung der Durchführung

Um die Lernenden mit Normwerten des Lehrplans 21 vergleichen zu können, sollte der MKT 5 entweder während der letzten sechs Wochen des fünften Schuljahres oder im ersten Quartal der sechsten Stufe durchgeführt werden. Die Autorin verwendet den MKT 5 als Diagnosetool und als standardisiertes Messinstrument. Daher spielt der Durchführungszeitpunkt für das Unterrichtsprojekt keine Rolle. Weil dieses Testtool als Klassenscreening verwendet wird, sind zusätzlich keine flexiblen prozessdiagnostischen Interviews vorgesehen.

Nach einer Instruktion und Bereitstellung des Materials im Zeitraum von fünf Minuten lösen die Lernenden das Testblatt. Dafür stehen ihnen maximal 45 Minuten zur Verfügung, wobei sie nicht bis zum Ablauf der Zeit warten müssen, sondern das Testblatt nach vollständiger Bearbeitung jederzeit abgeben können. Die Lehrperson notiert bei der Abgabe die Bearbeitungszeitdauer, damit ein Vergleich mit der durchschnittlichen Lösungszeit möglich ist. Nach maximal 45 Minuten müssen alle Lernenden das Testblatt abgeben.

Für die Durchführung ist ein ruhiger und konzentrationsfördernder Raum mit möglichst wenig Störfaktoren zur Verfügung zu stellen. Die Lernenden sollten möglichst an Einzelplätzen sitzen, damit sie sich nicht gegenseitig abschreiben können.

Materialmässig brauchen die Lernenden das Testheft, Schreibstifte, Radiergummi und ein Messgerät (Lineal oder Geodreieck). Die leitende Lehrperson benötigt ebenfalls das Testheft, die Testanweisung sowie einen Zeitmesser.

Als Vorbereitung auf das Unterrichtsprojekt hat die Autorin den MKT 5 mit ihrer Klasse am 4. November 2020 direkt nach der Vormittagspause um 10.15 Uhr durchgeführt. Der Zeitpunkt wurde von der Autorin so gewählt, weil die Lernenden dann am leistungsfähigsten, wachsten und nach der Pause wieder ein wenig ausgeruht sind. Wie beschrieben benötigte die Instruktion, die Bereitstellung des Arbeitsmaterials sowie die Platzzuweisung der Lernenden ungefähr fünf Minuten, bevor sie mit dem Bearbeiten der Testaufgaben beginnen konnten. Für zusätzliche Konzentrationsförderung durften die Lernenden einen Becher Wasser an ihren Arbeitsplatz nehmen und bekamen zwei Kaubonbons, welche sie nach Bedarf während dem Test zu sich nehmen durften. Somit war eine wohlwollende Arbeitsumgebung geschaffen, in welchem die Lernenden eine bestmögliche Leistung erbringen konnten. Alle Lernenden waren zu dem Zeitpunkt gesund und unbelastet, da sie vor der Pause in einem Morgenkreis störende oder ablenkende Gedanken im Plenum deponieren und besprechen konnten.

Während der Bearbeitung des Testblattes war von verschiedenen Lernenden ein lautes Seufzen oder tiefen Atemzüge zu vernehmen. Ahmet, Lena und Erblina schauten die SHP gequält an und versuchten zum Teil, mit Fragen an die Ergebnisse der Aufgaben zu kommen. Die Schüler Luis und Habib arbeiteten zügig voran und gaben das Testblatt als erste ab, während Akim und Tanja durch ihr sehr langsames Arbeitstempo nach 45 Minuten erst knapp die Hälfte der Aufgaben gelöst hatten. Da die Autorin auch die Ergebnisse der nicht gelösten Aufgaben für die Analyse benötigte, bekamen die beiden SuS zwei Tage später die Gelegenheit, das Testblatt fertig zu lösen. Sie benötigten dazu nochmals 35 Minuten.

Die Korrektur der sieben Testblätter benötigte eine Zeitdauer von rund 30 Minuten. Für die Analyse der Ergebnisse wendete die Autorin rund eine weitere halbe Stunde pro Testblatt auf. Im nächsten Kapitel findet sich die Auswertung der Analysen.

7.3. Testergebnisse in Bezug auf den Themenbereich „Operationen“

Für das Unterrichtsprojekt ist der Bereich „Form und Raum“ nicht relevant, weshalb dieser von der Autorin an dieser Stelle nicht erfasst wird. Die Anzahl zu erreichenden Punkten wird entsprechend reduziert, sodass insgesamt nur 18 Punkte für Arithmetik und das Sachrechnen relevant sind. Der Auswertungsbogen wird angepasst und die Prozenträge verschoben. Aus den Veränderungen kann nun folgende Vergleichstabelle zur Einschätzung der Schülerleistungen im System erstellt werden. Quartile und Mean-Berechnungen werden der Einfachheit halber weggelassen. Die Erfüllung der Lehrplanerwartungen wurden, den Prozenträgen angeglichen, übernommen.

Punkte	Prozentrang	Erfüllung der Lehrplannerwartungen
0	00	
1	06	
2	11	Weit darunter
3	17	
4	22	
5	28	Knapp erfüllt
6	33	
7	39	
8	44	
9	50	
10	56	Durchschnittlich erfüllt
11	61	
12	67	
13	72	
14	78	Überdurchschnittlich erfüllt
15	83	
16	89	Weit überdurchschnittlich erfüllt
17	94	
18	100	

Tabelle 36: Angepasste Vergleichstabelle zur Einschätzung der Schülerleistungen des MKT 5

Für die Berechnung der Leistungswerte der Lernenden wurden also nur die erreichten Punkte der Aufgaben aus Bereich 1 (Arithmetik) und Bereich 2 (Sachrechnen) einbezogen. Die Punkte aus Bereich 3 (Geometrie) wurden komplett ausser Acht gelassen.

Wie in Kapitel 7.2. erwähnt wurden die Tests am 4. und 6. November 2020 durchgeführt. Am 7. November 2020 korrigierte die Autorin die Testblätter und kam zum quantitativen Ergebnis, wie es in Tabelle 37 aufgeführt wird.

	Name	Zeitdauer	Punkte	Prozentrang	Erfüllung der Lehrplanerwartungen
Versuchsgruppe	Akim	90 min	6	33	knapp erfüllt
	Habib	30 min	9	50	fast durchschnittlich erfüllt
	Lena	35 min	9	50	fast durchschnittlich erfüllt
	Tanja	90 min	7	39	knapp bis durchschnittlich erfüllt
Referenzgruppe	Ahmet	40 min	0	00	keine Lernziele erfüllt
	Erblina	40 min	6	33	knapp erfüllt
	Luis	30 min	8	44	knapp bis durchschnittlich erfüllt

Tabelle 37: Quantitative Testergebnisse des MKT 5

Diese Zahlen belegen die Beschreibungen der Lernenden aus Kapitel 6.3. und 6.4. Der Schüler Ahmet wird im letzteren Kapitel als generell schulisch schwach bezeichnet. Dass er aber im MKT 5 überhaupt keine Aufgabe richtig lösen konnte, ist sehr auffällig. Im Interview zu seiner Arbeitsmotivation (Kapitel 10.3.) wurden die Gründe dafür geklärt.

Eine qualitative Auswertung beinhaltet die genaue Beschreibung, welche Aufgaben von den Lernenden korrekt bearbeitet werden konnten, bzw. wo die Fehler lagen. Die einzelnen Auflistungen dieser qualitativen Auswertung für alle Lernenden finden sich im Anhang D (Kapitel 15). Hier wird lediglich ein grober Überblick auf die Erfüllung der Aufgabenbereiche geboten.

	Name	Erreichte Punkte Arithmetik (max. 7)	in %	Erreichte Punkte Sachrechnen (max. 11)	in %
Versuchsgruppe	Akim	5	71	1	9
	Habib	6	86	3	27
	Lena	6	86	3	27
	Tanja	6	86	1	9
Durchschnitt Versuchsgruppe		5.75	82.25	2	18
Referenzgruppe	Ahmet	0	0	0	0
	Erblina	5	71	1	9
	Luis	5	71	3	27
Durchschnitt Referenzgruppe		3.33	47.33	1.33	12

Tabelle 38: Überblick der qualitativen Auswertung

Der Vollständigkeit halber ist Schüler Ahmet auch in Tabelle 38 aufgeführt. Seine nicht vorhandene Leistung beeinflusst den Durchschnitt der Referenzgruppe stark. Deshalb wird er für den folgenden Überblick ausgeklammert, damit die Leistung der Lernenden der Referenzgruppe besser ersichtlich ist.

	Name	Erreichte Punkte Arithmetik (max. 7)	in %	Erreichte Punkte Sachrechnen (max. 11)	in %
Versuchsgruppe	Akim	5	71	1	9
	Habib	6	86	3	27
	Lena	6	86	3	27
	Tanja	6	86	1	9
Durchschnitt Versuchs- gruppe		5.75	82.25	2	18
Refe- renz- gruppe	Erblina	5	71	1	9
	Luis	5	71	3	27
Durchschnitt Referenz- gruppe		5	71	2	18

Tabelle 39: Überblick der qualitativen Auswertung ohne den Schüler Ahmet

Nun lässt sich aus dem Überblick in Tabelle 39 herauslesen, dass alle Lernenden ausser Ahmet im Bereich Arithmetik deutlich bessere Leistungen zeigen als im Bereich Sachrechnen. In der detaillierten qualitativen Auswertung im Anhang D in Kapitel 15 ist auffallend, wie viele Lernende sich nicht auf eine oder mehrere Sachrechenaufgaben eingelassen und so überhaupt keinen Lösungsversuch gemacht haben. Auf Nachfrage der Autorin antworteten die Lernenden unisono, sie hätten die Aufgabenstellung nicht verstanden. Der Aufgabentext sei zu schwierig gewesen, sie hätten nicht gewusst, wie sie mit diesen Aufgaben umgehen müssen, welche Informationen sie herauslesen und wie sie damit operieren sollen.

Im Rahmen eines Wahlmoduls an der HfH unter der Leitung von lic. phil. Stefan Meyer im Oktober 2020 lernte die Autorin die LeMa-Methode kennen (Lesen und Mathematisieren). Dabei schlüpft die Lehrperson in die Rolle einer Sekretärin und die Lernenden in die Rolle eines Chefs / einer Chefin. Die Chefpersonen wählen eine Sachaufgabe und lesen diese vor. Die Büroarbeitenden notieren alle Infos, welche sie von ihren Chefpersonen als wichtig erachten und helfen mit, eine Auslegeordnung zu schaffen sowie die Aufgabe zu lösen. Dabei achtet die Sekretärin / der Sekretär darauf, die Rechenschritte und Denkleistungen wirklich der Chefperson zu überlassen. Falls die Chefperson stecken bleibt, bzw. im Prozess nicht mehr weiterkommt, wird aus der Büroarbeitenden ein Taschenrechner, Zahlenkünstler/in oder Ähnliches. Diese führt die Chefperson klar durch den Rechnungsprozess, bis diese wieder selbst übernehmen und die Denkleistung ausführen kann.

Das lustvolle Handeln in diesem Rollenspiel soll den Lernenden die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ermöglichen und das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken, sodass die Unsicherheit und die innere Ablehnung bei der Begegnung mit Sachaufgaben reduziert oder sogar vollständig dezimiert werden soll.

Aus Tabelle 39 ist, wie bereits erwähnt, vor allem die sprachliche Schwierigkeitskomponente der Sachaufgaben zu erkennen. Die LeMa-Methode kann diesem entgegenwirken. Im Rahmen des Unterrichtsprojektes wandte die Autorin also diese Fördermethode an, wenn es im Einzelsetting möglich war und Lernende Sachaufgaben lösen mussten, egal ob diese in der Lernstadt Mathematik oder in den traditionellen Lehrmitteln zu finden waren. Daraus erhoffte sich die Autorin, dass die SuS im Kontrolltest sich besser auf die Sachaufgaben einlassen und somit auch ihre mathematischen Skills in Arithmetik und Rechnen mit Grössen besser darlegen können. Somit wird das Unterrichtsprojekt diesbezüglich ein wenig abgeändert bzw. ergänzt. Ob Förderung mit LeMa gewinnbringend eingesetzt den gewünschten Erfolg brachte, zeigt die Analyse der Kontrollerfassung in Kapitel 9.

7.4. Prognose der Lernfortschritte der Versuchs- und Referenzgruppe

Tabelle 38 zeigt die unterschiedlichen Lernstände der beiden Gruppen im Bereich Arithmetik, inklusive Schüler Ahmet, der überhaupt keine korrekte Leistung erzielt hatte. Die Versuchsgruppe erreichte durchschnittlich etwas mehr als 82%, während die Referenzgruppe nur 47% (mit Ahmet) bzw. 71% (ohne Ahmet) erlangte. Im Bereich Sachrechnen liegen beide Gruppen gleich tief mit rund 18% Leistung, wenn Ahmets Test nicht berücksichtigt wird.

Die Versuchsgruppe arbeitet mit der Lernstadt Mathematik. Durch die Zusammenfassung der Aufgaben, das neutrale Layout und die klare Strukturierung erwartet die Autorin einen grösseren Lernzuwachs als bei der Referenzgruppe. Diese wird mit Motivationsproblemen zu kämpfen haben, da sie mit verschiedenen Büchern und Arbeitsheften, welche mit der Primarschulstufe beschriftet sind, arbeiten werden. Zusätzlich werden alle drei Lernenden mit der Materialflut überfordert sein und wahrscheinlich den Überblick verlieren. Diese Gründe erklären den tieferen prognostischen Lernzuwachs der Referenzgruppe.

In konkreten Zahlen ausgedrückt: Die Versuchsgruppe wird im Bereich Arithmetik in der Kontrollerfassung durchschnittlich 95% oder mehr des Leistungsstands erreichen und somit eine Steigerung um mindestens 12% erzielen. Die Referenzgruppe wird ihre Leistung lediglich um etwa 5% steigern können und erreicht somit beim Kontrolltest durchschnittlich höchstens 76% (ohne Ahmet) bzw. 52% (mit Ahmet).

Im Bereich Sachrechnen wird durch die LeMa-Methode in beiden Gruppen ein grosser Lernzuwachs erwartet, womöglich eine Steigerung von 20%. Somit darf im Kontrolltest eine Durchschnittszahl von rund 40% zu erwarten sein. Die Versuchsgruppe wird aufgrund der höheren Arbeitsmotivation sogar eine noch höhere Steigerung erreichen und somit durchschnittlich rund 50% erreichen.

8. Durchführung der Unterrichtseinheit „Operationen“

Das Unterrichtsprojekt dauerte vom 30. November 2020 bis 29. Januar 2021 und umfasste somit sieben Schulwochen. Wie bereits in Kapitel 6.1. erwähnt, bildeten die Lernenden Akim, Habib, Lena und Tanja die Versuchsgruppe, welche mit der Lernstadt Mathematik arbeite. Ahmet, Erblina und Luis arbeiteten mit den traditionellen Mathebüchern der Lehrwerke Mathematik des LMVZ für den Lernstoff der Primarschule und / oder das Mathbuch des Schulverlags Plus bzw. Klett und Balmer Verlag für den Lernstoff der Oberstufe.

Für das Unterrichtsprojekt standen der Autorin wöchentlich fünf Mathematikektionen zur Verfügung, insgesamt also 35 Lektionen. Gemeinsam mit den vier wöchentlichen Deutschlektionen wurden die Mathelektionen in einem Wochenplan deklariert. Der Autorin öffneten diese insgesamt neun Positionen die Möglichkeit, für die einzelnen Lernenden jeweils eine Lektion im Einzelsetting anzubieten. Zwei weitere Lektionen konnten für Inputs im Ganzklassen- oder Kleingruppenunterricht verwendet oder flexibel für diverse Fördersettings eingesetzt werden.

Die Wochenpläne mussten für die einzelnen Lernenden individuell erstellt werden, weil erstens aufgrund des zugewiesenen Schulfaches der Unterricht differenziert wurde: Wenn die Versuchsgruppe an Mathematik arbeitete, löste die Referenzgruppe Deutschaufgaben und umgekehrt. Die Deutschaufgaben waren selbsterklärend und -korrigierend aufbereitet, sodass die Lernenden eigenständig und kooperativ daran arbeiten konnten. Dies eröffnete der Autorin die Fokussierung auf die Einzelsetting- und Förderlektionen. Exemplarische Beispiele für die Wochenpläne finden sich in den Anhängen E und F im Kapitel 15.

Die Lernstanderfassung wurde in der KW 48/2020 von den Lernenden absolviert, sodass in der KW 49/2020 keine Zeit damit vergeudet und stattdessen sofort mit der Arbeit an den Lerninhalten begonnen werden konnte. Von der Einteilung der Lernenden in die Stockwerke der Lernstadt Mathematik bzw. zu den Lehrbüchern der traditionellen Lehrmittel berichtet das Unterkapitel 8.1.

Die Beobachtungen zu der Arbeit mit den Mathe-Dossiers aus der Lernstadt Mathematik bzw. mit den traditionellen Lehrmitteln wurden von der Autorin in Beobachtungsrastern nach den jeweiligen Lektionen festgehalten. Die Quintessenz aus den Beobachtungen wird in den Kapiteln 8.2. und 8.3. genauer beschrieben. Ein exemplarisches Beobachtungsraster ist in Anhang G im Kapitel 15 zu finden.

8.1. Ergebnisse der Lernstanderfassung der Lernstadt Mathematik

Damit es möglich war, nebst der Versuchsgruppe auch den Lernenden der Referenzgruppe den passenden Lernstoff zuzuweisen, mussten alle SuS die Lernstanderfassung absolvieren. Diese wurde am Mittwoch, 25. November 2020 in der zweiten und dritten Morgenlektion durchgeführt. Akim und Tanja

benötigten aufgrund ihres langsamen Arbeitstempos rund 75 Minuten, während die anderen SuS nach 30 bis 45 Minuten die Testblätter retournierten.

Im Anhang H können die Aufgaben der Lernstandserfassung gesichtet werden. Dabei ist ersichtlich, dass auf Aufgaben des achten Stockwerks (Rechnen mit Potenzen und Wurzeln) in der Lernstandserfassung verzichtet wurde. Wenn es Lernenden gelingt, alle Aufgaben problemlos zu lösen, dann ist es selbstverständlich, ihnen die Arbeit des achten Stockwerks zuzuweisen. Es war allerdings noch nie zu beobachten, dass Lernende mit besonderem Förderbedarf dieses Lernniveau erreichen. Das höchste erreichte Niveau mit dieser Klasse beschränkte sich auf das sechste Stockwerk (Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen), was sich mit der Auflistung in Tabelle 40 belegen lässt. In derselben Tabelle wird aufgeführt, wie viel Prozent der Testaufgaben des jeweiligen Themas die SuS in der Lernstandserfassung lösen konnten.

Versuchsgruppe (Lernstadt Mathematik)			Referenzgruppe (traditionelle Lehrmittel)		
Akim	5.OG: Teilbarkeitsregeln	10%	Ahmet	Grundoperationen	25%
Habib	6.OG: Brüche und Dezimalzahlen	20%	Erbilina	Teilbarkeitsregeln	5%
Lena	4.OG: Grössen	15%	Luis	Brüche und Dezimalzahlen	30%
Tanja	5.OG: Teilbarkeitsregeln	5%			

Tabelle 40: Ergebnisse der Lernstandserfassung

8.2. Arbeit mit den Übungsdossiers

Die Versuchsgruppe startete am Montag, 30. November 2020 in der dritten Morgenlektion mit der Arbeit an den Übungsdossiers. Den Lernenden wurde im Kleingruppensetting anhand der Abbildung der Lernstadt aufgezeigt, auf welchem Stockwerk sie ihre Arbeit beginnen und welche Fortschritte für sie während der nächsten sieben Wochen erreichbar sein könnten. Da Akim und Tanja demselben Stockwerk zugewiesen wurden und zudem über ein ähnliches Arbeitstempo verfügten, wurde ihnen die kooperative Arbeit empfohlen, wogegen sie sich allerdings zunächst sträubten, später aber deren Vorzüge erfuhren und sich darauf einliessen.

Lena war zunächst über die Zuweisung in ein eher tiefes Stockwerk enttäuscht. Sie hätte ihre Leistung besser eingeschätzt. Mit klärenden und aufbauenden Gesprächen konnte die Autorin Lenas Enttäuschung in Verständnis und Motivation wandeln, indem die bereits erreichten und erfüllten Stockwerke betont sowie die Wichtigkeit des Inhaltes des vierten Stockwerks dargestellt wurden.

Habib war mit seiner Einteilung zufrieden und erklärte, er habe gerne mit Brüchen und Dezimalzahlen zu tun, aber bisher einige Sachen nie richtig verstanden. Gemäss Lernstandserfassung konnte er Brüche erkennen, benennen und Stammbrüche ableiten, aber er konnte nicht mit Brüchen und Dezimalzahlen operieren. Seine motivierte Einstellung zum Thema hatte einen positiven Impact auf seinen Lernwillen,

sodass er qualitativ und quantitativ gute Arbeit in seinem Übungsdossier leistete und das Lektionsziel fast erreichte.

Im weiteren Verlauf der Mathematiklektionen in KW 49/2020 wurde die Arbeit mit dem Übungsdossier sozusagen zum „Selbstläufer“: Akim und Tanja sassen nebeneinander und tauschten sich regelmässig über die Inhalte aus, klärten Verständnisfragen untereinander und holten die Autorin erst dann zu Hilfe, wenn sie beide nicht mehr weiterkamen. Habib und Lena lernten ebenfalls nebeneinander, auch wenn sie nicht dasselbe Thema bearbeiteten. Habib konnte Lena oft Fragen beantworten, umgekehrt eher weniger. Das schien Habib aber nicht zu stören, sondern bestärkte sein Selbstbewusstsein und seine Selbstwirksamkeit. Lena hingegen half Habib manchmal beim Verständnis von Aufgabenstellungen, sodass sie auch ihren Beitrag zur „Teamarbeit“ leisten konnte und genauso wie Habib Selbstwirksamkeit erleben durfte.

In KW 50/2020 wurden Einzelsetting-Lektionen mit Förderung durch die LeMa-Methode (siehe Kapitel 7.3) durchgeführt. Die Herausforderung an die LP war, die Einzelsettingsequenzen so einzubetten, dass die anderen SuS der Versuchsgruppe trotzdem mehrmals in der Lektion die Möglichkeit bekamen, Verständnisfragen zu stellen. Dies wurde gelöst, indem die Lernenden vor und nach dem Einzelsetting, sowie während den zwei bis drei Minuten, in welchen die Sachaufgabe mehrmals durchgelesen wurde, ihre Fragen stellen konnten. Wenn dazwischen Unklarheiten auftauchten, mussten sie sich untereinander aushelfen. Dieses Vorgehen hatte sich bewährt. Die Fördersequenz der LeMa-Methode dauerte jeweils etwa 20 bis 30 Minuten, sodass vor allem auch danach noch genügend Zeit für die Fragen der verbleibenden Lernenden vorhanden war. So konnten alle SuS jeweils bedient und betreut werden.

Die Arbeit an den Übungsdossiers verlief auch in KW 50/2020 problemlos. Die Lernenden arbeiteten sehr selbständig und motiviert daran. Sie erreichten die individuell gesetzten quantitativen Ziele mit einer guten Qualität, wobei Akim und Tanja weiterhin sehr langsam arbeiteten. Verständnisfragen konnten, wie oben beschrieben, rasch geklärt werden. Hervorzuheben ist Lenas grosses „Aha-Erlebnis“, als die LP nach der LeMa-Förderung mit Lena an der grossen Stellenwerttafel an der Wandtafel arbeitete. Ihr wurde plötzlich die Bedeutung des Kommas bewusst, bzw. wie beim Umwandeln von Längen in grössere oder kleinere Einheiten das Komma nach links oder rechts verschoben wird. Sie erkannte das System der Dezimalzahlen sowie die Bedeutung der Zahl Null als Stellenwert. Im Verlauf des Unterrichtsprojektes erkannte sie, dass sie diese Erkenntnis auch bei anderen Grössen wie Gewichten und Hohlmasse anwenden konnte, sodass sie das Übungsdossier bereits in KW 01/2021 fertig erarbeitet hatte.

In KW 51/2020 waren bei den Lernenden die nahenden Weihnachtsferien deutlich zu spüren. Generell war die Arbeitsmotivation nicht so hoch, sodass die quantitativen Ziele kaum erreicht wurden, ausgenommen von Lena. Sie schien von ihrer Erkenntnis der letzten Woche dermassen beflügelt, dass sie mit viel Fleiss an ihrem Dossier arbeitete. Die restlichen drei SuS erreichten die geforderten quantitativen Ziele mit mittelmässiger Qualität kaum. In der Einzelsetting-Lektion wurde individuelle Betreuung durchgeführt, indem die bisher erledigten Aufgaben genauer analysiert wurden: Korrekt gelöste

Aufgaben wurden positiv gewürdigt, Fehler wurden diskutiert, geklärt, korrigiert und verbessert. Alle Lernenden erhielten so eine persönliche Rückmeldung zu ihrer bisherigen Arbeit und wurden am letzten Schultag in einer geselligen Lektion mit mathematischen Spielen wie Lobo77, Schubitrix Brüche und Mastermind in die wohlverdienten Ferien entlassen.

Die KW 01/2021 startete mit einer Einstiegsgesprächsrunde mit Auffrischung der Zielsetzungen und der Sinnstiftung für die verbleibenden vier Wochen des Unterrichtsprojektes. Anschliessend wurden in den Einzelsettinglektionen die Lernenden wieder mit der LeMa-Methode gefördert. Da die SuS den Ablauf dieser Lektionen aus KW 50 und 51 vor den Weihnachtsferien bereits kannten, konnten sich die einzelnen Lernenden sowie die LP noch besser auf das LeMa-Rollenspiel konzentrieren, sodass die Förderung intensiver verlief als wie in KW 50. Im Gegensatz zu KW 51 fanden die SuS wieder zu ihrer Arbeitsmotivation und bearbeiteten die Aufgaben in ihren Übungsdossiers mit guter Qualität und in zufriedenstellender Quantität. Lena vervollständigte am Mittwoch ihr Übungsdossier des vierten Stockwerks zum Thema „Rechnen mit Grössen“. Anschliessend an ihre Förderlektion mit der LeMa-Methode wurde ihre Arbeit analysiert, gewürdigt, korrigiert und verbessert. Am Freitag der KW 01/2021 absolvierte Lena schliesslich die Lernfortschrittsüberprüfung (LFÜ), bei welcher sie eine gute Leistung erbrachte. Genaueres dazu wird in Kapitel 8.4. erklärt. Für die LFÜ benötigte Lena rund 30 Minuten, sodass ihr noch Zeit blieb, bereits in das Übungsdossiers des fünften Stockwerks (Teilbarkeitsregeln) einzusteigen und erste Aufgaben darin zu lösen.

Dass man mit einem Übungsdossier fertig werden und somit ein Stockwerk aufsteigen kann, hat die Lernenden Akim, Habib und Tanja offensichtlich beeindruckt. In KW 02/2021 steigerten sie alle ihr Arbeitstempo merklich, wodurch allerdings die Qualität ein wenig litt. Die LP musste bei einigen Aufgaben Korrekturen und Nachbesserungen einfordern und die SuS zu qualitativ besserem Arbeiten anhalten. Es war Habib schliesslich möglich, am Mittwoch sein Aufgabendossier des sechsten Stockwerks (Brüche und Dezimalzahlen) zu vervollständigen. Seine anfänglich erwähnten bisherigen Verständnisschwierigkeiten schien er überwunden zu haben. Die LP konnte kaum nachvollziehen, in welchem Bereich genau seine Schwierigkeiten lagen, denn nach den Erklärungen im Einzelsetting schien er die Rechenoperationen mit Brüchen sowie mit Dezimalzahlen problemlos zu begreifen. Am Freitag löste er die LFÜ und zeigte dabei gute Leistungen, wie es in Kapitel 8.4. konkret beschrieben wird. Anschliessend an die LFÜ durfte Habib das Dossier für das 7. Stockwerk (Rechnen mit Prozenten) entgegennehmen und beginnen darin zu arbeiten. Für Akim und Tanja wurden die Einzelsetting-Lektionen zur Kleingruppenförderung umgewandelt. Sie konnten in diesen beiden Lektionen eng geführt in ihrer Arbeitsquantität gefördert werden und das gesteckte Ziel mit guter Arbeitsqualität deutlich übertreffen. Lena arbeitete wie bisher mit viel Fleiss und Eifer an ihrem neuen Dossier zum Thema „Teilbarkeitsregeln“ weiter. Alle vier Lernenden sassen in dieser Woche an einem Gruppentisch zusammen, weil Lena ja nun dasselbe Thema wie Akim und Tanja bearbeitete und Verständnisfragen zuerst an diese beiden SuS richten konnte. Schliesslich profitierte Lena ebenfalls vom Kleingruppen-Fördersetting.

KW 03/2021 brachte schliesslich auch für Akim und Tanja am Dienstag den Abschluss ihres Übungsdossiers, sodass sie am Mittwoch die LFÜ lösen konnten. Akim erreichte dabei gute bis sehr gute

Leistungen, während Tanja zufriedenstellende bis gute Leistungen erbrachte (siehe Kapitel 8.4.). Für die LFÜ benötigten beide Lernenden die gesamte Lektion, sodass sie das neue Aufgabendossier des sechsten Stockwerks (Brüche und Dezimalzahlen) erst am Freitag beginnen konnten. Lena arbeitete ab Mittwoch wieder allein an ihrem Thema „Teilbarkeitsregeln“. Durch die vermehrte Förderung der vorangegangenen Woche hatte sie einen gut begleiteten Einstieg in das Thema und konnte somit autonom die weiteren Aufgaben lösen. Habib bekundete zunächst Mühe mit dem Thema „Prozente“. Für ihn musste eine zusätzliche Einzelförderlektion eingesetzt werden, um mit ihm die Grundlagen des Prozentrechnens zu erarbeiten. Nachdem er den Zusammenhang von Prozentzahlen, Brüchen und Dezimalzahlen begriffen hatte, konnte er die dazugehörigen Aufgaben gut lösen. Die Anwendung der Formeln bzw. das Erkennen, welche Formel bei welcher Aufgabe notwendig gewesen war, bereiteten ihm allerdings grosse Schwierigkeiten. Die Förderlektion mit der LeMa-Methode konnte ihn dabei ein wenig unterstützen, indem er Sicherheit in den Textaufgaben gewann. Dadurch war es ihm möglich, selbständig weiter zu arbeiten. Die Unsicherheit blieb allerdings immer noch, sodass er oft nachfragte, ob er mit seinem Lösungsvorgehen richtig lag, was meistens der Fall war. Auch die anderen SuS profitierten von der dritten Förderlektion mit der LeMa-Methode. Im Gegensatz zur zweiten Projektwoche, in welcher sie das erste Mal mit der LeMa-Methode gefördert wurden, schienen alle Lernenden schon viel sicherer im Umgang mit Textaufgaben. Sie zeigten auch sichtlich Freude an dem Rollenspiel und übernahmen wie von selbst die Chef-Rolle.

In der letzten Woche des Unterrichtsprojektes, KW 04/2021, wurde weiter an den Übungsdossiers gearbeitet, auch wenn die SuS sie teilweise nicht mehr abschliessen konnten. Einzig Lena vervollständigte bereits am Montag ihr Dossier zum Thema „Teilbarkeitsregeln“. Am Dienstag absolvierte sie die dazugehörige LFÜ mit wiederum guten Leistungen (siehe Kapitel 8.4.). Im Anschluss an die LFÜ stieg Lena ins sechste Stockwerk (Brüche und Dezimalzahlen) ein. Wie zwei Wochen zuvor konnte sie nun neben Akim und Tanja arbeiten und Verständnisfragen mit ihnen klären. Habib gewann zunehmend Sicherheit in der Bearbeitung der Aufgaben zum Thema „Prozente“ und brauchte nur noch wenig Hilfe von der LP. Somit konnten die Einzelsetting-Lektionen für das Interview zum Thema Arbeitsmotivation verwendet werden. Die LP bat die einzelnen Lernenden dafür aus dem Schulzimmer und ging mit ihnen den Fragebogen durch. Die Interviews dauerten jeweils zwischen 10 bis 15 Minuten. Danach war die LP wieder im Schulzimmer anwesend und konnte die SuS betreuen. Die Ergebnisse dieser Interviews werden in Kapitel 10.3. erläutert.

8.3. Die Arbeit der Referenzgruppe mit den traditionellen Lehrmitteln

Die Referenzgruppe startete wie die Versuchsgruppe am Montag, 30. November 2020 während der vierten Morgenlektion in das Unterrichtsprojekt. Die LP bediente die Lernenden mit Erklärungen über den Projektverlauf, die Zuordnung des Lernstoffes gemäss der Lernstanderfassung und stellte ihnen das Lernmaterial vor: Verschiedene Themenbücher und Arbeitshefte des Lehrwerks „Mathematik“ des LMVZ sowie das eigene Matheheft, um die Aufgaben aus den Themenbüchern aufschreiben und lösen zu können. Bei der Vorstellung des vielfältigen Lernmaterials machten die drei Lernenden grosse Augen

und machten einen verstörten Eindruck. Luis formulierte schliesslich die Frage, ob sie all das durcharbeiten müssten. Mit weiteren Erklärungen zum Arbeitsplan wurde den SuS schliesslich klar, dass sie nur einzelne Seiten aus verschiedenen Büchern und Arbeitsheften zugewiesen bekamen und dass ihr Lernthema in verschiedenen Klassenstufen und somit in mehreren Themenbüchern zu finden war. Erblina merkte an, es seien aber Primarschulbücher, was die LP bejahen musste. Alle drei SuS rollten darauf die Augen und stiessen abschätzig Laute aus. Die LP wies nochmals auf das Unterrichtsprojekt und dessen zeitlichen Begrenzung hin und bat die drei Lernenden, sich auf die Inhalte einzulassen und bestmöglich mitzuarbeiten. Mit seufzendem Gemurmel kamen sie schliesslich dieser Bitte nach, bedienten sich am Lernmaterial gemäss ihrem Arbeitsplan und setzten sich an ihre Einzelplätze. Die verbleibenden 30 Minuten wurden für die LP herausfordernd, weil die einzelnen Lernenden immer wieder Fragen hatten zu den Aufgabenstellungen, wie sie das ins Matheheft schreiben müssen, was genau gemeint ist, usw. Kaum hatte die Autorin eine Frage beantwortet, war bereits beim nächsten Lernenden etwas unklar. Vor allem Ahmet stellte auffällig viele Fragen, sodass die LP daraus interpretierte, Ahmet wolle der Arbeit ausweichen, weil er offensichtlich Mühe damit hatte, mit Lernmaterial aus der 2. Klasse Primarschule arbeiten zu müssen. Diese Vermutung wurde im Interview zur Arbeitsmotivation bestätigt (siehe Kapitel 10.3.).

In den Mittwochslektionen setzten sich die Lernenden an den Gruppentisch. So konnten sie sich gegenseitig beim Verstehen der Arbeitsaufträge unterstützen sowie einander über die Schulter gucken, wenn es ums Verschriftlichen ins Matheheft ging. Auch wenn alle drei SuS verschiedene Themen behandelten, war so kooperatives Arbeiten möglich. Trotzdem verliefen die Lektionen relativ chaotisch, da die Lernenden sehr verunsichert schienen durch diese neue Arbeitsart und die neuen Lehrmittel. Vor allem das Verschriftlichen der Aufgaben aus dem Themenbuch ins Matheheft gefiel den SuS offensichtlich nicht bzw. waren sie sehr unsicher, ob sie die Aufgabe auch abschreiben mussten und wie oder mit welchen Schreibstiften sie Titel und Lösungsangaben schreiben und gestalten sollten. Auch in diesen beiden Lektionen war Ahmets demotivierte und arbeitsvermeidende Arbeitshaltung spürbar, indem er dreimal den Wunsch äusserte, auf die Toilette gehen zu können und sich dabei bis zu fünf Minuten Zeit liess, ohne sonstige körperliche Symptome wie Bauchschmerzen nennen zu können. Luis zeigte seine Antipathie gegen das Verschriftlichen im Matheheft, indem seine Darstellung ein sehr undeutliches und nachlässiges Bild vorwies. Erblina gab sich diesbezüglich grosse Mühe und schrieb sehr genau und mit schönem Schriftbild.

Die Freitagsslektion startete mit der Referenzgruppe wesentlich besser. Sie nahmen das Arbeitsmaterial selbstverständlich zur Hand, organisierten ihren Arbeitsstand im Plan und stiegen ohne Murren und Widerrede in die Arbeitsphase ein. Ahmet ging in nur noch einmal auf die Toilette, Luis bemühte sich um ein etwas schöneres Schriftbild und Erblina konzentrierte sich auf ihre Aufgaben. Auf Nachfrage der LP bzgl. der veränderten Arbeitshaltung im Vergleich zum Mittwoch antworteten die SuS, sie hätten begriffen, dass sie der Autorin helfen bei ihrem Projekt, wenn sie die Aufgaben einigermaßen anständig lösen würden. Es mache ihnen nur wenig Spass, aber es sei zeitlich begrenzt und gehe vorbei. In den verbleibenden 30 Minuten stellten die drei SuS im Vergleich zu der Versuchsgruppe doch noch viele Verständnisfragen, aber das Verschriftlichen im Heft wurde immer sicherer durchgeführt und erhielt

mehr Qualität. Trotzdem gelang es allen drei Lernenden während der ganzen Woche nicht, die individuell gesteckten quantitativen Ziele zu erreichen, sondern nur etwa 50% davon.

KW 50/2020 begann mit einem überaus ehrlichen Klassengespräch, in welchem sich beide Gruppen über ihren Einstieg in die Mathearbeit austauschten. Ahmet, Erblina und Luis äusserten absolut offen ihre Abneigung gegen die ihnen zugewiesenen Schulbücher und Arbeitshefte und bezeichneten die Arbeit als kompliziert, mühsam und ungewohnt. Sie würden dies der Autorin zuliebe tun, weil sie wissen, dass ihre Mitarbeit wichtig für deren Masterarbeit sei. Wenn es nicht für die Autorin wäre, würden sie die Arbeit verweigern. Diese verblüffende Ehrlichkeit ordnete die LP der belastbaren, tragfähigen und professionellen Beziehung zu, welche sie über die vergangenen Monate und Jahre zu den Lernenden aufgebaut hatte (Hattie, 2009).

Nachdem die drei Lernenden ihren Unmut und ihre Gefühle in diesem Gespräch klar benannten, schien es, als konnten sie sich anschliessend viel besser mit der Arbeit anfreunden. Zwar erreichten sie im Verlauf der KW 50/2020 die individuellen quantitativen Ziele immer noch nicht, steigerten ihre Arbeitsleistung immerhin von 50 auf 70%. Qualitativ verbesserte sich die Arbeitsleistung allerdings stark. Ahmets Toilettenbesuche reduzierten sich in der Freitagslektion auf null. Luis' Schriftbild und Darstellung war mittlerweile im zufriedenstellenden Bereich und Erblina verstand die Aufgabenstellungen immer besser bzw. gewann mehr Sicherheit in der Ausführung der Lösungen. Die Einzelsetting-Lektionen mit der Förderung durch die LeMa-Methode wurden von allen Lernenden positiv aufgenommen. Sie arbeiteten sehr motiviert und aufmerksam mit und fanden rasch ins Rollenspiel.

Wie bei der Versuchsgruppe in Kapitel 8.3. beschrieben waren auch in der Arbeitsmotivation der Referenzgruppe in KW 51/2020 die nahenden Ferien stark spürbar. Die in der vergangenen Woche gewonnene Qualität wie Quantität reduzierte sich auf rund 60%. In den Einzelsettinglektionen wurde die bisherig geleistete Arbeit gewürdigt, korrigiert und verbessert. Ahmet schloss am Mittwoch die Arbeit am Lernmaterial der 2. Stufe ab und ging über zum Themenbuch und Arbeitsheft der 3. Stufe. Dieser „Aufstieg“ verbesserte seine Motivation im Rahmen seiner Möglichkeiten, sodass er mit dem neuen Arbeitsmaterial doch noch 3 Seiten Aufgaben bearbeiten konnte. Luis' Schriftbild verschlechterte sich wieder, inhaltlich verstand er jedoch die Aufgaben und löste rund 90% davon korrekt, sodass kaum Verbesserungen notwendig waren. Erblina schloss ebenfalls die Aufgaben aus dem Arbeitsmaterial der 5. Stufe ab, hatte aber keine Zeit mehr, um mit dem Stoff der 6. Stufe zu beginnen. Wie bei der Versuchsgruppe wurden die Arbeitsplanlektionen am Freitag für gesellige Mathespiele verwendet, sodass die SuS mit einer positiven Stimmung in die Ferien entlassen wurden.

KW 01/2021 begann mit neuem Schwung und Elan. Alle drei SuS konnten ihre Leistungsfähigkeit qualitativ und quantitativ auf rund 80% steigern. Erblina begann ihre Arbeit mit dem Arbeitsmaterial der 6. Stufe und schien ebenfalls wie Ahmet erfreut über ihren „Aufstieg“. Sie löste die Aufgaben mittlerweile relativ selbständig, hatte nur noch wenige Verständnisfragen. Auch Luis gelang es am Mittwoch, seine Arbeit mit dem 5.Klass-Material abzuschliessen und bearbeitete im Schulbuch der 6. Klasse erste Aufgaben. Er verbesserte sein Schriftbild wieder, sodass es in einem akzeptablen Bereich lag. Ahmets

Arbeitsleistung konnte in dieser Woche auch als zufriedenstellend bis gut bewertet werden, brauchte aber immer noch relativ enge Betreuung. Alle drei Lernenden durften im Einzelsetting wieder Förderung in der LeMa-Methode erfahren. Wieder liessen sie sich freudig und voller Motivation auf das Rollenspiel ein und lösten die jeweils zugewiesene Aufgabe teilweise selbständig.

Dieser positive Trend in qualitativer und quantitativer Arbeitsmoral liess in KW 02/2021 leider wieder nach. Alle drei Lernenden zeigten trotz der Wertschätzung ihrer Arbeit, welche sie im Einzelsetting erfahren, eine misstrauische Laune während der Mathektionen. Ihre Leistungsfähigkeit konnte wiederum nur mit 60% bewertet werden. Es gab keinen „Aufstieg“ bzw. Abschluss des Stufenmaterials. Ahmets Toilettenbesuche wurden wieder häufiger, Luis' Schriftbild schlechter, Erblinas selbständiges Arbeiten reduzierter. Die LP versuchte in den Einzelsettingktionen die SuS nochmals zu motivieren und führte ihnen die zeitliche Begrenzung dieses Projektes nochmals vor Augen, es dauerte nur noch knapp drei Wochen. Mit dieser Aussicht konnten die drei Lernenden sich nach der Einzelsettingktion wieder ein wenig besser auf die Arbeit einlassen, zu der Leistungsspitze wie in der Woche zuvor gelangten sie allerdings nicht mehr.

KW 03/2021 stand wieder im Zeichen der LeMa-Methode, in welcher sich die drei SuS wieder mit Freude und Schaffenskraft fördern liessen. Die Rollen wurden im Spiel wie selbstverständlich eingenommen. Die Lernenden lösten die Aufgaben mit einer Sicherheit und Selbständigkeit, welche sie selbst in der Metabetrachtung überraschte. Laut ihren eigenen Aussagen fühlten sie sich nun definitiv sicherer in der Ausführung von Sachaufgaben. Die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit in ihrem Mathethema nahm in dieser Woche wieder ein wenig zu und wurde von der LP mit rund 70% bewertet. Ahmet schloss am Mittwoch die Arbeit mit dem 3.Klass-Stoff und konnte somit die Lehrmittel der 4. Stufe beginnen zu bearbeiten. Luis und Erblina arbeiteten an den Aufgaben aus den 6.Klass-Büchern und -hefte weiter.

Mit der KW 04/2021 wurde das Unterrichtsprojekt abgeschlossen. Wie bei der Versuchsgruppe wurden auch bei der Referenzgruppe in den Einzelsettingktionen Interviews zur Arbeitsmotivation geführt. Die Ergebnisse daraus finden sich in Kapitel 10.3. Die restlichen Mathektionen wurden von den drei Lernenden kaum mehr produktiv genutzt. Der Fokus auf die Aufgaben war stark reduziert, sodass die Leistungsfähigkeit qualitativ und quantitativ nur noch mit etwa 50% gewertet werden konnte. SuS und LP waren am Freitag froh, das Unterrichtsprojekt abschliessen zu können.

8.4. Ergebnisse der Lernfortschrittsüberprüfung der Lernstadt Mathematik

Nach Abschluss des Unterrichtsprojektes erhielten die Lernenden zunächst ihre Semesterzeugnisse und durften eine einwöchige Auszeit in Form der Sportferien geniessen. Am ersten Schultag nach den Ferien absolvierten die Lernenden der Referenzgruppe ebenfalls noch eine Lernfortschrittsüberprüfung, wie es die SuS der Versuchsgruppe bereits getan hatten.

Die LFÜs bestanden aus Aufgaben zu dem Themenbereich, welche die Lernenden bearbeitet und abgeschlossen hatten. Mit den LFÜs wurde überprüft, wie gut die SuS den Lernstoff des Themenbereichs beherrschten. Anhang J in Kapitel 15 zeigt ein exemplarisches Beispiel einer LFÜ aus dem 4.Stockwerk zum Thema „Rechnen mit Grössen“.

Die Versuchs- sowie die Referenzgruppen lösten dieselben LFÜs, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Tabelle 41 erfasst die Leistungen aller Lernenden in der ersten bzw. auch einzigen LFÜ.

Versuchsgruppe (Lernstadt Mathematik)			Referenzgruppe (traditionelle Lehrmittel)		
Akim	5.OG: Teilbarkeitsregeln	95%	Ahmet	Grundoperationen	50%
Habib	6.OG: Brüche und Dezimalzahlen	85%	Erbolina	Teilbarkeitsregeln	65%
Lena	4.OG: Grössen	95%	Luis	Brüche und Dezimalzahlen	60%
Tanja	5.OG: Teilbarkeitsregeln	75%			

Tabelle 41: Erfassung der Leistungen in der LFÜ

Lena absolvierte in der KW 4/2021 eine weitere LFÜ zum Thema Teilbarkeitsregeln mit einem Ergebnis von 85%.

8.5. Gegenüberstellung der Lernstanderfassung und Lernfortschrittüberprüfung

Stellt man nun die Werte der Lernstanderfassung (LSE, siehe Kapitel 8.1) und die Ergebnisse aus der Lernfortschrittsüberprüfung (LFÜ, siehe Kapitel 8.4.) einander gegenüber, so ist ein unterschiedlicher Lernzuwachs zwischen der Versuchs- und Referenzgruppe zu erkennen, wie es in Tabelle 42 nachzuvollziehen ist.

	Name	LSE	LFÜ	Lernzuwachs
Versuchsgruppe	Akim	10%	95%	+ 85%
	Habib	20%	85%	+ 65%
	Lena	15%	95%	+ 80%
	Tanja	5%	75%	+ 70%
	Durchschnittlicher Lernzuwachs			
Referenzgruppe	Ahmet	25%	50%	+ 25%
	Erbolina	5%	65%	+ 60%
	Luis	30%	60%	+ 30%
	Durchschnittlicher Lernzuwachs			

Tabelle 42: Gegenüberstellung des Lernzuwachses

Die Versuchsgruppe erreichte einen deutlichen, signifikanten Lernzuwachs von durchschnittlich 75%, während die Referenzgruppe nur durchschnittlich rund 40% bessere Leistungen erbrachte als in der Lernstadterfassung.

Aus den Beschreibungen des Projektverlaufs in Kapitel 8.2. und 8.3. ist ebenfalls ersichtlich, dass die Lernenden in der Versuchsgruppe während der zur Verfügung stehenden 35 Unterrichtslektionen zwei, im Falle von Lena sogar drei Themen bearbeitet haben, während die SuS aus der Referenzgruppe bei ihrem Einstiegsthema verblieben sind und lediglich in der Schulstufe gestiegen sind.

Die Autorin sieht den Grund des geringeren Lernzuwachses sowie des Verharrens im Thema in der demotivierten Arbeitshaltung und in den Startschwierigkeiten der Referenzgruppe. Dass der Einstieg ins Unterrichtsprojekt mit den traditionellen Lehrmitteln nicht einfach sein würde, hat die LP im Vorfeld vermutet. Mit einem derart massiven Widerstand, wie es schliesslich stattfand, hatte sie allerdings nicht gerechnet. Umso erfreulicher war die Akzeptanz der Situation seitens der Referenzgruppe ab der zweiten Unterrichtsprojektwoche, auch wenn die Arbeitshaltung durchgehend unsicher und schwankend war.

Wie erwartet arbeitete dafür die Versuchsgruppe sehr motiviert im Unterrichtsprojekt mit. Grund dafür sieht die Autorin in der Einfachheit der Übungsdossiers, die neutrale Gestaltung derselben und die Absehbarkeit der Vervollständigung eines solchen Dossiers. Während die Referenzgruppe im wahrsten Sinne des Wortes Berge von Arbeitsmaterial vor sich hatten, sahen die SuS der Versuchsgruppe mit jeder gelösten Seite aus dem Dossier das Ende näherkommen. Sie konnten viel mehr das positive und motivierende Gefühl erleben, etwas erreicht zu haben, als die Lernenden der Referenzgruppe.

Ob sich diese Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Unterrichtsprojekt mit den Resultaten des standardisierten Diagnosetools MKT 5 decken und somit bestätigt werden, wird im Kapitel 9 erläutert.

9. Kontrollerfassung der Lernenden mit „MKT 5“

Die Kontrolltestung mit dem MKT 5 fand in KW 07/2021 am Mittwoch, 17.02.2021 während der zweiten und dritten Lektion statt. Das Testblatt des MKT 5 wurde durch die Autorin leicht verändert, in dem die Aufgaben innerhalb des Arithmetik- und Sachaufgabenbereichs anders angeordnet und Ziffern innerhalb von Aufgaben verdreht wurden. So standen die Ergänzungsaufgaben nicht zu Beginn des Testblattes, sondern bildeten im veränderten Testblatt die Aufgabe 1.2. Die Ergänzungsaufgabe a) lautete nicht mehr $3\,400 + x = 10\,000$ wie im Original, sondern $4\,300 + x = 10\,000$. Den Bereich Geometrie hatte die Autorin nicht verändert, weil dieser für das Unterrichtsprojekt nicht relevant war. Im Anhang I in Kapitel 15 sind die veränderten Testblätter ersichtlich. Mit der Veränderung des Testblätter mussten die Lernenden sämtliche Aufgaben neu berechnen, falls sie sich an die Lösungen des Erfassungstests erinnern hätten. Wie allerdings bereits von der LP prognostiziert wurde, memorisierten die SuS lediglich das Titelblatt. An die Aufgaben selbst schienen sie keine Erinnerung zu haben. Um die Bearbeitungsdauer nicht zu verfälschen, wurden die Geometrieaufgaben in das angepasste Testblatt übernommen, ohne die Aufgaben zu verändern.

Für die Auswertung der Kontrollerfassung wurde dieselbe angepasste Vergleichstabelle 36 aus Kapitel 7.3. verwendet, bei welcher nur die Punkte für Arithmetik und Sachrechnen berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse werden in den folgenden Untertitel erläutert, einander gegenübergestellt, mit der Prognose verglichen und diskutiert.

9.1. Ergebnisse der Kontrollerfassung

Tabelle 43 zeigt einen groben Überblick auf die Ergebnisse der Kontrollerfassung. Die detaillierte qualitative und quantitative Auswertung für die einzelnen Lernenden finden sich in Anhang K im Kapitel 15.

	Name	Zeitdauer	Punkte	Prozentrang	Erfüllung der Lehrplanerwartungen
Versuchsgruppe	Akim	80 min	12	67	durchschnittlich bis überdurchschnittlich erfüllt
	Habib	25 min	16	89	weit durchschnittlich erfüllt
	Lena	30 min	14	78	überdurchschnittlich erfüllt
	Tanja	75 min	13	72	fast überdurchschnittlich erfüllt
Referenzgruppe	Ahmet	35 min	6	33	knapp erfüllt
	Erbolina	35 min	9	50	fast durchschnittlich erfüllt
	Luis	25 min	13	72	fast überdurchschnittlich erfüllt

Tabelle 43: Ergebnisse der Kontrollerfassung mit MKT 5

Eine genauere Betrachtung und qualitative Auswertung der Fachbereiche zeigt Tabelle 44.

	Name	Erreichte Punkte Arithmetik (max. 7)	in %	Erreichte Punkte Sachrechnen (max. 11)	in %
Versuchsgruppe	Akim	7	100	5	46
	Habib	7	100	9	82
	Lena	7	100	7	64
	Tanja	7	100	6	55
Durchschnitt Versuchsgruppe		7	100	6.8	61.8
Referenzgruppe	Ahmet	4	57	2	18
	Erblina	6	86	3	27
	Luis	6	86	7	64
Durchschnitt Referenzgruppe		5.3	76.3	4	36.3

Tabelle 44: Qualitative Auswertung nach Fachbereichen

Wie in Kapitel 7.3. beschrieben, fällt auch hier wieder ein klarer Leistungsunterschied zwischen der Versuchs- und Referenzgruppe auf. Die Gegenüberstellung im nächsten Unterkapitel zeigt auf, wie markant die Unterschiede zwischen Erfassungstest und Kontrolltest sind.

9.2. Gegenüberstellung des Erfassungstests aus Kapitel 7.3.

Tabelle 45 zeigt jeweils die Punkte und Prozenträge aus dem Erfassungstest und Kontrolltest und berechnet den Zuwachs. Der durchschnittliche Zuwachs der Versuchsgruppe liegt um 1.4 Punkte bzw. 7.5% höher als derjenige der Referenzgruppe.

	Name	Erfassungstest		Kontrolltest		Zuwachs	
		Punkte	Prozentrang	Punkte	Prozentrang	Punkte	Prozentrang
Versuchsgruppe	Akim	6	33	12	67	+ 6	+ 34
	Habib	9	50	16	89	+ 7	+ 39
	Lena	9	50	14	78	+ 5	+ 28
	Tanja	7	39	13	72	+ 6	+ 33
Durchschnittlicher Zuwachs						+ 6	+ 33.5
Referenzgruppe	Ahmet	0	00	6	33	+ 6	+ 33
	Erblina	6	33	9	50	+ 3	+ 17
	Luis	8	44	13	72	+ 5	+ 28
Durchschnittlicher Zuwachs						+4.6	+ 26

Tabelle 45: Vergleich der Ergebnisse des Erfassungstest- und Kontrolltests

Wenn die Fachbereiche qualitativ vergleichsweise gemessen werden, kann allerdings teilweise eine gegenteilige Zuwachsrate beobachtet werden. In Tabelle 46 ist der Lernzuwachs der Referenzgruppe mit 29% im Bereich Arithmetik um 11.3% höher als bei der Versuchsgruppe mit 17.7%, was somit nicht der Prognose entspricht.

		Erfassungstest				Kontrolltest				Zuwachs				
		Arithmetik		Sachrechnen		Arithmetik		Sachrechnen		Arithmetik		Sachrechnen		Ø in %
SuS		Punkte (max. 7)	in %	Punkte (max. 11)	in %	Punkte (max. 7)	in %	Punkte (max. 11)	in %	in Punkten	in %	in Punkten	in %	
Versuchsgruppe	Akim	5	71	1	9	7	100	5	46	+ 2	+ 29	+ 4	+ 37	+ 33
	Ha-bib	6	86	3	27	7	100	9	82	+ 1	+ 14	+ 6	+ 55	+ 34.5
	Lena	6	86	3	27	7	100	7	64	+ 1	+ 14	+ 4	+ 37	+ 25.5
	Tanja	6	86	1	9	7	100	6	55	+ 1	+ 14	+ 5	+ 46	+ 30
	Ø	5.8	82.3	2	18	7	100	6.8	61.8	+ 1.2	+ 17.7	+ 4.8	+ 43.8	+ 30.8
Referenzgruppe	Ah-met	0	0	0	0	4	57	2	18	+ 4	+ 57	+ 2	+ 18	+ 37.5
	Er-blina	5	71	1	9	6	86	3	27	+ 1	+ 15	+ 2	+ 18	+ 16.5
	Luis	5	71	3	27	6	86	7	64	+ 1	+ 15	+ 4	+ 37	+ 26
	Ø	3.3	47.3	1.3	12	5.3	76.3	4	36.3	+ 2	+ 29	+ 2.7	+ 24.3	+ 26.7

Tabelle 46: Vergleich der qualitativen Auswertungen

Werden die Zahlen genauer betrachtet, fällt Ahmets sehr hoher Lernzuwachs von durchschnittlich 37,5% auf. Weil es sich in der Referenzgruppe um Ergebnisse von nur drei Lernenden handelt, fällt ein solcher „Ausreisser“ für die statistischen Berechnungen sehr ins Gewicht. Tabelle 47 zeigt schliesslich wesentlich realistischere Werte, wenn der Schüler Ahmet ausser Acht gelassen wird, sowie dies bereits in Kapitel 7.3. angewandt wurde.

		Erfassungstest				Kontrolltest				Zuwachs				
		Arithmetik		Sachrechnen		Arithmetik		Sachrechnen		Arithmetik		Sachrechnen		Ø in %
SuS		Punkte (max. 7)	in %	Punkte (max. 11)	in %	Punkte (max. 7)	in %	Punkte (max. 11)	in %	in Punkten	in %	in Punkten	in %	
Versuchsgruppe	Akim	5	71	1	9	7	100	5	46	+ 2	+ 29	+ 4	+ 37	+ 33
	Ha-bib	6	86	3	27	7	100	9	82	+ 1	+ 14	+ 6	+ 55	+ 34.5
	Lena	6	86	3	27	7	100	7	64	+ 1	+ 14	+ 4	+ 37	+ 25.5
	Tanja	6	86	1	9	7	100	6	55	+ 1	+ 14	+ 5	+ 46	+ 30
	Ø	5.8	82.3	2	18	7	100	6.8	61.8	+ 1.2	+ 17.7	+ 4.8	+ 43.8	+ 30.8
Referenzgruppe	Er-blina	5	71	1	9	6	86	3	27	+ 1	+ 15	+ 2	+ 18	+ 16.5
	Luis	5	71	3	27	6	86	7	64	+ 1	+ 15	+ 4	+ 37	+ 26
	Ø	5	71	2	18	6	86	5	45.5	+ 1	+ 15	+ 3	+ 27.5	+ 21.3

Tabelle 47: Vergleich der qualitativen Auswertungen ohne den Schüler Ahmet

9.3. Vergleich mit der Prognose aus Kapitel 7.4.

In Kapitel 7.4. stellte die Autorin Prognosen über den Lernzuwachs der Versuchs- sowie der Referenzgruppe in den Bereichen Arithmetik sowie Sachrechnen und nannte dabei Prozentangaben, welche die Lernenden im Kontrolltest erreichen werden nach der Durchführung des Unterrichtsprojektes. Dabei stützte sich die Prognose auf Beobachtungen aus dem Unterricht, den bisherigen Leistungen bzw. den Zeugnisnoten, auf die Lernstandserfassung sowie auf den Erfassungstest mit MKT 5. Tabelle 48 bietet einen Überblick auf die Prognose und den tatsächlichen Lernzuwachs.

	Prognose		Erreichter Lernzuwachs		Vergleich zur Prognose	
	Arithmetik	Sachrechnen	Arithmetik	Sachrechnen	Arithmetik	Sachrechnen
Versuchsgruppe	95%	50%	100%	61.8%	+ 5%	+ 11.8%
Referenzgruppe mit Ahmet	52%	40%	76.3%	36.3%	+ 24.3%	- 3.7%
Referenzgruppe ohne Ahmet	76%	40%	86%	45.5%	+ 10%	+ 5.5%

Tabelle 48: Vergleich Prognose und realer Lernzuwachs

Der Lernzuwachs wurde in fast allen Bereichen übertroffen, am meisten im Bereich der Arithmetik der Referenzgruppe mit den Ergebnissen von Ahmet mit einem Plus von knapp 25%. Die restlichen Bereiche wurden im Rahmen von 5 bis etwa 12% überschritten. Unterschritten wurde einzig der Bereich Sachrechnen der Referenzgruppe inkl. Ahmets Resultaten.

9.4. Kritische Betrachtung

Die Autorin wählte aus der MKT-Reihe das Testblatt der 5. Klasse, damit auch der schwächste Schüler – Ahmet – eine Chance auf Erfolg hatte (vgl. Kapitel 5). In der Auswertung des Erfassungstests zeigte sich Ahmets Null-Quote, während die anderen sechs Lernenden zumindest im Bereich Arithmetik bereits zufriedenstellende bis gute Leistungen erbrachten in einer Range von rund 70 – 85%. Die SuS erreichten im Kontrolltest mit einem bis zwei zusätzlichen Punkten also die Maximalpunktzahl und somit 100%. Dies machte die Prognose einerseits einfach, aber auch wenig aussagekräftig. In der Nachbetrachtung muss hier ein Fehlentscheid der Autorin klar genannt werden, da für eine aussagekräftigere Prognose ein Test der 6. oder sogar 7. Klasse besser gewesen wäre. Die Autorin hätte also als Reaktion auf die Ergebnisse des MKT 5 eine Woche später den MKT 6 und allenfalls die Woche darauf den MKT 7 durchführen sollen.

Ahmets grosser Lernzuwachs verfälschte die Auswertungszahlen, sodass für die statistischen Berechnungen seine Daten gesondert behandelt werden mussten, bzw. jeweils eine Variante mit seinen Daten sowie eine Variante ohne seine Daten dargelegt wurden. Das ist statistisch gesehen keine gute Grundlage, schien aber notwendig, um die verschiedenen Zahlen vergleichen und eine entsprechende Aussage machen zu können.

Beim Lernzuwachs im Bereich Sachrechnen wurden die Prognosen moderat um bis zu knapp 12% übertroffen. Dabei muss die Förderung mit LeMa zu berücksichtigt werden, welche ursprünglich nicht für das Unterrichtsprojekt geplant war. Damit die SuS die Möglichkeit hatten, ihr mathematisches Können in Arithmetik und im Rechnen mit Grössen in den Sachaufgaben anwenden zu können, mussten die sprachlichen Hürden abgebaut werden. Der übertroffene Lernzuwachs belegt die Wirksamkeit der LeMa-Methode und somit auch die Anwendung der mathematischen Skills der Lernenden.

Die Gruppengrössen der Versuchs- sowie Referenzgruppe war zu klein, um statistische signifikante Zahlen generieren zu können. Es wurde in dieser Studie trotzdem ersichtlich, dass in beiden Gruppen sicherlich ein Lernzuwachs stattgefunden hat. Im Bereich Arithmetik erreichte die Versuchsgruppe einen prozentualen Zuwachs von 17.7%, was nur um 2.7% höher ist als der Zuwachs der Referenzgruppe mit 15%. Die geringe Wachstumsmöglichkeit der Versuchsgruppe mit 82.3% im Erfassungstest erklärt diesen kleinen Unterschied des Lernzuwachses, da die Versuchsgruppe keine Möglichkeit hatte, ein grösseres Wachstum zu generieren.

Im Bereich Sachrechnen ist der Lernzuwachs der Versuchsgruppe mit 43.8% deutlich höher als in der Referenzgruppe mit 27.5%. Dies ist eine Differenz von 16.3%, was wiederum um 13.6% grösser ist als die Differenz im Bereich Arithmetik. Hier kann also ein signifikant höherer Lernzuwachs der Versuchsgruppe benannt und somit von einem deutlichen Ergebnis gesprochen werden.

Generell ist also der Lernzuwachs der Versuchsgruppe in beiden relevanten Bereichen des MKT 5-Tests definitiv höher als jener der Referenzgruppe. Das Fazit aus diesem Ergebnis wird ergänzt durch die Erkenntnisse aus den Interviews zur Arbeitsmotivation (vgl. Kapitel 10) und in Kapitel 11 gemeinsam mit der Beantwortung der Fragestellung aus Kapitel 1.6. erläutert.

10. Die Arbeitsmotivation der Lernenden

Um analysieren zu können, mit welcher Motivation die Lernenden der Versuchs- sowie der Referenzgruppe gearbeitet hatten, führte die Autorin mit allen SuS einzeln ein Interview, in welchem sie die Fragen gemeinsam mit den Lernenden durchgegangen ist.

10.1. Analyse des Fragebogens

Der Fragebogen wurde von der Autorin nach Richtlinien des Evaluationscenters der Onlineplattform „IQES Online“ entwickelt bzw. angepasst. „IQES Online“ ist eine digitale Arbeits- und Lernplattform für Schule und Unterricht. Gegründet von Gerold Brägger orientiert sie sich an der Praxis und stellt das Lernen – aus sich von Lernenden und Lehrenden – ins Zentrum. Das Evaluationscenter bietet Online- und Offlineinstrumente von verschiedenen adaptiven Fragebogen an in den Bereichen „Unterricht und Lernen“, „Lebensraum Schule und Schulklima“, „Kooperation und Partizipation“ sowie „Schulführung – Personalentwicklung – Qualitätsmanagement“.

Die Autorin entschied sich für das Offlineinstrument „Schüler/innen-Feedback zum Mathematikunterricht 6. – 9. Klasse“ (L08b), entwickelt von Prof. Dr. Andreas Helmke von der Universität Koblenz-Landau, Gerold Brägger und Wolfgang Wagner (2008). Dieses Instrument umfasst die Qualitätsbereiche Verständlichkeit, Gliederung, Störungen im Unterrichtsablauf, Fehlerkultur, Anforderungen, Hilfe und Unterstützung, Unterrichtsklima und Gruppenarbeit. Der Fragebogen liess sich als Excelmappe herunterladen und adaptieren. So konnte die Autorin diesen auf die Bedürfnisse des Unterrichtsprojektes bzw. dessen Auswertung anpassen und irrelevante Items weglassen. Tabelle 49 ordnet die von der Autorin adaptierten Aussagen für die Versuchsgruppe den gewählten Qualitätsbereichen zu. Die Aussagen für die Referenzgruppe wurden von der Versuchsgruppe übernommen und lediglich durch die Lernmaterialien angepasst.

Die Fragen wurden in mehrfacher Ausführung gestellt: Einmal als positive Aussage bzw. als Mittelwert, dann im Sinne der beiden Extreme „zu einfach“ oder „zu schwierig“. Dadurch sollte in den Lernenden das Verständnis über die Dimensionen geweckt werden, in welchen sie sich während des Unterrichtsprojektes bewegt haben.

Die Lernenden konnten jedes Item in fünf Kategorien beantworten:

- stimmt nicht (1 Punkt)
- stimmt ein wenig (2 Punkte)
- stimmt ziemlich (3 Punkte)
- stimmt genau (4 Punkte)
- keine Antwort (0 Punkte)

Die Punkte wurden in der heruntergeladenen Excelmappe im Register „Eingabe (einzelne Fragebogen)“ eingetragen. Dadurch entstand im Register „Ergebnisse“ für jede Frage ein Balkendiagramm mit einem

Mittelwert, ein Säulendiagramm mit der Verteilung der Antworten, eine prozentuale Angabe der mit drei oder vier Punkten kategorisierten Aussagen, eine N-Angabe, wie viele SuS eine Kategorisierung mit Punkten vorgenommen haben und schliesslich noch eine Spalte „kA“ (keine Antwort), in welcher genannt wurde, wie viele SuS null Punkte vergaben bzw. eben keine Angabe zu der Aussage machten.

Qualitätsbereich	Nummer	Frage / Aussage
Verständlichkeit	7	Die Aufgaben im Übungsdossier waren für mich viel zu einfach. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wirklich etwas gelernt habe.
	8	Die Aufgaben im Übungsdossier waren genau richtig für mich. Ich musste manchmal schon nachdenken und Hilfe holen, aber meistens konnte ich sie gut selbst lösen
	9	Die Aufgaben im Übungsdossier waren viel zu schwierig für mich. Ich musste dauernd nachfragen und habe fast nichts verstanden.
	25	Ich verstehe vollkommen, wie die Lernstadt Mathematik aufgebaut ist.
Gliederung	4	Die Gestaltung des Übungsdossiers fand ich ansprechend. Ich habe gerne damit gearbeitet.
	5	Ich fand die Gestaltung des Übungsdossiers ziemlich fade. Ich hätte gerne mehr Bildchen und Illustrationen drin gehabt.
	6	Ich fand die Gestaltung des Übungsdossiers zu kindisch. Die Bildchen erinnerten mich an Primarschulbücher.
	10	Ich hätte lieber mit normalen Schulbüchern gearbeitet als mit einem solchen Übungsdossier
Anforderungen	1	Ich war einverstanden mit meiner Einteilung in das Stockwerk. Ich hatte vermutet, dass meine Leistungen ungefähr diesem Stockwerk entsprechen.
	2	Ich war enttäuscht mit der Einteilung. Ich hätte mich besser eingeschätzt.
	3	Ich war überrascht über die Einteilung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin.
	11	Ich fand es langweilig, in dem Übungsdossier zu arbeiten.
	12	Ich war überrascht, wie schnell ich mit der Arbeit im Übungsdossier vorwärts kam.
	13	Die Lernfortschrittsüberprüfung habe ich nicht gerne gemacht.
	14	Ich hatte das Gefühl, ich habe eigentlich nichts Neues gelernt mit dem Übungsdossier.
Selbstwirksamkeit	15	Bei der Lernfortschrittsüberprüfung konnte ich zeigen, was ich alles neu gelernt hatte.
	16	Ich würde wieder an einem solchen Unterrichtsprojekt teilnehmen wollen.
	17	Ich war stolz auf mich selbst, als ich ein Dossier fertig gelöst hatte und dann ein Stockwerk aufgestiegen bin.
	18	Es war sinnvoll für mich, längere Zeit an einem Mathe-Thema dranbleiben zu können.
	19	Ich habe es lieber, wenn ich mehr Abwechslung habe im Matheunterricht und nicht immer am gleichen Thema arbeiten muss.
Hilfe und Unterstützung	20	Die Einzelförderungslektionen waren wertvoll für mich. Ich bekam Antworten auf meine Fragen.
	21	Ich fand die Einzelförderungslektionen langweilig. Ich hätte lieber normal am Übungsdossier weiter gearbeitet.
	22	Es war wichtig für mich, dass ich meine Fehler erkennen und verbessern konnte.
Selbstwertschätzung	23	Ich habe Mathematik prinzipiell gerne.
	24	Ich finde, ich erbringe gute Leistungen in Mathematik.

Tabelle 49: Adaptierter Fragebogen von IQES Online

10.2. Durchführung der Befragung

Die Interviews zur Arbeitsmotivation wurde in KW 04/2021 während der geplanten Einzelsettinglektion durchgeführt. Dabei wurden die einzelnen Lernenden von der Autorin aus dem Schulzimmer in einen Gruppenraum gebeten, damit das Interview unter vier Augen ohne weitere Zuhörer geführt werden konnte. Den SuS wurde von der Autorin erklärt, worum es in diesem Interview ging: Ehrliche Antworten, keine Beschönigungen und die eigene, persönliche Meinung zu den einzelnen Aussagen. Die Autorin betonte die Anonymität der ausgefüllten Fragebogen, sodass die Lernenden sich öffnen und angstfrei antworten konnten. Weiters sorgte die Autorin für eine entspannte Atmosphäre im Gruppenraum: Ein bequemer Stuhl für die Lernenden, genügend Licht durch die geöffneten Rollläden, störungsfreies Umfeld und frische Luft.

Den Lernenden jeweils ein laminiertes Fragebogen ausgehändigt, damit sie die Aussagen vorlesen konnten. Mit Augenkontakt oder Fragen signalisierten die SuS, ob sie die Aussage verstanden hatten oder ob weitere Erklärungen der Autorin nötig war. Die Lernenden konnten schliesslich ihre Kategorisierung nennen, welche die Autorin umgehend in die digitale Auswertungstabelle auf ihrem Laptop notierte. Manche SuS begründeten ihre Kategorisierungen. Diese Begründungen wurden von der Autorin nach dem Interview im Beobachtungsblatt der betreffenden Lektion notiert.

Die Interviews dauerten zwischen 15 und 25 Minuten. Im Anschluss kehrten SuS und Autorin ins Schulzimmer zu den anderen Lernenden zurück, welche dort selbständig an ihren Mathedossiers bzw. Themenbüchern oder Arbeitsheften arbeiteten.

10.3. Auswertung der Antworten der Lernenden

Die Aussagen im Evaluationsbogen wurden jeweils aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wie es in Kapitel 10.1 beschrieben wurde. Anstrebenswert waren dabei jeweils der Mittelwert bzw. die positive Aussage. Hier werden vorerst die Fragen der Versuchsgruppe aus Tabelle 50 analysiert, da diese den besagten Mittelwert anpeilen. Eine ausführliche Auswertung aller Interviews findet sich in Anhang K in Kapitel 15.

Nr.	Item
4	Die Gestaltung des Übungs dossiers fand ich ansprechend. Ich habe gerne damit gearbeitet.
8	Die Aufgaben im Übungs dossier waren genau richtig für mich. Ich musste manchmal schon nachdenken und Hilfe holen, aber meistens konnte ich sie gut selbst lösen.
12	Ich war überrascht, wie schnell ich mit der Arbeit im Übungs dossier vorwärts kam.
15	Bei der Lernfortschrittsüberprüfung konnte ich zeigen, was ich alles neu gelernt habe.
17	Ich war stolz auf mich selbst, als ich ein Dossier fertig gelöst hatte und dann ein Stockwerk aufgestiegen bin.
18	Es war sinnvoll für mich, längere Zeit an einem Mathe-Thema dranbleiben zu können.

Tabelle 50: Ausgewählte Items in Bezug auf die Lernstadt Mathematik

Als Gegenüberstellung werden dieselben Items aus den Fragebogen der Referenzgruppe ausgewertet, wie in Tabelle 51 aufgelistet. Die positive Wertung dieser Aussagen würde die Bevorzugung der Arbeit mit den traditionellen Lehrmitteln bedeuten.

Nr.	Item
4	Ich fand die Gestaltung der Themenbücher und der Arbeitshefte ansprechend. Die Bilder und Illustrationen haben mir gut gefallen.
8	Die Aufgaben in den Themenbüchern und Arbeitshefte waren genau richtig für mich. Ich musste manchmal schon nachdenken und Hilfe holen, aber meistens konnte ich sie gut selbst lösen.
12	Ich war überrascht, wie schnell ich mit der Arbeit mit den Themenbüchern und Arbeitsheften vorwärtskam.
15	Bei der Lernfortschrittsüberprüfung konnte ich zeigen, was ich alles neu gelernt habe.
17	Ich war stolz auf mich selbst, als ich die Aufgaben von einer Stufe fertig gelöst hatte und dann eine Stufe aufgestiegen bin.
18	Es war sinnvoll für mich, längere Zeit an einem Mathe-Thema dranbleiben zu können.

Tabelle 51: Ausgewählte Items in Bezug auf die traditionellen Lehrmittel

Die graphische Darstellung in Abbildung 57 vergleicht die Wertungen der Versuchs- sowie Referenzgruppe. Auffallend sind die durchwegs positiven Antworten der Versuchsgruppe, wobei jeweils alle vier Lernenden die Items mit drei oder vier Punkten, also mit der Angabe „stimmt ziemlich“ oder „stimmt genau“, beantwortet haben.

Abbildung 57: Graphische Darstellung 01

Wenn davon ausgegangen wird, dass Werte über 60% als genügend oder zufriedenstellend betrachtet werden können, so können in der Referenzgruppe lediglich Item 15 (Lernen sichtbar machen) sowie Item 18 (Ausdauernde Arbeit) also positiv gewertet werden. Item 15 wurde von allen drei SuS mit drei oder vier Punkten beziffert, bei Item 18 waren es noch zwei von drei Lernenden. Die Items bezüglich Schwierigkeitsgrades und Selbstwirksamkeit wurden von einer Person mit positiven Wertungen versehen. Die Gestaltung der Lehrmittel sowie das Bewusstsein über gemachte Fortschritte wurde von niemandem als zufriedenstellend empfunden. Eine Person äusserte sich sogar besonders negativ über die Verwendung der Lehrmittel und hätte sich gewünscht, das Projekt abbrechen zu können.

Die Bedeutsamkeit dieses Vergleichs aus Abbildung 57 wird in Kapitel 10.4. eingehend diskutiert.

Ein weiteres Item, welches positiv bewertet wurde, betrifft vor allem auch die Einzelförderungslektionen (Nr.20). Alle SuS der Versuchs- sowie Referenzgruppe bestätigen dessen Mehrwert zu 100%. Zudem wurde diese Bewertung in den Interviews durch zusätzliche Aussagen der Lernenden bestätigt. Sie schätzten dabei v.a. die exklusiv zur Verfügung stehende institutionalisierte Zeit, welche für alle aufgewendet wurde. Niemand wurde durch diese Einzelförderung beschämt oder herausgehoben, da es für alle gleichermassen galt. So konnten sich die einzelnen SuS ungehemmt darauf einlassen. Ebenso wurde auch das Rollenspiel der LeMa-Methode als sehr lustvoll und abwechslungsreich betont.

Weitere von der Versuchsgruppe auffallend gewertete Items werden nachfolgend aufgelistet:

- *Item 10:* Alle vier SuS verneinten die Aussage und vergaben jeweils nur 1 Punkt („stimmt nicht“), ob sie lieber mit normalen Schulbüchern gearbeitet hätten. In den Interview gaben alle vier zu Protokoll, sie hätten die „Bücherschlacht“ der anderen Gruppe gesehen, was sie sehr abgeschreckt habe.
- *Item 16:* Drei von vier Lernenden wären bereit, wieder an einem ähnlichen Unterrichtsprojekt teilzunehmen. Es habe ihnen Spass gemacht, Teil von einem Projekt zu sein, welches der Autorin für ihr Studium dienlich ist.
- *Item 23:* Nur eine Person aus der Gruppe mag Mathematik prinzipiell gerne. Diese begründete ihre positive Einstellung der Mathematik gegenüber mit ihrer Vorliebe und ihrem Faible für Zahlen. Diese Person hat meistens gute Erfahrungen mit Mathematik gemacht, ausgenommen mit Sachrechnungen. Mit der LeMa-Methode habe sich dies auch ein wenig zum Positiven gewandelt. Die anderen drei SuS vergaben an dieses Item zwei Punkte („stimmt ein wenig“) und sind somit der Mathematik zumindest nicht komplett abgeneigt.
- *Item 24:* Drei von den vier Lernenden konnten belegen, im Fach Mathematik gute Leistungen zu erbringen und glaubten somit an ihre Selbstwirksamkeit. Das Unterrichtsprojekt habe ihnen dabei geholfen, diese Wertung so vorzunehmen. Vor der Arbeit mit der Lernstadt hätten sie für dieses Item nur zwei Punkte vergeben.

Bei der Referenzgruppe fielen die Bewertungen derselben Items völlig different aus:

- *Item 10:* Alle drei SuS haben bei diesem Item vier Punkte vergeben und somit angegeben, sie hätten lieber mit den Übungsdossiers der Lernstadt gearbeitet. Im Interview gaben alle drei an, es sei zu viel Lehrmaterial gewesen mit den Themenbüchern und Arbeitsheften. Das kompakte Material der Lernstadt wäre viel angenehmer gewesen.
- *Item 16:* Niemand der drei Lernenden würde nochmals an einem solchen Unterrichtsprojekt teilnehmen wollen. Im Gespräch fügten sie allerdings eine mögliche Teilnahme hinzu, wenn sie zu der Versuchsgruppe mit der Lernstadt gehören würden.
- *Item 23:* Nur eine Person konnte dem Fach Mathematik komplette Sympathie entgegenbringen. Eine weitere Person mochte Mathematik ein wenig und die dritte Person sagte, sie hasst Mathematik. Sie begründete diese komplette Abneigung mit den schwerwiegenden Schwierigkeiten in diesem Fach.

- *Item 24:* Dieselbe Person, welche Mathematik in Item 23 komplett ablehnte, wertete auch die eigenen Leistungen in diesem Fach als sehr schlecht. Die anderen beiden SuS bewerteten ihre Leistungen mit drei und vier Punkten gut bis sehr gut.

Abbildung 58 stellt die vorangegangenen Erläuterungen der Items 10, 16, 23 und 24 graphisch in einem Säulendiagramm dar.

Abbildung 58: Graphische Darstellung 02

Zuletzt will Item 6 der Referenzgruppe genannt sein: Alle drei SuS empfanden die Gestaltung der Themenbücher und Arbeitshefte zu kindisch. Die Bildchen und Illustrationen seien für kleine Kinder gezeichnet, was sie als Oberstufen-SuS sehr abstoße. Es gebe ihnen klar das Gefühl der Unterlegenheit, demotiviert sie sehr und behaftet sie mit Scham.

10.4. Diskussion

Aus dem Vergleich im Diagramm von Abbildung 57 lässt sich sehr deutlich die Akzeptanz der Arbeit mit den Übungsdossiers der Lernstadt Mathematik erkennen. Die SuS schätzen offensichtlich die kompakte und neutral gestaltete Sammlung an Aufgaben zu einem bestimmten Thema, welche sie in ihrem Tempo bearbeiten können. Das Bewusstsein, an Primarschulstoff zu arbeiten, rückt in den Hintergrund und es gelingt ihnen somit im Gegensatz zu der Referenzgruppe besser, sich auf die Aufgaben einzulassen. Die Akzeptanz der Arbeit mit der Lernstadt wird auch im Vergleich in Abbildung 58 manifestiert, indem alle SuS der Referenzgruppe den Wunsch nach den Übungsdossiers äusserten, während die Versuchsgruppe keinesfalls mit den traditionellen Lehrmitteln hätte arbeiten wollen.

Die Ablehnung der Referenzgruppe den traditionellen Lehrmitteln gegenüber ist ebenso deutlich aus dem Diagramm in Abbildung 57 herauszulesen, einerseits durch die „Materialschlacht“ mit den verschiedenen Büchern, andererseits durch die kindlichen Darstellungen, welche sie beschämten. An die

komplizierteren Aufgabenstellungen in den Themenbüchern hätten sie sich schliesslich gewöhnt, was ihnen bei den Illustrationen und Bildern allerdings nicht gelang und sie in ihrer Arbeit noch mehr demotivierte.

Erfreulich zu werten ist der Vergleich in Item 24 in Abbildung 58. Die Mehrheit in beiden Gruppen glaubt zumindest teilweise an die eigene Selbstwirksamkeit im Fach Mathematik. Diese Bewertung verortet die Autorin in den zufriedenstellenden bis sehr guten Leistungsrückmeldungen aus den Lernfortschrittsüberprüfungen, welche auch die Referenzgruppe erhielt. Trotz allen Anstrengungen hatten die SuS einen teilweise überragenden Lernzuwachs zu verzeichnen, was ihren Glauben in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken schien.

Einzig dem Schüler Ahmet gelang es nicht, positive Aspekte aus dem Unterrichtsprojekt zu ziehen. Er schien ausserordentlich erlöst und befreit zu sein, als das Projekt beendet wurde. Gemäss seinen Aussagen im Interview war für ihn die Arbeit mit dem traditionellen Lehrmittel eine Qual und höchst beschämend. Seine grossen Defizite im Vergleich zu der Klasse wurden ihm fünfmal wöchentlich immer wieder vor Augen geführt. In mehreren klärenden Gesprächen nach dem Projekt musste diese Schmach mit ihm aufgelöst und ein positives Selbstbild neu erstellt und gestärkt werden.

Seinen Mitlernenden aus der Referenzgruppe schien es nicht besser zu gehen, sodass die komplette Ablehnung an der Teilnahme an einem weiteren ähnlichen Unterrichtsprojekt die logische Schlussfolgerung ist, wie Item 16 in Abbildung 58 zeigt. Die SuS der Versuchsgruppe sind diesbezüglich viel positiver und bejahender eingestellt, woraus sich der Erfolg mit der Arbeit an der Lernstadt Mathematik ableiten lässt.

Finale Rückschlüsse, das Fazit sowie die Beantwortung der Fragestellung aus Kapitel 1.6. folgen im nächsten Kapitel.

11. Fazit und Beantwortung der Fragestellung

11.1. Zusammenfassung

Aus dieser vorliegenden Arbeit lassen sich abschliessend folgende Erkenntnisse zusammenführen:

- Die Sachanalyse in Kapitel 3 zeigt die umfangreiche Thematik der Hauses Operationen der Lernstadt Mathematik.
- Die Inhalte aller Stockwerke der Lernstadt sind kompatibel mit dem Lehrplan 21.
- Mit der Kontrolltestung wurde bewiesen, dass die Lernenden der Versuchsgruppe einen höheren Lernzuwachs durch die Arbeit der Lernstadt Mathematik erzielen konnten als die Referenzgruppe durch die Arbeit mit traditionellen Lehrmitteln.
- Es kann allerdings nicht von einem signifikanten erhöhten Lernzuwachs gesprochen werden, da die Studiengruppen zu klein waren und abweichende Daten das Gesamtbild verfälschten.
- Die Interviews zur Motivation belegen die positive Arbeitsmoral und -engagement sowie die Attraktivität des Lernmaterials der Lernstadt Mathematik.
- Die Lernenden der Referenzgruppe wurden durch die Arbeit mit den traditionellen Lehrmitteln aufgrund der Überforderung durch die Materialflut sowie aufgrund der kindlichen Darstellungen in den Büchern und Arbeitsheften demotiviert, sodass die SuS ihr mögliches Potenzial nicht ausschöpfen konnten.
- Die Arbeit mit den traditionellen Lehrmitteln war nicht nur für die Lernenden, sondern auch für die LP herausfordernd, weil organisatorisch eine grosse Mehrarbeit geleistet werden musste.
- Für die individuelle Förderung in einer ausserordentlich heterogenen Kleinklasse mit lernbeeinträchtigten Jugendlichen ist die Arbeit mit der Lernstadt Mathematik praktikabel und gewinnbringend einsetzbar aufgrund des kompakten und neutral gehaltenen Erscheinungsbildes, was die Jugendlichen der Oberstufe ausgewiesen anspricht.

11.2. Bedeutung der Erkenntnisse in Bezug auf den klassischen Regelklassenunterricht

Im klassischen Regelklassenunterricht wird ein traditionelles Lehrmittel wie das in dieser vorliegenden Arbeit verwendete Lehrwerk „Mathematik“ des LMVZ bzw. das „Mathbuch“ des Schulverlages plus / Klett Balmer Verlag eingesetzt. Da Regelklassen meist auch eine heterogene Mischung aus Lernenden besitzen, ermöglichen die traditionellen Lehrwerke gemeinhin eine Binnendifferenzierung. Im Normalfall wird jedoch in einer Regelklasse nur das Lehrmaterial einer Stufe eingesetzt, also in einer 5. Klasse das Mathematikbuch der 5. Stufe.

In der Kleinklasse der Autorin geht die heterogene Verteilung des Leistungsstandes der Lernenden jedoch viel weiter und umfasst mehrere Schulstufen. Wie im Unterrichtsprojekt bewiesen wurde, musste

für die Referenzgruppe das Lernmaterial der 2. bis 6. Stufe eingesetzt werden, um das gesamte Leistungsspektrum umfassen zu können.

Traditionelle Lehrmittel folgen einem Curriculum, welches relativ starr das Mathematikprogramm eines Schuljahres durchläuft. Dabei werden einzelne Themen jeweils gelehrt und mit einigen Übungen automatisiert, bevor nach ein bis zwei Wochen bereits das nächste Thema behandelt wird. Eine vertiefte Automatisierung der Lerninhalte ist aufgrund der Stofffülle in einem solchen Jahresablauf kaum möglich. Normalerweise orientiert sich das traditionelle Lehrmittel an Lernende mit durchschnittlich kognitiven Fähigkeiten.

Die Kognition von lernbeeinträchtigten SuS erreicht nur in seltenen Einzelfällen das durchschnittliche Niveau einer Regelklasse. Nur schon deshalb ist der Einsatz eines traditionellen Lehrmittels in der Kleinklasse der Autorin ungeeignet. Weiters bedarf es bei lernbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen eine vertiefte und länger anhaltende Auseinandersetzung mit einem Lerninhalt, um nachhaltige Lernprozesse generieren zu können. Traditionelle Lehrmittel wie das „Mathematik“ des LMVZ oder das „Logisch“ des St. Galler Lehrmittelverlages behandelt ein Thema jeweils nur kurz, dafür mehrmals jährlich. Bei den lernbeeinträchtigten SuS aus der Klasse der Autorin sorgen die schnellen Wechsel der Lernthemen eher für Verwirrung anstatt für einen nachhaltigen Lernprozess.

Die Übungsdossiers der Lernstadt Mathematik hingegen sind kompakt und anpassungsfähig strukturiert entwickelt. Das Schwierigkeitsniveau der Aufgaben kann aufgrund des digitalen Erscheinungsbildes mit wenig Aufwand an den Leistungsstand der Lernenden adaptiert werden. Somit beschränkt sich das Arbeitsmaterial der SuS auf ein Arbeitsheft, welches den Themenstoff mehrerer Schuljahre umfasst und somit eine Vertiefung in ein Lernthema zulässt, welches den gewünschten nachhaltigen Lernprozess auslöst, welcher für lernbeeinträchtigte SuS zuträglicher ist. Diese Nachhaltigkeit wurde in dieser vorliegenden Arbeit durch das Unterrichtsprojekt nicht belegt, kann allerdings mit den Beobachtungen der Autorin aus den vergangenen Schuljahren durch die Arbeit mit der Lernstadt bestätigt werden.

11.3. Beantwortung der Fragestellung

Aus den Erkenntnissen aus Kapitel 11.1. und 11.2. erfolgt die Beantwortung folgender Fragestellung (vgl. 1.6.):

Welche Wirksamkeit zeigt die Lehr- und Lernmethode der «Lernstadt Mathematik» am Thema «Operationen» exemplarisch in der Heterogenität einer Kleinklasse Oberstufe am Beispiel von vier lernbeeinträchtigten Jugendlichen?

Die Lehr- und Lernmethode der „Lernstadt Mathematik“ zeigt eine positive Wirkung mit einem beachtlichen Impact auf die erlebte Selbstwirksamkeit der Lernenden. Dazu kommen ein erhöhter Lernzuwachs sowie eine grössere Arbeitsmotivation gegenüber des Einsatzes des traditionellen Lehrmittels.

12. Danksagung und Eigenständigkeitserklärung

An dieser Stelle gebührt herzlichen Dank der Autorin an:

- Marius Haffner für die grossartige Begleitung von der Masterskizze über die Disposition bis zur fertigen Masterarbeit und für die fachliche Unterstützung sowie die zeitnahe Beantwortung sämtlicher Fragen und Beseitigung der Unsicherheiten
- die Gegenlesenden und Lektorierenden dieser Masterarbeit: Martin Gaug, Beat Hidber, Christian Michel, Kathrin Wettstein und Andreas Zimmermann
- den Ehemann der Autorin, André Marti, welcher die Autorin psychisch und mit viel Objektivität immer wieder an den roten Faden der Arbeit führte, ihr den Rücken stärkte und für eine ausgeglichene Balance sorgte
- Ahmet, Akim, Erblina, Habib, Lena, Luis und Tanja – die Lernenden, welche das Unterrichtsprojekt grossartig mitgetragen und ertragen sowie einen grandiosen Zusammenhalt mit und für die Autorin an den Tag gelegt haben

Hiermit versichert die Autorin, die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt zu haben. Stellen der Arbeit, welche anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht. Für Abbildungen, welche nicht von der Autorin selbst gefertigt wurden, existieren schriftliche Erlaubniserklärungen der Urheber. Die Quellen wurden jeweils direkt bei der Abbildung angegeben.

Triesen, 25. Juni 2021

M. Tarnutzer

13. Literatur

- Achermann, E.; Gehrig, H. (2011). *Altersdurchmischtes Lernen AdL. Auf dem Weg zur individualisierenden Gemeinschaftsschule*. Bern: Schulverlag plus.
- Achermann, E.; Rutishauser, F. (2016). *Mit Lernlandkarten unterrichten und lernen. Grundlage für Eingangsstufe und Primarschule*. Bern: Schulverlag plus.
- Aellig, S.; Steppacher, J. (2016). *Schulische Integration. Daten, Fakten und Positionen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Beckmann, J.; Heckhausen, H. (2007). *Motivation durch Erwartung und Anreiz*. In Heckhausen J.; Heckhausen H. (Hrsg.). *Motivation und Handeln* (S.105 – 142). Heidelberg: Springer.
- Blendiger, D.; Diehnel, M. (2003) *Kooperation zwischen Klassen. Voneinander lernen in heterogenen Gruppen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.
- Böhringer, J.; Bopp, J.; Hack, Chr.; Hartmann-Kurz, C.; Stege, T.; Zabel, G. (2009). *Lernen im Fokus der Kompetenzorientierung*. Stuttgart: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.
- Budde, J. (2011): https://www.researchgate.net/profile/juergen-budde-2/publication/315770614_umgang_mit_heterogenitaet_in_schule_und_unterricht/links/5e8dbac04585150839c7a942/umgang-mit-heterogenitaet-in-schule-und-unterricht.pdf [Zugriff am 08.04.2021]
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagenerfassungsmodell und Hilfsmittel*. Luzern: Comenius Verlag.
- Emmer, A.; Hofmann, B.; Matthes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Friedli Deuter, B. (2013). *Lernräume. Kinder lernen und lehren in heterogenen Gruppen*. Bern: Haupt Verlag.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Abingdon (UK): Routledge Verlag.
- Hazewinkel, M. (2002). *Encyclopaedia of Mathematics*. Berlin: Springer Verlag
- Heymann, H.W. (1999). *Innere Differenzierung im Mathematikunterricht*. In: Mathematik lehren. Hannover: Friederich Verlag GmbH.
- Hollenweger, J. (2011). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Mannheim: Huber Verlag.
- Hollenweger, J.; Lienhard, P. (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Kehl, K.; Sundermann, L.M. (2017): *Wirkung und Effektivität. Wie Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Organisation prüfen und nutzen können*. Zürich: ZHAW.
- Klippert, H. (2010). *Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte erfolgreich und zeitsparend damit umgehen können*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Institut Beatenberg: *Kompetenzraster* - <https://institutbeatenberg.ch/images/pdf/kompetenzraster/kompetenzraster.pdf>. [Zugriff am 09.10.2020]
- IQES online: Evaluationscenter – <https://www.iqes-evaluationscenter.net> [Zugriff am 02.11.2020]

- Lersch, R. (2007). Kompetenzfördernd unterrichten. 22 Schritte von der Theorie zur Praxis. Pädagogik, 36-43.
- Lienhard-Tuggener, P.; Joller-Graf, K.; Mettau Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulischer Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Maiwald, A. (2009): Professionalisierung Sozialer Arbeit durch Qualitätsmanagement? Eine Studie zur Effektivität und Effizienz von QM-Systemen für den sozialen Bereich. Hamburg: Diplomica Verlag.
- Meyer, M.; Meyer, M.; Jansen, Chr. (2018): *Unterrichten mit Lernlandkarten*. Weinheim: Beltz Verlag
- Moser Opitz E.; Schmassmann M. (2003). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug. Klett und Balmer Verlag.
- Müller, A. (1999): *Nachhaltiges Lernen oder: Was Schule mit Abnehmen zu tun hat*. Beatenberg: pepp-Medien.
- Nüesch, H.; Bodenmann, M; Birri, T. (2008): Fördern und Fordern. Schülerinnen und Schülerbeurteilung in der Volksschule. St. Gallen: Amt für Volksschule
- Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz: *Altersdurchmisches Lernen/Mehrjahrgangsklassen*. https://www.schul-in.ch/altersdurchmisches_lernen.cfm [Zugriff am 11.10.2020]
- Padberg, F.; Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik*. Heidelberg. Spektrum Verlag.
- Padberg, F.; Büchter, A. (2015). *Einführung Mathematik Primarstufe – Arithmetik*. Berlin: Springer Verlag
- Peter-Koop, A.; Nührenbörger, M. (2008). Grössen und Messen. In Walther, G.; van den Heuvel-Panhuizen, M.; Granzer, D. & Köller, O. (Hrsg.). *Bildungsstandards für die Grundschule: Mathematik konkret*. (S. 89 – 117). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Radatz, H.; Schipper, W.; Dröge, R.; Ebeling, A. (1998). *Handbuch für den Mathematikunterricht*. Hannover. Schroedel Verlag.
- Scherer, P.; Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Selter, C. (1999). *Flexibles Rechnen statt Normierung auf Normalverfahren*. Die Grundschulzeitschrift (125), Seite 6 – 11. Hannover. Friedrich Verlag.
- Sturm, T. (2016). *Lehrbuch Heterogenität in der Schule*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG Verlag.
- Tiaden, C. (2006). *Selbstreguliertes Lernen in der Berufsbildung: Lernstrategien messen und fördern*. https://edoc.unibas.ch/532/1/DissB_7762.pdf [Zugriff am 11.10.2020]
- Universität Bayreuth (2005): *Schülerfragebogen SINUS-Transfer*. <http://www.sinus-transfer.de/startseite.html> [Zugriff am 11.10.2020]
- Warwitz, S.A. (2009). *Verkehrserziehung vom Kinde aus. Wahrnehmen-Spielen-Denken-Handeln*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag
- Wittmann, E.C. (1998). *Design und Erforschung von Lernumgebungen als Kern der Mathematikdidaktik*. In: Beiträge zur Lehrerbildung: Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Langnau, Emmental: Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL).

14. Verzeichnisse

14.1. Abbildungen

Abbildung 1: Die Lernstadt Mathematik, gezeichnet von der SHP M. Tarnutzer	6
Abbildung 2: Homogenität, Heterogenität, Inhomogenität (© Thomas R. Schwarz)	11
Abbildung 3: Beispiel einer Lernlandkarte Mathematik (© Anne Jogoo, www.lehrermarktplatz.de)	15
Abbildung 4: Beispiel einer Lernlandkarte „Lern- und Arbeitsverhalten“ (© Stiftung Bildungspakt Bayern)	15
Abbildung 5: Beispiel einer Lernlandkarte Deutsch (@Kopp & Birkhold).....	16
Abbildung 6: Auszug aus dem Kompetenzraster Mathematik (©Andreas Müller, Institut Beatenberg)	18
Abbildung 7: Ausschnitt aus der Lernstadt Mathematik	21
Abbildung 8: Fachbegriffe Addition.....	22
Abbildung 9: Kommutativgesetz	22
Abbildung 10: Assoziativgesetz.....	23
Abbildung 11: Distributivgesetz	23
Abbildung 12: Fachbegriffe Subtraktion.....	23
Abbildung 13: Subtraktion mit Vektoren.....	24
Abbildung 14: Graphische Methode mit abstrakten Kästchen.....	24
Abbildung 15: Die Subtraktion-Subtraktion-Methode	24
Abbildung 16: Die Subtraktion-Addition-Methode	25
Abbildung 17: Rechenzeichen der Multiplikation.....	25
Abbildung 18: Multiplikation = wiederholte Addition	25
Abbildung 19: Fachbegriffe Multiplikation	26
Abbildung 20: Fachbegriffe Division	27
Abbildung 21: Distributivgesetz	27
Abbildung 22: Schriftliche Addition - schrittweise.....	32
Abbildung 23: Ergänzungsverfahren Subtraktion.....	33
Abbildung 24: Entbündelungsverfahren schriftliche Subtraktion.....	33
Abbildung 25: Halbschriftliches Verfahren (stellenweise).....	34
Abbildung 26: Vereinfachtes halbschriftliches Verfahren	35
Abbildung 27: Überleitung zum schriftlichen Rechnen.....	35
Abbildung 28: Schriftliches Verfahren mit Hilfsnotizen.....	35
Abbildung 29: Schriftliches Verfahren ohne Hilfsnotizen.....	36
Abbildung 30: Schriftliche Multiplikation mit mehrstelligem Faktor links	37
Abbildung 31: Schriftliche Division – Abstraktionsstufe 1.....	38
Abbildung 32: Schriftliche Division – Abstraktionsstufe 2.....	39
Abbildung 33: Schriftliche Division - Abstraktionsstufe 3.....	39
Abbildung 34: Schriftliche Division - Abstraktionsstufe 4.....	40
Abbildung 35: Eurobanknoten und -münzen (© Europäische Zentralbank).....	50
Abbildung 36: Schweizer Franken: Banknoten und Münzen (© Markus Fugmann, Know How Pool)	51
Abbildung 37: US-Dollar: Banknoten und Münzen (© Jeulin & François)	51
Abbildung 38: Britische Pfund Sterling: Banknoten und Münzen (© Bardet & Roussel)	51
Abbildung 39: Japanische Yen: Banknoten und Münzen (© Misoqi)	52
Abbildung 40: Spezielle natürliche Zahlen.....	56
Abbildung 41: Bruchzahl und Darstellungsform (© 2021 Westermann Gruppe).....	58
Abbildung 42: Addition von Dezimalzahlen.....	63
Abbildung 43: Subtraktion von Dezimalzahlen.....	63
Abbildung 44: Multiplikation einer natürlichen Zahl mit einer Dezimalzahl.....	63
Abbildung 45: Multiplikation zweier Dezimalzahlen.....	64
Abbildung 46: Komma im Dividenden.....	64

Abbildung 47: Komma im Dividenden wird sofort überschritten	65
Abbildung 48: Komma im Divisor.....	65
Abbildung 49: Kommas in Dividend und Divisor	66
Abbildung 50: Darstellung einer Potenz.....	70
Abbildung 51: Potenz in eine Rechnung umgewandelt.....	70
Abbildung 52: Potenz mit negativem Exponenten.....	70
Abbildung 53: Begriffe Wurzelziehen (© Dennis Rudolph, gut-erklärt.de)	71
Abbildung 54: Kubikwurzel (© Dennis Rudolph, www.gut-erklärt.de).....	71
Abbildung 55: Beispiel des Kompetenzaufbaus im Lehrplan Volksschule (© www.sg.lehrplan.ch).....	73
Abbildung 56: Effektivitätsanalyse (© Kehl & Sundermann, ZHAW)	84
Abbildung 57: Graphische Darstellung 01	126
Abbildung 58: Graphische Darstellung 02	128

14.2. Tabellen

Tabelle 1: Inhalte der Lernstadt Mathematik.....	7
Tabelle 2: Auflistung der verwendeten Lehrmittel	8
Tabelle 3: Ausschnitt aus dem Kompetenzraster.....	21
Tabelle 4: Gesetze und Elemente in der Multiplikation	26
Tabelle 5: Die fünf Hauptstrategien der halbschriftlichen Addition am Beispiel " $356 + 290 = 646$ "	29
Tabelle 6: Die Hauptstrategien der halbschriftlichen Subtraktion am Beispiel " $995 - 428 = 567$ ".....	29
Tabelle 7: Die Hauptstrategien der halbschriftlichen Multiplikation am Beispiel " $15 \cdot 18 = 270$ ".....	30
Tabelle 8: Die Hauptstrategien der halbschriftlichen Division am Beispiel " $224 : 4 = 56$ "	30
Tabelle 9: Aufbau der SI-Präfixe für die Mathematik der Volksschule	41
Tabelle 10: Metrische SI-Längeneinheiten.....	42
Tabelle 11: Besonders grosse / angloamerikanische Längeneinheiten.....	42
Tabelle 12: Stellentafel der Längenmasse mit Lesebeispiel.....	43
Tabelle 13: Überblick der Flächeneinheiten (SI) im metrischen System.....	44
Tabelle 14: Stellentafel der Flächenmasse mit Lesebeispiel.....	45
Tabelle 15: Überblick über die Volumen- und Hohlmassen.....	46
Tabelle 16: Stellentafel für Volumen-Einheiten (SI) mit Lesebeispiel	47
Tabelle 17: Stellentafel für Hohlmasse (SI) mit Lesebeispiel	47
Tabelle 18: Gewichtseinheiten (SI) aus dem deutschsprachigen Raum.....	48
Tabelle 19: Angloamerikanische Gewichtseinheiten	48
Tabelle 20: Stellentafel für Gewichtseinheiten im metrischen System mit Lesebeispiel	49
Tabelle 21: Proportionale Zuordnungstabelle CHF - EUR	52
Tabelle 22: Ausgewählte Devisenkurse vom 29. April 2021.....	53
Tabelle 23: Stützpunktvorstellungen für die Geldeinheit "Schweizer Franken".....	53
Tabelle 24: Stellentafel für die Geldeinheit "Schweizer Franken" mit Lesebeispiel.....	54
Tabelle 25: Teilbarkeitsregeln für Teiler 2 - 10.....	57
Tabelle 26: Definitionen und Brucharten.....	59
Tabelle 27: Bildung der Dezimalzahlen	62
Tabelle 28: Grundformel und Umformungen im Prozentrechnen	68
Tabelle 29: Grundformel und Umformungen im Promillerechnen.....	69
Tabelle 30: Überblick über die Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Fach Mathematik	75
Tabelle 31: Detaillierter Überblick des Kompetenzbereiches "Zahl und Variable"	79
Tabelle 32: Detaillierter Überblick des Kompetenzbereiches "Grössen, Funktionen, Daten und Zufall"	80
Tabelle 33: Gegenüberstellung des Unterrichtsprojektes zur Effektivitätsanalyse von Kehl & Sundermann	86
Tabelle 34: Relevante SSG-Bereiche für die Beschreibung der Lernenden	91
Tabelle 35: Themenstränge im MKT 5.....	102
Tabelle 36: Angepasste Vergleichstabelle zur Einschätzung der Schülerleistungen des MKT 5	104

<i>Tabelle 37: Quantitative Testergebnisse des MKT 5</i>	<i>105</i>
<i>Tabelle 38: Überblick der qualitativen Auswertung</i>	<i>105</i>
<i>Tabelle 39: Überblick der qualitativen Auswertung ohne den Schüler Ahmet.....</i>	<i>106</i>
<i>Tabelle 40: Ergebnisse der Lernstanderfassung.....</i>	<i>109</i>
<i>Tabelle 41: Erfassung der Leistungen in der LFÜ.....</i>	<i>116</i>
<i>Tabelle 42: Gegenüberstellung des Lernzuwachses</i>	<i>116</i>
<i>Tabelle 43: Ergebnisse der Kontrollerfassung mit MKT 5</i>	<i>118</i>
<i>Tabelle 44: Qualitative Auswertung nach Fachbereichen</i>	<i>119</i>
<i>Tabelle 45: Vergleich der Ergebnisse des Erfassungs- und Kontrolltests</i>	<i>119</i>
<i>Tabelle 46: Vergleich der qualitativen Auswertungen</i>	<i>120</i>
<i>Tabelle 47: Vergleich der qualitativen Auswertungen ohne den Schüler Ahmet.....</i>	<i>120</i>
<i>Tabelle 48: Vergleich Prognose und reeller Lernzuwachs</i>	<i>121</i>
<i>Tabelle 49: Adaptierter Fragebogen von IQES Online.....</i>	<i>124</i>
<i>Tabelle 50: Ausgewählte Items pro Lernstadt Mathematik.....</i>	<i>125</i>
<i>Tabelle 51: Ausgewählte Items pro traditionelle Lehrmittel</i>	<i>126</i>

14.3. Anhang

<i>Anhang A: Vergleich Lernstadt Mathematik mit dem Lehrplan Volksschule.....</i>	<i>138</i>
<i>Anhang B: Zuordnung der Lehrwerke „Mathematik“ sowie „Mathbuch“.....</i>	<i>148</i>
<i>Anhang C: Planung des Unterrichtsprojektes.....</i>	<i>152</i>
<i>Anhang D: Detaillierte qualitative Auswertungen des Erfassungstests mit MKT 5.....</i>	<i>160</i>
<i>Anhang E: Wochenplan der Versuchsgruppe, exemplarisch.....</i>	<i>164</i>
<i>Anhang F: Wochenplan der Referenzgruppe, exemplarisch.....</i>	<i>165</i>
<i>Anhang G: Beobachtungsraster, exemplarisch.....</i>	<i>166</i>
<i>Anhang H: Lernstanderfassung Haus „Operationen“ der Lernstadt Mathematik.....</i>	<i>167</i>
<i>Anhang I: Veränderte MKT 5-Testblätter für die Kontrolltestung.....</i>	<i>169</i>
<i>Anhang J: Lernfortschrittsüberprüfung Haus „Operationen“, exemplarisch.....</i>	<i>171</i>
<i>Anhang K: Detaillierte qualitative Auswertungen des Kontrolltests mit MKT 5.....</i>	<i>172</i>
<i>Anhang L: Auswertung der Interviews zur Motivation.....</i>	<i>176</i>

15. Anhang

Anhang A: Vergleich des Hauses „Operationen“ der Lernstadt Mathematik mit den Kompetenzstufen des Lehrplan Volksschule des Kantons St. Gallen.

Dies ist eine detaillierte Auflistung aller Kompetenzen des Faches Mathematik, welche relevant sind für die Inhalte der Lernstadt Mathematik. Grau hinterlegt werden die Grundansprüche, welche im Lehrplan 21 vorgegeben sind. Auf die Orientierungspunkte wird verzichtet, da diese für den Vergleich nicht relevant sind. Für jede Kompetenz wird eine eigene Tabelle verwendet, in der qualitativ und quantitativ ersichtlich ist, welcher und wie viel Inhalt der Lernstadt Mathematik in den Kompetenzen zu finden ist.

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik
Operieren und Benennen	Die Lernenden verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.	1	a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden 	1. OG: Grundoperationen
			b	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS verstehen die Begriffe plus, minus, gleich und die Symbole +, -, = 	1. OG: Grundoperationen
			c	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe mal, grösser als, kleiner als, gerade, ungerade, ergänzen, halbieren, verdoppeln, Zehner, Einer und die Symbole ·, <, >. ➤ Die SuS können natürliche Zahlen bis 100 lesen und schreiben. 	1. OG: Grundoperationen
			d	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS verstehen und verwenden den Begriff durch und das Symbol : 	1. OG: Grundoperationen
		e	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Rest, Zahlenstrahl, Quadratzahl, Hunderter, Tausender, Stellenwerte. ➤ Die SuS können natürliche Zahlen bis 1'000 lesen und schreiben. 	1. OG: Grundoperationen	
		f	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Summand, Summe, Differenz, Faktor, Produkt, Quotient. ➤ Die SuS können natürliche Zahlen bis 1 Million lesen und schreiben. 	1. OG: Grundoperationen	
		g	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Bruch, Prozent, Teiler, Vielfache, Zähler, Nenner, überschlagen, runden. ➤ Die SuS verwenden die Symbole %, ≈ . ➤ Die SuS können Dezimalzahlen und Brüche lesen und schreiben. 	6. OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen 7. OG: Rechnen mit Prozenten	
		h	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Gleichung, Klammer, Primzahl. ➤ Die SuS können die Symbole +, -, /, *, =, x², (), ≠ verwenden und Rechner entsprechend nutzen. ➤ Die SuS können Brüche (Nenner 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 1'000), Dezimalzahlen und Prozentzahlen je in die beiden anderen Schreibweisen übertragen. 	6. OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen 7. OG: Rechnen mit Prozenten 8. OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln	
		i	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Term, Variable, Unbekannte, hoch, Potenz, Zehnerpotenz, Vorzeichen, positive Zahlen, negative Zahlen, (Quadrat-) Wurzel. ➤ Erweiterung: Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Basis, Exponent. ➤ Die SuS können die Symbole √, ≤, ≥ verwenden und Rechner entsprechend nutzen. ➤ Die SuS können Zahlen bis 1 Milliarde lesen und schreiben. 	8. OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln	
		j	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS können Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise mit positiven Exponenten lesen und schreiben (z.B. 1.32 · 10⁹ = 132 000 000). ➤ Die SuS können Potenzen mit rationaler Basis und natürlichem Exponenten lesen und schreiben. 	8. OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln	

			k	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe natürliche Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen, Kehrwert, 3. Wurzel. Die SuS können Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise, auch mit negativen Exponenten, lesen und schreiben. 	8. OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln
			l	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe reelle Zahlen, irrationale Zahlen. 	8. OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln

Tabelle A 01: Kompetenz MA.1.A.1, Lehrplan Volksschule

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik	
Operieren und Benennen	Die Lernenden können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.	1	a	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen. 	-	
			b	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2 bis 20. Die SuS können Fingerbilder von 1 bis 10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne Zählen erfassen. 	-	
			c	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können im Zahlenraum bis 100 in 1er-, 2er-, 5er- und 10er-Schritten vorwärts zählen. Die SuS können im 100er-Raum Zahlen ordnen (z.B. auf dem Zahlenstrahl und auf der 100er-Tafel). 	1.OG: Grundoperationen	
			d	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können im Zahlenraum bis 100 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. Die SuS können im Zahlenraum bis 100 von beliebigen 10er-Zahlen aus in 2er-, 5er- und 10er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen. 	-	
		2	e	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können im Zahlenraum bis 1'000 von beliebigen Zahlen aus in 1er-, 2er-, 10er- und 100er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen. Die SuS können Zahlen bis 1'000 ordnen 	1.OG: Grundoperationen	
			f	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können im Zahlenraum bis 1 Million von beliebigen Zahlen aus in angemessenen Schritten vorwärts und rückwärts zählen (z.B. von 320'000 in 20'000er-Schritten). Die SuS können Zahlen bis 1 Million ordnen (z.B. die ungefähre Position von 72'000 auf einem Zahlenstrahl bestimmen). 	1.OG: Grundoperationen	
			g	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können von beliebigen Dezimalzahlen aus in angemessenen Schritten vorwärts und rückwärts zählen (z.B. von 0.725 in 0.005er-Schritten). Die SuS können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 ordnen. Die SuS können Dezimalzahlen ordnen (z.B. 1.043; 1.43; 1.05; 1.5; 1.403). Die SuS können Grundoperationen mit natürlichen Zahlen überschlagen (z.B. $13'567 + 28'902 \approx 40'000$; $592'000 : 195 \approx 600'000 : 200$). 	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	
			h	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Summen und Differenzen mit Dezimalzahlen überschlagen (z.B. $0.723 - 0.04 \approx 0.7$; $23'268 + 4'785 \approx 28'000$). Die SuS können in Prozentrechnungen Ergebnisse überschlagen (z.B. 263 von 830 sind etwa 30%; 45% von 13'000 sind mehr als 5'000). 	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	
			3	i	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung: Die SuS können Produkte und Quotienten von Dezimalzahlen überschlagen. (z.B. $0.382 : 42.8 \rightarrow 0.4 : 40 = 0.4 : 4 : 10 = 0.01$; $32.7 : 0.085 \rightarrow 30 : 0.1 = 300 : 1 = 300$). 	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen
				j	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können positive und negative rationale Zahlen auf dem Zahlenstrahl ordnen. 	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen

Tabelle A 02: Kompetenz MA.1.A.2, Lehrplan Volksschule

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik		
Operieren und Benennen	Die Lernenden können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.	1	a	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren. 	1.OG: Grundoperationen		
			b	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren und subtrahieren ohne Zählen (z.B. 35 + 13). Die SuS können auf den nächsten 10er ergänzen. Die SuS können bis 100 verdoppeln (5er- und 10er-Zahlen) und halbieren (10er-Zahlen). Die SuS können zweistellige Zahlen in 10er und 1er zerlegen (z.B. 25 in zwei 10er und fünf 1er). 	1.OG: Grundoperationen		
			c	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können im Zahlenraum bis 100 verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren. Die SuS kennen Produkte aus dem kleinen Einmaleins mit den Faktoren 2, 5 und 10. Die SuS können Produkte aus dem kleinen Einmaleins in Faktoren zerlegen (z.B. $36 = 6 \cdot 6 = 4 \cdot 9$). 	1.OG: Grundoperationen		
				2	d	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können beim Addieren und Subtrahieren Rechenwege notieren und Ergebnisse überprüfen. Die SuS können schriftlich addieren und subtrahieren. Die SuS kennen die Produkte des kleinen Einmaleins. 	2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			e		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können bis 4 Wertziffern im Kopf addieren und subtrahieren (z.B. $320'000 + 38'000$; $402 + 90$). Die SuS können bis 4 Wertziffern multiplizieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $45 \cdot 240$). Die SuS können natürliche Zahlen durch einstellige Divisoren dividieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $231 : 7$). 	2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen	
			f		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Dezimalzahlen bis 5 Wertziffern addieren und subtrahieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $30.8 + 5.6$). Die SuS können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 am Rechteckmodell kürzen, erweitern, addieren und subtrahieren. Die SuS können Grundoperationen mit dem Rechner ausführen. 	2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen 6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	
				3	g	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Dezimalzahlen bis 5 Wertziffern multiplizieren und die Ergebnisse überprüfen (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $308 \cdot 52$; $12 \cdot 0,3$). Die SuS können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 am Rechteckmodell multiplizieren. Die SuS können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 1'000 als Dezimalzahlen schreiben. Die SuS können bestimmen, wie oft Stammbrüche in ganzen Zahlen enthalten sind (z.B. Wie viele Male ist $\frac{1}{5}$ in 2 enthalten? $\rightarrow 2 : \frac{1}{5}$) 	2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen 6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen
			h		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Prozentrechnungen mit dem Rechner ausführen. Erweiterung: Die SuS können natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen. 	7.OG: Rechnen mit Prozenten	
			i		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können die Grundoperationen mit rationalen Zahlen ausführen. Die SuS können Wurzeln und Potenzen mit dem Rechner berechnen (z.B. $4^3 \cdot 4^3 = 4'096$; $4^3 + 4^3 = 128$; $\sqrt[3]{8000}$). Erweiterung: Die SuS können die Grundoperationen mit gewöhnlichen Brüchen mit Variablen ausführen und mit Zahlen belegen: $\frac{a+c}{b+d}$; $\frac{a-c}{b-d}$; $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$; $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{c} \cdot \frac{b}{d}$. 	8.OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln	
					j	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Terme mit Potenzen und Quadratwurzeln umformen und berechnen [z.B. $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} = \sqrt{8}$; $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$]. Die SuS können Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. 	8.OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln

Tabelle A 03: Kompetenz MA.1.A.3, Lehrplan Volksschule

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik
Operieren und Benennen	Die Lernenden können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.	1	a	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 8 und 4 Knöpfe → 6 und 6 Knöpfe). 	-
			b	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $5 + 3 = 3 + 5$). 	1.OG: Grundoperationen
			c	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können die Addition als Umkehroperation der Subtraktion nutzen (z.B. $18 - 15 = 3$, weil $15 + 3 = 18$). Die SuS können Beziehungen zwischen additionen mit dem Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und dem Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) nutzen. 	1.OG: Grundoperationen
			d	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Beziehungen zwischen Produkten nutzen (z.B. $6 \cdot 8$ ist um 8 grösser als $5 \cdot 8$ oder mit dem Kommutativgesetz: z.B. $8 \cdot 3 = 3 \cdot 8$). 	1.OG: Grundoperationen
		2	e	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS verstehen die Division als Umkehroperation der Multiplikation und den Zusammenhang zur Addition (z.B. $28 : 7 = 4 \rightarrow 28 = 4 \cdot 7 \rightarrow 28 = 7 + 7 + 7 + 7$). Die SuS können Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehnermaleins nutzen. 	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			f	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Produkte durch Verdoppeln und Halbieren umformen (z.B. $8 \cdot 26 = 4 \cdot 52 = 2 \cdot 104$). Die SuS können das Assoziativgesetz bei Summen und Produkten nutzen (z.B. $136 + 58 + 42 = 136 + (58 + 42)$; $38 \cdot 4 \cdot 25 = 38 \cdot (4 \cdot 25)$). Die SuS können natürliche Zahlen auf 10er, 100er und 1'000er runden. 	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			g	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS erkennen Zahlen, die durch 2, 5, 10, 100, 1'000 teilbar sind. Die SuS können Dezimalzahlen runden (z.B. 17'456 auf 100er; 1.745 auf Zehntel). 	5.OG: Teiler und Vielfache, Teilbarkeitsregeln 6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen
			h	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Gleichungen mit Variablen durch Einsetzen oder Umkehroperationen lösen. Die SuS können die Rechenregeln Punkt vor Strich und die Klammerregeln befolgen (z.B. $4 + 8 - 2 \cdot 3 = 6$; $(4 + 8 - 2) \cdot 3 = 30$; $4 + (8 - 2) \cdot 3 = 22$). Erweiterung: Die SuS können Teilbarkeitsregeln durch 3, 4, 6, 8, 9, 25, 50 nutzen und Teiler natürlicher Zahlen bestimmen. 	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen 5.OG: Teiler und Vielfache, Teilbarkeitsregeln
		3	i	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können ein Produkt mit gleichen Faktoren als Potenz schreiben und umgekehrt (z.B. $15 \cdot 15 \cdot 15 = 15^3$; $a \cdot a \cdot a = a^3$). Die SuS können das Distributivgesetz bei Termumformungen anwenden (z.B. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c = ab + ac$). Die SuS können Rechenergebnisse sinnvoll runden. Erweiterung: Die SuS verstehen die Konventionen über die Notation algebraischer Terme (z.B. $abc = a \cdot b \cdot c$ aber $789 \neq 7 \cdot 8 \cdot 9$). 	8.OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln
			j	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung: Die SuS können lineare Gleichungen mit einer Variablen mit Äquivalenzumformungen lösen (z.B. $5x + 3 = 7$). Erweiterung: Die SuS können Polynome addieren und subtrahieren (z.B. $3(a^2 + 2b) - 2(a^2 + b) = a^2 + 4b$). Erweiterung: Die SuS können Terme ausmultiplizieren und ausklammern (Faktorzerlegung). Erweiterung: Die SuS können Gleichungen sprachlich deuten (z.B. $x = y + 1 \rightarrow x$ ist um 1 grösser als y) und Textgleichungen umsetzen. Erweiterung: Die SuS können Terme mit Variablen umformen bzw. sinnvoll vereinfachen (ausklammern, ausmultiplizieren, kürzen und Vorzeichenregel(n)). 	8.OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln
			k	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Terme mit Variablen addieren und subtrahieren (z.B. $a + 2a + b + 3b + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = 3a + 4b + \frac{5}{8}$). 	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen
			l	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können quadratische Gleichungen durch Faktorzerlegung lösen (z.B. $x^2 - 4 = 0$). Die SuS können Terme mit Binomen umformen und dabei die binomischen Formeln anwenden (z.B. $4a^2 + 12ab^2 + 9b^4 = (2a + 3b^2)^2$). Die SuS können die Rechenregeln $a^x \cdot a^y = a^{(x+y)}$ sowie Potenz vor Punkt vor Strich anwenden. 	8.OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln
			m	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Bruchterme mit Binomen umformen. Die SuS können Rechengesetze bei Termen mit Potenzen und Wurzeln sowie bei Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise befolgen. Die SuS können Bruchgleichungen mit der Unbekannten im Nenner (z.B. $\frac{3}{x} + 2 = \frac{4}{x} + 3$) und Gleichungen mit einem Parameter lösen (z.B. $ax + a = 7$). Die SuS können lineare Gleichungssysteme mit 2 Unbekannten lösen. 	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen 8.OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln

Tabelle A 04: Kompetenz MA.1.A.4, Lehrplan Volksschule

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik
Erforschen und Argumentieren	Die Lernenden können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.	1	a	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Muster mit Anzahlen bilden, sich Muster einprägen, abdecken und weiterführen (z.B. rot, gelb/rot, rot, gelb, gelb/rot, gelb). 	-
			b	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z.B. $8 + 8 = 16$, $8 + 7 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt). Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 3, 4, 5 / 4, 5, 6) 	1.OG: Grundoperationen
			c	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Summen und Differenzen bis 100 systematisch variieren und Auswirkungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial austauschen (z.B. Basiszahlen einer Zahlenmauer variieren; $25 + 11$, $35 + 11$, $45 + 11$, ... untersuchen). 	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			d	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Produkte systematisch variieren und Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial zeigen (z.B. $3 \cdot 3$, $6 \cdot 3$, $3 \cdot 4$, $6 \cdot 4$, $3 \cdot 5$, $6 \cdot 5$). Die SuS suchen eigene Lösungswege und tauschen sie aus. 	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
		2	e	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Operationen systematisch variieren und Erkenntnisse austauschen (z.B. mit 3 Zahlen < 10 gleiche Ergebnisse bilden: $30 = 8 \cdot 3 + 6 = 7 \cdot 4 + 2 = 7 \cdot 3 + 9$; $32 = \dots$). 	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			f	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS lassen sich auf offene Aufgaben ein, erforschen Beziehungen, formulieren Vermutungen und suchen Lösungsalternativen. 	alle Stockwerke
			g	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können operative Beziehungen zwischen natürlichen Zahlen erforschen und beschreiben (z.B. die Differenz von 2 Umkehrzahlen ist ein Vielfaches von 9: $41 - 14 = 27$; $83 - 38 = 45$). 	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			h	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können heuristische Strategien verwenden: ausprobieren, Beispiele suchen, Analogien bilden, Regelmässigkeiten untersuchen, Annahmen treffen, Vermutungen formulieren. Die SuS können systematische Aufgabenfolgen bilden, weiterführen, verändern und beschreiben (z.B. auf einer Zahlentafel 5 Zahlen mit einer Figur abdecken und die Summe berechnen. Die Figur um eine, zwei, drei, ... Position(en) verschieben). 	alle Stockwerke
		3	i	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können heuristische Strategien verwenden: durch Fragen die Problemstellung klären, systematisch variieren, mit vertrauten Aufgaben vergleichen, Annahmen treffen, Lösungsansätze austauschen. Die SuS können Beziehungen zwischen rationalen Zahlen erforschen und beschreiben (z.B. die Abstände zwischen den Stammbrüchen $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, ... auf dem Zahlenstrahl; Erweiterung: das Wachstum der Quotienten bei kleiner werdenden Divisoren, $4 : 2$, $4 : 1$, $4 : 0,5$...). Die SuS können arithmetische Zusammenhänge durch systematisches Variieren von Zahlen, Stellenwerten und Operationen erforschen und Beobachtungen festhalten (z.B. $10 : 9 = 1 \text{ R}1$, $100 : 9 = 11 \text{ R}1$, $1'000 : 9 = \dots$). 	alle Stockwerke
			j	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können heuristische Strategien verwenden: Vermutungen überprüfen, Vorwärtsarbeiten, Rückwärtsarbeiten, Rückschau halten. Erweiterung: Die SuS können arithmetische Muster bilden, weiterführen, verändern und algebraisch beschreiben (z.B. $1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 / 2 \cdot 5 - 3 \cdot 4 / 3 \cdot 6 - 4 \cdot 5 / \dots \rightarrow a \cdot (a + 3) - (a + 1)(a + 2)$). 	alle Stockwerke
			k	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können arithmetische und algebraische Zusammenhänge erforschen, Strukturen auf andere Zahlbeispiele übertragen und Beobachtungen festhalten (z.B. $10^2 + 10 + 11 = 11^2$; $11^2 + 11 + 12 = 12^2$). 	alle Stockwerke
			l	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Zahlen, Ziffern und Operationen systematisch variieren, Beobachtungen formulieren und auf Buchstabenterme beziehen (z.B. Wann gilt: $a \cdot b \cdot c < 100a + 10b + c$? Finde Beispiele und Gegenbeispiele). 	alle Stockwerke

Tabelle A 05: Kompetenz MA.1.B.1, Lehrplan Volksschule

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik
Erforschen und Argumentieren	Die Lernenden können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.	1	a	Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist höher als einer mit 2).	-
			b	Die SuS können Summen und Differenzen mit Anschauungsmaterial überprüfen.	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			c	Die SuS können Produkte mit einer Summe überprüfen (z.B. $3 \cdot 4 = 4 + 4 + 4$). Die SuS können Differenzen mit der Umkehroperation überprüfen (z.B. $27 - 6 = 21 \rightarrow 21 + 6 = 27$).	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			d	Die SuS können Quotienten mit der Umkehroperation überprüfen (z.B. $21 : 3 = 7 \rightarrow 7 \cdot 3 = 21$)	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
		2	e	Die SuS können Divisionen mit Rest mit der Umkehroperationbegründen (z.B. $32 : 6$ gibt Rest, weil 32 keine Zahl aus der 6er-Reihe ist).	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			f	Die SuS können Ergebnisse mit Überschlagsrechnungen überprüfen. Die SuS können die Anzahl Stellen von Produkten und Quotienten erforschen und begründen.	alle Stockwerke
			g	Die SuS können Ergebnisse zu Grundoperationen durch Vereinfachen (z.B. $8 \cdot 13 = 4 \cdot 26 = 2 \cdot 52$), Zerlegen (z.B. $17 \cdot 8 + 23 \cdot 5 = 17 + 3 + 20 + 1 \cdot 3$) und Umkehroperationen überprüfen.	alle Stockwerke
			h	Die SuS können Aussagen zu arithmetischen Gesetzmässigkeiten erforschen, begründen oder widerlegen (z.B. eine ungerade Summe entsteht durch Addition einer geraden und einer ungeraden Zahl; die Produkte vier aufeinanderfolgender Zahlen sind durch 24 teilbar).	alle Stockwerke
		3	i	Erweiterung: Die SuS können Äquivalenzumformungen mit Kontrollrechnungen überprüfen.	alle Stockwerke
			j	Die SuS können algebraische Aussagen durch Einsetzen von Zahlen überprüfen (z.B. $a^3 + 5a$ ist durch 6 teilbar: $43 + 5 \cdot 4 = 84 \rightarrow 84 : 6 = 14$; $a^{2b} = (a^2)^b$; $2^5 = (2^2)^3 = 2^2 \cdot 3 = 4^3$; $2^8 = 4^4$; $3^4 = 9^2$).	alle Stockwerke
			k	Die SuS können Ergebnisse durch Verallgemeinern begründen (z.B. das Quadrat einer Zahl ist um 1 grösser als das Produkt der beiden Nachbarzahlen: $4 \cdot 4 - 1 = 3 \cdot 5 \rightarrow a^2 - 1 = (a - 1)(a + 1)$). Die SuS können Term- und Äquivalenzumformungen überprüfen.	alle Stockwerke

Tabelle A 06: Kompetenz MA.1.B.2, Lehrplan Volksschule

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik
Erforschen und Argumentieren	Die Lernenden können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.	1	a	Die SuS können Anschauungsmaterialien beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (z.B. 20er-Feld und Plättchen).	-
			b	Die SuS können Punktefeld, 100er-Tafel und Zahlenstrahl beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (z.B. die Positionen der 9er-Reihe auf der 100er-Tafel).	alle Stockwerke
		2	c	Die SuS können Stellenwerttafel beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. Plättchen in die Stellenwerttafel legen und verschieben).	alle Stockwerke
			d	Die SuS können Anweisungen zu Handlungssequenzen (z.B. in Flussdiagrammen) befolgen und beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. 1. Starte mit einer zweistelligen Zahl / 2. Wenn die Zahl gerade ist: Dividiere durch 2, sonst: Multipliziere mit 3 und addiere 1. / 3. Wiederhole 2.).	alle Stockwerke
			e	Die SuS können elektronische Medien beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. umwandeln von $1/11, 2/11, 3/11, \dots$ in periodische Dezimalzahlen und die Ziffernfolge untersuchen).	alle Stockwerke
			f	Die SuS können mit elektronischen Medien Daten erfassen, sortieren und darstellen (Tabellenkalkulationsprogramm).	alle Stockwerke
		3	g	Die SuS können Formelsammlungen, Nachschlagewerke und das Internet zur Lösung numerischer Aufgaben sowie zur Erforschung von Strukturen nutzen. Die SuS können Vorlagen in einem Tabellenkalkulationsprogramm anwenden.	alle Stockwerke
			h	Die SuS können mit einem Tabellenkalkulationsprogramm durch systematisches Variieren Gleichungen lösen sowie Formeln eingeben bzw. verwenden (z.B. $A = \frac{1}{2}(s \cdot h)$).	alle Stockwerke

Tabelle A 07: Kompetenz MA.1.B.3, Lehrplan Volksschule

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik
Mathematisieren und Darstellen	Die Lernenden können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.	1	a	Die SuS können zeigen, wie sie zählen.	-
			b	Die SuS können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z.B. auf dem 20er-Feld oder auf dem Zahlenstrahl).	1.OG: Grundoperationen
			c	Die SuS können Rechenwege zu Additionen und Subtraktionen darstellen und nachvollziehen (z.B. $18 + 14$ mit Hilfe des Rechenstrichs).	1.OG: Grundoperationen
		2	d	Die SuS erkennen in grafischen Modellen multiplikative Beziehungen, insbesondere Verdoppelungen und $1 \cdot$ mehr bzw. $1 \cdot$ weniger (z.B. $3 \cdot 4$ und $6 \cdot 4$ in einem Punktfeld als Verdoppelung).	1.OG: Grundoperationen
			e	Die SuS können Rechenwege zu den Grundoperationen darstellen, austauschen und nachvollziehen (z.B. $80 + 5 + 5 + 5 + 5 = 80 + 4 \cdot 5$; $347 - 160 \rightarrow 160 + 40 + 147 = 347$).	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3.OG: Schriftliches Rechnen
			f	Die SuS können Rechenwege zu Grundoperationen mit Dezimalzahlen darstellen, austauschen und nachvollziehen (z.B. $35.7 + 67.8$ in mehrere Summanden zerlegen und auf dem Rechenstrich darstellen).	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen
			g	Die SuS können Summen, Differenzen und Produkte von Brüchen und von Dezimalzahlen mit geeigneten Modellen darstellen und beschreiben (z.B. Produkt: $\frac{1}{3}$ von $\frac{3}{4}$ mit dem Rechteckmodell; Summe: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ mit dem Kreismodell).	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen
		3	h	Die SuS können Operationen mit Zahlen und Variablen darstellen und beschreiben (z.B. $18 \cdot 22 = (20 - 2)(20 + 2) \rightarrow (a - b)(a + b)$ als Fläche) sowie verallgemeinern.	alle Stockwerke
			i	Die SuS können zwischen exakten und gerundeten Ergebnissen unterscheiden. Die SuS entscheiden situativ, mit gerundeten oder exakten Werten zu operieren (z.B. $\sqrt{2}$ oder 1.41).	alle Stockwerke

Tabelle A 08: Kompetenz MA.1.C.1, Lehrplan Volksschule

Handlungsaspekt	Kompetenz	Zyklus	Stufe	Kompetenzstufen	Lernstadt Mathematik	
Mathematisieren und Darstellen	Die Lernenden können Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern.	1	a	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Anzahlen verschieden darstellen (z.B. mit Punkten oder Strichen) und verschieden anordnen (z.B. auf einer Linie und in der Fläche verteilt). 	1.OG: Grundoperationen	
			b	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen (z.B. an 5ern und 10ern orientiert: $9 = 5 + 4$; $12 = 10 + 2$). Die SuS können Additionen und Subtraktionen mit Handlungen, Rechengeschichten und Bildern konkretisieren. 		
			c	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen (z.B. 5 10er-Stäbe und 7 1er-Würfel stellen 57 dar). Die SuS können Beziehungen in und zwischen Additionen und Subtraktionen zeigen oder beschreiben (z.B. in einer systematischen Aufgabenfolge die Veränderung der Summen aufzeigen). 		1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen 3. Schriftliches Rechnen
			d	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Grundoperationen mit Handlungen, Sachbildern, Rechengeschichten und grafischen Strukturen veranschaulichen und Veranschaulichungen interpretieren. Die SuS können Beziehungen in und zwischen Grundoperationen zeigen und beschreiben (z.B. die Veränderung der Produkte $1 \cdot 3$, $2 \cdot 4$, $3 \cdot 5$, $4 \cdot 6$, ...). 		1.OG: Grundoperationen
		2	e	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen (z.B. 2 100er-Platten, 5 10er-Stäbe und 7 1er-Würfel stellen 257 dar). 	1.OG: Grundoperationen 2.OG: Halbschriftliches Rechnen	
			f	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Zahlenfolgen und Produkte veranschaulichen (z.B. $14 \cdot 14$ mit dem Malkreuz; die Zahlenfolge 1, 3, 6, 10, ... mit Punkten). 	2.OG: Halbschriftliches Rechnen	
			g	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Gesetzmässigkeiten im Bereich der natürlichen Zahlen mit Beispielen konkretisieren (z.B. Quadratzahlen haben eine ungerade Anzahl Teiler \rightarrow 16: 1, 2, 4, 8, 16). Die SuS können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 darstellen und vergleichen sowie Darstellungen interpretieren (z.B. Kreis-, Rechteckmodell, Zahlenstrahl). Die SuS können Zahlenfolgen mit positiven rationalen Zahlen beschreiben (z.B. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, ...; 0.7, 0.77, 0.777, ...). 	5.OG: Teiler und Vielfache, Teilbarkeitsregeln 6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	
			h	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Zahlenrätsel mathematisieren und erfinden (z.B. wenn man eine Zahl verdreifacht und um 3 vergrössert gibt es 33). Die SuS können Figurenfolgen numerisch beschreiben (z.B. die Anzahl sichtbarer Seiten bei Würfeltürmen mit 1, 2, 3, 4, ... Würfeln). 	alle Stockwerke	
		3	i	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Terme geometrisch interpretieren (z.B. $a^2 \cdot b$ als Quader mit quadratischer Grundfläche, $a \cdot b$ als Rechteck mit den Seitenlängen a und b und $a + b$ als Summe zweier Strecken). Die SuS können lineare Figurenfolgen in einen Term übertragen (z.B. die Anzahl benötigte Hölzchen, um eine Reihe von n gleichseitigen Dreiecken zu legen, als $2n + 1$). 	8.OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln	
			j	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Aussagen zu Zahlenfolgen und Termen numerisch belegen oder veranschaulichen (z.B. $\frac{1}{2}n(n+1) + \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ ist eine Quadratzahl $n = 1 \rightarrow 1 + 3 = 4$, $n = 2 \rightarrow 3 + 6 = 9$, ... $n = 6 \rightarrow 21 + 28 = 49$). Die SuS können lineares, quadratisches und exponentielles Wachstum in Termen, Zahlenfolgen und Graphen erkennen und Unterschiede beschreiben. 	6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen 8.OG: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln	

Tabelle A 09: Kompetenz MA.1.C.2, Lehrplan Volksschule

Kodierung	Zyklus	Kompetenzstufen
MA.3.A.1b	1	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Geld, Münzen und Noten zwischen 1 und 20 Franken Die SuS können Unterschiede zwischen Gegenständen und Situationen mit Steigerungsformen beschreiben, insbesondere bezüglich Preisen, Längen, Zeitpunkten, Zeitdauern, Gewichten und Inhalten (z.B. B ist schwerer als A, C ist am schwersten).
MA.3.A.1c		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Länge, Meter, Zentimeter, Zeit, Stunden, Minuten, Franken, Rappen, Preis Die SuS können sich an Referenzgrössen orientieren: 1 Zentimeter, 1 Meter. Die SuS können Masseinheiten zu Geld und Länge und die Abkürzungen Fr., Rp., cam, m verwenden.
MA.3.A.1d		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können mit Münzen und Noten bis 100 Fr. Beträge legen.
MA.3.A.1e	2	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Gewicht, Inhalt, Zeitpunkt, Zeitdauer, Sekunde. Die SuS können sich an Referenzgrössen orientieren: 1 km, 1 dm, 1 mm, 1 kg, 100 g, 1 l, 1 dl, 1 h, 1 min (z.B. 1 kg mit einer Packung Mehl assoziieren). Die SuS können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Längen (km, dm, mm), Hohlmasse (l, dl), Gewichte (kg, g), Zeit (h, min).
MA.3.A.1f		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg) Zeit (h, min, s). Die SuS können sich an Referenzgrössen orientieren: 1s, 1min. Die SuS können Vorsätze verstehen und verwenden: Kilo, Dezi, Centi, Milli.
MA.3.A.1h		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Proportionalität, Flächeninhalt, Volumen, Inhalt, Mittelwert, Kreisdiagramm, Säulendiagramm, Liniendiagramm, Daten, Häufigkeit, Zufall, Speicher. Die SuS können sich an Referenzgrössen orientieren: 1 m², 1 dm², 1 cm², 1 mm², 1 bit, 1 Byte, 1 kB. Die SuS können Masseinheiten benennen und deren Abkürzungen verwenden: Flächenmasse (km², m², dm², cm², mm²), Zeit (d, h, min, s)
MA.3.A.1i		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können sich an Referenzgrössen orientieren: 1 m³, 1 dm³, 1 cm³. Die SuS können Vorsätze verstehen und verwenden: Mega, Giga, Tera.
MA.3.A.1j		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS verstehen und verwenden die Begriffe Koordinatensystem, Währung, arithmetisches Mittel (Erweiterung: indirekte Proportionalität). Die SuS können Masseinheiten und deren Abkürzungen verwenden sowie sich an Referenzgrössen orientieren: Flächenmasse (km², ha, a, m², dm², cm², mm², Raummasse (km³, m³, dm³, cm³, mm³), Geld (CHF, €, \$).
MA.3.A.2b	1	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können ganze Frankenbeträge bis 20 Franken legen sowie addieren und subtrahieren. Die SuS können die Uhrzeit auf halbe Stunden bestimmen.
MA.3.A.2c		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Längen bis 1 m schätzen, messen und addieren (z.B. 15 cm + 35 cm). Die SuS können Längen und Geldbeträge verdoppeln und halbieren, 1 Meter in 2, 5 und 10 gleiche Teile aufteilen sowie ganze Frankenbeträge bis 100 Fr. mit Münzen und Noten legen.
MA.3.A.2d		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Geldbeträge mit Fr. und Rp. bilden, addieren und subtrahieren (z.B. 20 Fr. mit 2 · 5 Fr. + 5 · 2 Fr. bilden; 25 Fr. 60 Rp. + 14 Fr. 30 Rp.). Die SuS können analoge und digitale Uhrzeiten bestimmen.
MA.3.A.2e		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Grössen schätzen, messen und in benachbarte Masseinheiten umwandeln: l, dl; m, cm, mm; kg, g (z.B. 2'000 g = 2 kg). Die SuS können Grössen addieren, subtrahieren und vervielfachen: l, dl; m, cm, mm; kg, g (z.B. 3 cm 5 mm + 2 cm 7 mm). Die SuS können Längen, Volumen und Gewichte schätzen und mit Repräsentanten vergleichen.
MA.3.A.2f	2	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Längen, Gewichte, Inhalte, Zeitpunkte und Zeitdauern schätzen und messen sowie mit einer geeigneten Masseinheit angeben.
MA.3.A.2g		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können mit Längen, Gewichten, Volumen und Zeitangaben rechnen sowie entsprechende Grössen in benachbarte Masseinheiten umwandeln.
MA.3.A.2h		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Grössen (Geld, Längen, Gewicht bzw. Masse, Zeit, Volumen [!]) schätzen, bestimmen, vergleichen, runden mit ihnen rechnen, in benachbarte Masseinheiten umwandeln und in zweifach benannten Einheiten schreiben.

Tabelle A 10: Kompetenzstufen „Grössen, Funktionen, Daten und Zufall“ verglichen mit der Lernstadt Mathematik, 4. OG

Kodierung	Zyklus	Kompetenzstufen
MA.3.A.2i	3	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Flächeninhalte und Volumen [m³] in einer geeigneten Masseinheit schätzen und in benachbarte Masseinheiten umwandeln. Die SuS können Grössen absolut und relativ vergleichen (z.B. 120 Stück oder 60% bzw. $\frac{3}{5}$ einer Menge). Die SuS können Distanzen und Zeitdauern für Geschwindigkeitsberechnungen messen.
MA.3.A.2j		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können das System der dezimalen Masseinheiten (SI-System) nutzen und die Vorsätze Mega, Kilo, Dezi, Centi und Milli den Zehnerpotenzen zuordnen.
MA.3.B.1a	1	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Anzahlen, Längen, Flächen und Volumen miteinander vergleichen.
MA.3.B.1b		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Anzahlen und Preise variieren und Auswirkungen untersuchen (z.B. 3 Bälle zu 4 Franken und 5 Bälle zu 2 Franken).
MA.3.B.1c		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Sachsituationen bezüglich Anzahlen, Strecken, Zeitpunkten, Zeitdauern und Preisen erforschen sowie Zusammenhänge beschreiben und erfragen (z.B. Zeitdauer für den Hin- und Rückweg mit dem Hinweg vergleichen).
MA.3.B.1d		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Beziehungen zwischen Längen, Preisen und Zeiten überprüfen (z.B. grössere Gegenstände sind teurer oder weitere Wege brauchen mehr Zeit).
MA.3.B.1e	2	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können zu Beziehungen zwischen Grössen Fragen formulieren, erforschen und funktionale Zusammenhänge überprüfen (z.B. die Füllhöhe von $\frac{1}{2}$ Liter, 1 Liter, 2 Liter in verschiedenen Gefässen; das Verhältnis zwischen Preis und Gewicht eines Produkts; das Gewicht eines Lightgetränks und einer Limonade).
MA.3.B.1f		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Grössen anderer Kulturen erforschen (z.B. verschiedene Längeneinheiten im Mittelalter der deutschen Schweiz). Die SuS können Experimente, Messungen und Berechnungen vergleichen (z.B. Wie genau lässt sich die Raumlänge mit Fusslängen messen?).
MA.3.C.1b	1	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Häufigkeiten, Längen und Preise erheben, protokollieren, ordnen und interpretieren (z.B. Strichlisten zu Augenzahlen beim Würfeln; Körperlängen).
MA.3.C.1c		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Längen und Preise grafisch darstellen (z.B. 1 Fr. oder 1 cm mit je einem Karo).
MA.3.C.1d	2	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Daten zu Längen, Inhalten, Gewichten, Zeitdauern, Anzahlen und Preisen in Tabellen und Diagrammen darstellen und interpretieren (z.B. zu Haustieren).
MA.3.C.1e		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Daten statistisch erfassen, ordnen, darstellen und interpretieren (z.B. Schulwege: Distanz, Transportmittel, Zeitdauer).
MA.3.C.1g	3	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Daten zu Längen, Inhalten, Gewichten, Zeitdauern, Anzahlen und Preisen mit dem Computer in Diagrammen darstellen und interpretieren.
MA.3.C.2b	1	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können zu Sachsituationen, Rechengeschichten und Bildern Grundoperationen notieren, lösen und Ergebnisse interpretieren (z.B. 13 Mädchen und 5 Jungen als 18 Kinder; 1 Buch kostet 10 Fr. → 5 Bücher kosten $5 \cdot 10$ Fr.). Die SuS erkennen wesentliche und unwesentliche Angaben zur Lösung von Aufgaben (z.B. ein Buch ist 5 cm dick, hat 75 Seiten und ist gratis. Wie viel bezahlt man dafür?).
MA.3.C.2c		2
MA.3.C.2f	3	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS erkennen proportionale und lineare (Erweiterung: indirekt proportionale) Zusammenhänge in Sachsituationen (z.B. Taxipreis bei Grundtaxe und festem Preis/km). Die SuS können Wertepaare sowie Funktionsgraphen im Koordinatensystem darstellen (z.B. Zwischenzeiten in 10'000 m – Läufen; Gewicht bzw. Masse und Preis von Lebensmitteln). Die SuS können Alltagssituationen (z.B. Flächeninhalt eines Zimmers; Geschwindigkeit eines Autos; Benzinverbrauch) in mathematische Sprache übersetzen, die richtigen Grössen identifizieren und geeignete Masseinheiten wählen.
MA.3.C.3e		2
MA.3.C.3f	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können zu einer proportionalen Wertetabelle Zusammenhänge beschreiben (z.B. die Anzahl min je zurückgelegtem km). 	

Tabelle A 10: Kompetenzstufen „Grössen, Funktionen, Daten und Zufall“ verglichen mit der Lernstadt Mathematik, 4. OG

Anhang B: Zuordnung der Lehrwerke „Mathematik“ des LMVZ sowie „Mathbuch“ des Schulverlags plus / Klett Balmer Verlag

Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathematik LMVZ	Seitenzahlen	Thema
1.OG: Grundoperationen	1	Arbeitsheft „Plus und Minus“	gesamtes Heft	Addition, Subtraktion
	2	Themenbuch	20 – 27 30 – 37 52 – 63	Rechensituationen + / - Rechensituationen Multiplikation Multiplikation / Division
	2	Arbeitsheft „Plus und Minus“	3 – 16	Addition, Subtraktion
	2	Arbeitsheft „Mal und Durch“	gesamtes Heft	Multiplikation, Division
	3	Themenbuch	60 – 71 108 – 111 120 – 123	Einmaleins, Dividieren Zehnermaleins Teilen mit Rest
	3	Arbeitsheft „Addition und Subtraktion“	3 – 15	Additionen und Subtraktionen bis 1'000
	3	Arbeitsheft „Multiplikation und Division“	gesamtes Heft	Multiplizieren und Dividieren Divisionen, Teilen mit Rest
	4	Themenbuch	48 – 55 64 – 71	Addieren, Subtrahieren Multiplizieren, Dividieren
	4	Arbeitsheft „Addition und Subtraktion“	3 – 11	Addieren, Subtrahieren
	4	Arbeitsheft „Multiplikation und Division“	3 – 11	Multiplizieren, Dividieren
Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathematik LMVZ	Seitenzahlen	Thema
2.OG: Halbschriftliches Rechnen	2	Themenbuch	44 – 47	Strategien + / -
	2	Arbeitsheft „Plus und Minus“	20 – 32	Rechenstrategien
	3	Themenbuch	48 – 59 84 – 95 112 – 119	Addieren und Subtrahieren Rechenstrategien + / - Rechenstrategien \cdot / :
	3	Arbeitsheft „Addition und Subtraktion“	16 – 28	Rechenstrategien
	3	Arbeitsheft „Multiplikation und Division“	20 – 23	Rechenstrategien Multiplikation
	4	Themenbuch	56 – 59 84 – 87 104 – 107 112 – 115	Rechenstrategien Addition Rechenstrategien Subtraktion Rechenstrategien Multiplikation Rechenstrategien Division
	4	Arbeitsheft „Addition und Subtraktion“	12 – 15 20 – 24 29 – 32	Rechenstrategien Addition Rechenstrategien Subtraktion Flexibles Rechnen
	4	Arbeitsheft „Multiplikation und Division“	12 – 15 20 – 23 29 – 32	Rechenstrategien Multiplikation Rechenstrategien Division Flexibel rechnen
	5	Themenbuch	48 – 63	Halbschriftliche Grundoperationen
	5	Arbeitsheft „Rechenoperationen“	3 – 23	Halbschriftliche Grundoperationen
Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathematik LMVZ	Seitenzahlen	Thema
3.OG: Schriftliches Rechnen	4	Themenbuch	60 – 63 88 – 91 108 – 111 116 – 119	Schriftliche Addition Schriftliche Subtraktion Schriftliche Multiplikation Schriftliche Division
	4	Arbeitsheft „Addition und Subtraktion“	16 – 19 25 – 28	Schriftliche Addition Schriftliche Subtraktion
	4	Arbeitsheft „Multiplikation und Division“	16 – 19 24 – 28	Schriftliche Multiplikation Schriftliche Division

Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathematik LMVZ	Seitenzahlen	Thema
4.OG: Rechnen mit Grössen	1	Arbeitsheft „Erkunden und Messen“	gesamtes Heft	Längen, Geldbeträge, Zeit, Daten und Messungen, Geld, Regeln und Strategien
	2	Arbeitsheft „Erkunden und Messen“	gesamtes Heft	Tagesablauf, Längen, Geld, Uhrzeit, Daten und Messungen, Gewichte und Gefässinhalte, Regeln und Strategien
	2	Themenbuch	40 – 43 48 – 49 66 – 67 70 – 71	Längen, Geld Geld Uhrzeit Gewichte, Gefässinhalte
	3	Themenbuch	36 – 43 76 – 83 104 – 107 128 – 131	Längen, Uhrzeit Gewichte, Hohlmasse Geld Zeitdauer
	3	Arbeitsheft „Grössen und Daten“	gesamtes Heft	Längen, Uhrzeit, Gewichte, Hohlmasse, Textaufgaben, Geld, Zeitdauer, Daten und Diagramme, Sachaufgaben, Regeln und Strategien
	4	Themenbuch	36 – 43 76 – 83 100 – 103	Längen, Zeit Gewichte, Hohlmasse Textaufgaben
	4	Arbeitsheft „Grössen und Daten“	gesamtes Heft	Längen, Zeit, Gewichte, Hohlmasse, Textaufgaben, Schätzen, Diagramme, Sachaufgaben, Regeln und Strategien
	5	Themenbuch	32 – 43 68 – 79	Wertetabellen, Proportionen, Schreibweisen von Grössen, Rechnen mit Grössen, Textaufgaben
	5	Arbeitsheft „Grössen und Daten 1“	gesamtes Heft	Wertetabellen, Proportionen, Schreibweisen von Grössen, Rechnen mit Grössen, Textaufgaben
	6	Themenbuch	32 – 43 68 – 75 128 – 131	direkte und indirekte Proportionalität Flächen, Volumen Schätzen
	6	Arbeitsheft „Grössen und Daten 1“		direkte und indirekte Proportionalität Flächen, Volumen
	6	Arbeitsheft „Grössen und Daten 2“	16 – 19	Schätzen
Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathematik LMVZ	Seitenzahlen	Thema
5.OG: Teiler und Vielfache, Teilbarkeitsregeln	5	Themenbuch	96 – 99	Zahlen untersuchen
	5	Arbeitsheft „Zahlen“	44 – 48	Zahlen untersuchen
	6	Themenbuch	8 – 11	Teiler und Vielfache
	6	Arbeitsheft „Zahlen“	8 – 12	Teiler und Vielfache
Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathematik LMVZ	Seitenzahlen	Thema
6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	5	Themenbuch	4 – 15 20 – 31 84 – 91 104 – 107	Brüche, Bruchmodelle, Anteile Dezimalzahlen, Stellenwert Brüche ordnen, Brüche und Rechnungen Rechnen mit Dezimalzahlen
	5	Arbeitsheft „Zahlen“	3 – 39	Brüche, Bruchmodelle, Anteile, Dezimalzahlen, Stellenwert, Dezimalzahlen ordnen, Brüche ordnen, Brüche und Rechnungen.
	5	Arbeitsheft „Rechenoperationen“	24 – 27	Rechnen mit Dezimalzahlen

Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathematik LMVZ	Seitenzahlen	Thema
6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	6	Themenbuch	4 – 7 12 – 15 20 – 31 48 – 63 84 – 91	Brüche Erweitern und Kürzen Dezimalzahlen Grundoperationen mit Dezimalzahlen Anteile, Brüche und Rechnungen
	6	Arbeitsheft „Zahlen“	3 – 7 13 – 36	Brüche Erweitern und Kürzen, Dezimalzahlen, Anteile, Brüche und Rechnungen
	6	Arbeitsheft „Rechenoperationen“	3 – 11	Grundoperationen mit Dezimalzahlen
Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathematik LMVZ	Seitenzahlen	Thema
7.OG: Rechnen mit Prozentsen	6	Themenbuch	92 – 95	Prozente
	6	Arbeitsheft „Zahlen“	37 – 40	Prozente

Tabelle B 01: Vergleich der Lernstadt Mathematik zum Lehrwerk „Mathematik“ des LMVZ

Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathbuch	Seitenzahlen	Thema
1. – 3. OG: Grundoperationen, halbschriftliches und schriftliches Rechnen	7	Mathbuch 1	8 – 9 10 – 11	Kopfrechnen Rechnen – schätzen – überschlagen
	7	Arbeitsheft 1	7 – 8 9 – 12	Kopfrechnen Rechnen – schätzen – überschlagen
	8	Mathbuch 2	22 – 25	Negative Zahlen
	8	Arbeitsheft 2	37 – 42	Negative Zahlen
4.OG: Rechnen mit Grössen	7	Mathbuch 1	12 – 13 22 – 23	So klein! – So gross! Flächen und Volumen
	7	Arbeitsheft 1	13 – 16 33 – 36	So klein! – So gross! Flächen und Volumen
	8	Mathbuch 2	14 – 15 46 – 49	Grössen Zusammengesetzte Grössen
	8	Arbeitsheft 2	21 – 24 73 – 80	Grössen Zusammengesetzte Grössen
	9	Mathbuch 3	14 – 15 56 – 57	Gold Zu früh geboren
	9	Arbeitsheft 3	27 – 28 78	Gold Zu früh geboren
5.OG: Teilbarkeitsregeln	8	Mathbuch 2	90 – 91	Kalender - Teilbarkeit
	8	Arbeitsheft 2	115	Kalender - Teilbarkeit
6.OG: Rechnen mit Brüchen und Dezimalzahlen	7	Mathbuch 1	18 – 19 20 – 21 52 – 55	Dezimalbrüche Brüche – Dezimalbrüche – Prozente Operieren mit Brüchen
	7	Arbeitsheft 1	25 – 28 29 – 32 71 – 76	Dezimalbrüche Brüche – Dezimalbrüche – Prozente Operieren mit Brüchen
	8	Mathbuch 2	12 – 13	Operieren mit rationalen Zahlen
	8	Arbeitsheft 2	17 – 20	Operieren mit rationalen Zahlen

Lernstadt Mathematik	Stufe	Bestandteil Mathbuch	Seitenzahlen	Thema
7.OG: Rechnen mit Prozen- ten	7	Mathbuch 1	20 – 21 56 – 59	Brüche – Dezimalbrüche – Pro- zente Prozente
	7	Arbeitsheft 1	29 – 32 77 – 80	Brüche – Dezimalbrüche – Pro- zente Prozente
	8	Mathbuch 2	66 – 69 84 – 85	Geldgeschäfte Zinsen
	8	Arbeitsheft 2	101 – 106 113	Geldgeschäfte Zinsen
	9	Mathbuch 3	36 – 39 40 – 43	Lohn und Steuern Rollerkauf
	9	Arbeitsheft 3	59 – 62 63 – 66	Lohn und Steuern Rollerkauf
8.OG: Rechnen mit Poten- zen und Wurzeln	7	Mathbuch 1	48 – 51	Wie viel ist viel?
	7	Arbeitsheft 1	67 – 70	Wie viel ist viel?
	8	Mathbuch 2	38 – 41 50 – 53	Quadratwurzeln Zehn ^{hoch}
	8	Arbeitsheft 2	61 – 66 81 – 86	Quadratwurzeln Zehn ^{hoch}
	9	Mathbuch 3	64 – 65	Exponentielles Wachstum
	9	Arbeitsheft 3	80	Exponentielles Wachstum

Tabelle B 02: Vergleich der Lernstadt Mathematik zum Lehrwerk „Mathbuch“ des Schulverlags Plus / Klett Balmer Verlag

Anhang C: Planung des Unterrichtsprojektes

Rahmenbedingungen:

Zeitdauer	30.11.2020 – 29.01.2021 (KW 49/20 bis KW 04/21) 7 Schulwochen 35 Mathematik-Lektionen
Thema	Arithmetik und Sachrechnen
Lernmaterial	Versuchsgruppe: Lernstadt Mathematik, Haus Operationen Referenzgruppe: Lehrwerk «Mathematik» des LMVZ, diverse Themenbücher und Arbeitshefte
Ziele	Die Versuchsgruppe erreicht im Bereich Arithmetik durchschnittlich 95% der Leistung und im Bereich Sachrechnen durchschnittlich 50%. Die Referenzgruppe erreicht im Bereich Arithmetik durchschnittlich 76% der Leistung und im Bereich Sachrechnen rund 40% durchschnittlich.
Arbeitsmethode	Wochenplan: 5 Lektionen Mathematik + 4 Lektionen Deutsch

Stundenplan für Wochenplan-Lektionen:

L	Uhrzeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	07.30 – 08.15			Wochenplan		
2	08.20 – 09.05	Wochenplan	Wochenplan	Wochenplan		
3	09.10 – 09.55	Wochenplan		Wochenplan		Wochenplan
4	10.15 – 11.00	Wochenplan				
5	11.05 – 11.50					
6	13.30 – 14.15					Wochenplan
7	14.20 – 15.00					

Stundenplan für Förder-Settings:

L	Uhrzeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	07.30 – 08.15			(alle)		
2	08.20 – 09.05	(alle)	Habib	Lena		
3	09.10 – 09.55	Akim		Erblina		Tanja
4	10.15 – 11.00	Ahmet				
5	11.05 – 11.50					
6	13.30 – 14.15					Luis
7	14.20 – 15.00					

Detailplanung:

KW	Datum	L	SuS	Inhalt / Ziele	Material
48	Mi, 25.11.20	2/3	alle	<ul style="list-style-type: none"> Lernstanderfassung der Lernstadt Mathematik lösen 	<ul style="list-style-type: none"> Testblätter

KW	Datum	L	Fach	SuS	Inhalt / Ziele	Material
49	Mo, 30.11.20	2	Ma	alle	<ul style="list-style-type: none"> Einstieg ins Thema «Operationen» Präsentation der Ergebnisse der Lernstanderfassung Vorstellung des Unterrichtsprojektes, Ziel-darstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Plakat der Lernstadt Mathematik
		3	Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung der einzelnen Mathedossiers, Beschriftung mögliche Kooperationen besprechen 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutsch-Material
		4	Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung der individuellen Mathepläne Zuweisung der Themenbücher und Arbeitshefte mögliche Kooperationen besprechen 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
			De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	Di, 01.12.20	2	Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an den Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	Mi, 02.12.20	1	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		2	Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		3	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
	Fr, 04.12.20	3	Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
6		De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial 	
		Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne 	

KW	Datum	L	Fach	SuS	Inhalt / Ziele	Material
50	Mo, 07.12.20	2	Ma	alle	<ul style="list-style-type: none"> Erfahrungsaustausch zwischen Versuchs- und Referenzgruppe: Wie gut ist der Einstieg in die Mathearbeit gelungen? 	<ul style="list-style-type: none"> Stimmungsbild
		3	Ma	Akim	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		4	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Ahmet	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Grundoperationen 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
	Di, 08.12.20	2	Ma	Habib	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Prozente 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	Mi, 09.12.20	1	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		2	Ma	Lena	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Grössen 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		3	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Erbolina	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		Fr, 11.12.20	3	Ma	Tanja	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche
	Ma			Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
	De			Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
6	De		Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial 	
	Ma		Luis	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Prozente 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe 	
	Ma		Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne 	

KW	Datum	L	Fach	SuS	Inhalt / Ziele	Material
51	Mo, 14.12.20	2	Ma	alle	<ul style="list-style-type: none"> alle arbeiten an ihrer Mathearbeit weiter 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
		3	Ma	Akim	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		4	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Ahmet	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
	Di, 15.12.20	2	Ma	Habib	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	Mi, 16.12.20	1	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		2	Ma	Lena	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		3	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Erbolina	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		Fr, 18.12.20	3	Ma	Tanja	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting
	Ma			Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
	De			Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	6		De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Luis	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne

KW	Datum	L	Fach	SuS	Inhalt / Ziele	Material
01	Mo, 04.01.21	2	Ma	alle	<ul style="list-style-type: none"> Erfahrungsaustausch zwischen Versuchs- und Referenzgruppe: Wie gut ist der Einstieg in die Mathearbeit gelungen? 	<ul style="list-style-type: none"> Stimmungsbild
		3	Ma	Akim	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		4	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Ahmet	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Grundoperationen 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
	Di, 05.01.21	2	Ma	Habib	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Prozente 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	Mi, 06.01.21	1	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		2	Ma	Lena	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Grössen 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		3	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Erbolina	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		Fr, 08.01.21	3	Ma	Tanja	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche
	Ma			Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
	De			Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
6	De		Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial 	
	Ma		Luis	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Prozente 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe 	
	Ma		Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne 	

KW	Datum	L	Fach	SuS	Inhalt / Ziele	Material
02	Mo, 11.01.21	2	Ma	alle	<ul style="list-style-type: none"> alle arbeiten an ihrer Mathearbeit weiter 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
		3	Ma	Akim	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		4	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Ahmet	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
	Di, 12.01.21	2	Ma	Habib	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	Mi, 13.01.21	1	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		2	Ma	Lena	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		3	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Erbolina	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		Fr, 15.01.21	3	Ma	Tanja	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting
	Ma			Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
	De			Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	6		De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Luis	<ul style="list-style-type: none"> persönliche Betreuung, Förderung im Einzelsetting 	<ul style="list-style-type: none"> Mathematerial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne

KW	Datum	L	Fach	SuS	Inhalt / Ziele	Material
03	Mo, 18.01.21	2	Ma	alle	<ul style="list-style-type: none"> Erfahrungsaustausch zwischen Versuchs- und Referenzgruppe: Wie gut ist der Einstieg in die Mathearbeit gelungen? 	<ul style="list-style-type: none"> Stimmungsbild
		3	Ma	Akim	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		4	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Ahmet	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Grundoperationen 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
	Di, 19.01.21	2	Ma	Habib	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Prozente 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
	Mi, 20.01.21	1	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		2	Ma	Lena	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Grössen 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
		3	De	Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
			Ma	Erbolina	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe
			Ma	Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne
		Fr, 22.01.21	3	Ma	Tanja	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Brüche
	Ma			Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit an Mathedossiers 	<ul style="list-style-type: none"> Mathedossiers
	De			Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial
6	De		Versuchsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes 	<ul style="list-style-type: none"> Wochenplan Deutschmaterial 	
	Ma		Luis	<ul style="list-style-type: none"> LeMa: Textaufgabe Prozente 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelaufgabe 	
	Ma		Referenzgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit am Matheplan 	<ul style="list-style-type: none"> Themenbücher Arbeitshefte individuelle Mathepläne 	

KW	Datum	L	Fach	SuS	Inhalt / Ziele	Material
04	Mo, 25.01.21	2	Ma	alle	• alle arbeiten an ihrer Mathearbeit weiter	• Mathematerial
		3	Ma	Akim	• Motivations-Interview	• Fragebogen
			Ma	Versuchsgruppe	• Arbeit an Mathedossiers	• Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	• arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes	• Wochenplan • Deutschmaterial
		4	De	Versuchsgruppe	• arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes	• Wochenplan • Deutschmaterial
			Ma	Ahmet	• Motivations-Interview	• Fragebogen
	Ma		Referenzgruppe	• Arbeit am Matheplan	• Themenbücher • Arbeitshefte • individuelle Mathepläne	
	Di, 26.01.21	2	Ma	Habib	• Motivations-Interview	• Fragebogen
			Ma	Versuchsgruppe	• Arbeit an Mathedossiers	• Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	• arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes	• Wochenplan • Deutschmaterial
	Mi, 27.01.21	1	De	Versuchsgruppe	• arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes	• Wochenplan • Deutschmaterial
			Ma	Referenzgruppe	• Arbeit am Matheplan	• Themenbücher • Arbeitshefte • individuelle Mathepläne
		2	Ma	Lena	• Motivations-Interview	• Fragebogen
			Ma	Versuchsgruppe	• Arbeit an Mathedossiers	• Mathedossiers
			De	Referenzgruppe	• arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes	• Wochenplan • Deutschmaterial
		3	De	Versuchsgruppe	• arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes	• Wochenplan • Deutschmaterial
			Ma	Erbolina	• Motivations-Interview	• Fragebogen
			Ma	Referenzgruppe	• Arbeit am Matheplan	• Themenbücher • Arbeitshefte • individuelle Mathepläne
		Fr, 29.01.21	3	Ma	Tanja	• Motivations-Interview
	Ma			Versuchsgruppe	• Arbeit an Mathedossiers	• Mathedossiers
	De			Referenzgruppe	• arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes	• Wochenplan • Deutschmaterial
6	De		Versuchsgruppe	• arbeitet an den Deutsch-Inhalten des Wochenplanes	• Wochenplan • Deutschmaterial	
	Ma		Luis	• Motivations-Interview	• Fragebogen	
	Ma		Referenzgruppe	• Arbeit am Matheplan	• Themenbücher • Arbeitshefte • individuelle Mathepläne	

KW	Datum	L	SuS	Inhalt / Ziele	Material
06	Mo, 08.02.21	2/3	alle	• Lernfortschrittsüberprüfung (LFÜ) lösen	• Testblätter
	Mi, 10.02.21	1	alle	• Stimmungsbild-Erfassung: Wie ist das Unterrichtsprojekt weiter verlaufen?	• Stimmungsbild
07	Mi, 17.02.21	2	alle	• Kontrolltestung mit MKT 5	• veränderte Testblätter

Anhang D: Detaillierte qualitative Auswertungen des Erfassungstests mit MKT 5

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5				Schüler Akim		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Ergänzen bis 10'000	ja	x		
	1.1b	Ergänzen bis 100'000	ja			x
	1.1c	Ergänzen bis 1'000'000	ja	x		
	1.2a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.2b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.2c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.2d	Schriftliche Division	nein			
Total Arithmetik				5 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	nein			x
	2.2	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	nein			x
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	nein			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja			x
Total Sachrechnen				1 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5				Schüler Habib		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Ergänzen bis 10'000	ja	x		
	1.1b	Ergänzen bis 100'000	ja	x		
	1.1c	Ergänzen bis 1'000'000	ja	x		
	1.2a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.2b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.2c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.2d	Schriftliche Division	ja			
Total Arithmetik				6 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	nein			x
	2.2	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja	x		x
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	ja			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja			x
Total Sachrechnen				3 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5				Schülerin Lena		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Ergänzen bis 10'000	ja	x		
	1.1b	Ergänzen bis 100'000	ja	x		
	1.1c	Ergänzen bis 1'000'000	ja	x		
	1.2a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.2b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.2c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.2d	Schriftliche Division	nein			x
Total Arithmetik				6 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	nein			x
	2.2	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja	x		
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	nein			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	nein			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	nein			x
Total Sachrechnen				1 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5				Schülerin Tanja		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Ergänzen bis 10'000	ja	x		
	1.1b	Ergänzen bis 100'000	ja	x		
	1.1c	Ergänzen bis 1'000'000	ja	x		
	1.2a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.2b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.2c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.2d	Schriftliche Division	nein			x
Total Arithmetik				6 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	nein			x
	2.2	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	nein			x
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	nein			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	nein			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	nein			x
Total Sachrechnen				1 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5				Schüler Ahmet		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Ergänzen bis 10'000	ja			x
	1.1b	Ergänzen bis 100'000	nein			x
	1.1c	Ergänzen bis 1'000'000	nein			x
	1.2a	Schriftliche Addition	ja			x
	1.2b	Schriftliche Subtraktion	ja			x
	1.2c	Schriftliche Multiplikation	ja			x
	1.2d	Schriftliche Division	nein			x
Total Arithmetik				0 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja			x
	2.2	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja			x
	2.3	Grundoperation erkennen	ja			x
	2.4	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	nein			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja			x
Total Sachrechnen				0 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5				Schülerin Erblina		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Ergänzen bis 10'000	ja	x		
	1.1b	Ergänzen bis 100'000	ja	x		
	1.1c	Ergänzen bis 1'000'000	ja	x		
	1.2a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.2b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.2c	Schriftliche Multiplikation	nein			x
	1.2d	Schriftliche Division	ja			x
Total Arithmetik				5 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja			x
	2.2	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	nein			x
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	ja			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	nein			x
Total Sachrechnen				1 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5				Schüler Luis		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Ergänzen bis 10'000	ja	x		
	1.1b	Ergänzen bis 100'000	ja	x		
	1.1c	Ergänzen bis 1'000'000	ja	x		
	1.2a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.2b	Schriftliche Subtraktion	ja			x
	1.2c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.2d	Schriftliche Division	nein			x
Total Arithmetik				5 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja			x
	2.2	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja	x		
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	nein			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	nein			x
Total Sachrechnen				3 von 11 Punkten		

Anhang E: Wochenplan der Versuchsgruppe, exemplarisch

Unterrichtsprojekt Masterarbeit 30.11.2020 – 29.01.2021 Michaela Tarnutzer

Wochenplan für Schüler Akim KW 49 30.11. – 04.12.2020

Lektion	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07.30 – 08.15	Schwimmen	-	Deutsch: Auswahl	Werken	BG
08.20 – 09.05	Mathe: Gemeinsamer Einstieg	Mathedossier	Mathedossier	Werken	BG
09.10 – 09.55	Mathe: Einstieg ins Mathedossier	Englisch	Deutsch: Auswahl	NT	Mathedossier
10.15 – 11.00	Deutsch: Auswahl	RZG	BO	NT	Englisch
11.05 – 11.50	-	RZG	BO	-	MI
13.30 – 14.15	Handarbeit	ERG Schule	-	Englisch	Deutsch: Auswahl
14.20 – 15.05	Handarbeit	Sport	-	WAH	BO
15.10 – 15.55	-	Sport	-	WAH	-
16.10 – 16.55	-	Musik	-	WAH	-
17.00 – 17.45	-	-	-	WAH	-

Deutsch-Auswahl:	Lesebuch Rechtschreibe-Dossier	Schreibarbeit Höraufgaben	Grammatikblätter Schabi: Basiswortschatz
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Unterrichtsprojekt Masterarbeit 30.11.2020 – 29.01.2021 Michaela Tarnutzer

Wochenplan für Schüler Akim KW 50 07.12. – 11.12.2020

Lektion	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07.30 – 08.15	Schwimmen	-	Deutsch: Auswahl	Werken	BG
08.20 – 09.05	Mathe: Erfahrungsaustausch	Mathedossier	Mathedossier	Werken	BG
09.10 – 09.55	Mathe: LeMa mit Fr. Tarnutzer	Englisch	Deutsch: Auswahl	NT	Mathedossier
10.15 – 11.00	Deutsch: Auswahl	RZG	BO	NT	Englisch
11.05 – 11.50	-	RZG	BO	-	MI
13.30 – 14.15	Handarbeit	ERG Schule	-	Englisch	Deutsch: Auswahl
14.20 – 15.05	Handarbeit	Sport	-	WAH	BO
15.10 – 15.55	-	Sport	-	WAH	-
16.10 – 16.55	-	Musik	-	WAH	-
17.00 – 17.45	-	-	-	WAH	-

Deutsch-Auswahl:	Lesebuch Rechtschreibe-Dossier	Schreibarbeit Höraufgaben	Grammatikblätter Schabi: Basiswortschatz
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Unterrichtsprojekt Masterarbeit 30.11.2020 – 29.01.2021 Michaela Tarnutzer

Wochenplan für Schüler Akim KW 51 14.12. – 18.12.2020

Lektion	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07.30 – 08.15	Schwimmen	-	Deutsch: Auswahl	Werken	BG
08.20 – 09.05	Mathedossier	Mathedossier	Mathedossier	Werken	BG
09.10 – 09.55	Mathe: Einzelstunde mit Fr. Tarnutzer	Englisch	Deutsch: Auswahl	NT	Mathedossier
10.15 – 11.00	Deutsch: Auswahl	RZG	BO	NT	Englisch
11.05 – 11.50	-	RZG	BO	-	MI
13.30 – 14.15	Handarbeit	ERG Schule	-	Englisch	Deutsch: Auswahl
14.20 – 15.05	Handarbeit	Sport	-	WAH	BO
15.10 – 15.55	-	Sport	-	WAH	-
16.10 – 16.55	-	Musik	-	WAH	-
17.00 – 17.45	-	-	-	WAH	-

Deutsch-Auswahl:	Lesebuch Rechtschreibe-Dossier	Schreibarbeit Höraufgaben	Grammatikblätter Schabi: Basiswortschatz
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Unterrichtsprojekt Masterarbeit 30.11.2020 – 29.01.2021 Michaela Tarnutzer

Wochenplan für Schüler Akim KW 01 04.01. – 08.01.2021

Lektion	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07.30 – 08.15	Schwimmen	-	Deutsch: Auswahl	Werken	BG
08.20 – 09.05	Mathedossier	Mathedossier	Mathedossier	Werken	BG
09.10 – 09.55	Mathe: LeMa mit Fr. Tarnutzer	Englisch	Deutsch: Auswahl	NT	Mathedossier
10.15 – 11.00	Deutsch: Auswahl	RZG	BO	NT	Englisch
11.05 – 11.50	-	RZG	BO	-	MI
13.30 – 14.15	Handarbeit	ERG Schule	-	Englisch	Deutsch: Auswahl
14.20 – 15.05	Handarbeit	Sport	-	WAH	BO
15.10 – 15.55	-	Sport	-	WAH	-
16.10 – 16.55	-	Musik	-	WAH	-
17.00 – 17.45	-	-	-	WAH	-

Deutsch-Auswahl:	Lesebuch Rechtschreibe-Dossier	Schreibarbeit Höraufgaben	Grammatikblätter Schabi: Basiswortschatz
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Unterrichtsprojekt Masterarbeit 30.11.2020 – 29.01.2021 Michaela Tarnutzer

Wochenplan für Schüler Akim KW 02 11.01. – 15.01.2021

Lektion	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07.30 – 08.15	Schwimmen	-	Deutsch: Auswahl	Werken	BG
08.20 – 09.05	Mathedossier	Mathedossier	Mathedossier	Werken	BG
09.10 – 09.55	Mathe: Einzelstunde mit Fr. Tarnutzer	Englisch	Deutsch: Auswahl	NT	Mathedossier
10.15 – 11.00	Deutsch: Auswahl	RZG	BO	NT	Englisch
11.05 – 11.50	-	RZG	BO	-	MI
13.30 – 14.15	Handarbeit	ERG Schule	-	Englisch	Deutsch: Auswahl
14.20 – 15.05	Handarbeit	Sport	-	WAH	BO
15.10 – 15.55	-	Sport	-	WAH	-
16.10 – 16.55	-	Musk	-	WAH	-
17.00 – 17.45	-	-	-	WAH	-

Deutsch-Auswahl:	Lesebuch Rechtschreibe-Dossier	Schreibarbeit Höraufgaben	Grammatikblätter Schabi: Basiswortschatz
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Unterrichtsprojekt Masterarbeit 30.11.2020 – 29.01.2021 Michaela Tarnutzer

Wochenplan für Schüler Akim KW 03 18.01. – 22.01.2021

Lektion	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07.30 – 08.15	Schwimmen	-	Deutsch: Auswahl	Werken	BG
08.20 – 09.05	Mathedossier	Mathedossier	Mathedossier	Werken	BG
09.10 – 09.55	Mathe: LeMa mit Fr. Tarnutzer	Englisch	Deutsch: Auswahl	NT	Mathedossier
10.15 – 11.00	Deutsch: Auswahl	RZG	BO	NT	Englisch
11.05 – 11.50	-	RZG	BO	-	MI
13.30 – 14.15	Handarbeit	ERG Schule	-	Englisch	Deutsch: Auswahl
14.20 – 15.05	Handarbeit	Sport	-	WAH	BO
15.10 – 15.55	-	Sport	-	WAH	-
16.10 – 16.55	-	Musk	-	WAH	-
17.00 – 17.45	-	-	-	WAH	-

Deutsch-Auswahl:	Lesebuch Rechtschreibe-Dossier	Schreibarbeit Höraufgaben	Grammatikblätter Schabi: Basiswortschatz
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Unterrichtsprojekt Masterarbeit 30.11.2020 – 29.01.2021 Michaela Tarnutzer

Wochenplan für Schüler Akim KW 04 25.01. – 29.01.2021

Lektion	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07.30 – 08.15	Schwimmen	-	Deutsch: Auswahl	Werken	BG
08.20 – 09.05	Mathedossier	Mathedossier	Mathedossier	Werken	BG
09.10 – 09.55	Motivationsinterview mit Fr. Tarnutzer	Englisch	Deutsch: Auswahl	NT	Mathedossier
10.15 – 11.00	Deutsch: Auswahl	RZG	BO	NT	Englisch
11.05 – 11.50	-	RZG	BO	-	MI
13.30 – 14.15	Handarbeit	ERG Schule	-	Englisch	Deutsch: Auswahl
14.20 – 15.05	Handarbeit	Sport	-	WAH	BO
15.10 – 15.55	-	Sport	-	WAH	-
16.10 – 16.55	-	Musk	-	WAH	-
17.00 – 17.45	-	-	-	WAH	-

Deutsch-Auswahl:	Lesebuch Rechtschreibe-Dossier	Schreibarbeit Höraufgaben	Grammatikblätter Schabi: Basiswortschatz
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Anhang G: Beobachtungsraster, exemplarisch

Beobachtungsraster: Unterrichtsprojekt für Masterarbeit

Datum & Thema	30. November 2020: Einstieg in die Mathearbeit mit den Übungsdossiers (Versuchsgruppe)
Lektion	3. Morgenlektion (09.10 – 09.55 Uhr)
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung zu den entsprechenden Stockwerken gemäss Lernstanderfassung Einstieg in die Arbeit mit den Übungsdossiers
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Akim, Habib, Lena und Tanja können ihre Leistungen gemäss Lernstanderfassung in das Haus „Operationen“ der Lernstadt Mathematik einordnen Sie verstehen, wie sie mit dem Übungsdossier der Lernstadt arbeiten müssen Akim und Tanja ergreifen die Möglichkeit zum kooperativen Arbeiten Akim und Tanja haben am Ende der Lektion eine Seite des Übungsdossiers gelöst Habib und Lena haben etwa 2 Seiten aus dem Übungsdossier gelöst
Beobachtungen	<ul style="list-style-type: none"> Lena macht ein enttäushtes Gesicht, als sie erfährt, dass sie „nur“ in den 4.OG eingestuft wird. Nach einer Erklärung der LP lässt sie sich auf die Aufgaben ein. Akim und Tanja wirken ablehnend auf den Vorschlag, kooperativ arbeiten zu können. Habib nimmt das Übungsdossier entgegen und möchte sofort beginnen zu arbeiten, noch bevor er die Erklärungen zu Ende gehört hat. Die SuS machen grosse Augen, nachdem die LP das quantitative Lektionsziel genannt hat. Akim und Tanja arbeiten in dieser Lektion an Einzelplätzen, genauso wie Habib und Lena. Lena braucht ungefähr 5 Minuten, bis sie mit der Arbeit beginnt. Alle 4 SuS arbeiten etwa 25 Minuten ohne Störungen. Tanja und Lena stellen Verständnisfragen zu Beginn der Arbeit. → Tanja wird an Akim verwiesen. Akim erklärt Tanja die Aufgabenstellung, sodass sie die Aufgabe dann lösen kann. Akim und Tanja haben nach der Arbeitsphase etwa 80% der ersten Seite gelöst. Habib hat eine Aufgabenseite plus 80% der zweiten Seite gelöst. Lena hat eine Aufgabenseite plus 50% der zweiten Seite gelöst
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> Es war sehr wichtig, der Versuchsgruppe nochmals den Aufbau der Lernstadt Mathematik zu erklären. Die Belastbarkeit eines starken Fundaments wurde ihnen nochmals mit Duplo-Klemmbausteinen visualisiert. V.a. Lena konnte erkennen, dass das Rechnen mit Grössen eine absolute Grundlage für die weiteren Stockwerke ist. So war es ihr möglich, ihre Enttäuschung zu überwinden und sich als Lernende mit Entwicklungspotenzial zu sehen. Für die Kooperation von Akim und Tanja wurde der Grundstein gelegt, indem Akim Tanja eine Aufgabenstellung erklären konnte. Tanja war danach in der Lage, die Aufgabe zu lösen. Alle 4 SuS haben das verlangte quantitative Ziel nicht erreicht, dafür aber die Aufgaben qualitativ gut bearbeitet. Die LP hat die SuS für die Qualität gelobt und die Wichtigkeit der Quantität auf die zweite Priorität verwiesen.
Änderungen für die nächste Lektion	<ul style="list-style-type: none"> Die LP wird kommentarlos nochmals die Visualisierung mit Duplo-Klemmbausteinen durchführen, um den SuS die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit ins Bewusstsein zu rücken. Die LP wird die Kooperation von Akim und Tanja forcieren und sie nebeneinander setzen. Die LP wird weiterhin quantitative Ziele setzen, dabei aber das qualitative Arbeiten betonen.

Datum & Thema	30. November 2020: Einstieg in die Mathearbeit mit den traditionellen Lehrmitteln (Referenzgruppe)
Lektion	4. Morgenlektion (10.15 – 11.00 Uhr)
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung der traditionellen Lehrmittel gemäss Lernstanderfassung – Vergleich zu der Lernstadt Mathematik Klärungen zum Wochenplan Einstieg in die Arbeit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Ahmet, Erblina und Luis verstehen die strukturelle Übersicht bzgl. Wochenplanarbeit und Arbeitsmaterial Sie lösen in der verbleibenden Lernzeit rund 3 – 5 Aufgaben aus ihrem Lehrmittel
Beobachtungen	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS hörten geduldig den Erklärungen der LP zu. Sie nahmen die Ergebnisse der Lernstanderfassung sowie die Zuweisung des Leistungsstandes auf dem Plakat der Lernstadt Mathematik ohne Widerrede, aussergewöhnliche Mimik oder Gestik entgegen. Alle drei SuS machten grosse Augen und abschätzende Geräusche, als sie die vielen Themenbücher und Arbeitshefte sahen. Vor allem Ahmet schien sehr niedergeschlagen, als er Arbeitsmaterial der 2. Klasse zugewiesen bekam. Sie begannen die Arbeit zögerlich. Sie stellten viele Verständnisfragen zu den Aufgabenstellungen im Themenbuch und Arbeitsheft. Sie stellten viele Fragen zu der Darstellung im Mathematikheft und wie sie bei der Lösung der Aufgaben vorgehen müssen. Ahmet löste eine Aufgabe, Erblina zwei und Luis fünf Aufgaben. Die Darstellung in Luis Heft sowie seine Schrift war sehr unübersichtlich und sudelig geschrieben. Für die Erklärungen zu Beginn sassen die SuS gemeinsam am Gruppentisch, danach für die Arbeitsphase an ihren Einzelplätzen im Schulzimmer verteilt.
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> Es war klar ersichtlich, dass die drei SuS sich die Arbeit mit traditionellen Lehrmitteln nicht gewohnt waren, hingegen die Zuweisung zu ihren Stockwerken in der Lernstadt Mathematik schon. Mit Hilfe des Arbeitsplanes konnten die SuS sich schliesslich orientieren, aber es fiel ihnen sichtlich schwer, sich mit den Lehrmitteln zu arrangieren und die Aufgaben daraus zu lösen. Das Lösen der Aufgaben in die Mathehefte schien ihnen ein Mehraufwand zu sein, den sie bisher nicht kannten und nicht erfüllen wollten. Ahmet schien am meisten Mühe zu haben, mit dem Themenbuch der 2. Klasse zu arbeiten. Er stellte besonders viele Fragen und schien der Arbeit ausweichen zu wollen, indem er zweimal in der Arbeitsphase auf die Toilette wollte. Luis Unlust wurde durch die schlechte Darstellung und schludrige Schrift im Matheheft sichtbar. Trotzdem löste er fünf Aufgaben. Wahrscheinlich, damit er es schneller vorbei hatte. Die LP selbst war mit den vielen Fragen der SuS sehr gefordert und hätte sich aufteilen können sollen.
Änderungen für die nächste Lektion	<ul style="list-style-type: none"> Die LP wird den SuS nochmals die Sinnhaftigkeit der Aufgaben darlegen und sie bitten, sich doch auf die Aufgaben einzulassen, da es ja nur zeitlich begrenzt ist. Die SuS werden auch während der Arbeitsphase am Gruppentisch sitzen bleiben, damit sie sich gegenseitig unterstützen können beim Lesen und Verstehen der Aufgaben.

Anhang H: Lernstandserfassung Haus „Operationen“ der Lernstadt Mathematik

Lernstadt Mathematik Lernstandserfassung

Hüpf im Päckchen!

$5 + 1 = 6$ $5 + 5 =$ $5 + 4 =$ $5 + 2 =$
 $8 + 3 =$ $14 + 3 =$ $14 + 1 =$ $11 + 1 =$
 $15 + 5 =$ $19 + 1 =$ $18 + 2 =$ $17 + 3 =$
 $6 + 2 = 8$ $10 + 4 =$ $9 + 5 =$ $7 + 4 =$
 $11 + 4 =$ $17 + 2 =$ $15 + 3 =$ $12 + 5 =$
 Ziel > 20 Ziel > 20 Ziel > 20 Ziel > 20

$20 - 1 =$ $20 - 5 =$ $20 - 3 =$ $20 - 4 =$
 $10 - 5 =$ $6 - 1 =$ $9 - 4 =$ $11 - 3 =$
 $17 - 3 =$ $11 - 3 =$ $15 - 5 =$ $7 - 2 =$
 $14 - 4 =$ $8 - 2 =$ $17 - 2 =$ $16 - 5 =$
 $19 - 2 =$ $15 - 4 =$ $10 - 1 =$ $8 - 1 =$
 Ziel > 5 Ziel > 5 Ziel > 5 Ziel > 5

1 $8 \cdot 3 =$ $9 \cdot 4 =$ $2 \cdot 9 =$ $2 \cdot 6 =$ $5 \cdot 6 =$
 $6 \cdot 4 =$ $6 \cdot 6 =$ $6 \cdot 3 =$ $3 \cdot 4 =$ $3 \cdot 10 =$

 $6 \cdot 2 =$ $3 \cdot 8 =$ $4 \cdot 9 =$ $9 \cdot 2 =$ $6 \cdot 9 =$
 $4 \cdot 3 =$ $4 \cdot 6 =$ $6 \cdot 6 =$ $3 \cdot 6 =$ $9 \cdot 6 =$

2 $3 \cdot 7 =$ $6 \cdot 6 =$ $5 \cdot 9 =$ $8 \cdot 3 =$ $9 \cdot 3 =$
 $4 \cdot 3 =$ $9 \cdot 7 =$ $9 \cdot 6 =$ $6 \cdot 7 =$ $8 \cdot 9 =$

 $7 \cdot 9 =$ $9 \cdot 5 =$ $3 \cdot 8 =$ $7 \cdot 3 =$ $9 \cdot 9 =$
 $4 \cdot 9 =$ $6 \cdot 9 =$ $7 \cdot 6 =$ $3 \cdot 4 =$ $9 \cdot 2 =$

Haus „Operationen“ © M. Tarnutzer

Lernstadt Mathematik Lernstandserfassung

1 $10 : 1 =$ **2** $16 : 2 =$ **3** $42 : 6 =$ **4** $56 : 8 =$
 $18 : 2 =$ $30 : 3 =$ $42 : 7 =$ $48 : 8 =$
 $24 : 3 =$ $27 : 3 =$ $24 : 6 =$ $21 : 7 =$
 $28 : 4 =$ $18 : 3 =$ $12 : 6 =$ $10 : 5 =$
 $30 : 5 =$ $15 : 5 =$ $6 : 6 =$ $5 : 5 =$
 $30 : 6 =$ $14 : 7 =$ $12 : 4 =$ $36 : 9 =$
 $28 : 7 =$ $7 : 7 =$ $80 : 10 =$ $64 : 8 =$
 $24 : 8 =$ $16 : 4 =$ $25 : 5 =$ $35 : 7 =$
 $16 : 8 =$ $10 : 2 =$ $50 : 5 =$ $70 : 7 =$
 $10 : 10 =$ $63 : 9 =$ $45 : 5 =$ $63 : 7 =$

Rechne mit großen Zahlen.

1 $4 \cdot 89 =$ **2** $7 \cdot 28 =$ **3** $6 \cdot 75 =$
 $4 \cdot 80 = 320$ $4 \cdot 9 = 36$
4 $9 \cdot 54 =$ **5** $8 \cdot 76 =$ **6** $5 \cdot 99 =$
7 $6 \cdot 84 =$ **8** $3 \cdot 74 =$ **9** $4 \cdot 57 =$

A $343 + \square = 600$ **B** $294 + \square = 700$ **C** $189 + \square = 800$
 $255 + \square = 600$ $487 + \square = 700$ $421 + \square = 800$
 $168 + \square = 600$ $372 + \square = 700$ $596 + \square = 800$

A $810 - 570 = \square$ **B** $730 - 580 = \square$
C $610 - 340 = \square$ **D** $940 - 550 = \square$
E $530 - 280 = \square$ **F** $410 - 150 = \square$

Haus „Operationen“ © M. Tarnutzer

Lernstadt Mathematik Lernstandserfassung

Schriftliche Addition
 Rechne die Aufgaben schriftlich aus.

A $765 + 189 =$ **B** $558 + 273 =$ **C** $274 + 398 =$ **D** $587 + 226 =$ **E** $432 + 369 =$

Schriftliche Subtraktion

A $5788 - 974 =$ **B** $8996 - 2656 =$ **C** $8864 - 1627 =$ **D** $7977 - 1784 =$ **E** $9268 - 2235 =$
 $1439 - 1344 =$ $2547 - 2547 =$ $3357 - 3357 =$ $465 - 465 =$

1 $2 \cdot 432 =$ **2** $2 \cdot 231 =$ **3** $2 \cdot 334 =$ **4** $2 \cdot 434 =$
5 $2 \cdot 324 =$ **6** $2 \cdot 242 =$ **7** $2 \cdot 467 =$ **8** $2 \cdot 376 =$

Schriftliche Division
 Dividiere schriftlich.

A $245 : 7 =$ **B** $392 : 4 =$ **C** $315 : 5 =$ **D** $648 : 9 =$

Rechne in die angegebenen Masseinheiten um.

$300 \text{ mm} = \dots \text{ cm}$ $25 \text{ m} = \dots \text{ cm}$
 $3000 \text{ mm} = \dots \text{ m}$ $25 \text{ km} = \dots \text{ m}$
 $3000 \text{ cm} = \dots \text{ m}$ $2 \text{ m } 50 \text{ cm} = \dots \text{ cm}$
 $3000 \text{ m} = \dots \text{ km}$ $2 \text{ km } 50 \text{ m} = \dots \text{ m}$

Haus „Operationen“ © M. Tarnutzer

Lernstadt Mathematik Lernstandserfassung

Rechne in die angegebenen Masseinheiten um.

$4000 \text{ g} = \dots \text{ kg}$ $36 \text{ t} = \dots \text{ kg}$
 $40000 \text{ kg} = \dots \text{ t}$ $360 \text{ kg} = \dots \text{ g}$
 $4200 \text{ g} = \dots \text{ kg } \dots \text{ g}$ $3 \text{ t } 50 \text{ kg} = \dots \text{ kg}$
 $42200 \text{ kg} = \dots \text{ t } \dots \text{ kg}$ $3 \text{ kg } 500 \text{ g} = \dots \text{ g}$

1 Welche Zahl ist durch 2 teilbar? **2** Welche Zahl ist nicht durch 5 teilbar?
 47633 25057 47513 47805 47855 25065
 47515 47843 47451 25085 25095 47840
 47085 25079 47866 47846 47865 25015

3 Welche Zahl ist nicht durch 3 teilbar? **4** Welche Zahl ist durch 6 teilbar?
 25050 25023 47820 47804 47852 47805
 47826 47004 25074 25095 25005 25072
 47801 47802 25002 47817 25020 47884

Bestimme jeweils den ggT.
 a) ggT (18, 24) b) ggT (28, 42)

Bestimme jeweils das kgV.
 a) kgV (10, 14) b) kgV (24, 32)

Eine Zahl passt nicht!

1 $\frac{3}{4} \text{ m}$ **2** $\frac{1}{2} \text{ t}$ **3** $\frac{3}{10} \text{ m}$ **4** $\frac{2}{5} \text{ kg}$ **5** $\frac{4}{9} \text{ t}$ **6** 700 m
 75 cm 50 ml 30 cm $0,4 \text{ kg}$ 8 ml $0,07 \text{ km}$
 $0,75 \text{ m}$ $0,5 \text{ l}$ $0,03 \text{ m}$ 400 g $0,8 \text{ l}$ $\frac{7}{10} \text{ km}$
 75 mm 50 ct $0,3 \text{ m}$ $0,04 \text{ kg}$ 8 dl $0,7 \text{ km}$

Haus „Operationen“ © M. Tarnutzer

Lernstadt Mathematik Lernstandserfassung

Übermale die Werte, welche gleich gross sind, mit derselben Farbe.

0,1 $\frac{90}{100}$ 75 % 62,5 % 0,333

0,25 $\frac{5}{8}$ 0,3 $\frac{1}{3}$ 0,625 25 % $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{10}$ 50 % 0,5 $\frac{3}{4}$ 33,3 % 10 %

0,75 $\frac{3}{10}$ 90 % 0,40 0,9 $\frac{1}{4}$

1 $0,8 - 0,12 =$ _____ 2 $\frac{3}{5} + \frac{1}{12} =$ _____ • 31
 2 $7,6 + 0,8 =$ _____ $\frac{1}{4} + \frac{4}{15} =$ _____ • 17
 3 $3,5 - 0,05 =$ _____ $\frac{1}{3} + \frac{9}{20} =$ _____ • 60
 4 $0,07 - 0,009 =$ _____ $\frac{7}{30} - \frac{1}{20} =$ _____ • 11
 5 $0,8 + 0,07 =$ _____ $\frac{3}{4} - \frac{7}{15} =$ _____ • 60
 6 $5 - 3,1 =$ _____ $\frac{9}{20} - \frac{1}{12} =$ _____ • 41
 7 $1,09 + 0,41 =$ _____ _____ • 60
 8 $0,301 + 0,609 =$ _____ _____ • 47
 9 $0,95 + 0,15 =$ _____ _____ • 60

1 $300 \cdot 0,7 =$ _____ 15 $36 : 900 =$ _____
 2 $700 \cdot 0,002 =$ _____ 16 $7,2 : 800 =$ _____
 3 $80 \cdot 0,09 =$ _____ 17 $4,9 : 700 =$ _____
 4 $50 \cdot 0,4 =$ _____ 18 $4 : 5 =$ _____

1 3% von 200 cm = _____ 9 95% von 600 t = _____
 2 7% von 500 m = _____ 10 45% von 1 800 Piloten = _____
 3 10% von 90 kg = _____ 11 36% von 5 000 Fr. = _____
 4 50% von 1 200 = _____ 12 30% von 1 700 € = _____
 5 25% von 60 Boeings = _____ 13 55% von 600 m = _____

Haus „Operationen“ © M. Tarnutzer

Lernstadt Mathematik Lernstandserfassung

Ergänze die Lohnabrechnung von Herrn Signer.

Betrifft	Anzahl	Ansatz	Anzahl Raten pro Jahr	Betrag pro Rate in CHF
Monatslohn			13	7650.00
Familienzulage			12	200.00
Kinderzulagen	3	150.00	12	450.00
Bruttolohn				
AHV-Beitrag	7650.00	5.05%		
ALV-Beitrag	7650.00	1.5%		
Pensionskasse	7650.00	7.5%		
Nettolohn				

Abziehe

Im Schulhaus «Rebhalden» besuchen zurzeit 648 Kinder den Schulunterricht.

Runde bei den folgenden Rechnungen jeweils die Resultate auf ganze Schülerzahlen.

- 35% der Schüler sind in der 1. Klasse der Oberstufe, 34% in der 2. Klasse. Wie viele Schüler sind in den einzelnen Klassen (3. Klasse nicht vergessen) ?
- 48% dieser Schüler sind Knaben. Wie viele Knaben und Mädchen sind in diesem Schulhaus anzutreffen ?

Haus „Operationen“ © M. Tarnutzer

2.3 Kreuze die richtige Antwort an.

Reto sollte eine Menge von 385 um 123 vergrössern. Er erhält 508.
 Wie hat Remo gerechnet?

Er hat:

- + (addiert) - (subtrahiert)
 · (multipliziert) : (dividiert)

2.4 Du planst einen Einkauf für deine Klasse mit 15 Schülerinnen und Schülern.
 Der Einkauf kostet 260 Fr. In der Klassenkasse hat es 200 Fr. Wie viel Geld
 muss jedes Kind bezahlen, damit die Kosten gedeckt sind?

Lösung: Jedes Kind muss _____ Fr. bezahlen.

2.5 Peter und Sonja fahren mit ihrem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Die
 Durchschnittsgeschwindigkeit von Peter beträgt 16 km/h, diejenige von Sonja
 20 km/h. Wie weit sind sie nach 1h voneinander entfernt?

Lösung: Sie sind _____ km voneinander entfernt.

3.3 Zeichne das Spiegelbild. Benutze ein Lineal.

3.4 Wie viele Würfel passen noch in die Kiste?

Lösung: Es passen noch _____ Würfel in die Kiste.

2.6 Die Eltern von Tobias bezahlen eine grosse Crèmeschnitte. Wie lange muss
 sie mindestens sein, damit alle 15 Kinder und die 3 Lehrpersonen ein 3 cm
 breites Stück erhalten?

Lösung: Die Crèmeschnitte muss mindestens _____ cm lang sein.

3 GEOMETRIE

3.1 Zeichne mit dem Geodreieck ein Rechteck mit der Breite 3.5 cm und der
 Länge 5 cm.

3.2 Kreuze das Kästchen an, in welchem die Linien parallel zueinander sind.

3.5 Schaue die Darstellung gut an. Vergleiche die Darstellung mit der Tabelle.
 Rechne und fülle die Tabelle aus. Du darfst auch zeichnen, wenn dir das
 hilft.

Höhe der Figur	1	2	3		6	7	8
Breite der Figur	2	3	4				
Anzahl der Platten	2	6	12				

Anhang J: Lernfortschrittsüberprüfung (LFÜ), Haus „Operationen“, exemplarisch

OZ HfH, Buche SG Mathematik 8. Kleinklasse

Prüfung	Rechnen mit Grössen	
/ 90		

(1) Vervollständige die Tabelle: / 8 P.

Beispiel:

1 m 25 cm	1 m 14 cm				
1,25 m		1,71 m			3,01 m
125 cm			357 cm		

(2) Löse die Aufgabe! Du brauchst 4 Farben! / 8 P.

Immer drei Längenangaben sind gleich. Färbe sie mit der gleichen Farbe ein.

a)

b)

(3) Schreibe die Uhrzeiten auf! Es gibt immer 2 Möglichkeiten! / 10 P.

M. Tarnutzer Seite | 1

OZ HfH, Buche SG Mathematik 8. Kleinklasse

(6) Vervollständige die Tabelle: / 10 P.

Beispiel:

1 km 96 m		2 km 8 m			
1,096 km	1,505 km		0,753 km		
1 096 m		3 050 m			4 001 m

(7) Rechne das Gesamtgewicht in kg aus! / 5 P.

Anzahl	3	5	5	4	2
Gesamtgewicht in kg					

(8) Wie viele Kilogramm sind es? / 16 P.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a) 1 t = _____ kg | b) 1 t 400 kg = _____ kg |
| 2 t = _____ kg | 3 t 200 kg = _____ kg |
| 6 t = _____ kg | 7 t 500 kg = _____ kg |
| 5 t = _____ kg | 2 t 250 kg = _____ kg |
| c) 1 t 80 kg = _____ kg | d) 1,375 t = _____ kg |
| 2 t 152 kg = _____ kg | 1,800 t = _____ kg |
| 4 t 50 kg = _____ kg | 1,040 t = _____ kg |
| 1 t 75 kg = _____ kg | 2,750 t = _____ kg |

M. Tarnutzer Seite | 3

OZ HfH, Buche SG Mathematik 8. Kleinklasse

(4) Ergänze die Fehlenden Angaben! / 15 P.

a)

Abfahrt	8.00 Uhr	9.20 Uhr	10.15 Uhr	12.37 Uhr	18.30 Uhr
Fahrzeit	20 min	30 min	40 min	20 min	30 min
Ankunft					

b)

Abfahrt					
Fahrzeit	10 min	10 min	20 min	30 min	20 min
Ankunft	7.40 Uhr	8.30 Uhr	9.20 Uhr	11.40 Uhr	13.50 Uhr

c)

Abfahrt	6.00 Uhr	8.10 Uhr	16.15 Uhr	18.20 Uhr	20.45 Uhr
Fahrzeit					
Ankunft	6.50 Uhr	8.30 Uhr	16.45 Uhr	18.37 Uhr	21.00 Uhr

(5) Wie viel Euro bezahlen die Kinder? Rechne aus! / 4 P.

Niklas bezahlt: _____

Lofa bezahlt: _____

Nina bezahlt: _____

Paul bezahlt: _____

M. Tarnutzer Seite | 2

OZ HfH, Buche SG Mathematik 8. Kleinklasse

(9) Wie viele Meter sind es? / 8 P.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a) 1,985 km = _____ m | b) 8,005 km = _____ m |
| 4,107 km = _____ m | 5,301 km = _____ m |
| 3,234 km = _____ m | 0,777 km = _____ m |
| 5,065 km = _____ m | 0,055 km = _____ m |

(10) Wie schwer sind die Waren? / 6 P.

a) _____ g

b) _____ g

c) _____ g

d) _____ g

e) _____ g

f) _____ g

M. Tarnutzer Seite | 4

Anhang K: Detaillierte qualitative Auswertungen des Kontrolltests mit MKT 5

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5 - Kontrolltest				Schüler Akim		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.1b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.1c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.1d	Schriftliche Division	ja	x		
	1.2a	Ergänze bis 10'000	ja	x		
	1.2b	Ergänze bis 100'000	ja	x		
	1.2c	Ergänze bis 1'000'000	ja	x		
Total Arithmetik				7 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja			x
	2.2	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	nein			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja			x
Total Sachrechnen				5 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5 - Kontrolltest				Schüler Habib		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.1b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.1c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.1d	Schriftliche Division	ja	x		
	1.2a	Ergänze bis 10'000	ja	x		
	1.2b	Ergänze bis 100'000	ja	x		
	1.2c	Ergänze bis 1'000'000	ja	x		
Total Arithmetik				7 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja			x
	2.2	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	ja	x		
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja	x		
Total Sachrechnen				9 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5 - Kontrolltest				Schülerin Lena		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.1b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.1c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.1d	Schriftliche Division	ja	x		
	1.2a	Ergänze bis 10'000	ja	x		
	1.2b	Ergänze bis 100'000	ja	x		
	1.2c	Ergänze bis 1'000'000	ja	x		
Total Arithmetik				7 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja	x		
	2.2	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	nein			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja			x
Total Sachrechnen				7 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5 - Kontrolltest				Schülerin Tanja		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.1b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.1c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.1d	Schriftliche Division	ja	x		
	1.2a	Ergänze bis 10'000	ja	x		
	1.2b	Ergänze bis 100'000	ja	x		
	1.2c	Ergänze bis 1'000'000	ja	x		
Total Arithmetik				7 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja			x
	2.2	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.3	Grundoperation erkennen	ja			x
	2.4	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	ja			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja	x		
Total Sachrechnen				6 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5 - Kontrolltest				Schüler Ahmet		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.1b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.1c	Schriftliche Multiplikation	ja			x
	1.1d	Schriftliche Division	nein			x
	1.2a	Ergänze bis 10'000	ja	x		
	1.2b	Ergänze bis 100'000	ja	x		
	1.2c	Ergänze bis 1'000'000	ja			x
Total Arithmetik				4 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja	x		
	2.2	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja			x
	2.3	Grundoperation erkennen	ja			x
	2.4	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	nein			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	ja			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja			x
Total Sachrechnen				2 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5 - Kontrolltest				Schülerin Erblina		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.1b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.1c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.1d	Schriftliche Division	ja	x		
	1.2a	Ergänze bis 10'000	ja	x		
	1.2b	Ergänze bis 100'000	ja	x		
	1.2c	Ergänze bis 1'000'000	ja	x		
Total Arithmetik				6 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja	x		
	2.2	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	nein			x
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja			x
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	ja			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja			x
Total Sachrechnen				3 von 11 Punkten		

Detaillierte qualitative Auswertung des MKT 5 - Kontrolltest				Schüler Luis		
Bereich	Aufgabe	Thema	Lösungsversuch	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Arithmetik	1.1a	Schriftliche Addition	ja	x		
	1.1b	Schriftliche Subtraktion	ja	x		
	1.1c	Schriftliche Multiplikation	ja	x		
	1.1d	Schriftliche Division	nein			x
	1.2a	Ergänze bis 10'000	ja	x		
	1.2b	Ergänze bis 100'000	ja	x		
	1.2c	Ergänze bis 1'000'000	ja	x		
Total Arithmetik				6 von 7 Punkten		
Sachrechnen	2.1	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition oder Multiplikation	ja			x
	2.2	Sachrechnen mit Personen, Addition, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.3	Grundoperation erkennen	ja	x		
	2.4	Sachrechnen mit Geld, Subtraktion, Division	ja	x		
	2.5	Sachrechnen mit Geschwindigkeit, Addition	nein			x
	2.6	Sachrechnen mit Längenmasse, Addition, Multiplikation	ja	x		
Total Sachrechnen				7 von 11 Punkten		

Anhang L: Auswertung der Interviews zur Motivation

Versuchsgruppe:

Nr.	Fragen	Mittelwert	Verteilung der Antworten	% (3-4)	N	kA
1	Ich war einverstanden mit meiner Einteilung in das Stockwerk. Ich hatte vermutet, dass meine Leistungen ungefähr diesem Stockwerk entsprechen.	2.8		75%	4	0
2	Ich war enttäuscht mit der Einteilung. Ich hätte mich besser eingeschätzt.	2.0		25%	4	0
3	Ich war überrascht über die Einteilung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin.	1.3		0%	4	0
4	Die Gestaltung des Übungsdossiers fand ich ansprechend. Ich habe gerne damit gearbeitet.	3.5		100%	4	0
5	Ich fand die Gestaltung des Übungsdossiers ziemlich fade. Ich hätte gerne mehr Bildern und Illustrationen drin gehabt.	1.3		0%	4	0
6	Ich fand die Gestaltung des Übungsdossiers zu kindisch. Die Bildchen erinnerten mich an Primarschulbücher.	1.0		0%	4	0
7	Die Aufgaben im Übungsdossier waren für mich viel zu einfach. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wirklich etwas gelernt habe.	1.0		0%	4	0
8	Die Aufgaben im Übungsdossier waren genau richtig für mich. Ich musste manchmal schon nachdenken und Hilfe holen, aber meistens konnte ich sie gut selbst lösen.	3.8		100%	4	0
9	Die Aufgaben im Übungsdossier waren viel zu schwierig für mich. Ich musste dauernd nachfragen und habe fast nichts verstanden.	1.5		0%	4	0
10	Ich hätte lieber mit normalen Schulbüchern gearbeitet als mit einem solchen Übungsdossier.	1.0		0%	4	0
11	Ich fand es langweilig, in dem Übungsdossier zu arbeiten.	1.3		0%	4	0
12	Ich war überrascht, wie schnell ich mit der Arbeit im Übungsdossier vorwärts kam.	3.3		100%	4	0
13	Die Lernfortschrittsüberprüfung habe ich nicht gerne gemacht.	2.3		50%	4	0
14	Ich hatte das Gefühl, ich habe eigentlich nichts Neues gelernt mit dem Übungsdossier.	1.0		0%	4	0
15	Bei der Lernfortschrittsüberprüfung konnte ich zeigen, was ich alles neu gelernt hatte.	3.8		100%	4	0
16	Ich würde wieder an einem solchen Unterrichtsprojekt teilnehmen wollen.	3.0		75%	4	0
17	Ich war stolz auf mich selbst, als ich ein Dossier fertig gelöst hatte und dann ein Stockwerk aufgestiegen bin.	4.0		100%	4	0
18	Es war sinnvoll für mich, längere Zeit an einem Mathe-Thema dranbleiben zu können.	3.8		100%	4	0
19	Ich habe es lieber, wenn ich mehr Abwechslung habe im Matheunterricht und nicht immer am gleichen Thema arbeiten muss.	2.0		25%	4	0
20	Die Einzelförderungslektionen waren wertvoll für mich. Ich bekam Antworten auf meine Fragen.	4.0		100%	4	0
21	Ich fand die Einzelförderungslektionen langweilig. Ich hätte lieber normal am Übungsdossier weiter gearbeitet.	1.5		0%	4	0
22	Es war wichtig für mich, dass ich meine Fehler erkennen und verbessern konnte.	3.8		100%	4	0
23	Ich habe Mathematik prinzipiell gerne.	2.8		50%	4	0
24	Ich finde, ich mache gute Leistungen in Mathe.	3.3		75%	4	0

Referenzgruppe:

Nr.	Fragen	Mittelwert	Verteilung der Antworten	% (3-4)	N	kA
1	Ich war einverstanden mit meiner Einteilung in das Stockwerk. Ich hatte vermutet, dass meine Leistungen ungefähr diesem Stockwerk entsprechen.	3.0		67%	3	0
2	Ich war enttäuscht mit der Einteilung. Ich hätte mich besser eingeschätzt.	2.3		33%	3	0
3	Ich war überrascht über die Einteilung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin.	1.7		33%	3	0
4	Ich fand die Gestaltung der Themenbücher und der Arbeitshefte ansprechend. Die Bilder und Illustrationen haben mir gut gefallen.	1.3		0%	3	0
5	Ich fand die Gestaltung der Themenbücher und Arbeitshefte ziemlich fade. Ich hätte gerne mehr Bildchen und Illustrationen drin gehabt.	1.0		0%	3	0
6	Ich fand die Gestaltung der Themenbücher und Arbeitshefte zu kindisch. Die Bildchen und Illustrationen waren für kleine Kinder gezeichnet.	3.3		100%	3	0
7	Die Aufgaben in den Themenbüchern und Arbeitshefte waren für mich viel zu einfach. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wirklich etwas gelernt habe.	1.7		0%	3	0
8	Die Aufgaben in den Themenbüchern und Arbeitshefte waren genau richtig für mich. Ich musste manchmal schon nachdenken und Hilfe holen, aber meistens konnte ich sie gut selbst lösen.	2.3		33%	3	0
9	Die Aufgaben in den Themenbüchern und Arbeitshefte waren viel zu schwierig für mich. Ich musste dauernd nachfragen und habe fast nichts verstanden.	2.0		33%	3	0
10	Ich hätte lieber mit den Übungsdossiers gearbeitet als mit den Themenbüchern und Arbeitsheften.	4.0		100%	3	0
11	Ich fand es langweilig, mit den Themenbüchern und Arbeitsheften zu arbeiten.	1.7		0%	3	0
12	Ich war überrascht, wie schnell ich mit der Arbeit mit den Themenbüchern und Arbeitsheften vorwärts kam.	1.0		0%	3	0
13	Die Lernfortschrittsüberprüfung habe ich nicht gerne gemacht.	2.7		33%	3	0
14	Ich hatte das Gefühl, ich habe eigentlich nichts Neues gelernt mit den Themenbüchern und Arbeitsheften.	1.0		0%	3	0
15	Bei der Lernfortschrittsüberprüfung konnte ich zeigen, was ich alles neu gelernt hatte.	3.7		100%	3	0
16	Ich würde wieder an einem solchen Unterrichtsprojekt teilnehmen wollen.	1.0		0%	3	0
17	Ich war stolz auf mich selbst, als ich die Aufgaben von einer Stufe fertig gelöst hatte und dann eine Stufe aufgestiegen bin.	2.0		33%	3	0
18	Es war sinnvoll für mich, längere Zeit an einem Mathe-Thema dranbleiben zu können.	3.3		67%	3	0
19	Ich habe es lieber, wenn ich mehr Abwechslung habe im Matheunterricht und nicht immer am gleichen Thema arbeiten muss.	2.0		33%	3	0
20	Die Einzelförderungslektionen waren wertvoll für mich. Ich bekam Antworten auf meine Fragen.	4.0		100%	3	0
21	Ich fand die Einzelförderungslektionen langweilig. Ich hätte lieber normal am Arbeitsplan, also mit den Themenbüchern und Arbeitshefte weiter gearbeitet.	1.0		0%	3	0
22	Es war wichtig für mich, dass ich meine Fehler erkennen und verbessern konnte.	3.0		67%	3	0
23	Ich habe Mathematik prinzipiell gerne.	2.3		33%	3	0
24	Ich finde, ich mache gute Leistungen in Mathe.	2.7		67%	3	0